

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Sozial-emotionale Schwierigkeiten bei Sprachentwicklungsstörungen

Eine qualitative Befragung zum Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten im sprachheilpädagogischen Unterricht

eingereicht von: Miray Genisler

Begleitung: Patrizia Rösli / Ankica Jurkic

12. Mai 2024

Abstract

Der Zusammenhang zwischen Sprachentwicklungsstörungen und herausforderndem Verhalten ist vielfach belegt. Die vorliegende Arbeit untersucht die Wahrnehmung von sozial-emotional herausforderndem Verhalten bei Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen sowie die angewandten Strategien seitens schulischer Heilpädagoginnen und -pädagogen an einer Sprachheilschule. Sie basiert auf sieben Einzelinterviews, die mittels qualitativer Methoden analysiert wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass herausforderndes Verhalten im schulischen Kontext präsent ist. Besonders externalisierende Verhaltensweisen werden häufig wahrgenommen, wobei die Befragten insbesondere Unterstützung durch die interdisziplinäre Teamarbeit erleben. Verschiedene Handlungsmassnahmen werden insbesondere auf der Mikroebene Unterricht und Individuum getroffen. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung professioneller Ressourcen und der interdisziplinären Kooperation für den Umgang mit sozial-emotionalen Herausforderungen zur erfolgreichen sonderpädagogischen Förderung.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	4
1 Einleitung	6
1.1 Relevanz	6
1.2 Sprachheilschule Winterthur	7
1.3 Aufbau der Arbeit	7
2 Theoretischer Hintergrund	8
2.1 Zusammenhang zwischen Auffälligkeiten der Sprach- und der sozial-emotionalen Entwicklung	8
2.2 Sprachkompetenzen	9
2.3 Sozial-emotionale Kompetenzen	14
3 Fragestellung	26
4 Methodische Vorgehensweise	26
4.1 Erhebungsmethode	26
4.2 Auswertungsmethode	30
4.3 Methodenkritik	32
5 Darstellung der Ergebnisse	34
5.1 Herausfordernde Verhaltensweisen	34
5.2 Biopsychosoziales Modell als Erklärung	35
5.3 Strategien	38
5.4 Selbstreflexion	47
5.5 Interpretation	49
6 Diskussion	55
6.1 Beantwortung der Fragestellung	55
6.2 Bedeutung für die SHS Winterthur	59
6.3 Ausblick	59
Literaturverzeichnis	61
Abbildungsverzeichnis	70
Tabellenverzeichnis	70
Anhang	

Abkürzungsverzeichnis

IdT	Interdisziplinäres Team
PMT	Psychomotoriktherapie
PuP	Praktikantinnen und Praktikanten
SHP	Schulische Heilpädagog*innen
SHS	Sprachheilschule
SSES	spezifischen Sprachentwicklungsstörung
SSG	Schulisches Standortgespräch
SSP	Schulische Sozialpädagogik
SuS	Schülerinnen und Schüler
TT	Teamteaching

*«Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt»*

- Wittgenstein, 1922, S. 84

1 Einleitung

Sprache spielt eine zentrale Rolle im menschlichen Leben. Sie ermöglicht die Kommunikation mit anderen Individuen und prägt das soziale Miteinander in der Gesellschaft (Clark, 2009). Durch Sprache werden Regeln des Zusammenlebens formuliert, Informationen ausgetauscht und Gefühle sowie Wünsche ausgedrückt (Grimm, 2012). Darüber hinaus trägt Sprache zur Entwicklung kognitiver und sozialer Fähigkeiten bei. Sie ermöglicht Reflexion und hilft bei der Regulierung des Verhaltens (ebd.). Sprache erfüllt auch eine wichtige Funktion bei der Weitergabe kulturellen Wissens. Darüber hinaus spielt sie eine entscheidende Rolle in der Metakognition, im Bewusstsein über unsere eignen Denk- und Wahrnehmungsprozesse sowie in der Fähigkeit, diese zu kontrollieren (Janke & Hasselhorn, 2008).

Sprache beeinflusst nahezu alle Aspekte des Lebens, was die Bedeutung eines angemessenen Spracherwerbs verdeutlicht. Wittgenstein (1922) unterstreicht in seinem Zitat den grossen Stellenwert der Sprache für jeden Einzelnen, um aktiv und selbstbestimmt an der sozialen und gesellschaftlichen Welt teilhaben zu können. Umgekehrt können Defizite und Störungen im Spracherwerb zu vielfältigen Schwierigkeiten führen. Kinder mit Sprachstörungen haben häufig Schwierigkeiten, effektiv mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren, sei es in der Familie, mit Freunden oder in der Schule. Dies kann zu Frustration führen, da sie nicht verstanden werden und möglicherweise Ablehnung erfahren. Solche Erfahrungen können Verhaltensauffälligkeiten und Probleme zur Folge haben. Die Auswirkungen dieser Störungen erstrecken sich über das gesamte Leben und beeinflussen verschiedene Bereiche wie soziale Beziehungen, schulische Leistungen und berufliche Chancen (vgl. Knox & Conti-Ramsden, 2003; Fujiki, Brinton & Todd, 1996; Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase & Kaplan, 2006).

1.1 Relevanz

In bisherigen Forschungsarbeiten zu diesem Themengebiet wurden häufig Kinder unterschiedlichen Alters untersucht, welche in Einrichtungen gemeinsam mit sprachlich unauffälligen Kindern betreut wurden. Es ist nachvollziehbar, dass sie in dieser Umgebung aufgrund ihrer Sprachprobleme auffallen und ein stärkeres Störungsbewusstsein entwickeln. Dies kann zu einer Belastung werden, da eine gelingende Kommunikation mit Gleichaltrigen erschwert ist. Als Bewältigungsstrategie setzen betroffene Kinder häufig Massnahmen ein, um Kommunikations- und Interaktionssituationen zu vermeiden. Dies wiederum kann zu sozialem Rückzug, Isolation sowie weiteren Verhaltensproblemen wie Ängsten oder Aggressionen führen. Das Forschungsprojekt «*Der Umgang mit sozial-emotional schwierigem Verhalten in der Kindersprachtherapie*» von Prof. Dr. Jürgen Kohler (2021 – 2023) untersucht diese Zusammenhänge in der Berufspraxis von Logopäd*innen. Das eigene Projektvorhaben versteht sich als

Ergänzung, in dem untersucht werden soll, ob und in welchem Ausmass diese Zusammenhänge (Sprachentwicklungsstörungen und herausforderndes Verhalten) auch von Fachpersonen wie schulischen Heilpädagog*innen (SHP) an der Sprachheilschule (SHS) Winterthur wahrgenommen werden und wie mit entsprechenden Verhaltensweisen umgegangen wird.

1.2 Sprachheilschule Winterthur

Die SHS Winterthur ist eine von drei Einrichtungen der Stiftung *Sprachheilschulen im Kanton Zürich*. Im Auftrag des Kantons bietet die SHS Winterthur Sonderschulplätze für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Im Tagesschulbetrieb werden fünf altersgemischte Klassen im Kindergarten und auf der Primarstufe unterrichtet und gefördert. Das interdisziplinäre Team (IdT), bestehend aus ein bis zwei Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP), einer Sozialpädagogin oder einem Sozialpädagogen (SSP) und einer Logopädin oder einem Logopäden, fördert gemeinsam die jeweils zwölf SuS mit einer SSES in einer Klasse. Die Verfasserin dieser Arbeit unterrichtet seit 2017 in der Kindergartenklasse an der SHS Winterthur.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel wird der Forschungsstand, welcher sich der Befunde im Bereich des Zusammenhangs zwischen SSES und Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung widmet, zusammengefasst (*→ Kapitel 2*). Die Entwicklung der Sprachkompetenzen als auch der sozial-emotionalen Kompetenzen werden aufgearbeitet. Dabei werden Entwicklungs- und Altersstufen berücksichtigt, um die Bedeutung sozialer Interaktionen für alle Altersgruppen zu verdeutlichen und Handlungsmassnahmen abzuleiten.

Aus dem Forschungsstand werden in Kapitel 3 die Fragestellungen abgeleitet und formuliert. Die methodische Vorgehensweise (*→ Kapitel 4*) begründet und veranschaulicht das gewählte Untersuchungsdesign zur Beantwortung der Fragestellungen. Die qualitative Inhaltsanalyse stellt den eigentlichen Hauptteil dieser Arbeit dar und ist entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 zusammengefasst dargestellt. In der Diskussion (*→ Kapitel 6*) werden die Fragestellungen beantwortet und mit einem Ausblick ergänzt. Aus dem Anhang können die Transkripte der Befragung, welche die Basis der Analyse bilden, entnommen werden.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Zusammenhang zwischen Auffälligkeiten der Sprach- und der sozial-emotionalen Entwicklung

Zusammenhänge zwischen Sprachentwicklungsstörungen und herausforderndem Verhalten wurden in spezifischen Bereichen der Literatur bereits diskutiert und belegt (vgl. von Suchodoletz & Macharey 2006; Noterdaeme 2008; Schönauer-Schneider 2014; Petermann & von Suchodoletz, 2009; Rissling, Ronniger, Petermann & Melzer, 2016). Dennoch ist diese Assoziation umstritten, da die genauen Mechanismen dafür unklar sind (Noterdaeme, 2008). Einerseits können bei Kindern mit sprachlichen Beeinträchtigungen auch Auffälligkeiten im Bereich des Verhaltens und der sozial-emotionalen Entwicklung festgestellt werden (Speer & Glück, 2014). Andererseits wurden bei Kindern mit einer primären Diagnose von emotionalen oder Verhaltensauffälligkeiten auch moderate bis schwere Sprachstörungen festgestellt (Benner, Nelson & Epstein, 2002; Ruhl, Hughes & Camarata, 1992; St. Clair, Pickles, Durkin & Conti-Ramsden, 2011). *«Sprache und Emotion gehen in der kindlichen Entwicklung demnach nicht getrennte Wege, sondern stehen vielmehr in Beziehung miteinander»* (Beck, 2011, S.1). Eine intakte Entwicklung der Sprache stellt eine grundlegende Voraussetzung für die sozio-emotionale, kognitive sowie schulische und berufliche Entwicklung eines Kindes dar (Noterdaeme, 2008). Deshalb steht die Ansicht im Vordergrund, dass die auftretenden Verhaltensprobleme direkt mit der Sprachstörung, oder dem Ausmass dieser, zusammenhängen (ebd.). Petermann & von Suchodoletz (2009) zeigen dabei auf, dass bei mindestens jedem zweiten Kind mit einer diagnostizierten Spracherwerbsstörung auch aggressives oder ängstliches Verhalten auftritt. Als Hauptursache für psychosoziale Schwierigkeiten wurden in diesem Zusammenhang Einschränkungen in der expressiven Sprachentwicklung sowie die damit einhergehende Angst vor sozialer Ablehnung, also das Störungsbewusstsein, aufgezeigt (Petermann & von Suchodoletz, 2009; Rissling, Ronniger, Petermann & Melzer, 2016). In der Regel zeigen Kinder mit Sprachstörungen ein geringeres emotionales Wissen im Vergleich zu Gleichaltrigen mit typischer Sprachentwicklung und haben Schwierigkeiten, die emotionalen Reaktionen anderer zu antizipieren (Brinton, Sprackman, Fujiki & Ricks, 2007; Ford & Milosky, 2003). Somit ist der Aufbau und die Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen erschwert, das zu einem verminderten Selbstwertgefühl führen kann (Marton, Abramoff & Rosenzwei, 2005).

Nachfolgend werden Befunde im Bereich der Sprachentwicklungsstörung als auch im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung betrachtet, um die Vielfalt möglicher herausfordernder Verhaltensweisen im Kontext von sprachlichen Auffälligkeiten zu beleuchten. Kenntnisse dar-

über, welche Aspekte der Sprachkompetenz dazu beitragen emotionale Fähigkeiten zu stärken, ermöglichen eine gezielte Förderung sowohl der sprachlichen als auch der emotionalen Fähigkeiten (Beck, 2011).

2.2 Sprachkompetenzen

2.2.1 Meilensteine der Sprachentwicklung

Die sprachliche Entwicklung wird häufig als eine Abfolge von Sprechereignissen beschrieben (Zollinger, 2010). Der Beginn dieses Prozesses manifestiert sich kurz nach der Geburt mit dem ersten Schrei (vgl. ebd.) und endet gemäss Clark (2009), wenn das Kind die regulären Strukturen seiner Muttersprache verinnerlicht hat und fähig ist, diese in angemessenen sprachlichen Situationen korrekt anzuwenden. Forschungsergebnisse aus dem Bereich der sprachlichen Entwicklung zeigen, dass die Sprachentwicklung bereits vor dem ersten Lebensjahr, sogar schon im Mutterleib, beginnt. So bevorzugen beispielsweise Neugeborene nach der Geburt eine Geschichte, die sie im Mutterleib gehört haben, gegenüber einer unbekanntem (DeCasper & Spence, 1986). Weitere Studien zeigen, dass Säuglinge von Geburt an die Stimme ihrer primären Bezugspersonen einer fremden Stimme vorziehen (Mehler, Bertoncini, Barriere & Jassik-Gerschenfeld, 1978). Diese Ergebnisse werden als Hinweis auf eine soziale Komponente der Sprachentwicklung gedeutet (Saxton, 2010). Die Sprachentwicklung eines Kindes durchläuft verschiedene Phasen, beginnend mit der Lautentwicklung im Säuglingsalter (vgl. Kauschke, 1999; Rothweiler & Meibauer, 1999; Grimm, 2012; Szagun, 2016). Bereits in den ersten Tagen äussern Säuglinge Vokalisationen wie "ah-ah-aaah!" und Gurr-laute wie "grrr" (Zollinger, 2010), um soziale Kontakte herzustellen (Saxton, 2010). Dabei nutzt der Säugling diverse Vorläuferfähigkeiten der Wahrnehmung und Kognition, die für den Spracherwerb von Bedeutung sind (vgl. Grimm, 2012; Szagun, 2016). Dazu gehört die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die mütterliche Sprache, die Stimme, Gesten, die Verwendung prosodischer Sprachmerkmale, die Bildung von Begriffen und Kategorien, der Einsatz bestimmter symbolischer Gesten sowie das Gedächtnis für Sprache (vgl. Grimm, 2012). Etwa ab dem sechsten Monat beginnen Säuglinge mit dem Lallen von Silben («mamamama», «tetetete», «pipipi») (Zollinger, 2010).

Gegen Ende des ersten Lebensjahres erreichen Kinder einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Sprachentwicklung: Das erste gesprochene Wort, das in den meisten Fällen «Mama» bzw. «Papa» ist (Zollinger, 2010). Die soziale Dimension der Sprache wird damit betont, da Kinder beginnen zu sprechen, um mit ihren primären Bezugspersonen in Kontakt zu treten (O'Grady, 2005). Die Angaben zur Produktion erster Wörter variieren. Grimm (2012) spricht von 10 - 13

Monaten, während Kauschke (2015) darauf hinweist, dass Kinder am Ende des ersten Lebensjahres «Protowörter» produzieren, bevor die eigentliche Sprachproduktion etwa mit 13 Monaten beginnt. Szagun (2016) nennt für den Wortschatzbeginn eine Altersspanne von 9 - 18 Monaten. Der Wortschatz wächst bis zum Alter von etwa 18 Monaten auf ungefähr 50 Wörter an und besteht hauptsächlich aus Nomen aus dem unmittelbaren kindlichen Erfahrungsbereich sowie aus Wörtern der Interaktion wie «ja», «nein», «hallo», «mehr». Die Erreichung des Schwellenwertes von 50 Wörtern gilt als Meilenstein (vgl. Grimm, 2012; Kauschke, 2015). Danach erfolgt eine rasche Zunahme des Wortschatzes, die als «Wortschatzexplosion» oder «Vokabelspurt» bezeichnet wird (Szagun, 2016). Wobei Szagun (2016) die beiden Begriffe aus wissenschaftlicher Sicht für nicht gerechtfertigt hält. Das Wachstum des Vokabulars sei individuell und variabel, weshalb die Zunahme des Wortschatzes in einigen Phasen schneller und in anderen langsamer mit möglichen Plateaubildungen auftrete. Das bedeutet, dass Kinder für kurze Zeit auf dem erreichten Niveau stehenbleiben, bevor sie ihren Wortschatz erweitern (vgl. ebd.). Grimm (2012) bezeichnet diese Phase als «Wortexplosion» und betrachtet es als Basis für den beginnenden Grammatikerwerb, da nun vermehrt Verben, Adverbien und Funktionswörter produziert werden, die zur Erkenntnis der Grammatikregeln beitragen. In diesem Stadium der Entwicklung gewinnt der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus und der dialogische sprachliche Austausch zwischen dem Kind und seinen primären Bezugspersonen zunehmend an Bedeutung (Saxton, 2010). Das Kind zeigt vermehrt auf Objekte und erwartet, dass ihm der passende Begriff genannt wird (ebd.). Zwischen anderthalb und zwei Jahren äussern sich Kinder in Zwei-Wort-Sätzen und kurz darauf in Mehrwortsätzen (Zollinger, 2010). Im Alter von etwa drei Jahren umfasst der kindliche Wortschatz zwischen 300 bis 500 Wörtern (Kauschke, 2015). Auch morphologische Kenntnisse werden nun schrittweise erworben (vgl. Grimm, 1994; Szagun, 2016). Im dritten und vierten Lebensjahr erweitern Kinder ihre Sprachkenntnisse und sind in der Lage, komplexe Äusserungen mit Nebensätzen zu produzieren (Zollinger, 2010; Grimm, 1994, 2012; Kauschke, 2015; Szagun, 2016). Nach Grimm (1994) sind im fünften Lebensjahr die wichtigsten Sprachkenntnisse und -fähigkeiten erworben. Gemäss Zollinger (2010) beinhaltet die Sprachentwicklung nicht lediglich das Erlernen von Wörtern und Sätzen. Sprache und Sprechen seien vielmehr zwei voneinander vollkommen unterschiedliche Prozesse. Wenn ein 15 Monate altes Kind ein Auto sieht und «Auto» äussert, mag es zwar ein Wort sprechen, jedoch ist dies noch nicht wesentlich mit Sprache verbunden. Das charakteristische an Sprache sei vielmehr die Fähigkeit, über ein Auto zu sprechen, selbst wenn es nicht physisch präsent ist. Gleichzeitig erlangt das Kind das Bewusstsein darüber, dass es der Mutter Informationen über das Auto mitteilen kann und dass diese das Wort «Auto» versteht (vgl. ebd.). Zollinger verdeutlicht dadurch die Wichtigkeit der Metakognition und der inneren Vorstellungen sowie den kommunikativen Aspekt der Sprache.

2.2.2 Sprachentwicklungsstörungen

Kinder, die von Sprachstörungen betroffen sind, zeigen eine Abweichung oder Verzögerung im Verlauf des Spracherwerbs im Vergleich zu sprachlich unauffälligen Kindern (vgl. Bishop, 1992; Grimm, 1994, 2012; von Suchodoletz, 2013). Da die einzelnen Bausteine des Sprachsystems isoliert störfähig sind, gibt es nicht «die Sprachstörung», sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Störungsbilder (von Suchodoletz, 2008). Anzeichen für eine Verzögerung in der Sprachentwicklung können etwa ab Ende des zweiten Lebensjahres festgestellt werden (von Suchodoletz, 2008). Während der präverbalen Phase variiert der Zeitpunkt, zu dem verschiedene Lallstadien erreicht werden, erheblich von Kind zu Kind (Papousek, 1994), weshalb im Säuglingsalter keine klinisch relevante Verzögerung in der Sprachentwicklung festzustellen ist (von Suchodoletz, 2008). Auch bei zweijährigen «Late Talkers» kann noch keine klare Unterscheidung zwischen sprachentwicklungsgestörten Kindern und sprachlichen Spätstartern gemacht werden (von Suchodoletz, 2008). Daher wird bei jungen Kindern in der Regel noch keine definitive Diagnose einer Sprachentwicklungsstörung gestellt. Vielmehr wird von einer Sprachentwicklungsverzögerung (Late Talking) gesprochen (ebd.). Diese Bezeichnung wird genutzt, wenn der Wortschatz im Alter von zwei Jahren weniger als 50 Wörter umfasst und noch keine Zwei-Wort-Sätze (ebd.) oder Mehrwortsätze (Grimm, 2012) produziert werden. Etwa 50 % der Late Talkers holen den Sprachrückstand bis zum dritten Lebensjahr wieder auf und werden dann als «Late Bloomer» bezeichnet (Grimm, 2012; Hachul, 2015; Wendlandt, 2017). Bei der anderen Hälfte bleibt die Sprachauffälligkeit bestehen, weshalb die Diagnose einer SSES erst etwa im Alter von drei Jahren gestellt werden kann (Grimm, 2012; von Suchodoletz, 2013; Hachul, 2015). In der Literatur finden sich weitere unterschiedliche Begriffe für Spracherwerbsstörungen (Kannengieser, 2009; Wildegger-Lack, 2011; Reber & Schönauer-Schneider, 2009; von Suchodoletz, 2003). Im deutschsprachigen Raum werden gemäss Grimm (2012) verschiedene Begriffe wie Sprachentwicklungsverzögerung (SEV), Sprachentwicklungsbehinderung, umschriebene Sprachentwicklungsstörung (USES) oder Dysgrammatismus (vgl. ebd.) verwendet. Vorrangig haben sich die Bezeichnungen Sprachentwicklungsstörung (SES) (Kannengieser, 2009; Wildegger-Lack, 2011), spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) (Reber & Schönauer-Schneider, 2009) oder umschriebener Sprachentwicklungsstörung (USES) (von Suchodoletz, 2003) etabliert.

Grimm (2012) teilt Sprachstörungen in primäre und sekundäre Störungen der Sprachentwicklung ein. Letzteres tritt im Kontext anderer primärer Beeinträchtigungen auf, wie zum Beispiel bei sensorischen Einschränkungen (z.B. Kinder mit Hörstörungen), neurologischen Schädigungen (z.B. Kinder mit einer erworbenen Aphasie), bei geistiger Retardierung (z.B. Kinder mit Down-Syndrom) oder pervasiven Entwicklungsstörungen (Kinder mit frühkindlichem Autismus) (Grimm, 2003). Dies ermöglicht eine grundlegende Unterscheidung zwischen Sprachentwicklungsstörungen und sogenannten spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES),

bei denen die Ursache nicht offensichtlich ist und die genannten primären Beeinträchtigungen daher ausgeschlossen werden können (Grimm, 2003).

2.2.3 Spezifische Sprachentwicklungsstörungen

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der SSES verwendet. Auch werden ausschliesslich Kinder bzw. SHP, welche mit Kindern mit der Diagnose einer SSES arbeiten, befragt. Bei SSES wird von primären Sprachstörungen gesprochen, da die Sprachdefizite nicht durch eine offensichtliche Beeinträchtigung körperlicher oder psychischer Funktionen erklärt werden können und somit erwartungswidrig auftreten (von Suchodoletz, 2008). Als entscheidendes Kriterium für die Diagnose der SSES gilt ein normaler nonverbaler Intelligenzwert (vgl. & Baker, 1987; Haynes & Naidoo, 1991; Grimm, 2012; von Suchodoletz, 2013). Auch im ICD-10 (WHO / Dilling, Mombour & Schmidt, 2015) wird die Diskrepanz zwischen verbaler und nonverbaler Intelligenz als massgeblich für die Diagnose betrachtet. Nach ICD-10 (ebd.) werden die SSES unter F80 Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache aufgeführt. Dabei wird zwischen einer expressiven (F80.1) und einer rezeptiven (F80.2) Form unterschieden (ebd.). Eine *expressive* Sprachentwicklungsstörung zeigt sich durch eine von der Norm abweichenden Sprachproduktion, wobei das Sprachverständnis möglicherweise nur geringfügig beeinträchtigt ist (von Suchodoletz, 2008). Die Sprache der Betroffenen zeichnet sich durch einen begrenzten Wortschatz und Schwierigkeiten bei der Auswahl angemessener Begriffe aus (Petermann, Melzer & Rissling, 2016). Darüber hinaus werden komplexe grammatikalische Strukturen vermieden, es zeigt sich eine im Vergleich zu Gleichaltrigen deutlich verkürzte Äusserungslänge (ebd.). Grammatikalische Fehler treten insbesondere bei der Verwendung von Präpositionen, Pronomen und Artikeln sowie bei der Beugung von Verben auf, dabei können komorbide Störungen der Artikulation ebenso auftreten (Esser & Petermann, 2010). Im Gegensatz dazu weist die *rezeptive* Form klare Defizite im Bereich des Sprachverständnisses auf, welche oft in Verbindung mit Schwierigkeiten in der Sprachproduktion sowie in der Wort-Laut-Produktion begleitet werden (von Suchodoletz, 2008; Esser & Petermann, 2010). Die Äusserungslänge ist in der Regel kurz und wird von Fehlern in der Phonologie und Grammatik begleitet (Nation, 2008). Betroffenen fällt es oft schwer, Äusserungen oder Aufforderungen ihres Umfelds zu verstehen, was von anderen häufig als unaufmerksames oder oppositionelles Verhalten missverstanden wird (Esser & Petermann, 2010; von Suchodoletz, 2013). Die Kinder entwickeln häufig Strategien wie nonverbale Kommunikationstechniken oder Kontexthinweise zu nutzen, um sich zu verständigen oder Aufforderungen ihres Umfelds zu interpretieren (Esser & Petermann, 2010).

2.2.4 Häufigkeit der SSES

Die Angaben zur Prävalenz von Sprech- und Sprachentwicklungsstörungen variieren erheblich. Die Häufigkeiten liegen zwischen 2% und 30% abhängig davon, wo die Grenze zur normalen Variation in der Sprachentwicklung gezogen wird und welches Fragebogen- oder Testverfahren zur Erhebung angewandt wird (von Suchodoletz, 2008). Leonard (1998) gibt für englischsprachige Kinder eine Prävalenzrate von über 7% für eine SSES an, wobei Jungen häufiger betroffen sind als Mädchen. Eine ähnliche Prävalenzrate wurde in einer Studie mit über 6000 fünfjährigen Kindern mit Englisch als Muttersprache festgestellt: 7,4% der Probanden erfüllten die Diagnosekriterien der SSES (Tomblin, Smith & Zhang, 1997). Basierend auf der Falldefinition der ICD-10 kann von einer Prävalenz im Bereich von 5% bis 8% ausgegangen werden (von Suchodoletz, 2008). Ähnlich gehen Reber & Schönauer-Schneider (2009) davon aus, dass sechs bis acht Prozent aller Kinder im Vorschulalter von einer SSES betroffen sind. Nach von Suchodoletz (2003) überwiegt der Anteil der Jungen gegenüber den Mädchen im Verhältnis drei zu eins. Beveridge & Conti-Ramsden (1987); Cantvill & Baker (1987); Fromm, Schöler & Scherer (1998); Grimm (2012) bestätigen dieses Ungleichgewicht zugunsten der Mädchen.

2.2.5 Ätiologie der SSES

Verschiedene Studienergebnisse deuten darauf hin, dass spezifische Sprachentwicklungsstörungen multifaktoriell verursacht sind (Bishop, 1992; Grimm, 2012; von Suchodoletz, 2013, Niebuhr-Siebert & Wendlandt, 2015). Eine genetisch bedingte Veranlagung wird als Hauptursache angesehen, während psychosoziale Einflüsse und hirnorganische Schädigungen als moderierende Faktoren betrachtet werden (Prathanee, Thinkhamrop & Dechongkit, 2007). Gemäss den Erkenntnissen von Bishop (1992), Grimm (2012) und von Suchodoletz (2013) spielt die sprachliche Umgebung bei der Sprachentwicklungsstörung von Kindern mit einer SSES keine direkte Ursachenrolle. Unzulängliche Förderung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine genetisch bedingte Veranlagung für Sprachstörungen manifestiert, während ein förderliches Umfeld dazu beitragen kann, dies auszugleichen (von Suchodoletz, 2008). Kinder ohne angeborene Sprachschwäche können jedoch auch in spracharmen Umgebungen, mit Ausnahme von extremen Fällen von Vernachlässigung oder Isolation wie zum Beispiel beim Kasper-Hauser-Syndrom¹, Sprache ohne Auffälligkeiten erlernen sowie ein erstaunlich gutes Sprachniveau erreichen (ebd.).

¹ «Beim Kasper-Hauser-Syndrom handelt es sich um eine schwerwiegende Form des Hospitalismus, auch Deprivationssyndrom genannt. Darunter sind alle negativen körperlichen sowie geistigen Folgen inbegriffen, die infolge einer sozialen Isolation oder entzogener Liebe in Kombination mit Misshandlungen, mangelnder Pflege oder Vernachlässigung bei Kindern entstanden sind.» (Isaak, 2023, o.S.)

In der Literatur wird am überzeugendsten der Einfluss von genetischen Faktoren auf die Manifestation einer SSES belegt. Zwillings- und Adaptionstudien haben aufgezeigt, dass die langjährige bekannte familiäre Häufung von Sprachentwicklungsstörungen in erster Linie auf genetische Veranlagung und nicht auf Umwelteinflüsse zurückzuführen ist (vgl. Übersicht bei Noterdaeme, 2001). Bei eineiigen Zwillingen war die Übereinstimmungsrate bezüglich der Entwicklung von Sprachstörungen und ihrer Art doppelt so hoch wie bei zweieiigen Zwillingen (Bishop & Leonard, 2001). Eine Langzeitstudie von Haynes & Naidoo (1991) ergab, dass bei 53,8 % der untersuchten Kinder familiäre Sprachprobleme vorlagen. Bei 20% bis 40% der Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung finden sich laut von Suchodoletz (2008) Spracherwerbsstörungen bei Verwandten ersten Grades. Tomblin et al. (1997) konnten in einer breit angelegten Studie aufzeigen, dass die Väter der Kinder mit einer SSES häufiger Sprachprobleme aufwiesen als die Väter der Kinder in der Kontrollgruppe. Bei den Müttern hingegen wurde kein vergleichbarer Unterschied festgestellt (ebd.). Zu den gleichen Schlussfolgerungen kommt Grimm (2012) und berichtet von Studien, welche die grössere Anfälligkeit der Jungen für die Ausbildung einer Sprachstörung belegen. Die Frage nach den an der Vererbung von Sprache beteiligten Genen hat in den letzten Jahren verstärkt an Bedeutung gewonnen. Erstmals wurde 1990 bei einer Familie mit schweren Sprachstörungen eine Mutation auf dem Chromosom 7 festgestellt (Hurst et al., 1990). Die genetische Forschung zeigt, dass Genmutationen, die mit SSES in Verbindung stehen, sowohl auf einzelnen als auch auf mehreren Genen basieren können (vgl. SLI-Consortiums, 2002; Falcaro, Pickles, Newbury, Addis, Banfield, Fisher, Monaco, Simkin & Conti-Ramsden, 2008; von Suchodoletz, 2013). Die Annahme liegt nahe, dass spezifische Gene besonders anfällig für genetische Veränderungen sind und dass Sprachstörungen durch solche Veränderungen an verschiedenen Genorten sowie durch unterschiedliche Kombinationen von genetischen Veränderungen hervorgerufen werden (von Suchodoletz, 2008). Die höhere Prävalenz von Jungen mit einer Sprachstörung wird damit erklärt, dass bei Jungen bereits eine geringere Anzahl mutierter Gene ausreicht, um Störungen zu verursachen (ebd.). Längsschnittstudien haben zwar gezeigt, dass Kinder mit frühkindlichen Hirnschädigungen oft Sprachprobleme aufweisen (Jungmann, 2006). Von Suchodoletz (2013) weist jedoch darauf hin, dass es sich in diesen Fällen nicht um spezifische SSES handelt, sondern um solche, die im Kontext einer allgemeinen Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung auftreten, somit sekundäre Sprachstörungen sind.

2.3 Sozial-emotionale Kompetenzen

Die Fachliteratur bietet, je nach wissenschaftlichem Kontext, eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen der sozialen Kompetenz (u.a. Kanning, 2002; Rose-Krasnor, 1997). Bereits in den 1980er Jahren wies Dodge (1985) darauf hin, dass die Vielfalt der Definitionen für soziale Kompetenz nahezu der Anzahl der Wissenschaftler entspricht, die sich mit diesem Thema

befassen. Dieser Pluralismus resultiert aus den spezifischen Forschungsschwerpunkten unterschiedlicher Fachdisziplinen. Ein Beispiel hierfür ist die klinische Psychologie, die sich mit Störungen des Sozialverhaltens wie sozialen Ängsten oder Aggressionen befasst (Petermann, 2002). Die entwicklungspsychologische Perspektive interessiert sich hingegen für die Prozesse und Bedingungen der Entwicklung sozial akzeptierten Verhaltens (Kanning, 2002). Nicht zuletzt wird soziale Kompetenz als eine zentrale Anforderung in der Arbeitswelt betrachtet und ist daher Gegenstand organisationspsychologischer Forschung (Kauffeld, Frieling & Grote, 2002). Bedingt durch die Vielfalt an unterschiedlichen Definitionen, setzte sich Linda Rose-Krasnor (1997) mit dem Begriff der sozialen Kompetenz auseinander. Dabei prägte sie eine weit verbreitete Definition: *«Soziale Kompetenz ist die Fähigkeit, in sozialen Interaktionen seine eigenen Ziele zu erreichen und Bedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig die Ziele und Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen»* (deutsche Übersetzung zitiert nach Perren, Groeben, Stadelmann & von Klitzing, 2008, S.89). Perren et al. (2008) leiteten aus Rose-Krasnors Definition zwei Hauptdimensionen der sozialen Kompetenz ab, nämlich Autonomie und Verbundenheit. In dieser Definition stehen die eigenen Bedürfnisse wie Kontaktaufnahme und Durchsetzungsfähigkeit im Fokus, andererseits wird die Beachtung und das Verstehen der Bedürfnisse anderer betont. Somit umfasst sie zwei wesentliche Aspekte der sozialen Kompetenz. Trotz dieser Einordnung wird darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, anhand dieser Definition konkrete und operationalisierbare Verhaltensweisen abzuleiten (Perren et al., 2008). Weitere existierende Definitionen der sozialen Kompetenz stützen sich ebenso auf allgemeine Aussagen (vgl. Übersichtswerk Rose-Krasnor, 1997) und verdeutlichen den Kritikpunkt von Perren et al. (2008). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die soziale Kompetenz, wie Kanning (2002) es formuliert, ein Sammelbegriff für verschiedene Einzelfertigkeiten darstellt. Jene Einzelfertigkeiten setzen sich aus Verhaltenskomponenten (wie kooperativem Verhalten), affektiven Aspekten (insbesondere der emotionalen Selbstregulation) und sozial-kognitiven Elementen (wie der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme) zusammen (ebd.). Um die Vielfalt der resultierenden Verhaltensweisen zu betonen, plädierte Kanning (2002) dafür, nicht von sozialer Kompetenz, sondern von sozialen Kompetenzen zu sprechen.

Zusätzlich weisen Waters und Sroufe (1983) darauf hin, dass es schwierig ist, eine allgemeine Definition der sozialen Kompetenzen zu formulieren, welche die gesamte Lebensspanne umfassen würde. Dies liegt daran, dass die relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten kontext- und altersabhängig sind, und nur wenige von ihnen in jeder Lebensphase die gleiche Relevanz haben (ebd.). Aufgrund der komplexen Zusammensetzung der Sozialkompetenz wird schliesslich davon ausgegangen, dass es zu einer Überlappung mit anderen Konstrukten wie beispielsweise emotionaler Kompetenz oder Persönlichkeit kommt (Denham, Wyatt, Bassett, Echeverria & Knox, 2009; Kanning, 2002; Rose-Krasnor, 1997).

Hinsichtlich der emotionalen Kompetenz wird ebenso die Auffassung vertreten, es als multidimensionales Konstrukt zu betrachten, dass aus verschiedenen Teilfertigkeiten besteht (Beck, 2011). Den Umgang mit den eigenen Gefühlen sowie den Gefühlen anderer zu erlernen, ist eine wesentliche Entwicklungsleistung der frühen Kindheit (Petermann & Wiedebusch, 2016). Im Verlauf der emotionalen Entwicklung führt die Bewältigung dieser Aufgaben zur Ausbildung entsprechender Fertigkeiten und zum Erwerb einer umfassenden emotionalen Kompetenz (Denham, 1998; Denham, Zinsser & Bailey, 2011; Saarni, 1997, 2011). Zu diesen Fertigkeiten zählen besonders die bewusste Wahrnehmung eigener Gefühle, die expressive Darstellung von Emotionen durch Mimik oder Sprache sowie die eigenständige Regulation dieser Gefühle (Petermann & Wiedebusch, 2016). Ebenfalls dazu gehört die Kompetenz, die Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen (ebd.).

Zusammenfassend betonen sowohl die Definition von Yeates und Selman (1989) als auch Kanning's (2002) Konzeptualisierung von sozialen Kompetenzen die enge Beziehung zu emotionalen Kompetenzen. Diese beinhalten die angemessene Regulation eigener Emotionen sowie das Verständnis und den adäquaten Umgang mit den Gefühlen anderer (Kanning, 2002). Der gewählte Begriff «sozial-emotionale Kompetenzen» hebt diese Verbindung hervor, was die folgende Abbildung 1 verdeutlicht. Die Wechselwirkung zwischen emotionaler und sozialer Entwicklung wird durch Beispiele wie die Fähigkeit von Kindern, Emotionen in sozialen Interaktionen strategisch zu verwenden, verdeutlicht (Saarni, 1997). Sozial-emotionale Kompetenzen umfassen alle Fähigkeiten, welche «zum Wahrnehmen, Erkennen, Ausdrücken, Regulieren und Bewerten von Gefühlen sowie den Umgang mit ihnen in einer Interaktion notwendig sind» (Wadepohl, Koglin, Vonderlin & Petermann, 2011, S.219).

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen emotionaler und sozialer Kompetenz (Mayer, Heim & Scheithauer, 2012).

Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, zu bestimmen, welche der zahlreichen Verhaltensweisen von Kindern im sozialen Kontext die sozial-emotionale Kompetenzen widerspiegeln. Unter Berücksichtigung verschiedener Möglichkeiten zur Operationalisierung und Kanning's (2002) Konzeptualisierung, wurden in dieser Arbeit die emotionale Selbstregulation, prosoziales Verhalten sowie aggressives Verhalten als drei zentrale Bereiche ausgewählt, um den Umgang mit sozial-emotionalen Kompetenzen abzubilden. Im Weiteren werden Meilensteine dieser drei ausgewählten Kernbereiche der sozial-emotionalen Entwicklung näher erläutert. Dabei werden Meilensteine der emotionalen Entwicklung von der Geburt an einbezogen, um einen umfassenden Einblick zu gewähren, wie dies bereits in den Meilensteinen der Sprachentwicklung erfolgte.

2.3.1 Emotionsregulation

Der Entwicklungsweg hin zur eigenständigen Regulation innerer Gefühlszustände erfordert, dass Kinder bereits ab dem Säuglings- und Kleinkindalter, besonders jedoch im Vorschulalter, verschiedene Strategien kennenlernen und ausprobieren (Petermann & Wiedebusch, 2016). In den frühen Lebensphasen sind Säuglinge nicht in der Lage, ihre Emotionen eigenständig zu kontrollieren. Sie sind vielmehr auf die Beruhigung oder Ablenkung durch ihre primären Bezugspersonen angewiesen (Jahromi, Putnam & Stifter, 2004). Im Laufe ihrer Entwicklung werden sie jedoch zunehmend eigenständiger (Izard, Woodburn, Finlon, Krauthamer-Ewing, Grossman & Seidenfeld, 2011).

Im Säuglings- und Kleinkindalter fungieren Eltern in emotional herausfordernden Situationen als Ko-Regulatoren, wodurch eine gemeinsame Regulation der Gefühle in der Eltern-Kind-Interaktion entsteht (Crockenberg, Leerkes & Bárrig J6, 2008; Muralidharan, Yoo, Ritschel, Simeonova & Craighead, 2010). Neugeborene sind dabei vollständig auf die Regulierung ihrer Emotionen durch die Bezugspersonen angewiesen, w6hrend 6ltere S6uglinge und Kleinkinder in zunehmendem Masse in der Lage sind, geringf6ugige emotionale Belastungen selbst zu regulieren (Thompson & Meyer, 2007). Allerdings sind sie auf elterliche Unterst6utzung angewiesen, um mit negativen Gef6uhlen umzugehen (Garner & Spears, 2000; Spangler, 1999). Dabei z6ahlen zu den ersten Versuchen der Selbstregulation bei S6uglingen Strategien wie Selbstberuhigung beispielsweise durch Daumennuckeln, visuelle Aufmerksamkeitslenkung und mit fortschreitenden motorischen F6ahigkeiten auch R6ckzugsverhalten wie Wegkrabbeln (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Im Vorschulalter greifen Kinder vermehrt auf Emotionsregulationsstrategien zur6uck, insbesondere im Umgang mit Gleichaltrigen (Dollar & Stifter, 2012; Helmsen & Petermann, 2010). Diese Strategien werden durch R6ckmeldungen aus der Umwelt, einschliesslich Eltern, Gleichaltrigen und p6adagogischem Personal, angepasst, ver6andert oder verworfen (Cole, Dennis, Smith-Simon & Cohen, 2009). Einige Strategien, die in den fr6uhlen Lebensphasen wirksam waren,

wie das erwähnte Daumnuckeln, werden im Laufe der Zeit als unangemessen angesehen und schliesslich aufgegeben (Stansbury & Zimmermann, 1999). Die Anwendung komplexerer Emotionsregulationsstrategien erfordert Fortschritte in der kognitiven und insbesondere der sprachlichen Entwicklung (Bridges & Grolnick, 1995). Zum Beispiel erlernen Kinder im Alter von drei bis vier Jahren, ihren eigenen Willen durch verbale Auseinandersetzungen, anstatt durch Wutanfälle durchzusetzen (ebd.). Im Laufe der mittleren Kindheit werden Verhaltensstrategien wie Ablenkung zunehmend durch verbale und kognitive Strategien ersetzt (Bridges & Grolnick, 1995; Siegler, DeLoache & Eisenberg, 2011). Vorschulkinder sind bereits in der Lage, Emotionen zu benennen und darüber zu sprechen, was die Emotionsregulation begünstigt (Petermann & Wiedebusch, 2016). Die sprachliche Entwicklung ermöglicht die Nutzung neuer Strategien wie Verbalisierung (eigene Handlungen kommentieren, sich Mut zusprechen) und unterstützt die mentale Distanzierung sowie Aufmerksamkeitslenkung (Day & Smith, 2013). Ältere Kinder greifen zwar in geringerem Masse als zuvor auf soziale Unterstützung zur Emotionsregulation zurück, jedoch sind Vierjährige oft noch nicht in der Lage, negative emotionale Situationen eigenständig zu bewältigen und bleiben daher weiterhin auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen (Petermann & Wiedebusch, 2016).

Wie erwähnt ist die Einflussnahme primärer Bezugspersonen von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der emotionalen Selbstregulation bei Kindern. Eine sichere Bindung zu den Eltern sowie ein positiver Emotionsausdruck dieser beeinflussen im Vorschulalter positiv den effektiven Einsatz von Emotionsregulationsstrategien (ebd.). Kinder mit sicherer Bindung zeigen verbesserte Regulationsfertigkeiten (Panfile & Laible, 2012; Sprangler, 2011; Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005) und weisen seltener Verhaltensauffälligkeiten auf (Vondra, Shaw, Swearingen, Cohen & Owens, 2001). Hingegen entwickeln unsicher gebundene Kinder tendenziell ungünstige Emotionsregulationsstrategien (Calkins & Hill, 2007). Forschungsergebnisse von Katz & Windecker-Nelson (2004) legen nahe, dass Eltern, die ihre eigenen Emotionen gut kontrollieren können, ihren Kindern vermehrt dabei helfen, ihre Gefühle zu verbalisieren. Dies ermöglicht es den Kindern, effektivere Strategien zur emotionalen Selbstregulierung zu entwickeln (ebd.). Des Weiteren trägt das Erlernen von Emotionsvokabular, wie «Angst», «Stolz», «Wut» oder «Freude», wesentlich zu einem verbesserten Verständnis von Emotionen bei, was wiederum eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung der emotionalen Selbstregulation darstellt (Prizant & Wetherby, 1990).

Schulkinder zeigen eine verbesserte Fähigkeit, ihre inneren Zustände zu verstehen und ihren Emotionsausdruck zu kontrollieren (Petermann & Wiedebusch, 2016). Bereits beim Schuleintritt erkennen sie Zusammenhänge zwischen ihren eigenen Emotionen, Erwartungen und Zielen (ebd.). Dies führt zu einem verbesserten Verständnis und einer effektiveren Anwendung von Emotionsregulationsstrategien (Lagatutta & Thompson, 2007; Thompson & Meyer, 2007). For-

schungen von Saarni (1997) und Janke (2002) legen nahe, dass zwischen Sechs- bis Zwölfjährigen sowie Sieben- bis Zehnjährigen keine Altersunterschiede mehr in Bezug auf die Anwendung von Regulationsstrategien für verschiedene Emotionen festzustellen sind. Dies lässt darauf schließen, dass Kinder bis zum Grundschulalter bereits ein breites Spektrum an Regulationsstrategien entwickelt haben. Unter den bevorzugten Strategien finden sich Problemlösungsansätze bei Ärger und Scham, die Suche nach sozialer Unterstützung bei Traurigkeit und Angst sowie die Distanzierung von der Situation, wenn die eigenen Gefühle verletzt wurden. Aggressives Verhalten wurde von den Kindern in diesem Alter als die schlechteste Regulationsstrategie für alle Emotionen betrachtet (ebd.).

2.3.2 Prosoziales Verhalten

Prosoziales Verhalten umfasst freiwillige Handlungen wie Hilfeleistung, Trösten, Teilen, Kooperation und andere Verhaltensweisen, die dem Wohl anderer dienen (Mähler, 2008; Schmidt, 2010). Ein wichtiger Bestandteil sozialer Kompetenz ist prosoziales Verhalten, das idealerweise in der Kindheit intrinsisch motiviert ist und nicht aus Angst vor Strafe gezeigt wird (Zmyj & Schölmerich, 2012). Eine wichtige Voraussetzung für intrinsisch motiviertes prosoziales Verhalten ist die Fähigkeit, die Gefühle des anderen nachzuvollziehen und dabei automatisch das Gefühl im Gegenüber zu verorten (ebd.). Diese Fähigkeit wird als Empathie bezeichnet, die erst nach der Unterscheidung der Repräsentation des «Ich» von der Repräsentation des «Anderen» auftreten kann (ebd.). Ein Indikator für diese Fähigkeit ist das Bestehen des sogenannten «*Rouge-Tests*»². Erst ab diesem Entwicklungsschritt in der Mitte des zweiten Lebensjahres kann davon ausgegangen werden, dass ein Kind in der Lage ist, die emotionalen Konsequenzen nachzuvollziehen, die das eigene Verhalten hervorruft. Zudem ist empirisch gut belegt, dass mittels Empathie prosoziales Verhalten motiviert werden kann (Nunner-Winkler, 2012; Malti, Gummerum, Keller & Buchmann, 2009).

Ausgangspunkt ist die natürliche Fähigkeit zur Empathie, die sich in der emotionalen Ansteckung zeigt – beispielweise, wenn bereits Neugeborene weinen, wenn sie andere Säuglinge weinen hören (Nunner-Winkler, 2012). Nach etlichen Monaten antworten die Säuglinge nicht mehr mit reaktivem Mitweinen, sondern versuchen den eigenen Kummer – etwa durch Dauernlutschen – zu bewältigen. Im zweiten Lebensjahr möchten Kleinkinder dem anderen Trost spenden, bleiben in ihrer Mittelwahl allerdings noch an einer egozentrischen Perspektive verhaftet. So bringen sie beispielsweise ihrer traurigen Mutter ihr eigenes Lieblingstier. Ältere Kinder verstehen, dass gleiche Ereignisse bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Ge-

² Der Rouge-Test beschreibt folgendes Experiment: Einem Kind wird unbemerkt ein Fleck auf die Wange appliziert. Anschließend betrachtet sich das Kind in einem Spiegel. Wenn es sich an seine eigene Wange fasst (und nicht an die seines Spiegelbilds), besteht es den Test (Zmyj & Schölmerich, 2012).

fühle auslösen können und der Kontext eine Rolle spielt. Zunehmend können Heranwachsende dann auch die Vergangenheit und Zukunftsaussichten anderer oder auch die Lebensbedingungen umfassender Gruppen miteinbeziehen (ebd.).

Hoffmann (1983) beschrieb zwei Erziehungsstile, mit denen Eltern prosoziales Verhalten bei ihren Kindern zu erreichen versuchen. Bei Machtausübung werden Kinder durch körperliche Gewalt, Entzug von Privilegien oder Gegenständen sowie durch direkte Kommandos und Bedrohung zu prosozialem Verhalten angehalten. Bei der Induktion dagegen wird auf die Konsequenzen des Verhaltens beim anderen hingewiesen. Laut Hoffmann ist die zweite Strategie eher geeignet, intrinsisch motiviertes prosoziales Verhalten hervorzurufen (ebd.). Diese Überlegung erfuhr empirische Bestätigung: Bereits bei zweijährigen Kindern besteht ein Zusammenhang zwischen elterlichem Erziehungsverhalten und prosozialem Verhalten (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow & King, 1979). Daher ist möglicherweise ein ähnlicher Zusammenhang zwischen dem Verhalten des pädagogischen Personals und dem prosozialem Verhalten der Kinder zu erwarten (Zmyj & Schölmerich, 2012). Neben der Empathie stellen auch die Weiterentwicklung anderer Fähigkeiten wie emotionale Perspektivenübernahme, Emotionsregulation, Sprache und moralisches Urteilen wichtige Einflussgrößen für das Auftreten prosozialem Verhaltens dar (Denham, 1998; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006). Kinder, die prosozial handeln, werden von Erwachsenen als sozial kompetent angesehen, da sie über eine hohe soziale Problemlösefähigkeit verfügen, positive Interaktionen mit Gleichaltrigen haben und erfolgreich in komplexen sozialen Situationen agieren können (Eisenberg et al., 2006). Prosoziales Verhalten fördert nicht nur den Zugang zu sozialen Interaktionen mit Peers, sondern wird auch massgeblich durch diese beeinflusst. Kinder lernen von ihren Freunden und beeinflussen gleichzeitig deren Verhalten (Grusec, Hastings & Almas, 2011). Beständige Freundschaften fördern prosoziales Verhalten, indem sie die gemeinsame Bewältigung von Konflikten, die Übung von Hilfsbereitschaft und moralischem Urteilsvermögen und Verantwortungsgefühl ermöglichen (Mähler, 2008). Kinder zeigen unterschiedliches prosoziales Verhalten - abhängig vom Alter und davon, ob sie mit Freunden oder Nicht-Freunden interagieren (Tomada, Schneider & Fonzi, 2002).

2.3.3 Verhaltensauffälligkeiten

Gegenstand dieser Arbeit sind sozial-emotionale Schwierigkeiten bei Kindern, wobei eine enge Verknüpfung zum Begriff «Verhaltensauffälligkeiten» naheliegt. Diese Verbindung wird durch die Verwendung verschiedener Begriffe zur Beschreibung abweichenden Verhaltens, wie sie von Myschker (2009) dargestellt werden, verdeutlicht: Verhaltensstörung, Verhaltensauffälligkeit, verhaltensoriginell, herausforderndes Verhalten sowie Kinder mit Förderbedarf in der emotionalen und/oder sozialen Entwicklung. Angesichts dieser Vielzahl von Begriffszu-

schreibungen stellt sich die Frage, was genau unter «*verhaltensauffällig*» bzw. «*verhaltensunauffällig*» zu verstehen ist. Zur Klärung dieser Frage wird im Folgenden der Begriff Verhaltensauffälligkeit anhand eines längeren Zitats aus Fröhlich-Gildhoff (2018) definiert:

(Verhaltens-)Auffälligkeit ist immer ein soziales Konstrukt, das in Zusammenhang mit sozialen Gruppen- oder Individualnormen zu betrachten ist. Kriterien für Auffälligkeiten bzw. Störungen sind insbesondere: Die Stärke und Anzahl der Symptome, die psychosozialen Beeinträchtigungen, das jeweilige Alter und Geschlecht sowie die Dauer des Auftretens. Grundsätzlich ist eine scharfe Trennung zwischen auffällig/unauffällig bzw. normal/«gestört» schwer zu treffen; man geht deshalb von einer Dimension mit den Polaritäten unauffällig/normal auf der einen und auffällig/«gestört» auf der anderen Seite aus. (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S.32).

Aus dem Zitat wird deutlich, dass die Festlegung dessen, was als normal oder abweichend betrachtet wird, stets in soziale Prozesse eingebunden ist (ebd.). Häufig stellt das «*auffällige*» Verhalten eine besondere Herausforderung für die soziale Umwelt dar (Fröhlich-Gildhoff, 2012). Bei der Beurteilung einer potenziellen Auffälligkeit müssen die Symptome im Kontext betrachtet werden, sowohl in ihrem Verlauf als auch in ihren Auswirkungen auf das Individuum und/oder dessen Umwelt (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Trotz der genannten Einschränkungen und Herausforderungen ist es weiterhin sinnvoll, Symptome und Auffälligkeiten unter Diagnosebegriffen zusammenzufassen (ebd.). Dies ermöglicht eine überindividuelle Betrachtung von Störungen oder Auffälligkeiten, um allgemeine Ursachen oder Erklärungszusammenhänge zu identifizieren sowie Risiko- und Schutzfaktoren zu erkennen (ebd.). Diese Erkenntnisse können als erste Orientierung dienen, wenn individuelle Probleme auftreten und auf spezifischen Therapie- oder Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen (ebd.). Daher werden im Folgenden die zwei Bezugssysteme der Klassifizierung von Verhaltensauffälligkeiten beschrieben.

In der Literatur gibt es verschiedene Klassifizierungen von Verhaltensauffälligkeiten, die sich in kategoriale und dimensionale Unterscheidungen aufteilen (Fröhlich-Gildhoff, 2018).

Kategoriale Klassifikationen betrachten Verhaltensauffälligkeiten als «*diskrete und qualitativ klar voneinander abgrenzbare*» Einheiten (Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 302), während dimensionale Klassifikationen davon ausgehen, dass Verhaltensauffälligkeiten auf kontinuierlich verteilten Merkmalen beruhen (Döpfner, 2002). Die kategoriale Klassifikation von Auffälligkeiten bzw. seelischen Störungen sind in den Systemen ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen, Dilling et al., 2002) bzw. DSM-5 (Diagnostisch-statistisches Manual psychischer Störungen, Falkal & Wittchen, 2015) beschrieben (Fröhlich-Gildhoff, 2018). Die dimensionale Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten nach Achenbach (1991) unterteilt in «*internalisierende*», «*externalisierende*» und «*gemischte*» Auffälligkeiten (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Dimensionen psychischer Störungen nach Achenbach (aus Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 27-28)

<p>Internalisierende Auffälligkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sozialer Rückzug: Kinder mit hoher Ausprägung auf der Skala möchten lieber alleine sein, sind verschlossen, weigern sich, zu sprechen, sind eher schüchtern, wenig aktiv und häufiger traurig verstimmt. • Körperliche Beschwerden: Die Skala setzt sich aus Items zusammen, die verschiedene somatische Symptome beschreiben (Schwindelgefühle, Müdigkeit, Schmerzzustände und Erbrechen). • Ängstlich/Depressiv: Die Skala erfasst neben einer allgemeinen Ängstlichkeit und Nervosität auch Klagen über Einsamkeit und soziale Ablehnung, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle sowie traurige Verstimmung.
<p>Externalisierende Auffälligkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dissoziales Verhalten: Die Skala erfasst dissoziale Verhaltensweisen (z. B. Lügen, Stehlen, Schule-Schwänzen) und Verhaltensweisen, die häufig in Verbindung mit Dissozialität auftreten (z. B. »ist lieber mit Älteren zusammen«). • Aggressives Verhalten: Die Skala erfasst verbal- und körperlich-aggressive Verhaltensweisen sowie Verhaltensweisen, die häufig in Verbindung mit aggressivem Verhalten auftreten (z. B. »spielt den Clown«, »redet viel«, »sehr laut«).
<p>Gemischte Auffälligkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soziale Probleme: Die Skala umfasst vor allem Ablehnung durch Gleichaltrige sowie unreifes und erwachsenenabhängiges Sozialverhalten. • Schizoid/Zwanghaft: Die Skala erfasst neben den Tendenzen zu zwanghaftem Denken und Handeln auch psychotisch anmutende Verhaltensweisen (Halluzinationen) und eigenartiges, bizarres Denken und Verhalten. Achenbach gibt dieser Skala die Bezeichnung »Thought Problems«. • Aufmerksamkeitsprobleme: Die Skala setzt sich aus Items zur motorischen Unruhe, Impulsivität, zu Konzentrationsstörungen und aus Items zusammen, die häufig in Verbindung mit hyperkinetischem Verhalten auftreten (z. B. »verhält sich zu jung«, »tapsig«).

Internalisierende Auffälligkeiten beschreiben «überkontrollierte Verhaltensweisen» (Bilz, 2008, S.45) von Kindern, wodurch die Betroffenen versuchen, ein «dysfunktional hohes Mass an Kontrolle über ihre Emotionen, ihr Verhalten und ihre Kognition aufrechtzuerhalten» (ebd.). Diese Kinder sind oft zurückhaltend, ängstlich und zeigen möglicherweise Anzeichen von Traurigkeit oder extreme Formen von Schüchternheit (vgl. Scheithauer, Bondü, Hess & Mayer, 2016; Cross, 2005; Fröhlich-Gildhoff, 2018; Myschker & Stein, 2014). Obwohl sie für Aussenstehende weniger offensichtliche Verhaltensprobleme aufweisen, können sie dennoch bedeutende sozial-emotionale Schwierigkeiten haben (Myschker & Stein, 2014). *Externalisierende Auffälligkeiten* umfassen Verhaltensweisen, die nach aussen, gegen die Umwelt gerichtet sind (Myschker & Stein, 2014). Darunter zählen Phänomene wie Aggressivität oder Wutanfälle (ebd.). Externalisierende Verhaltensweisen werden auch als dissozial betrachtet, dabei fällt das Verhalten oft in der sozialen Umgebung durch verbale und körperliche Aggressivität oder Verhaltensweisen wie Stehlen oder Lügen auf (Fröhlich-Gildhoff, 2018). *Gemischte Auffälligkeiten* umfassen schizoide oder zwanghafte Verhaltensweisen sowie Probleme wie Aufmerksamkeitsstörungen, motorische Unruhe oder soziale Ablehnung durch Gleichaltrige (ebd.). Es

ist jedoch charakteristisch für diese Mischung, dass die beobachteten Verhaltensweisen auch einer der zuvor genannten Kategorien zugeordnet werden könnten (ebd.).

2.3.4 Biopsychosoziales Störungsmodell

Ein Erklärungsansatz für die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen basiert auf dem *integrativen Biopsychosozialen Modell* (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2018, S.41). Dieses Konzept postuliert, dass die individuelle Selbststruktur durch die Wechselwirkung von biologischen Voraussetzungen und frühkindlichen Erfahrungen geformt wird, wobei sich innerpsychische Schemata als handlungsleitende Netzwerke herausbilden (ebd.). Diese Entwicklung wird durch Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst, wobei insbesondere die sozialen Bedingungen und die primären Bezugspersonen eine entscheidende Rolle spielen (ebd.) Im Verlauf der individuellen Entwicklung müssen Kinder und Jugendliche altersspezifische Herausforderungen bewältigen, zusätzlich zu besonderen Stress- oder Belastungssituationen, die individuell bewältigt werden müssen (ebd.). Diese Bewältigung hängt von der bereits entwickelten Selbststruktur und den aktuellen Risiko- und Schutzfaktoren ab (ebd.).

Auch für die Störungen des Sozialverhaltens wird davon ausgegangen, dass sowohl biologische als auch psychische und soziale Faktoren einzeln und in Wechselwirkung miteinander an der Entstehung und Aufrechterhaltung beteiligt sind (Schwenck, 2012). Diskutiert werden verschiedene biologische Faktoren wie Genetik, prä-, peri- und postnatale Einflüsse, ein mögliches ungünstiges Temperament, das männliche Geschlecht sowie neurostrukturelle und -chemische Abweichungen (ebd.). Untersuchungen haben gezeigt, dass betroffene Kinder tendenziell eine verzerrte kognitive Informationsverarbeitung aufweisen (ebd.). Das bedeutet, dass sie soziale Hinweisreize häufiger als feindlich oder provokativ wahrnehmen und dementsprechend reagieren. Des Weiteren werden psychische Faktoren wie geringe soziale Kompetenzen, Defizite in der Emotions- und Verhaltensregulation sowie Sprachprobleme diskutiert (ebd.). Es wird angenommen, dass familiäre und soziale Faktoren einen starken Einfluss haben, darunter eine inkonsistente Erziehung, Vernachlässigung, mangelnde Aufsicht, ein Mangel an Wärme in der Eltern-Kind-Beziehung und das Vorhandensein aggressiver Rollenmodelle in der Familie (ebd.). Zusätzlich erhöhen psychische Störungen der Eltern, ein niedriger sozioökonomischer Status und eine aggressive Peergruppe das Risiko für eine Sozialverhaltensstörung (ebd.).

2.3.5 Strategien im Umgang mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten

Wie bereits aufgezeigt erfolgt die Entwicklung emotionaler Kompetenzen sowie darauf aufbauende soziale Kompetenzen, in den frühen Lebensjahren (Fabes, Martin & Hanish, 2009). Die Förderung des Emotionswissens, des sprachlichen Emotionsausdrucks sowie die Erarbeitung

von Emotionsregulationsstrategien können das Auftreten sozial-emotionaler Schwierigkeiten vermindern (Koglin & Petermann, 2013).

Programme, die diese Fähigkeiten fördern, können soziale Kompetenzdefizite verhindern oder reduzieren (Scheithauer, Bondü, Hess & Mayer, 2016). Es gibt eine Vielzahl von Programmen zur Prävention von Verhaltensproblemen im Vorschulalter, die als wirksam gelten (August, Realmuto, Hektner & Bloomquist, 2001; Barkley et al., 2000; Denham & Burton, 1996; Han, Catron, Weiss & Marciel, 2005). Meta-Analysen und Übersichtsartikel haben die positive Wirksamkeit solcher präventiver Interventionsprogramme bestätigt (Camilli, Vargas, Ryan & Barnett, 2010; Manning et al., 2010; McCabe & Altamura, 2011). Besonders effektiv erwiesen sich Programme, die soziale Fertigkeiten und die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen kombinieren und zusätzliche Massnahmen wie Elternttraining und Verbesserung der Lehrer-Kind-Interaktion umfassen (Scheithauer et al., 2016). Im deutschsprachigen Raum stehen fünf evidenzbasierte, universell-präventive Programme für Kindertagesstätten zur Verfügung, die sich an pädagogische Fachkräfte richten (Nass, Schiller & Kärtner, 2016). Diese Programme sind das *Verhaltenstraining im Kindergarten* (Koglin & Petermann, 2013), das Gewaltpräventionsprogramm *Faustlos* (Cierpka, 2004), das Programm *Lubo aus dem All* (Hillenbrand, Henneemann & Heckler-Schell, 2009), das sucht- und gewaltpräventive Programm *Papilio*® (Mayer, Heim & Scheithauer, 2012), und das Programm *Smile Keepers* (Ignjatovic-Savic, 2007). Das theoretische Fundament dieser Programme basiert grösstenteils auf der sozialen Informationsverarbeitungstheorie (Crick & Dodge, 1994) sowie auf lerntheoretischen Konzepten (Modell-Lernen, operantes Lernen). Die Umsetzung erfolgt meist nach einem standardisierten Ablauf entsprechend einer festen Anzahl von Lektionen (Verhaltenstraining im Kindergarten, Faustlos, Lubo aus dem All, Smile Keepers).

Andere Programme sehen eine dauerhafte Integration von Programminhalten in den Alltag der Kindertagesstätte vor und beziehen die Eltern mit ein, wie es bei *Papilio*® der Fall ist (Nass et al., 2016). Dieser Ansatz konzentriert sich auf das Verstärken erwünschter Verhaltensweisen durch Lob, das Verbalisieren von Handlungen und Aufforderungen sowie den Umgang mit Regeln und unerwünschtem Verhalten (Mayer et. al., 2012). Diese lerntheoretische Orientierung zielt hauptsächlich darauf ab, erwünschtes Verhalten zu fördern, indem es verstärkt wird. Unerwünschtes Verhalten wird reduziert, indem es ignoriert bzw. sanktioniert wird oder indem die Bedingungen, die das Verhalten aufrechterhalten, geändert werden. Diese Orientierung geht davon aus, dass Kinder grundsätzlich die Kompetenz besitzen, angemessenes Verhalten zu zeigen oder zu unterlassen. Daher liegt der Schwerpunkt der Intervention auf der Optimierung der Performanz (Performanzorientierung). Im Gegensatz dazu betont das Internalisierungsmodell der emotionalen Entwicklung die Rolle der Bezugsperson bei der unterstützenden Koregulation und beim Aufbau von Kompetenzen (Kompetenzorientierung). Es konzentriert

sich darauf, die angemessene Koregulation in akut emotionsauslösenden Situationen zu optimieren (Nass et al., 2016).

Weitere mögliche Handlungsformen im Umgang mit herausforderndem Verhalten stellen präventiv intervenierendes und beratendes Handeln dar. Darunter werden Massnahmen zur Vorbeugung von Verhaltensstörungen zusammengefasst. Nach Hillenbrand (2008) zählt dazu, die Eltern in ihrer Erziehungstätigkeit durch Informationen und Beratung zu unterstützen, sozial-affektive Inhalte im Unterricht zu behandeln, das gezielte Fördern der sozialen Fertigkeiten, das Arrangieren von günstigen Lernbedingungen sowie das Vorleben von sozial und affektiv förderlichem Verhalten durch die Lehrperson (ebd.).

Als Interventionsstrategien, werden von Hillenbrand (2008, S.136) *«modifizierte und intensivierte erzieherische Handlungsformen»* beschrieben und stellen demnach keine kurzzeitigen oder defektspezifischen Interventionen dar. Dazu zählen die Beziehung zwischen Kind und Erzieher, die Strukturierung des Lebensraums sowie das Gespräch und die Gesprächsführung, dass die Prinzipien nach Carl Rogers berücksichtigt (ebd.).

3 Fragestellung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Perspektive der SHP in Bezug auf den Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten darzustellen. Nachstehende Fragen sollen dabei beantwortet werden:

- a) *Welche sozial-emotional herausfordernden Verhaltensweisen bei Kindern werden von schulischen Heilpädagog*innen an der Sprachheilschule Winterthur wahrgenommen?*
- b) *Wie wirkt sich eine spezifische Sprachentwicklungsstörung auf die sozial-emotionale Entwicklung bei Kindern aus?*
- c) *Welche Strategien wenden schulische Heilpädagog*innen an der Sprachheilschule Winterthur im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten an?*

4 Methodische Vorgehensweise

Nachfolgend wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert, wobei die Auswahl der angewandten Methoden, Instrumente und Verfahren begründet werden.

4.1 Erhebungsmethode

«*Wer menschliches Handeln zum Gegenstand von Forschung macht, muss auch Methoden auswählen, die in der Lage sind, solches Handeln zu erfassen*» (Donlic & Strasser, 2020, S. 22). Diese Arbeit widmet sich in erster Linie den sozial-emotional auffälligen Phänomenen, die SHP in ihrem Wirken an der Sprachheilschule wahrnehmen. Ziel ist es, die Hauptmerkmale dieser Phänomene zu erkunden und die Massnahmen sowie Interventionen, die dabei ergriffen werden, zu analysieren. Dabei sollen die Befragten möglichst selbst zu Wort kommen, sodass deren subjektive Sichtweisen zum Forschungsgegenstand berücksichtigt und beschrieben werden können. Gemäss Helfferich (2011, S.21) begründen qualitative Forschungsverfahren «*ihr Vorgehen in Abgrenzung zu quantitativen Verfahren mit dem besonderen Charakter ihres Gegenstandes: Qualitative Forschung rekonstruiert Sinn oder subjektive Sichtweisen*». Qualitative Forschung basiert auf einem interpretativen und sinnverstehenden Zugang zur sozialen Wirklichkeit, der darauf abzielt, subjektive Bedeutungen, die die Umgebung und das Verhalten anderer für Menschen haben, zu verstehen (Flick, Kardoff, Keupp, Rosenstiel & Wolff, 1995). In diesem Kontext geht qualitative Forschung davon aus, dass das Handeln der Menschen auf ihren individuellen Bedeutungen basiert. Aufgrund dieser Perspektive bieten qualitative Methoden oft effektivere Möglichkeiten, um subjektive Sichtweisen, Motive,

Überlegungen, Wahrnehmungen und Einstellungen zu erforschen (vgl. Kelle & Tempel, 2020). Ein qualitativer Ansatz wird für diese Arbeit favorisiert, da er im Einklang mit dem Forschungsgegenstand steht und den Bemühungen entspricht, die Erfahrungsrealität zu beschreiben. Daher erscheint eine qualitative Forschungsmethode wie das Interview als angemessen für den Forschungsgegenstand.

4.1.1 Stichprobe

Gemäss Cropley (2008) liegt der Schwerpunkt qualitativer Studien primär darin, Gesprächspartner auszuwählen, die fähig sind, den Untersuchungsgegenstand eingehend zu beleuchten. Es wird angestrebt, die Perspektive der Betroffenen zu verstehen, weshalb gezielt eine begrenzte Anzahl von Befragenden einbezogen wird (ebd.) Diese Herangehensweise erlaubt es, auch mit kleinen Stichproben auszukommen. Als Stichprobe wird das Fachteam der SHS Winterthur gewählt. Es setzt sich aus den sieben SHP, welche in den vier altersdurchmischten Klassen (1. – 3. Klasse / 4. – 6. Klasse) unterrichten, zusammen. In der folgenden Tabelle werden personenbezogene Angaben, welche mittels des Kurzfragebogens (siehe Anhang A.3) nach dem Interview ermittelt wurden, dargestellt:

Tabelle 2: Angaben zu den Befragten gemäss Kurzfragebogen

Befragte	Geschlecht	Klassenstufe	Berufserfahrung als LP	davon als SHP	davon an SHS
Transkript B1	weiblich	Mittelstufe	19	11	9
Transkript B2	männlich	Mittelstufe	7	5	4
Transkript B3	weiblich	Unterstufe	15	14	5
Transkript B4	weiblich	Unterstufe	8	6	6
Transkript B5	weiblich	Unterstufe	4	2	2
Transkript B6	männlich	Unterstufe	8	7	1
Transkript B7	weiblich	Unterstufe	22	21	1

4.1.2 Teilstrukturiertes Leitfaden - Interview

Im breiten Spektrum der qualitativen Forschung existieren zahlreiche Interviewformen, von denen jede ihre eigenen Schwerpunkte in Bezug auf die Umsetzung der Prinzipien von Offenheit, Kommunikation, Fremdheit und Reflexivität sowie die Anforderungen an die Interviewenden hat (Helfferich, 2011). Das «Leitfaden-Interview» bietet sich aus dieser Vielfalt heraus an, um einerseits die subjektive Wahrnehmung der Befragten zu erfassen und andererseits, basierend auf theoretischen Grundlagen, strukturierende Eingriffe durch die Interviewende im Sinne des Forschungsinteresses vorzunehmen (vgl. ebd.). Nach Witzel & Reiter (2022) werden Leitfragen in teilstrukturierten Interviews basierend auf theoretischem Vorwissen zur zu

untersuchenden Problematik formuliert. Die in der Theorie erarbeitete Thematik repräsentiert den deduktiven Aspekt des Interviews. Die Befragten werden durch offene Fragen ermutigt, frei zu erzählen (ebd.). Die interviewende Person strebt an, offen für neue, unerwartete Perspektiven zu sein. Wenn nötig, kann sie jedoch mit gezielten Fragen auf die Forschungsfrage zurückkommen oder weiterführende Fragen stellen. Bei der Interviewführung liegt der Fokus darauf, möglichst viel induktives Wissen zu generieren, ohne jedoch von dem eigentlichen Forschungsinteresse abzuweichen (ebd.). Induktives Wissen wird im Gegensatz zu deduktivem Wissen direkt aus den Interviews gewonnen und nicht aus vorheriger theoretischer Überlegung.

Basierend auf diesen Überlegungen wird für die Beantwortung der Fragestellung das *«teilstrukturierte Leitfaden-Interview»* ausgewählt und mit einer Audiodatei festgehalten. Die Teilnehmenden erhalten vor dem Interview eine Anleitung zur Vorgehensweise und zur Handhabung der persönlichen sowie der im Interview gewonnenen Daten (siehe Anhang A.1). Zudem unterzeichnen sie eine Einwilligungserklärung (siehe Anhang A.2), in der sie ihre Zustimmung dazu geben, dass das Interview aufgezeichnet, transkribiert, anonymisiert und ausgewertet wird. Beide Dokumente werden unter Berücksichtigung der von Helfferich (2011, S.202-203) vorgeschlagenen Beispiele erstellt.

4.1.3 SPSS-Prinzip zur Erstellung des Interview-Leitfadens

Die Leitfragen werden unter Anwendung der SPSS-Methode nach Helfferich (2011) erstellt. SPSS steht hierbei für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren (ebd.). Im Schritt der «Prüfung» werden die «Dos» und «Dont's» gemäss Kruse (2015) berücksichtigt. Die Formulierung der Leitfragen basiert dabei auf dem theoretischen Vorwissen zur Thematik. Nach Helfferich (2011) bietet dieses Vorgehen den Vorteil, das Grundprinzip der Offenheit zu bewahren und gleichzeitig eine gewisse Strukturierung zu schaffen, die für das Forschungsinteresse notwendig ist. Im Weiteren werden die vier Schritte, wie sie von Helfferich (2011, S. 182-189) beschrieben werden, vorgestellt:

1. Schritt: «S» wie das Sammeln von Fragen

In der Anfangsphase der Forschung ist es entscheidend, eine umfassende Sammlung von Fragen im Kontext des Forschungsgegenstands durchzuführen. Dabei wird betont, dass die Fokussierung auf die konkrete Formulierung und inhaltliche Relevanz zunächst zurückgestellt werden sollte, um möglichst viele Aspekte zu erfassen. Die Zusammenstellung der entstandenen Fragen ist im Anhang dargestellt (siehe Anhang A.4).

2. Schritt: «P» wie Prüfung

Im zweiten Schritt des Überarbeitungsprozesses der Frageliste, wie von Helfferich (2011) vorgeschlagen, erfolgt eine systematische Reduktion und Strukturierung. Dabei werden verschiedene Prüffragen angewandt, um die Liste zu optimieren. Die erste Prüffrage eliminiert Faktenfragen, da reine Informationsfragen besser durch einen Fragebogen vor oder nach dem Interview erhoben werden können. Folglich wurden ausschliessliche Informationsfragen mittels eines Kurzfragebogens (siehe Anhang A.3) nach dem Interview erfasst.

Die zweite Prüffrage bezieht sich auf die Eignung der Fragen für das Interviewvorhaben, indem sie untersucht, ob sie den Besonderheiten des Forschungsgegenstands Rechnung tragen und subjektive Sichtweisen sowie retrospektive Deutungen ermöglichen. Implizite Erwartungen werden durch weitere Fragen erforscht, und solche Fragen, die lediglich auf Vorwissen abzielen, werden überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. Die Überprüfung richtet sich auch darauf, ob überraschende Antworten möglich sind und ob durch die Frageformulierung bestimmte Vorstellungen vermittelt werden, die andere Richtungen ausschliessen könnten. Fragen nach abstrakten Zusammenhängen werden eliminiert, wenn sie mehr dazu dienen, theoretische Zusammenhänge zu überprüfen, als die Erzählperson zur Erzählung über ihre subjektive Welt aufzufordern. Dieser Überarbeitungsprozess führt in der Regel dazu, dass mehr als die Hälfte der Fragen auf der ursprünglichen Liste nicht mehr relevant sind. Unter Berücksichtigung der zweiten Prüffrage wurden Frageformulierungen, welche implizite Vorstellungen vermitteln, festgestellt und umformuliert. Beispielsweise wird mit folgender Fragestellung: «*Wie hängt das genannte Verhalten mit dem Spracherwerb zusammen?*», ein Zusammenhang zwischen sozial-emotional herausforderndem Verhalten und dem Spracherwerb impliziert. Die umformulierte Fragestellung: «*Womit könnte das gezeigte Verhalten zusammenhängen?*», weist hingegen einen offenen Charakter auf und ermutigt zu freiem Erzählen.

3. Schritt: «S» wie Sortieren

In diesem Schritt des Überarbeitungsprozesses werden die verbleibenden Fragen und Stichworte nach zeitlicher Abfolge oder inhaltlichen Aspekten geordnet. Es sollen ein bis vier Bündeln entstehen, während einige Einzelfragen als separate Elemente im Leitfaden verbleiben. Gemäss dem dritten Schritt wurden die verbleibenden Fragen geordnet, dabei entstanden nebst Einstiegs- und Abschlussfrage folgende vier Bündel: *Wahrnehmung, Erklärungen, Strategien, Selbstreflexion*.

4. Schritt: «S» wie Subsumieren

Im letzten Schritt des Überarbeitungsprozesses erhält der Leitfaden seine spezifische Form. Jedes im vorherigen Schritt sortierte Bündel wird durch eine einzige, einfach formulierte Erzählaufforderung repräsentiert. Diese Aufforderung soll möglichst erzählgenerierend wirken. Wie in Schritt 3 beschrieben, wurden Fragen oder Aspekte eines Bündels zu einer Erzählaufforderung subsumiert, die dazugehörigen Aspekte entweder als Stichworte in die zweite

Spalte eingetragen oder als vorformulierte Fragen in die dritte Spalte notiert (siehe Anhang A.5). Dabei dienen die Stichworte als Memos für mögliche Nachfragen und die dritte Spalte enthält obligatorische Fragen für alle Erzählpersonen. So wurde beispielsweise die Nachfrage, «*Inwiefern hängt das genannte Verhalten mit dem Spracherwerb zusammen?*» als Nachfrage aufgelistet.

4.2 Auswertungsmethode

4.2.1 Transkription

Das Transkribieren bezeichnet den Prozess der Verschriftlichung menschlicher Kommunikation, üblicherweise basierend auf Tonaufnahmen oder anderen Aufzeichnungen (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008). Die geführten Interviews im Rahmen dieser Arbeit werden als Audiodatei mittels Aufnahmegerät aufgezeichnet. Auf eine Videoaufnahme wurde verzichtet, da die Analyse nonverbaler Kommunikation- oder Interaktionsstrukturen nicht im wissenschaftlichen Fokus dieser Arbeit liegen. Für die Transkription der Audiodatei wurde eine Software verwendet. Das Programm f4³ vereinfacht das Transkribieren unter anderem durch die Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit, eines automatischen kurzen Rückspulintervalls bei jeder Pause sowie das Einfügen von Zeitmarken per Tastenkombinationen. Wenn bei der Analyse inhaltliche Aspekte im Vordergrund stehen, eignen sich einfache Transkriptionsverfahren (vgl. Claussen et. al., 2020; Kuckartz et al., 2008). Das bedeutet, dass die Sprache zur besseren Verständlichkeit leicht angepasst wird (ebd.). Die Interviews werden gemäss den Transkriptionsregeln von Kuckartz et al. (2008, S.27-28) verschriftlicht sowie vom Schweizerdeutschen an das Schriftdeutsch angenähert:

1. *Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert.*
2. *Die Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus «Er hatte noch so'n Buch genannt», «Er hatte noch so ein Buch genannt».*
3. *Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert. (Hierbei wurden Namen durch «X» und Ortsangaben durch «Y» ersetzt.)*
4. *Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) markiert.*
5. *Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.*
6. *Zustimmende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (Mhm, Aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.*
7. *Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.*

³ Das Programm f4 ist unter <https://www.audiotranskription.de/downloads/> via Download erhältlich.

8. *Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.*
9. *Die interviewende Person wird durch ein «I», die befragte Person durch ein «B», gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet (etwa «B4»).*
10. *Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.*

4.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Mayring & Fenzl (2019) empfehlen verschiedene Auswertungsmethoden für die Analyse qualitativer Forschung, zu denen die *qualitative Inhaltsanalyse*, *Grounded Theory*, *wissenssoziologische Hermeneutik*, *Biographieforschung* und *Ethnographie* gehören. Zur Auswertung der durchgeführten Interviews eignet sich vorzugsweise die qualitative Inhaltsanalyse. Dieses Verfahren ermöglicht die qualitative Analyse von Texten, wobei durch eine qualitativ-interpretative Vorgehensweise auch latente Sinngehalte erfasst werden können (ebd.). Durch die strenge Regelgeleitetheit ist das Vorgehen intersubjektiv überprüfbar (ebd.). Die Methode unterstützt die Strukturierung und Ordnung des Materials, in diesem Fall die Aussagen der Interviews, mithilfe zuvor festgelegter Kategorien (ebd.). Diese Methode wird als Teil der Hermeneutik betrachtet, die sich vorrangig darauf konzentriert, Motive, Verhalten und Haltungen von Menschen zu verstehen, anstatt sie zu erklären (Schröer, 1997).

In der Auswertungsphase wird bei der inhaltlichen Kategorisierung das Ablaufschema von Kuckartz (Kuckartz & Rädiker, 2022, siehe Abbildung 2) verwendet. Die Ableitung der Kategorien erfolgt zunächst auf Grundlage theoretischen Wissens und eigener Erfahrungen (vgl. Schritt 2, Abbildung 2). Die Interviews werden Abschnitt für Abschnitt durchgelesen und den entsprechenden Kategorien zugeordnet (vgl. Schritte 3-4, Abbildung 2). Dies bedeutet, dass eine qualitative Analyse der Interviewdaten durchgeführt wird. Beim Lesen und Zuordnen wird stets versucht, die zugrundeliegende Botschaft aus den Äußerungen zu erfassen. In einigen Fällen können bestimmte Textpassagen keiner der theoretisch abgeleiteten Kategorien zugeordnet werden, was die Notwendigkeit zur Entwicklung neuer, induktiv aus den Texten erarbeiteter Kategorien aufzeigt (vgl. Schritt 5, Abbildung 2). Bei der induktiven Entwicklung von Kategorien wird der Ansatz der „Grounded Theory“ (Cropley, 2019) berücksichtigt, bei dem, inhaltlich ähnliche Einheiten zu Kategorien zusammengefasst werden. Diese Methode zielt darauf ab, übergreifende und allgemeine Gedanken über den Forschungsgegenstand zu erfassen (ebd.). Anschliessend wird eine Kodierleitfaden erstellt, der Hauptkategorien, Subkategorien, Definitionen und Beispiele aus den Interviews umfasst. In einem zweiten Durchgang werden die Kodierungen der Interviews überprüft und gegebenenfalls korrigiert (vgl. Schritt 6, Abbildung 2). Die kodierten Interviews bilden die Grundlage für die weitere Auswertung und

die daraus resultierenden Ergebnisse. Die Software MAXQDA⁴ wurde zur Unterstützung der qualitativen Inhaltsanalyse verwendet.

Abbildung 2: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132)

4.3 Methodenkritik

Qualitative Analysen sind im Vergleich zu quantitativen nicht im selben Grad intersubjektiv reproduzierbar (vgl. Cropley, 2019). In sämtlichen Forschungsschritten werden die Ergebnisse durch die Lebenserfahrung der Forschenden, ihr Verständnis des Untersuchungsgegenstandes und ihre Weltanschauung geprägt (ebd.). In der qualitativen Forschung wird daher das Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit verwendet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse trägt die systematisierte und detailliert dokumentierte Vorgehensweise dazu bei, die Ergebnisse nachvollziehbar zu machen (ebd.). Die Stichprobengröße mit sieben Befragten erscheint selbst für qualitative Studien klein, jedoch deckt sie die Grundgesamtheit des Fachteams der Sprachheilschule Winterthur. Alle SHP der SHS Winterthur nahmen an der Befragung teil, diese Vollständigkeit ermöglicht spezifische Handlungsempfehlungen sowie eine Sensibilisierung der Thematik im Team, welche aus den Erfahrungen der Befragten heraus basieren und ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, folglich kann keine Absicht zur Verallgemeinerung der Ergebnisse bestehen.

Die Verwendung von Befragungen als Forschungsmethode wirft gewisse Bedenken auf, da sie nur indirekt erfassen kann, welche sozial-emotional herausfordernden Verhaltensweisen im sprachheilpädagogischen Umfeld beobachtbar sind und wie die Befragten tatsächlich mit

⁴ Die Software MAXQDA ist unter <https://www.maxqda.com/de/> via Download erhältlich.

diesem Verhalten umgehen. Jedoch ist anzumerken, dass bei einer direkten Beobachtung von herausfordernden Situationen, deutlich die Problematik der Reaktivität⁵ verstärkt besteht. Wie bereits angedeutet, ist auch die Befragung nicht frei von Reaktivität, insbesondere hinsichtlich des Problems der sozialen Erwünschtheit⁶. Dieses Phänomen wird besonders deutlich, da die Verfasserin dieser Arbeit Teil des befragten Teams ist. Es ist denkbar, dass diese Tatsache dazu geführt hat, dass einige Aussagen möglicherweise ausgelassen oder verändert wurden, da die soziale Erwünschtheit bei der Befragung unbewusst Einfluss nehmen kann. Darüber hinaus ist es schwierig, allein anhand einer Antwort, die sozial erwünscht ist, festzustellen, ob sie tatsächlich falsch ist. Personen mit einem ausgeprägten Bedürfnis nach sozialer Anerkennung tendieren dazu, auch im täglichen Leben sozial erwünscht zu denken und zu handeln (vgl. ebd.). Daher könnte die im Interview gegebene sozial erwünschte Meinung mit der tatsächlichen Meinung des Befragten übereinstimmen. Die Verfasserin war sich dieser Effekte bei der Durchführung der Befragung bewusst und war stets bemüht die Befragten nicht zu beeinflussen, sondern ihre subjektiven Wahrnehmungen und Handlungen zustimmend abzuholen bzw. nicht zu werten. Darüber hinaus arbeitet die Verfasserin auf der Kindergartenstufe und ist demnach nicht im selben interdisziplinären Team oder auf vergleichbarer Altersstufe wie die Befragten tätig. Ausserdem sind sich die Befragten im Rahmen ihrer Berufstätigkeit gewohnt in Supervisionen oder Fallbesprechungen im Fachteam herausfordernde Situationen anzusprechen.

⁵ «Der Begriff der Reaktivität besagt, dass das Forschungsobjekt, bei der Befragung also der Befragte, aufgrund der tatsächlichen oder vorgestellten Anwesenheit des Forschers bzw. bei der Befragung des Interviewers anders reagiert, als er in sonstigen alltäglichen Situationen reagieren bzw. sich verhalten würde» (Scholl, 1993, zitiert nach Scholl, 2018, S.209).

⁶ Beim Phänomen der sozialen Erwünschtheit wird angenommen, dass bei unaufrichtigen Falschaussagen im Interview oder im Fragebogen der Befragte versucht, unerwünschtes Verhalten zu verbergen oder erwünschtes Verhalten vorzutäuschen (Scholl, 2018, S. 219).

5 Darstellung der Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Befragungen anhand der Kategorien aus der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. Die Hauptkategorien bilden die einzelnen Kapitel, darunter *herausfordernde Verhaltensweisen*, *das Biopsychosoziales-Modell als Erklärung*, *Strategie zur Intervention / Prävention* sowie *Selbstreflexion*.

5.1 Herausfordernde Verhaltensweisen

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, welche sozial-emotional herausfordernden Verhaltensweisen bei Kindern von den Befragten im Kontext des sprachheilpädagogischen Unterrichts wahrgenommen wurden. Die Ergebnisse der Befragungen wurden gemäss der dimensional Klassifikation der Verhaltensauffälligkeiten in externalisierende, internalisierende und gemischte Auffälligkeiten unterteilt und zugeordnet. In den Interviews wurde von allen Befragten auf mindestens drei verschiedene ausführlich beschriebene Situationen aus dem Unterrichtsalltag Bezug genommen. Vier der sieben Befragten beschrieben beobachtetes Verhalten, das allen drei Dimensionen zugeordnet werden kann. Die verbleibenden drei Befragten (B3, B4 und B7) äusserten Beobachtungen und Verhaltensweisen, die ausschliesslich in zwei Dimensionen auftreten. Externalisierende Verhaltensweisen wurden am häufigsten, gemischte Verhaltensweisen am seltensten wahrgenommen und als sozial-emotional herausforderndes Verhalten genannt (vgl. Abbildung 3). Dabei beschreiben sechs von sieben Befragten als erstes Fallbeispiel eine Situation, in der sie externalisierende Verhaltensweisen wahrgenommen haben.

Abbildung 3: Häufigkeitsdiagramm herausfordernde Verhaltensweisen

Die folgende Tabelle 3 listet stichwortartig die beobachteten Auffälligkeiten aller Befragten in den beschriebenen Dimensionen auf. Längere Aussagen wurden zur besseren Übersicht gekürzt, wie beispielsweise: «Das ist schon meistens verbal, dass wirklich Schimpfwörter genannt werden. Das Repertoire ist gross (lacht). Aber es zeigte sich auch schon schlimmer durch körperlich aggressives Verhalten, also schupfen, schlagen oder kicken.» (B7, Pos. 13).

Aus dieser Beschreibung wurden die Stichworte «*verbal aggressives Verhalten - beleidigen*» sowie «*körperlich aggressives Verhalten*» in die Tabelle aufgenommen.

Tabelle 3: Interindividuelle Aussagen: Wahrgenommene herausfordernde Verhaltensweisen

	im sprachheilpädagogischen Unterricht wahrgenommene Verhaltensauffälligkeiten	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
internalisierend	passives Verhalten, reglos, schweigend				X			
	Blockaden					X		X
	ängstliches Verhalten					X	X	
	Rückzugsverhalten (abschotten, zurückziehen)		X		X	X	X	
	Verunsicherung, (zurückhaltend)	X						
	traurig verstimmt (Körperhaltung, lautloses weinen)		X		X			X
	Vermeidung				X			
externalisierend	Verweigerung, Widerstand	X		X		X	X	X
	verbal aggressives Verhalten (beleidigen, provozieren, befehlen)	X						X
	körperlich aggressives Verhalten (gegenüber sich selbst, anderen oder dem Material)	X	X	X	X	X		X
	wütend, lautes, aufbrausendes Verhalten	X	X		X		X	X
	Rückzugsverhalten (Flucht, weglaufen)		X	X		X		X
	Weinen			X	X		X	X
	Regeln missachten		X		X			X
gemischt	Peers ausgrenzen, Intrigen, Racheakte (provozieren, manipulieren, bedrängen, tyrannisieren)	X	X	X				X
	Unreife / kleinkindliches Verhalten	X						X
	Ablehnung durch Peers	X						
	motorische Unruhe					X		

5.2 Biopsychosoziales Modell als Erklärung

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die von den Befragten verwendeten Erklärungsansätze für das wahrgenommene Verhalten präsentiert, wobei die Strukturierung des theoretischen Rahmens des Biopsychosozialen Störungsmodells berücksichtigt wird (vgl. Kapitel 2.3.4). Gemäss Biopsychosozialem Modell sind biologische, psychologische und soziale Faktoren sowohl einzeln als auch in Wechselwirkung an der Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Verhaltensstörungen beteiligt (Schwenck, 2012). Insgesamt brachten alle Befragten alle drei Faktoren als Erklärungsansatz in Verbindung mit dem wahrgenommenen Verhalten, wobei zwei Befragte (B5 und B6) keine Aussagen zu biologischen Faktoren machten. Psychologische Faktoren wurden am häufigsten, biologische Faktoren am seltensten als Ursache für die Entstehung von sozial-emotional auffälligem Verhalten genannt (vgl. Abbildung 4).

Biopsychosoziales-Modell als Erklärung

Abbildung 4: Häufigkeitsdiagramm Erklärungsansätze

Alle Befragten liefern Erklärungen, welche die Entstehung von sozial-emotional herausforderndem Verhalten in Verbindung mit einem einzelnen Faktor setzten. Um dies zu verdeutlichen, werden exemplarisch je zwei Aussagen pro Faktor aus den Interviews aufgeführt. In den nachfolgenden Aussagen werden einzeln biologische Faktoren als Erklärungsansatz genutzt, darunter das männliche Geschlecht sowie perinatale Folgen (Drogenkonsum während der Schwangerschaft):

- *«Wir haben auch vor allem, hauptsächlich, Jungen, wo dass (...) also ich glaube, dass weiss man, dass die das eher tendenziell nach aussen tragen.» (B1, Pos.11)*
- *«Und bei ihm wissen wir, dass die Mutter in der Schwangerschaft Drogen konsumiert hat. Also seine Hirnreife ist vermutlich negativ beeinflusst, dadurch.» (B3, Pos 23)*

In den folgenden Aussagen werden einzelne psychologische Faktoren als Erklärungsansatz genutzt, darunter Sprachprobleme sowie eine verzerrte kognitive Informationsverarbeitung, wodurch soziale Hinweisreize als feindlich eingeschätzt werden und deshalb entsprechend reagiert wird.

- *«Und es gibt einfach durch die Sprachbarriere, die herrscht, oftmals diesen gemeinsamen Nenner, dass man darüber redet, nicht. Und dadurch gibt es wie so okay, da passiert was, es wird völlig missverstanden und das führt ganz oft zu irgendwelchen Konfliktsituationen.» (B2, Pos. 11)*
- *«Oder wenn sie einander etwas sagen, dass der andere das auch nicht richtig vielleicht einordnen kann oder das gerade wieder als Angriff anschaut.» (B7, Pos. 20)*

In den nachfolgenden Aussagen werden einzeln soziale Faktoren als Erklärungsansatz genutzt, darunter eine mangelnde elterliche Aufsicht (nicht altersentsprechender Medienkonsum) sowie eingeschränkte Teilhabemöglichkeit am Unterricht.

- *«Also mit den Eltern auch geredet und sie sagen halt zuhause ist es gleich. Also sicher Medienkonsum ist ein Thema und da weiss ich auch von den Eltern, dass er zum Beispiel auf YouTube alles schauen kann.» (B5, Pos. 35)*

- «Wenn ich irgendwie, wenn ich eine zu schwierige Aufgabe gebe, oder ich habe das Gefühl, ich überfordere sie, dass sie dann mega schnell verweigern oder verbal Ausrufen» (B6, Pos. 11)

Alle Befragten liefern mehrere sich gegenseitig beeinflussende Erklärungsansätze. So nutzt die Befragte B3 in einem konkreten Fallbeispiel gleich alle drei Faktoren als Erklärungsansatz. Dabei wird als sozialer Faktor die väterliche Verwöhnung angedeutet, als psychologischer Einflussfaktor werden fehlende Sozialkompetenzen aufgrund des Perspektivenwechsels beschrieben sowie als biologischer Einflussfaktor der Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft genannt:

«Beim Beispiel mit dem Buben, der lebt allein mit dem Papi. Der kommt aus einer ganz anderen Kultur. Ich denke, wenn er allein mit dem Papi ist, und der Papi Zeit hat, bekommt er häufig unmittelbar eine Antwort. Und der Fokus ist bei ihm. Und er ist von der Entwicklung noch nicht so weit. Er ist eigentlich noch im Egozentrismus. Häufig kann er noch nicht wahrnehmen, dass andere von der Klasse auch Hilfe brauchen und dass es nicht nur ihn gibt. Auch mit Rollenspielen, kann man ihn nur bedingt abholen. Er sieht wirklich fest sich selbst. Und bei ihm wissen wir, dass die Mutter in der Schwangerschaft Drogen konsumiert hat. Also seine Hirnreife ist vermutlich negativ beeinflusst, dadurch. Und er muss wohl auch geschüttelt worden sein, also er hat vermutlich leichte Hirnschädigungen von der frühen Kindheit.» (B3, Pos. 23)

Bei allen anderen Befragten finden sich für ein Fallbeispiel jeweils zwei unterschiedliche Erklärungsansätze oder es wird im Allgemeinen die Wechselwirkung der Faktoren angedeutet (vgl. Abbildung 5): *«Ich glaube man kann es nicht nur an der Spracherwerbsstörung festmachen. Aber es ist sicher ein grosser Faktor.»* (B1, Pos. 27).; *«Und eben, ich glaube aus den ganz vielen unterschiedlichen Teilen setzt sich so sozial emotionales Verhalten, so schwieriges Verhalten auf jeden Fall zusammen.»* (B2, Pos. 21).

Abbildung 5: Code-Trends Erklärungsansätze in %

Die Abbildung 6 stellt die verschiedenen Erklärungsansätze aller Befragten zu den drei beschriebenen Faktoren dar. Es ist wichtig zu betonen, dass die Abbildung nicht als Biopsychosoziales Störungsmodell interpretiert werden sollte. Sie dient lediglich dazu, die aus den Interviews gewonnenen Erklärungsansätze für sozial-emotional herausfordernde Verhaltensweisen darzustellen. Die sich überlappende Darstellung soll verdeutlichen, dass die verschiedenen Faktoren zusammenwirken und sozial-emotional herausforderndes Verhalten verursachen und aufrechterhalten können. Die Aussagen wurden stichwortartig aufgelistet, mehrfache Nennungen wurden dabei zusammengefasst, und längere Aussagen zur besseren Übersicht gekürzt.

Abbildung 6: Biopsychosoziale Erklärungsansätze bei sozial-emotional herausforderndem Verhalten

5.3 Strategien

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die von den Befragten verwendeten Handlungsansätze im Umgang mit dem wahrgenommenen sozial-emotional herausforderndem Verhalten präsentiert. Die Ergebnisse der Befragungen wurden nach den in der Pädagogik für Verhaltensauffälligkeiten bekannten Prinzipien *Prävention* und *Intervention* eingeteilt. Um der

Fülle an genannten präventiven und reaktiven Handlungsmaßnahmen gerecht zu werden, wurden diese deduktiv in folgende Unterkategorien eingeteilt: *Kooperation, Austausch und Beratung, Strukturen und Ressourcen, Programme und Konzepte, Klasse* sowie *Individuum*. Von insgesamt 205 Aussagen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten sind in der Anzahl nahezu ausgeglichen genannte Interventionen (106) und Präventionen (99) vertreten. Die folgende Abbildung 7 zeigt dabei die grossen Unterschiede in den Mengen der Aussagen innerhalb der Kategorien, wobei «Klasse» am stärksten und «Programme & Konzepte» sowie «Strukturen & Ressourcen» am schwächsten bei den präventiven Massnahmen vertreten sind. Bei den Interventionen ist die Kategorie «Individuum» am stärksten und die Kategorie «Programme & Konzepte» erneut am schwächsten vertreten. Bei den einzelnen Befragten sind Präferenzen bei der Wahl der Strategie sichtbar, worauf in den nachfolgenden Kapiteln eingegangen wird.

Abbildung 7: Häufigkeitsdiagramm präventive und reaktive Strategien

Nachfolgendes Beispiel aus dem Interview verdeutlicht, dass die Unterscheidung zwischen präventiven und reaktiven Massnahmen nicht immer eindeutig ist und oft eine interpretative Herangehensweise erfordert, die den Kontext der Interviews berücksichtigt:

- «Ich finde, man muss dem Kind oder den Eltern die Rückmeldung geben, wenn es gar nicht gut gewesen ist. Aber sicher die guten Sachen auch. Also, dass man nicht nur anruft, wenn es nicht gut ist. Und dass man vielleicht auch mit den Eltern zusammen schaut, weil sie kennen das Kind auch gut. Dass das Kind wie merkt, aha es wird an beiden Orten getragen. Wenn es jetzt Kinder sind, die so massiv vom sozial-emotionalen her Schwierigkeiten haben, dass man die Eltern unterstützt. Also Psychotherapie ist sicher auch eine gute Geschichte, aber bis das halt klappt, das ist mit der Warteliste auch nicht so einfach. Vielleicht auch die Eltern ermutigen, die Kinder zu unterstützen mit den Gefühlen.» (B7, Pos. 52)

In diesem Beispiel wird erwähnt, dass bei grenzüberschreitendem Verhalten des Kindes das Gespräch mit den Eltern gesucht wird. Gleichzeitig wird auf eine präventive Massnahme hingewiesen, bei der Wert auf regelmässigen Kontakt zu den Eltern gelegt wird – unabhängig von konkreten Vorfällen. Anschliessend wird wieder auf eine reaktive Massnahme verwiesen, nämlich die Elternberatung. Dabei sollen die Eltern unterstützt werden, mit dem herausfordernden Verhalten ihrer Kinder umzugehen und «*ermutigt, die Kinder zu unterstützen mit den Gefühlen*». Die Aussage «Gefühle unterstützen» lässt wiederum Interpretationsspielraum zu. Es bleibt unklar, ob die Befragte auf die Emotionsregulation oder Koregulation verweist.

5.3.1 Kooperation, Beratung und Austausch

Alle Befragten involvieren weitere Personen als Handlungsmassnahme im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten.

Tabelle 4: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Kooperation, Beratung und Austausch

präventive und reaktive Strategien Kooperation, Beratung und Austausch	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Elternkontakt und -gespräche	X	X	X		X	X	X
Elternberatung		X				X	X
Beizug externer Fachpersonen / -stellen	X	X		X			X
kollegiale Beratung und Austausch			X				
Austausch mit weiteren Fachpersonen (SSP, Logopädie, Spieltherapeutin)	X	X	X	X	X		X
Gemeinsame Haltung und Zusammenarbeit im IdT	X	X			X		X
runder Tisch mit allen Beteiligten (SSG)		X					

Dabei äusserten sich sechs von sieben Befragten zur Kooperation, Beratung oder den Austausch mit Eltern: «*Gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr wichtig.*» (B1, Pos. 61). Die Hälfte der Befragten, die sich dazu geäussert haben, nennen die Elternzusammenarbeit durch *regelmässigen Kontakt, Gespräche* sowie die *Elternberatung* als präventive wie auch als reaktive Handlungsmassnahme. Die andere Hälfte betont ausschliesslich die präventive Elternzusammenarbeit durch regelmässigen Kontakt und Gespräche. Neben dem Einbezug der Eltern werden ausserdem externe Fachpersonen oder Fachstellen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten von vier Befragten als reaktive Massnahme beigezogen. Dabei schätzen zwei der Befragten den engen Austausch mit externen Fachpersonen wie beispielsweise der Spieltherapie: «*Bei gewissen Kindern sind wir auch mit Psychotherapeuten dran, wo wir teilweise auch einen engen Austausch haben dürfen. Das ist häufig sehr hilfreich.*» (B1, Pos. 59). Dabei betonen sechs von sieben Befragten die enge Zusammenarbeit im interdisziplinären Team (IdT, bestehend aus SHP, SSP, Logopädie) durch regelmässigen und gemeinsamen Austausch, gegenseitige Beratung sowie punktuelle Unterstützung bei Her-

ausforderungen. Dabei ist vier Befragten eine gemeinsame Haltung und Handhabung zur Thematik im IdT wichtig. Dadurch wird von einer Befragten auch eine Übertragung auf die Kinder erhofft: *«Was sicher wichtig ist, ist das wir Erwachsene, das Vorleben können. Gerade auch im Kernteam, wo wir sehr eng zusammenarbeiten. Dass wir wie ein gutes Miteinander haben, gut zusammenarbeiten und das auf die Kinder irgendwie übertragen können.»* (B1, Pos. 61). Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit der SSP von fast allen Befragten als besonders wertvoll eingeschätzt. Dabei wird die SSP zur Klärung von Konflikten punktuell miteinbezogen. Des Weiteren wird der beratende Austausch und das breite Fachwissen zur Thematik geschätzt: *«Ich habe vorher mit einem mega guten Sozialpädagogen zusammengearbeitet, was diesen Bereich anbelangt. Ich habe viel bei ihm wie abschauen können.»* (B3, Pos. 51). Eine Befragte schreibt der Logopädie eine besondere Rolle aufgrund des Einzelsettings zu: *«Da haben sie wie mehr Zeit, um über ein Thema zu reden, dass das Kind gerade beschäftigt. Und da kann man auch mal sagen, kannst du mit dem Kind über ein Thema reden oder etwas bestimmtes Nachfragen.»* (B1, Pos. 59). Von einer Befragten wird insbesondere der kollegiale Austausch auch fachübergreifend geschätzt und gewichtet. So wird an unterschiedlichen Stellen des Interviews der kollegiale Austausch mehrfach erwähnt: *«Also diese Arbeitskollegin, mit ihr habe ich mich auch viel ausgetauscht und sie hat auch viele Ideen.»* (B3, Pos. 53).

5.3.2 Strukturen und Ressourcen

In diesem Abschnitt werden die strukturell vorherrschenden Ressourcen betrachtet, welche im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten erwähnt und genutzt werden.

Tabelle 5: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Strukturen und Ressourcen

präventive und reaktive Strategien Strukturen und Ressourcen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Unterstützung durch Praktikantin, Teamteaching			X		X	X	X
Beizug von schulinternen Fachpersonen: SSP	X	X	X	X	X		X
Beizug von schulinternen Fachpersonen: Logopädie	X				X		
Beizug von schulinternen Fachpersonen: Psychomotorik		X		X			
zusätzliche Ressourcen / Fachpersonen (Mentorat)			X				
Unterricht im Schulgarten							X
sozial-emotionales Förderprogramm Denk-Wege	X	X	X	X		X	X

Es wurden kaum Aussagen zu den strukturell vorhandenen Ressourcen gemacht, da im Interview nicht explizit danach gefragt wurde. Die vorhandenen Ressourcen lassen sich demnach vor allem im Zusammenhang mit anderen Äusserungen erkennen. So wurden in der Kategorie *«Kooperation, Austausch und Beratung»* vorhandene personelle Ressourcen impliziert. Dazu äussern sich sechs von sieben Befragten mindestens einmal über die vorherrschende interdisziplinäre Zusammenarbeit durch das Vorhandensein der SSP. Die Anwesenheit der SSP

ist gemäss zweier Aussagen nicht an allen Tagen gewährleistet: *«Und da bin ich natürlich auch froh, dass wir die Ressourcen auch haben mit der Sozialpädagogik. Das ist natürlich nicht jeden Tag»* (B7, Pos. 11). Dabei wird auch die Logopädin von zwei Befragten erwähnt. Die meisten Befragten äusserten sich in Bezug auf *Massnahmen* im Plural, indem sie vom «Team» sprachen oder sich in der dritten Person ausdrückten. In den meisten Fällen wurde im Umgang mit herausforderndem Verhalten von «wir» anstelle von «ich» gesprochen:

- *«Ja, den Eltern einfach sagen, wie wir es machen und wie sie daheim auch etwas dazu beitragen können.»* (B6, Pos. 39)
- *«..., dass wir das Setting so anpassen, dass sie nicht in diese Konflikte hineingeraten»* (B6, Pos. 25)
- *«Wir haben es auch mit den Eltern besprochen.»* (B5, Pos. 35)
- *«Und da haben wir Unterstützung gebraucht von extern.»* (B3, Pos. 41)
- *«Jetzt zum Beispiel, wir hatten auch schon Fälle von verbalisierten suizidalen Ideen.»* (B2, Pos. 43).

Die Aussagen deuten darauf hin, dass das IdT, welches strukturell vorherrscht, im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten einen grossen Stellenwert hat, indem gemeinsame Massnahmen und Entscheidungen getroffen werden.

Hinsichtlich personeller Ressourcen wurde von vier Befragten die schulinterne Psychomotoriktherapie, das Teamteaching sowie eine Praktikantin oder Praktikant als schulinterne Ressource und der Beizug von zusätzlichen Fachpersonen, hier Mentorat, als externe Ressource genannt. Als räumlich vorhandene Ressource äusserte sich eine Befragte zum eingemieteten Schulgarten als möglichen Unterrichtsort. Sechs von sieben Befragten haben sich zum sozial-emotionalen Förderprogramm Denk-Wege geäussert, dass aufgrund von strukturellen Entscheidungen als Gesamtschule genutzt und gelebt wird: *«Weil wir jetzt einfach mit Denk-Wege arbeiten und das an unserer Schule wie gelebt wird oder wie halt ein grosser Teil ist»* (B2, Pos. 35).

5.3.3 Programme und Konzepte

In diesem Abschnitt werden die von den Befragten genutzten Programme und Konzepte im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten präsentiert.

Tabelle 6: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Programme & Konzepte

präventive und reaktive Strategien Programme und Konzepte	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
sozial-emotionales Förderprogramm Denk-Wege	X	X	X	X		X	X
Lubo aus dem All			X				
Fex-Spiele			X				
Marburger Verhaltenstraining			X				
Unterstützte Kommunikation						X	

Systemische Therapie (Psychotherapie, Spieltherapie)		X		X			X
Gewaltfreie Kommunikation		X					

Sechs von sieben Befragten äusserten sich auf der Ebene Schule zum sozial-emotionalen Förderprogramm Denk-Wege, welches durch eine gemeinsame Haltung, Visualisierungen oder Unterrichtsinhalten gelebt wird.

Eine Befragte (B3) nennt mehrere Förderprogramme, welche sie ausprobiert habe oder bei Bedarf zur Hand nehme, darunter *Lubo aus dem All*, *Fex-Spiele* sowie das *Marburger Verhaltenstraining*. Sie äussert jedoch auch, dass aufgrund der regelgeleiteten Umsetzung ihr allgemein die Nutzung von Programmen nicht entspreche. Das impliziert, dass Programme insbesondere als reaktive Massnahme beigezogen werden:

«Ich bin aber jemand, ich funktioniere nicht so gut nach einem strikten Programm. Ich kann es nicht durchziehen. Ich picke mir Sachen raus, wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste man das Anschauen. Oder wäre es gut, man würde. Und so habe ich mir wie mein eigenes Repertoire geschaffen und es braucht auch nicht jede Klasse gleich viel.» (B3, Pos. 43)

Ein Befragter nennt an mehreren Stellen des Interviews die Nutzung von Gebärden sowie grafischen Symbolen zur Unterstützung der Verständlichkeit. Dies weist auf die Nutzung des Konzeptes der *Unterstützten Kommunikation* hin, wird jedoch nicht konkret erwähnt. Von drei Befragten (B2, B4 und B7) wird die systemische Therapie ebenso im Interviewverlauf angesprochen, darunter die Psychotherapie sowie Spieltherapie. Ein Befragter (B3) nennt die *Gewaltfreie Kommunikation* als Handlungskonzept, das im alltäglichen Sprachgebrauch genutzt sowie zur konstruktiven Konfliktlösung eingesetzt wird: *«Es ist einfach wie darum gegangen, wie was halt Sprache bewirkt und wie man Sprache halt effektiv einsetzen kann, damit man gewaltfrei miteinander kommunizieren kann.»* (B2, Pos. 35)

5.3.4 Klasse

In diesem Abschnitt werden alle Massnahmen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten präsentiert, welche auf der Unterrichtsebene für die ganze Klasse getroffen werden.

Tabelle 7: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Klasse

präventive und reaktive Strategien Klasse	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Kleinschrittiger Aufbau und Einsatz von Sozialformen (Einzel-, Partner und Gruppenarbeiten)			X	X		X	
Anpassung der Sozialform nach bedürfnisgerechten Gruppen sowie Unterricht in Kleingruppen		X	X				X
Peers miteinbeziehen, prosoziales Verhalten fördern, Helfer- oder Expertenkinder	X	X		X		X	

lösungsorientiertes, konstruktives Vorgehen bei Konflikten		X	X				
Bewegungspausen				X	X		
Gemeinsame Regeln vereinbaren	X	X					
Positives bestärken, Belohnungssystem					X	X	
klare Strukturen, Regeln, Rituale	X	X	X	X	X	X	X
klare Position der SHP: Grenzen aufzeigen, Erwartung kommunizieren, Präsenz	X			X			X
handlungsorientierter, spielerischer Unterricht					X	X	X
Gemeinschaft stärken: kooperative Spielformen, gemeinsame Erlebnisse, Kennenlernen, Singen, Humor		X	X	X			X
Soziale Themen behandeln: Freundschaft, Kontaktaufnahme, Konfliktlösung	X				X		X
SHP handelt und kommuniziert als Vorbild (respektvoll, gewaltfrei, wertschätzend)	X	X	X			X	X
Rollenspiele				X		X	X
Rückzugsmöglichkeiten (z.B. Gang, Beruhigungskissen, Matte, Lesecke)	X		X				

Von allen Befragten werden als proaktive Massnahmen klare Strukturen, Regeln und Rituale im Unterricht genannt. «*Ich habe einen sehr, sehr strukturierten Unterricht, also Abläufe und Rituale*» (B3, Pos. 31); «*Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass klare Strukturen und Rituale sehr unterstützend sind.*» (B4, Pos. 30). In diesem Zusammenhang wird auch geäussert, dass Abweichungen oder Unbekanntes im Tagesplan starke Emotionen bei den Schülerinnen und Schülern auslösen können: «*Und dann haben sie den ganzen Morgen Angst, weil sie nicht wissen, was kommt.*» (B6, Pos. 9). Zwei Befragte betonen im Zusammenhang mit den Regeln, dass diese als Klasse gemeinsam vereinbart werden, sodass auch die Schülerinnen und Schüler mitentscheiden können: «*Das wir auch in irgendeiner Form Regeln in der Klasse vereinbaren. Auch solche welche den Kindern wichtig sind damit sie sich daran auch halten wollen.*» (B1, Pos. 61).

Zwar legen alle Befragten Wert auf einen strukturierten und eng geführten Unterricht, dabei betonen jedoch drei Befragte, dass sie die Übergänge spielerisch sowie den Unterricht handlungs- und spielorientiert gestalten.

«*Das die Übergänge mega strukturiert sind, dass ich nicht einfach sage: «Jetzt darf die Klasse gehen». Das wir halt nochmal eine Reihe machen. Dass man spielerisch die Übergänge sucht, erst dürfen die mit den weissen Socken gehen, dann die mit den blauen Hosen und so weiter.*» (B6, Pos. 27)

Mehr als die Hälfte der Befragten spricht die eigene Vorbildfunktion an, dabei wird eine respektvolle, gewaltfreie und wertschätzende Kommunikation und entsprechendes Handeln geäussert. «*Das wir, selbst wenn es herausfordernd ist, respektvoll mit den Kindern umgehen und reden.*» (B1, Pos. 61). Mit Partner- und Gruppenarbeiten kann sozial-emotional herausforderndes Verhalten einhergehen. Eine Befragte setzt deshalb bevorzugt Einzelaufgaben ein:

«Halt schon so Partner- oder Gruppenarbeiten. Das ist für unsere Schülerinnen und Schüler eher herausfordernd, deshalb vermeide ich es manchmal auch.» (B1, Pos. 21). Drei weitere Befragten führen mittels kleinschrittigem und ritualisiertem Aufbau Partner- und Gruppenarbeiten ein. Weiteren drei Befragten achten auf eine bewusste Gruppenzusammensetzung. Ausserdem werden Sequenzen in kleineren Gruppen zur Einführung oder Vertiefung von Unterrichtsinhalten eingeplant.

Durch den Einsatz von kooperativen Spielformen stärken vier der Befragten die Gemeinschaft. Von einzelnen Befragten wird in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von Humor, das Schaffen von gemeinsamen Erlebnissen oder Ausflügen genannt.

Die gezielte Förderung von sozialen Kompetenzen hat nach Aussage von drei Befragten ebenso Platz im Unterricht und wird durch das Bearbeiten von Themen wie Freundschaft oder Kontaktaufnahme behandelt. Eine der befragten Personen (B3) erläutert, dass die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien abseits des «normalen» Unterrichts durchgeführt werden. In dieser Zeit liegt ein besonderer Fokus auf dem gegenseitigen Kennenlernen durch Wahrnehmungsspiele sowie der Auseinandersetzung mit den individuellen Stärken und Schwächen, um die gegenseitige Akzeptanz zu fördern. Darüber hinaus werden die SuS dazu ermutigt oder aufgefordert, sich im Alltag für soziales Verhalten zu engagieren.

Zwei Befragte beziehen Peer in herausfordernden Situationen ein und fordern diese zur Unterstützung auf: «Da habe ich gemerkt, ich als Lehrerin komme nicht an das Kind heran. Das Kind hat aber einen guten Draht zu zwei anderen Jungs. Da habe ich den Jungs gesagt: «Geht doch zu dem Kind hin und versucht ihn zu beruhigen oder zu trösten».» (B1, Pos. 39) Zwei weitere Befragte fördern das prosoziale Miteinander durch den Einsatz von Expertenkindern. Als reaktive Massnahmen nennen zwei Befragte das konstruktive Konfliktlösen. So beschreibt eine Befragte die Aufmerksamkeitslenkung auf das «Positive» während eines gemeinsamen Konfliktgesprächs:

«Und wenn man zu dritt zusammen ist, dann möchte ich gar nicht, dass sie gegenseitig beschuldigen, weil ich das häufig auch als verletzend erlebe. Ich möchte, dass sie sagen, was sie für einen Wunsch an das andere Kind haben. Und im Wunsch kann man dann eigentlich schon sagen, was passiert ist: «Ich möchte, dass du mich nicht mehr schlägst.» (lacht) Dann weiss jeder, was vorher stattgefunden hat aber es ist anders formuliert.» (B3, Pos. 33)

Rollenspiele werden von drei Befragten proaktiv als auch reaktiv eingesetzt, um Konfliktsituationen nachzuspielen sowie den Perspektivenwechsel durch Übernahme der anderen Rolle anzuregen. Als weitere präventive Massnahmen wird das Anbieten von Rückzugsmöglichkeiten oder Bewegungspausen für alle genannt. Drei Befragten beschreiben, dass in Konfliktsituationen oder grenzüberschreitendem Verhalten auch klare Grenzen aufgezeigt werden oder

die eigene Erwartungshaltung mitgeteilt wird. Dabei werden teilweise auch umstrittene reaktive Strategien wie «laut werden» eingesetzt, von allen Befragten aber gleichzeitig kritisch reflektiert.

5.3.5 Individuum

In diesem Abschnitt werden alle Massnahmen, die individuell im Umgang mit einzelnen Schülerinnen und Schülern getroffen werden, präsentiert.

Tabelle 8: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Individuum

präventive und reaktive Strategien Klasse	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Gespräch, in Eigenverantwortung ziehen		X	X	X	X	X	X
Beziehung und individueller Zugang, Ermutigung	X	X		X	X	X	X
enge Begleitung, Nähe, Körperkontakt			X	X	X	X	
SHP zeigt transparente Gefühle, benennt diese				X			X
Regeleinhaltung fordern, Grenzen setzen, Disziplinmassnahmen					X		X
Ventil, Zeit, um negative Emotionen rauszulassen		X	X			X	
individualisierte Aufgaben und Ziele (Lernzielanpassung)		X				X	X
individualisierende Massnahmen (z.B. Einzelplatz, Trennwand, Balancekissen)				X	X		
Emotionswissen und -verständnis aufbauen (z.B. Gefühlsbilder, Bilderbücher, Emotionen malen)				X	X		X
Emotionen abholen, spiegeln, verbalisieren			X	X			
Perspektivenwechsel anregen		X					X
Können, Stärken und Lernfortschritte aufzeigen, innere Ressourcen und Selbstvertrauen stärken (z.B. Warme-Dusche, Kind der Woche)	X	X	X	X		X	X
individuelle Bewältigungsstrategien erarbeiten				X			
positive Bestärkung von erwünschtem Verhalten (z.B. goldener Bilderrahmen)			X		X	X	
Zielvereinbarungen			X		X		
Erfolgsmomente ermöglichen, Spezialprogramm	X	X	X				X

Im Umgang mit herausforderndem Verhalten werden von fast allen Befragten (sechs von sieben) das Gespräch, die Beziehungsgestaltung sowie im weiteren Sinne die Stärkung des Selbstvertrauens als reaktive Strategien am häufigsten genannt und somit am stärksten gewichtet. Drei Befragte betonen im Zusammenhang mit Konflikten und Gesprächen, dass oft zuvor ein «Ventil» benötigt wird, um die Emotionen auszudrücken oder zu bewältigen. Dazu werden häufig Rückzugsmöglichkeiten geschaffen oder entsprechend den Bedürfnissen der Kinder auch Körperkontakt oder Nähe angeboten:

«Wir haben zum Beispiel einen Schüler, der in solchen Situationen mega die Ruhe sucht. Und ein anderer Schüler braucht dann Nähe oder braucht wie eine stabile Wand, die ihm sagt, «Schau ich bin da». Weil er sich in seinen Emotionen wie verliert.» (B6, Pos. 31)

Vier Befragte betonen in diesem Zusammenhang auch die Förderung des Emotionswissens und -verständnisses durch den Einsatz von Gefühlsbildern, Bilderbücher oder das Malen und Ausdrücken von Basisemotionen zu Musik. Zwei von ihnen fördern das Emotionsverständnis auch durch das Spiegeln oder Benennen der gezeigten Emotionen. Darüber hinaus ist es für beide wichtig, ihre eignen Emotionen transparent zu zeigen und gegenüber den Kindern zu benennen. Zwei weitere Befragte legen Wert darauf, im Gespräch oder nach gezeigtem herausforderndem Verhalten den Perspektivenwechsel anzuregen. Zum Aufbau und zur Stärkung des Selbstvertrauens werden von einigen Befragten die Lernfortschritte benannt, aufgezeigt und mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Andere nutzen wertschätzende Rituale wie die «*Warme-Dusche*» oder das «*Kind der Woche*». Dabei werden einzelne Kinder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und durch passende Komplimente in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. Drei von sieben Befragten äusserten sich auch zu den angepassten Lernzielen, wodurch Überforderungen vermieden und eine gezielte Förderung stattfinden kann. Zwei Befragte erwähnen das punktuelle Zulassen von Spezialprogrammen wie beispielsweise Malen während der Mathematikstunde, um heftige Emotionen durch Überforderungen zu vermeiden. Dadurch soll der Fokus wieder auf das *Positive* und das *Können* gelegt sowie kleine Erfolgserlebnisse geschaffen werden. Andere ermöglichen Erfolgserlebnisse ebenso durch individuelle Angebote oder Anpassungen, was auf angepasste Lernziele hindeutet. Drei weitere Interviewte legen im Alltag den Fokus auf das Positive und verstärken positives Verhalten durch Wertschätzung, Lob oder Belohnung. Eine Befragte nutzt dazu ein Belohnungssystem, eine andere verwendet einen «goldenen Bilderrahmen», in dem positive Momente oder Verhaltensweisen durch Fotos festgehalten und im Klassenzimmer aufgehängt werden. Zwei Befragte erwähnen auch umstrittene reaktive Massnahme wie Bestrafungen, dabei werden beispielsweise Spielsequenzen oder Pausen gekürzt oder gestrichen, um verweigerte Arbeiten nachzuholen.

5.4 Selbstreflexion

In diesem Abschnitt werden die Selbstreflexionen der SHP präsentiert. Dabei werden Ausdrücke, Emotionen oder Gedanken hinsichtlich des Belastungserlebens beschrieben. Es werden auch Ausdrücke, Gedanken oder Gefühle dargestellt, die auf eigene sowie externe Ressourcen hinweisen.

Tabelle 9: Interindividuelle Aussagen: Emotionalität Selbstreflexion

Selbstreflexion	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Auswirkungen auf die eigene Emotionalität							
Anstrengung	X						X
genervt sein	X			X			X
Wut	X				X		X

Emotionen des Kindes übertragen sich	X						
Stress, Daueranspannung		X	X				
Hilflosigkeit				X	X		
Sorge um Aufsichtspflicht, Angst das Kind läuft weg					X		
Traurigkeit					X		
Zweifel an eigener Kompetenz					X		
Empathie, Mitleid	X		X	X		X	X

Der Unterricht an der Sprachheilschule ist nach Äusserungen von zwei Befragten stark von herausforderndem Verhalten geprägt. Schon bei Ankunft der Kinder treten heftige Emotionen auf, die sich auf ihr Verhalten auswirken: *«Es klingelt, die Kinder kommen rein. Es gibt irgendeinen Streit. Wegen irgendeinem Papier oder wegen solchen Kleinigkeiten, die sich dann einfach auf das Verhalten auswirken. Und so startet eigentlich fast jeder Morgen.»* (B2, Pos. 5). Dabei empfinden fast alle Befragte im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten auch negative körperliche Emotionen wie Wut, Stress, Traurigkeit, genervt sein oder Anstrengung. Dabei empfinden fünf der sieben Befragten Empathie oder Mitleid für die gezeigten Emotionen oder das Verhalten des Kindes. Von allen Befragten, die sich zur Empathie äussern, wird auf eine Not oder Schwierigkeiten im Sprachverständnis sowie im Sprachausdruck hingewiesen, das Verständnis und Mitgefühl bzw. Empathie auslöst. Das Gefühl der Hilflosigkeit zeigt sich dann, wenn eigene Handlungsmassnahmen erschöpft sind. Eine Befragte beschreibt dies wie folgt: *«und dann ist man irgendwie hilflos, man denkt, was soll ich jetzt noch machen.»* (B5, Pos. 13). Zu einem späteren Zeitpunkt im Interview beschreibt dieselbe Befragte in Bezug auf jene Situation, dass sie aufgrund dessen an ihren eigenen Kompetenzen gezweifelt habe. Dabei scheinen die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das Gefühl nicht allein für die Förderung verantwortlich zu sein, den Zweifel zu relativieren:

«Also was mir sehr Sicherheit gibt, ist dass wir so viele Fachpersonen sind. Und einfach alle das gleiche sagen und alle das gleiche herausfordernde Verhalten erleben. Wäre ich jetzt allein damit, würde sich die Unsicherheit extrem verstärken, dass ich das Gefühl habe ich wäre inkompetent.» (B5, Pos. 59)

Ebenso tritt Hilflosigkeit dann auf, wenn das Kind heftige Emotionen oder Verhalten zeigt, dass nicht eingeordnet werden kann. Das eigene Empfinden negativer Emotionen ist ausserdem vom allgemeinen Belastungserleben oder der Tagesverfassung abhängig (B1, B2, B4). Vier der Befragten äussern, dass die hohen Erwartungen des Lehrplans und die zu erreichende Unterrichtsziele einen Druck auslösen. Dadurch fehlt benötigter Freiraum, um adäquat auf vorherrschende Emotionen, soziale Themen, Entwicklungsstand der Kinder, Konfliktsituationen eingehen zu können. Die eigene Erwartungshaltung hat ebenso einen Einfluss auf die erlebten negativen Emotionen. Demnach hat ein Befragter (B3) nach sorgfältiger und zeitintensiver Planung eines Unterrichtsvorhabens hohe Erwartungen an die Klasse, was teilweise in einem

Stressempfinden endet, da eigenes Vorhaben aufgrund herausforderndem Verhalten nicht gelingen konnte. Wie bereits bei den *Strukturen und Ressourcen* (vgl. Kapitel 5.3.2) thematisiert, werden unter anderem personelle Ressourcen sowie die Zusammenarbeit im IdT von fast allen Befragten als unterstützend beschrieben, was beschriebenes Belastungserleben relativiert. Die andere Hälfte betont im Zusammenhang mit dem Lehrplan die Lernzielanpassungen und empfindet es demnach als Ressource. Erworbenes Fachwissen durch die Ausbildung, die Berufserfahrung sowie die Reflexionsfähigkeit der SHP können in diesem Zusammenhang ebenso als Ressource betrachtet werden. In dieser Hinsicht beschreibt ein Befragter die Erfahrungen und das Fachwissen zu Kindern mit einer Spracherwerbsstörung als Ressource: «Und ich finde schon, dass es eine wahnsinnige Lernkurve ist, wenn man an einem Schulstandort über mehrere Jahre mit ähnlichem Klientel arbeitet.» (B2, Pos. 47).

5.5 Interpretation

Im Anschluss an die Darstellung der Ergebnisse werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse der qualitativen Befragung in Bezug auf die Fragestellungen sowie unter Einbezug der dargestellten Theorien interpretiert. Dabei werden in der Kategorie *Biopsychosoziales Modell als Erklärung* insbesondere Aussagen hinsichtlich eines Zusammenhangs mit dem Spracherwerb betrachtet.

5.5.1 Herausfordernde Verhaltensweisen

Vorweg gilt anzumerken, dass die meisten Befragten bei der Beschreibung des wahrgenommenen Verhaltens auch ohne explizite Nachfrage einen Erklärungsansatz oder eine Kontextualisierung anführen. Dies weist darauf hin, dass Normbezüge als auch Wertigkeiten von den Befragten reflektiert und die Beurteilung einer potenziellen Auffälligkeit im Kontext betrachtet werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2018). Eine dimensionale Klassifikation der wahrgenommenen Verhaltensweisen zeigt, dass insbesondere externalisierende Verhaltensweisen als erste Assoziation mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten auftreten oder die Befragten in diesem Kontext beschäftigen. Dies wird durch die Tatsache unterstützt, dass sechs von sieben Befragten als erstes Fallbeispiel Situationen mit externalisierendem Verhalten beschrieben haben. Die stärkere Wahrnehmung externalisierender Verhaltensweisen könnte darauf zurückzuführen sein, dass externalisierende Verhaltensweisen in der sozialen Umgebung als abweichendes Verhalten auffallen und leichter zu erkennen sind als internalisierende Verhaltensweisen (Fröhlich-Gildhoff, 2018). So können beispielsweise lautes Schreien, Aggressionen oder das Zerstören von Materialien auffälliger sein als zurückgezogenes Verhalten oder innere Unruhe. Dies könnte dazu führen, dass externalisierende Verhaltensweisen als beson-

ders herausfordernd oder auffällig empfunden werden, da sie unmittelbar auf die Umwelt wirken und möglicherweise disruptiv für den Unterricht sind. Trotz einer Gliederung in verschiedene Dimensionen ist zu anmerken, dass die Grenzen zwischen den Kategorien nicht trennscharf sind, sodass dieselbe Emotion oder Situation sich durch internalisierendes oder externalisierendes Verhalten manifestieren kann. Wenn eine Aufgabenstellung für das Kind sprachlich unklar oder inhaltlich überfordernd ist, reagiert es beispielsweise mit Verweigerung. Diese Verweigerung kann sich durch externalisierendes Verhalten äussern, indem das Kind verbal protestiert und durch das Verlassen des Zimmers die Flucht ergreift (vgl. B7, Pos. 9). Ein anderes Kind zeigt Vermeidung durch internalisierende Verhaltensweisen wie passives Verhalten oder Reglosigkeit (vgl. B4, Pos. 16).

Des Weiteren könnten auch institutionelle Faktoren eine Rolle spielen. Möglicherweise werden externalisierende Verhaltensweisen aufgrund ihrer potenziell grösseren Auswirkungen auf den Unterricht und das Umfeld stärker dokumentiert oder thematisiert, was wiederum die Wahrnehmung beeinflussen könnte. Ergebnisse der Kategorie *Kooperation, Austausch und Beratung* unterstützen dahingehende Vermutungen. Insgesamt deutet die stärkere Wahrnehmung externalisierender Verhaltensweisen darauf hin, dass diese im schulischen Kontext besonders herausfordernd erlebt wird und daher mehr Aufmerksamkeit erfordern und auch erhalten.

5.5.2 Biopsychosoziales Modell als Erklärung

Die Visualisierung der Häufigkeiten zeigt deutlich, dass in den gesamten Interviews die Entstehung und Manifestation sozial-emotional herausfordernden Verhaltens bei nahezu allen Befragten hauptsächlich durch das Zusammenwirken von psychischen und sozialen Faktoren erklärt wird (vgl. Abbildung 6). Die Ursachenforschung bei spezifischen Sprachentwicklungsstörungen postuliert biologische Faktoren als Hauptursache, wobei Studienergebnisse zeigen, dass psychosoziale Faktoren ebenso Einfluss haben (vgl. Kapitel 2.2.5). Im Biopsychosozialen Modell hingegen werden Sprachprobleme unter anderem als psychologische Faktoren kategorisiert (Schwenck, 2012), weshalb beschriebene Sprachprobleme ohne direkten Bezug zur Spracherwerbsstörung unter psychologischen Faktoren eingeordnet wurden. Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass psychologische Faktoren am häufigsten als Erklärungsansatz beigezogen wurden. Am häufigsten genannt wurden die *Sprachprobleme selbst*, *fehlender Selbstwert* (resultierend aufgrund der Spracherwerbsstörung) sowie eine *verzerrte kognitive Informationsverarbeitung*. Dabei beschreibt die verzerrte kognitive Informationsverarbeitung, dass Kinder dazu neigen, uneindeutige soziale Hinweise vermehrt als feindlich oder provokativ einzuschätzen (Schwenck, 2012). Durch Schwierigkeiten im Aufbau und in der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen wird ein verminderter Selbstwert postuliert (Marton et al., 2005).

Folgendes Beispiel verdeutlicht die möglicherweise aufgrund der Sprachdefizite resultierende Angst oder den Stress sowie das daraus resultierende Verhalten wie Rückzug, Verweigerung oder Ablenkung:

«Wenn ihre Tagesrituale nicht mehr so sind, wie es sich die Kinder gewohnt sind. Wenn ich zum Beispiel den Tagesplan aufhänge und dann weiss ich noch nicht genau, was wir von elf bis zwölf machen. Dann hänge ich da zum Beispiel zwei Bilder auf. Und dann fragen viele Kinder sofort nach, was wir da genau machen und wieso der Plan anders ist. Und wenn ich sage, je nachdem wie das Programm dann ist und es nicht auflösen kann. Dann geht das in dem Moment nicht, es löst so viel Unruhe und Unsicherheit aus.» (B6, Pos. 9)

Unbekanntes, Neues sowie Veränderungen im Alltag scheinen nach Beobachtungen der Befragten eines der Auslöser für Verhaltensauffälligkeiten zu sein. Dies kann damit erklärt werden, dass Kinder mit einer rezeptiven Sprachentwicklungsstörung Defizite im Sprachverständnis aufweisen (von Suchodoletz, 2008). Dabei werden häufig Kontexthinweise genutzt, um Aufforderungen des Umfelds zu interpretieren (Esser & Petermann, 2010). Eine unterstützende Lernumgebung mit gleichbleibenden Strukturen, Regeln und sich wiederholenden Ritualen ist wichtig, um Sicherheit und die benötigten Kontexthinweise zu vermitteln, was auf der Ebene Klasse als präventive Handlungsmaßnahme von allen Befragten gewichtet wurde.

5.5.3 Strategien

Die Ergebnisse zeigen, dass die proaktiven Massnahmen bevorzugt eingesetzt werden. Dabei treten bei den proaktiven Massnahmen *der Elternkontakt, der Austausch mit weiteren Fachpersonen* (insbesondere der SSP), *die Durchführung des sozial-emotionalen Förderprogramms Denk-Wege, das bewusste Wahrnehmen der eigenen Vorbildfunktion, klare Strukturen, Regeln und Rituale, Massnahmen und Aktivitäten zur Stärkung der Gemeinschaft, die Beziehungsgestaltung sowie die Stärkung des Selbstvertrauens*, hervor. Als reaktive Massnahmen werden insbesondere *das Gespräch mit den Kindern und Eltern sowie der Einbezug weiterer Fachpersonen* (insbesondere der SSP), eingesetzt. Zusammenfassend deutet die Gewichtung der bevorzugt eingesetzten Massnahmen darauf hin, dass die SHP mithilfe ihres fundierten Fachwissens in Bezug auf die Sprachentwicklungsstörung wie auch zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzdefiziten handeln.

Folgerungen: Kooperation, Beratung und Austausch

Die Befragten betonen die Bedeutung der Elternzusammenarbeit (sowohl präventiv als auch reaktiv) zur Bewältigung von sprachlichen und sozial-emotionalen Herausforderungen. In der Entwicklung als auch Bewältigung emotionaler sowie prosozialer Kompetenzen spielt das elterliche Erziehungsverhalten eine entscheidende Rolle (Petermann & Wiedebusch, 2016;

Zmyj & Schömerich, 2012), weshalb die Beratung und die Kooperation mit den primären Bezugspersonen des Kindes unerlässlich erscheinen. Externe Fachpersonen werden bei Bedarf einbezogen. Die Bedeutung der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team wird dabei unterstrichen und scheint entscheidend im Umgang mit sozial-emotionalen herausforderndem Verhalten zu sein. Der Zusammenarbeit mit der Sozialpädagogik wird dabei ein besonderer Stellenwert beigemessen. In der IdT sollen Fachpersonen ein breites Wissen in ihrer «Disziplin» mitbringen und dies im Austausch mit anderen gewinnbringend einsetzen können (Wider, 2011). Dabei sollen in einer erfolgreichen interdisziplinären Teamarbeit verschiedene Bedingungen, welche sich in folgende Kategorien einteilen lassen, erfüllt sein: *individuelle*, *interpersonelle* und *strukturell-organisatorische Bedingungen* (ebd.). Wie konkret das IdT an der SHS gelebt wird und inwiefern Bedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit erfüllt werden, bleibt nach der Befragung unklar. Aufgrund von Wunschäusserungen zweier Befragten hinsichtlich einer gemeinsamen Haltung und Kooperation mit der SSP, kann lediglich vermutet werden, dass nicht in allen IdT die gewünschten Bedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gegeben sind.

Folgerungen Strukturen & Ressourcen

Auf struktureller Ebene werden insbesondere personelle Ressourcen wie das IdT, die schulinterne Psychomotoriktherapie, das Teamteaching sowie Praktikantinnen und Praktikanten genannt. Als räumliche Ressource wird ausschliesslich von einer Befragten der Schulgarten als möglicher Unterrichtsort erwähnt. Wenn bedenkt wird, dass internalisierendes als auch externalisierendes Rückzugsverhalten von den meisten Befragten wahrgenommen wird und daraus häufiges Verlassen des Schulhauses resultiert, könnten auf struktureller Ebene Massnahmen dazu getroffen werden, welche Kindern einen Rückzugsort bieten. Dabei wäre das Konzept der Schulinsel denkbar. Hierbei wird den SuS Raum und Distanz angeboten, um verschiedene Situationen in Ruhe zu thematisieren und um zu einer Lösungsfindung zu kommen (Wüthrich, 2019).

Die Nutzung des klassenübergreifenden Programmes Denk-Wege zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen verdeutlicht die gemeinsame Haltung sowie Gewichtung der Thematik auf der Ebene *Schule*, um auf Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Wenn bedenkt wird, dass die Förderung emotionaler als auch sozialer Kompetenzen im Förderprogramm Denk-Wege stark gewichtet ist, zeugt der Einsatz des Programmes auf Schulebene von einem fundierten Wissen über den Einsatz dieser präventiven als auch reaktiven Massnahme im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten.

Folgerungen Programme & Konzepte

Die Ergebnisse verdeutlichen die Verbreitung und Integration des sozial-emotionalen Förderprogrammes *Denk-Wege* auf der Ebene *Schule*. Dabei werden von nur wenigen Befragten

weitere Programme oder Konzepte genannt. Einerseits könnte das auf eine Wissenslücke hindeuten, andererseits auf die Nutzung anderer bevorzugter Strategien hinweisen. Ausserdem ist denkbar, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Denk-Wege Programm stattgefunden hat und dieses als Förderprogramm seitens SHP als ausreichend eingestuft wird.

Folgerungen Klasse

Für eine unterstützende Lernumgebung wurde in Bezug auf eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation die Bedeutung der Vorbildfunktion der SHP deutlich. Zmyj & Schömerich (2012) verweisen auf den Zusammenhang zwischen dem Erziehungsverhalten der Eltern und dem prosozialem Verhalten der Kinder. Daraus lässt sich folgern, dass das Erziehungsverhalten der Lehrpersonen als wichtige Bezugsperson, das prosoziale Verhalten der Kinder ebenfalls positiv beeinflussen könnte. Auch in lerntheoretischen Konzepten wie dem «Modell-Lernen» nach Bandura werden Vorgänge, die auf der Beobachtung des Verhaltens von menschlichen Vorbildern beruhen, als Lernvorgänge betrachtet (Hillenbrand, 2008).

Die *Einbindung von SuS bei der Festlegung von Regeln* fördert das Gefühl der Mitbestimmung und Eigenverantwortung, was auf der Mittelstufenklasse sichtbar wird. Die Förderung der sozialen Kompetenzen durch *kooperative Spielformen* sowie *positiven gemeinsamen Erlebnissen* zeigt sich als effektive Methode zur Stärkung der Gemeinschaft im Klassenzimmer. Die *Einbindung von Peers* und *Expertenkindern* sowie die *Förderung prosozialem Handelns* bieten Möglichkeiten zur Bewältigung von Konflikten und zur Entwicklung eines respektvollen Umgangs miteinander. Mähler (2008) verdeutlicht, dass Freundschaften prosoziales Verhalten hervorrufen und dass Kinder prosoziales Verhalten in Abhängigkeit davon zeigen, ob sie mit Freunden oder Nicht-Freunden interagieren. Demnach ist das *Behandeln der Thematik Freundschaft* durch Bilderbücher oder *die Förderung der Gemeinschaft als Klasse* eine wichtige Massnahme zur Förderung prosozialem Verhaltens. Zusammenfassend kann darauf hingewiesen werden, dass die häufigsten präventiven Massnahmen in der Kategorie «Klasse» getroffen werden (vgl. Abbildung 7). Die Ergebnisse legen nahe, dass proaktive Massnahmen auf der Unterrichtsebene die Grundlage für ein prosoziales Miteinander an der SHS bilden und im Umgang mit sozial-emotionalen Herausforderungen unterstützen.

Folgerungen Individuum

Die häufigsten reaktiven Massnahmen werden auf der Ebene «Individuum» getroffen (vgl. Abbildung 7). Von den Befragten werden dabei *das Gespräch*, *die Beziehungsgestaltung* und *die Stärkung des Selbstvertrauens* hervorgehoben. Was genau unter Gespräch gemeint ist oder wie die Gesprächsführung konkret stattfindet, wurde nur von einer Befragten (B3) ausführlich erklärt. Dabei liegt nahe, dass sie auf die bei Verhaltensstörungen verbreitete Gesprächsführung nach den Prinzipien der Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers verweist (Hillenbrand, 2008).

Wie bereits im Kapitel 5.5.2 erwähnt, haben Kinder mit SSES häufig einen verminderten Selbstwert. Dabei beeinflussen sich der Selbstwert, die Emotionalität und daraus resultierend auch das Sozialverhalten gegenseitig (Marton et al., 2005). Demnach deutet auch hier die besondere Gewichtung der Förderung des Selbstwerts auf ein fundiertes Handlungswissen der SHP hin.

Die Förderung des Emotionswissens und -verständnisses sowie die transparente Kommunikation eigener Emotionen werden von der Hälfte der Befragten als wichtige Methoden genannt. Das ist ebenfalls ein Hinweis, dass Massnahmen auf Fachwissen beruhen, denn die Förderung der emotionalen Kompetenzen, wie auch das Verbalisieren oder Spiegeln der eigenen Emotionen, begünstigen die Emotionsregulation (Petermann & Wiedebusch, 2016). Das Förderkonzept *Denk-Wege* wurde von fast allen Befragten genannt, das zur Erarbeitung von Emotionswissen und -verständnis als auch Regulationsstrategien mit den SuS dient. Es bleibt unklar, wie regelmässig das Programm eingesetzt wird und ob die SuS dadurch Fortschritte in den sozial-emotionalen Kompetenzen erzielen. Auch bleibt unklar, ob die andere Hälfte der Befragten deshalb die Förderung der emotionalen Kompetenzen nicht erwähnt haben oder ob das Wissen in diesem Zusammenhang fehlt. Es wird deutlich, dass die *Anpassung von Lernzielen*, das *Zulassen von Spezialprogrammen* und die *Schaffung positiver Verstärkung* ebenfalls eine Rolle spielen. Umstrittene Interventionen wie *Disziplinarmassnahmen* werden von zwei Befragten als letztes Mittel im Umgang mit gezeigtem Verhalten erwähnt. Der Fokus liegt deutlich auf der *Verstärkung des positiven Verhaltens* durch Wertschätzung und Belohnung. Folglich sind individualisierende und respektvolle Interventionen, welche sich insbesondere auf das Stärken des Selbstvertrauens fokussieren, erkennbar.

5.5.4 Selbstreflexion

Die Aussagen der Befragten verdeutlichen die Bedeutung von professionellen Ressourcen sowie professioneller Zusammenarbeit. Dabei unterstützen persönliche Ressourcen wie Fachwissen, die Berufserfahrung sowie die Reflexionsfähigkeit, angemessen auf tägliche Herausforderungen zu reagieren. Die Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen wird als wichtige externe Ressource betrachtet, insbesondere der beratende Austausch, gemeinsame Reflexion sowie das Treffen gemeinsamer Massnahmen im IdT. Dabei schaffen ähnliche Erfahrungen und die gemeinsame Verantwortung über die Förderung und Begleitung der Kinder Sicherheit. Geäusserte Wünsche von drei Befragten nach einer gemeinsamen Haltung, Konfliktlösung und Kooperation implizieren mögliche Schwierigkeiten oder Unstimmigkeiten innerhalb des IdT. Eine nicht funktionierende Zusammenarbeit könnte sich negativ auf die Bewältigung von Belastungen auswirken und demnach Empfinden von Hilflosigkeit oder den Zweifel an eigenen Kompetenzen verstärken. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine effektive Zusammenarbeit nicht nur als Ressource betrachtet wird, sondern auch als Schutzfaktor

gegenüber der emotionalen Belastung, die mit dem Unterrichtsalltag einhergeht. Die Anpassungen der Lernziele und unterschiedlichen Anpassungen der Strategien nach individuellen Bedürfnissen der Kinder verdeutlicht den individuellen Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten. Das Mitempfinden der Emotionen des Gegenübers, was eine Befragte beschreibt, ist in der Psychologie auch als *Emotionale Ansteckung* bekannt, dass ebenso auf ein angeborenes Mitgefühl oder Empathie hindeutet (vgl. Nunner-Winkler, 2012). In diesem Sinn deutet es auf eine empathische und konstruktive Selbstreflexion der meisten Befragten hin, was zur pädagogischen Professionalität beiträgt.

6 Diskussion

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Die theoretische Aufarbeitung der Thematik sowie die durchgeführten Interviews ermöglichen, die Fragestellungen in hypothetischer Form nachfolgend zu beantworten:

*Welche sozial-emotional herausfordernden Verhaltensweisen bei Kindern werden von schulischen Heilpädagog*innen an der Sprachheilschule Winterthur wahrgenommen?*

Es lässt sich feststellen, dass bei jedem zweiten Kind mit einer diagnostizierten SSES begleitende externalisierende oder internalisierende Verhaltensstörungen auftreten (Petermann & von Suchodoletz, 2009). Vor diesem Hintergrund beschreiben zwei SHP das beobachtete herausfordernde Verhalten als alltäglich und allgegenwärtig im Unterrichtsalltag der SHS. Die Vielfalt der genannten sozial-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten lässt darauf schliessen, dass die SHP mit der Thematik im Unterrichtsalltag konfrontiert sind. (vgl. Tabelle 3, 10).

Tabelle 10: Wahrgenommene herausfordernde Verhaltensweisen

Im sprachheilpädagogischen Unterricht wahrgenommene Verhaltensauffälligkeiten		
internalisierend	externalisierend	gemischt
<ul style="list-style-type: none"> - passives Verhalten - reglos, schweigen - ängstliches Verhalten - sich abschotten - sich zurückziehen - traurig verstimmt - Verunsicherung (zurückhaltend agieren) - Blockaden - Vermeidung 	<ul style="list-style-type: none"> - Verweigerung, Widerstand - verbal aggressives Verhalten (beleidigen, provozieren, befehlen) - körperlich aggressives Verhalten (gegenüber sich selbst, anderen oder dem Material) - wütend, lautes, aufbrausendes Verhalten - Rückzugsverhalten (flüchten, weglaufen) 	<ul style="list-style-type: none"> - unreifes Verhalten - kleinkindliches Verhalten - Ablehnung durch Peers - motorische Unruhe

	<ul style="list-style-type: none"> - weinen - Regeln missachten - Peers ausgrenzen, Intrigen, Racheakte (provozieren, manipulieren, bedrängen, tyrannisieren) 	
--	--	--

Aus den Interviews wird ersichtlich, dass sowohl externalisierende, internalisierende, als auch gemischte Verhaltensauffälligkeiten auftreten, wobei externalisierende Verhaltensweisen am häufigsten wahrgenommen werden. Dabei wurde *Wut als Emotion* oder *lautes, aufbrausendes Verhalten* am häufigsten beschrieben. Das daraus resultierende Verhalten zeigt sich am häufigsten durch *körperlich aggressives Verhalten* oder *Rückzugsverhalten*. Dabei scheint naheliegend, dass sich Kinder mit SSES aufgrund begrenzter verbalsprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten eher mit dem Körper wehren oder auf einen Wutanfall in schwierigen Situationen zurückgreifen anstelle einer verbalen Auseinandersetzung. Dies könnte auf eine unzureichende Entwicklung in der Emotionsregulation hinweisen, denn um komplexe Emotionsregulationsstrategien anzuwenden, werden Fortschritte in der kognitiven und insbesondere der sprachlichen Entwicklung erfordert (Bridges & Grolnick, 1995). Das häufig genannte *Rückzugsverhalten* und die damit verbundene *Verweigerung* oder *Vermeidung* verdeutlicht diese Annahme. Die Vermeidung zeigt sich dabei durch internalisierendes Verhalten wie *sich zurückziehen* oder *abschotten*. Bei *verweigerndem Verhalten* hingegen werden häufig Grenzen getestet, vor allem aber wird die Flucht ergriffen. Dabei beschreiben viele SHP, dass die Kinder häufiger das Zimmer verlassen oder weglaufen, indem sie das Schulhaus verlassen.

Wie wirkt sich eine spezifische Sprachentwicklungsstörung auf die sozial-emotionale Entwicklung bei Kindern aus?

Sozial-emotionale Kompetenzen bilden eine entscheidende Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung (Petermann & Wiedebusch, 2016). Dabei umfassen emotionale Kompetenzen den Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis, den sprachlichen Emotionsausdruck sowie die Emotionsregulation (Mayer, Heim & Scheithauer, 2012).

Der Aufbau emotionaler Kompetenzen bildet nebst Empathie, kognitiver Perspektivenübernahme und der Wahrnehmung sowie des Verständnisses fremder Emotionen eine wichtige Grundlage, um positive zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten (Wiedebusch & Petermann, 2002). Wenn beschriebene Kompetenzen fehlen, zeigt sich das häufig durch aggressives, unreifes oder zurückgezogenes Verhalten. Dabei ist beim Aufbau und der Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen ebenso eine intakte Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen vonnöten. Dieser Zusammenhang wurde auch in mehreren Studien und Übersichtsarbeiten nachgewiesen (vgl. von Suchodoletz & Macharey 2006; Noterdaeme 2008; Schönauer-Schneider 2014; Petermann & von Suchodoletz, 2009; Rissling, Ronniger, Petermann & Melzer, 2016).

Als primäre Ursache für psychosoziale Herausforderungen bei Kindern mit einer diagnostizierten SSES wurden die eingeschränkten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten und die daraus resultierende Angst vor sozialer Ablehnung identifiziert (Petermann & von Suchodoletz, 2009; Rissling et al., 2016).

Kinder mit einer Spracherwerbsstörung zeigen in der Regel ein geringeres emotionales Wissen und haben Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen anderer zu verstehen (Brinton et al., 2007; Ford & Milosky, 2003). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dem Aufbau emotionaler Kompetenzen, insbesondere dem emotionalen Wissen (auch dem Verständnis für die Emotionen anderer) besondere Beachtung und Förderung zu schenken. Denn daraus resultieren ebenso Schwierigkeiten im Aufbau und der Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen, was wiederum zu einem verringerten Selbstwertgefühl beitragen kann (Marton et al., 2005).

*Welche Strategien wenden schulische Heilpädagog*innen an der Sprachheilschule Winterthur im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten an?*

Die Ergebnisse der Befragung haben gezeigt, dass die *präventive* als auch *reaktive* Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen stattfindet, insbesondere auf der Meso- und Mikroebene (bzw. Schule, Klasse und Individuum) (vgl. Hasselhorn, Köller, Maaz, Zimmer, 2014). Die meisten Handlungsmassnahmen werden dabei auf der Mikroebene getroffen (vgl. Abbildung 7, S.58). Die nachfolgende Tabelle 11 listet und veranschaulicht stichwortartig die genannten Strategien aller Befragten im Umgang mit dem herausfordernden Verhalten auf. Wie in den vorherigen Tabellen, wurden auch in dieser Zusammenstellung mehrfache Nennungen subsummiert sowie längere Aussagen mittels treffender Massnahmenbezeichnung aufgelistet.

Zu den bevorzugten proaktiven Massnahmen gehören der *Kontakt mit den Eltern*, der *Austausch mit anderen Fachkräften*, insbesondere SSP, die *Implementierung* des sozial-emotionalen Förderprogramms *Denk-Wege*, das Bewusstsein für die eigene *Vorbildfunktion*, *klare Strukturen*, *Regeln* und *Rituale*, Massnahmen zur *Stärkung der Gemeinschaft*, *Beziehungsgestaltung* und die *Förderung des Selbstvertrauens*.

Bevorzugte reaktive Massnahmen umfassen *Gespräche mit den Kindern und Eltern* sowie der *Einbezug weiterer Fachkräfte*, insbesondere der SSP.

Tabelle 11: Strategien im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten

Strategien im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten		
	Prävention	Intervention
Kooperation, Austausch & Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Elternzusammenarbeit, Elternkontakt runder Tisch mit allen Beteiligten (z.B. SSG) - kollegialer Austausch - gemeinsame Haltung und Zusammenarbeit im IdT 	<ul style="list-style-type: none"> - Elterngespräche, Elternberatung - Beizug externer Fachpersonen /-stellen (z.B. Psychotherapie) - kollegiale Beratung - Austausch mit weiteren Fachpersonen (z.B. SSP, Logopädie, Spieltherapie) - gemeinsame Konfliktlösung im IdT
Strukturen & Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung durch PuP / TT - Sozial-emotionales Förderprogramm (DenkWege) - Unterricht im Schulgarten 	<ul style="list-style-type: none"> - Beizug von schulinternen Fachpersonen (SSP, Logopädie, PMT) - zusätzliche Ressourcen / Fachpersonen (z.B. Mentorat)
Programme & Konzepte	<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-emotionales Förderprogramm (DenkWege, Lubo aus dem All) - Unterstützte Kommunikation (z.B. Gebärdensprache) - Gewaltfreie Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> - Marburger Verhaltenstraining - Förderung exekutiver Funktionen - Systemische Therapie (Psychotherapie, Spieltherapie)
Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - klare Strukturen, Regeln, Rituale - klare Position der SHP: Grenzen aufzeigen, Erwartung kommunizieren, Präsenz - Peers als Helfer- oder Experten Kinder - handlungsorientierter, spielerischer Unterricht - Gemeinschaft stärken: kooperative Spielformen, gemeinsame Erlebnisse, Kennenlernen, Singen, Humor - Soziale Lernen: Freundschaft, Kontaktaufnahme, Konfliktlösung - SHP handelt und kommuniziert als Vorbild (respektvoll, gewaltfrei, wertschätzend) - Rollenspiele - Rückzugsmöglichkeiten (z.B. Gang, Beruhigungskissen, Matte, Lesecke) 	<ul style="list-style-type: none"> - kleinschrittiger Aufbau und Einsatz von Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten) - Anpassung der Sozialform nach bedürfnisgerechten Gruppen sowie Unterricht in Kleingruppen - Peers miteinbeziehen, prosoziales Verhalten fördern - Lösungsorientiertes, konstruktives Vorgehen bei Konflikten - Bewegungspausen - Positives bestärken, Belohnungssystem
Individuum	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehung und individueller Zugang, Ermutigung - Individualisierende Aufgaben und Ziele (Lernzielanpassung) - Individualisierende Massnahmen (Einzelplatz, Trennwand, Balancekissen) - Emotionswissen und -verständnis aufbauen (z.B. Gefühlsbilder, Bilderbücher, Emotionen malen) - Selbstwirksamkeit ermöglichen: Können, Stärken und Lernfortschritte aufzeigen, innere Ressourcen und Selbstvertrauen stärken (z.B. «Warme-Dusche», «Kinder der Woche») - Individuelle Bewältigungsstrategien erarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Gespräch, in Eigenverantwortung ziehen - Enge Begleitung, Nähe, Körperkontakt - SHP zeigt transparente Gefühle, benennt diese - Regeleinhaltung fordern, Grenzen setzen, Disziplinarmassnahmen - Ventil / Zeit, um negative Emotionen rauszulassen - Emotionen abholen, spiegeln, verbalisieren - Perspektivenwechsel anregen (z.B. im Gespräch, durch Rollenspiele) - positive Verstärkung von erwünschtem Verhalten (z.B. «goldener Bilderrahmen») - Zielvereinbarungen - Erfolgsmomente ermöglichen, Spezialprogramm

6.2 Bedeutung für die SHS Winterthur

Die Beantwortung der Fragestellungen hat gezeigt, wie die schulischen Heilpädagog*innen der SHS Winterthur sozial-emotional herausfordernde Verhaltensweisen wahrnehmen und mit welchen Massnahmen sie diesen begegnen. Die Erkenntnisse können nun in einem nächsten Schritt in der Praxis zur eigenen Schulentwicklung eingesetzt werden: Als strategischer Ansatz bietet sich dabei die *Bottom-Up-Methode* an, wobei die evaluierten Handlungsmassnahmen der Makro-, Meso- und Mikroebene zugeordnet werden sollen (Hasselhorn, Köller, Maaz, Zimmer, 2014). Die Analyse ergab deduktiv, dass die aktuellen Strategien vorrangig auf der Mikroebene angesiedelt sind, wobei in den Interviews nicht explizit nach den genannten Dimensionen gefragt wurde. In diesem Kontext kann es für die SHS von Bedeutung sein, die zusammengestellten Handlungsmassnahmen in einem nächsten Schritt systematisch in der Makro-, Meso- und Mikroeben zu erfassen und diese als Entwicklungsaspekt zu thematisieren.

Ein ganzheitlicher Ansatz für die Implementierung von sozial-emotionalem Lernen erfordert eine umfassende Bedarfsanalyse sowie die Entwicklung eines pädagogisch und kontextabhängig ausgerichteten Umsetzungskonzepts (Cefai, Bartolo, Cavioni & Downes, 2017). Forschungsergebnisse zeigen, dass sozial-emotionales Lernen positive Auswirkungen auf die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung von Schülerinnen und Schülern hat (ebd.). Um eine effektive Schulentwicklung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, vorhandene Ressourcen explizit zu erfassen und etwaige Lücken zu identifizieren, bevor Entwicklungspotenziale angegangen werden können. Die Ergebnisse dieser Arbeit können dazu einen Beitrag leisten.

6.3 Ausblick

Die intensive Auseinandersetzung mit den sozial-emotionalen Herausforderungen bei Kindern mit spezifischen Spracherwerbsstörungen liefert wertvolle Einblicke und Erkenntnisse für die schulische Heilpädagogik. Die Ergebnisse zeigen, dass sozial-emotionale Verhaltensauffälligkeiten im sprachheilpädagogischen Unterricht vielschichtig und alltäglich sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Förderung, die nicht nur auf die sprachlichen Defizite, sondern auch auf die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder abzielt.

Die Ergebnisse deuten auf eine systematische, professionelle und fundierte Förderung des sozial-emotionalen Lernens an der Sprachheilschule durch interdisziplinäre Teams hin. Hierbei offenbart sich die zentrale Rolle interdisziplinärer Kooperation als Schutzfaktor im Umgang mit sozial-emotionalen Herausforderungen. Eine nähere Untersuchung der Zusammenarbeit im interdisziplinären Team sowie der förderlichen Faktoren für eine erfolgreiche Kooperation erscheint vielversprechend. Des Weiteren wäre es interessant zu ergründen, ob sich die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder nach Eintritt und Förderung an der Sprachheilschule signifikant verbessern und welche Faktoren diesen Prozess beeinflussen.

Die Ergebnisse der Selbstreflexionen deuten darauf hin, dass sich die Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung sowie in der Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen nicht nur auf die betroffenen Kinder, sondern auch auf das soziale Umfeld auswirkt. So empfinden die Befragten häufig Empathie aber auch unterschiedliche negative Emotionen, welche im Zusammenhang mit dem wahrgenommenen herausfordernden Verhalten auftreten. Von weiterem Interesse wäre in diesem Zusammenhang zu untersuchen, wie sich die sozial-emotionalen Kompetenzen und das Belastungserleben von SHP bei Kindern mit spezifischen Spracherwerbsstörungen entwickelt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass gezielte Massnahmen zur Förderung sozial-emotional herausfordernden Verhaltens nicht nur die individuelle Entwicklung der Kinder fördern, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zu einer inklusiven Bildung leisten. Die erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderungen ermöglicht den Kindern eine aktive Teilnahme am schulischen und gesellschaftlichen Leben und erleichtert den Übergang in Regelschulen, wodurch die Inklusion gefördert wird. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Thematik zu priorisieren und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken, um eine inklusive Bildung für alle Kinder zu gewährleisten.

Literaturverzeichnis

- Achenbach, T. M. (1991). *Manual for the Child Behavior Checklist/4–18 and 1991 Profile*. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.
- August, G. J., Realmuto, G. M., Hektner, J. M. & Bloomquist, M. L. (2001). An integrated components preventive intervention for aggressive elementary school children: The Early Risers Program. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69*, 614–626.
- Barkley, R. A., Shelton, T. L., Crosswait, C., Moorehouse, M., Fletcher, K. & Barrett, S. et al. (2000). Multi-method psycho-educational intervention for preschool children with disruptive behavior: Preliminary results at post-treatment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41*, 319–332.
- Beck, L. (2011). Einblicke in das Zusammenspiel sprachlicher und emotionaler Kompetenzen. *SAL-Bulletin, 146*, 5-12.
- Benner, G. J., Nelson, J. R., & Epstein, M. H. (2002). Language skills of children with EBD: A literature review. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10*(1), 43-56.
- Bilz, L. (2008). *Schule und psychische Gesundheit: Risikobedingungen für emotionale Auffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bishop, D. V. M. (1992). The biological basis of developmental language disorders. In P. Fletcher & D. Hall (Eds.), *Specific Speech & Language Disorders in Children: Correlates, Characteristics and Outcomes* (pp. 2-17). London: Whurr Publishers.
- Bishop, D. V. M. & Leonard, L. B. (2001). *Speech and language impairments in children: Causes, characteristics, intervention and outcome*. Hove, East Sussex: Psychology Press.
- Botting, N. & Conti-Ramsden, G. (2000). Social and behavioral difficulties in children with language impairment. *Child Language Teaching and Therapy, 16* (2), 105-120.
- Bridges, L. J. & Grolnick, W. S. (1995). The development of emotional self-regulation in infancy and early childhood. In N. Eisenberg (Eds.). *Review of personality and social psychology, 15. Social Development* (pp. 185-211). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brinton, B., Spackman, M. P., Fujiki, M., & Ricks, J. (2007). What should Chris say? The ability of children with specific language impairment to recognize the need to dissemble emotions in social situations. *Journal of Speech, Language & Hearing Research, 50*(3), 798-811.
- Calkins, S. D. & Hill, A. (2007). Caregiver influences on emerging emotion regulation: Biological and environment transactions in early development. In J. J. Gross (Eds.), *Handbook of emotion regulation* (pp. 229–248). New York: Guilford.
- Camilli, G., Vargas, S., Ryan, S. & Barnett, W. S. (2010). Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. *Teachers College Record, 112*, 579–620.
- Cantwell, D. P. & Baker, L. (1987). Prevalence and type of psychiatric disorder and developmental disorders in three speech and language groups. *Journal of Communication Disorders, 20*, 151-160.
- Cefai, C., Bartolo P. A., Cavioni, V., & Downes, P. (2017). *Strengthening Social and Emotional Education as a core curricular area across the EU. A review of the international evidence*. NESET II report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cierpka, M. (Hrsg.) (2004). *Faustlos – Ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention für den Kindergarten*. Göttingen: Hogrefe.

- Clark, E. V. (2009). *First language acquisition*. Cambridge: University Press.
- Claussen, J., Jankowski, D. & Dawid, F. (2020). *Aufnehmen, Abtippen, Analysieren - Wegweiser zur Durchführung von Interview und Transkription*. Hannover: Books on Demand.
- Cole, P. M., Dennis, T. A., Smith-Simon, K. E. & Cohen, L. H. (2009). Preschoolers' emotion regulation strategy understanding: Relations with emotion socialization and child self-regulation. *Social Development, 18*, 324–352.
- Conti-Ramsden, G. & Botting, N. (2004). Social difficulties and victimization in children with SLI at 11 years of age. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47*, 145-161.
- Crick, N. R. & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information- processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin, 115*, 74–101.
- Crockenberg, S. C., Leerkes, E. M. & Bárrig J, P. S. (2008). Predicting aggressive behavior in the third year from infant reactivity and regulation as moderated by maternal behavior. *Development and Psychopathology, 20*, 37–54.
- Cropley, A., J. (2019). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (6. Aufl.). Hohenwarsleben: Westarp Science - Fachverlage.
- Cross, M. (2005). *Children with Emotional and Behavioral Difficulties and Communication Problems* (3. Aufl.). London: Jessica Kingsley Publishers.
- Day, K. L & Smith, C. L. (2013). Understanding the role of private speech in children's emotion regulation. *Early Childhood Research Quarterly, 28*, 405–414.
- Denham, S. A., Wyatt, T. M., Bassett, H. H., Echeverria, D. & Knox, S. S. (2009). Assessing social-emotional development in children from a longitudinal perspective. *Journal of Epidemiology & Community Health, 1* (63), 37–52.
- Denham, S.A. & Burton, R. (1996). A social-emotional intervention for at-risk 4-year-olds. *Journal of School Psychology, 34*, 225–245.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.) (2002). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F)* (5. Aufl.). Bern: Huber.
- Dodge, K. A. (1985). Facets of social interaction and the assessment of social competence in children. In: B. Schneider, K. H. Rubin & J. Ledingham (Eds.), *Children's peer relations: Issues in assessment and intervention* (pp.3-22). New York: Springer.
- Dollar, J .M. & Stifter, C. A. (2012). Temperamental surgency and emotion regulation as predictors of childhood social competence. *Journal of Experimental Child Psychology, 112*, 178–194.
- Donlic, J., & Strasser, I. (Hrsg.). (2020). *Gegenstand und Methoden qualitativer Sozialforschung: Einblicke in die Forschungspraxis*. Barbara Budrich.
- Döpfner, M. (2002). Hyperkinetische Störungen. In F. Petermann (Hrsg.) *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie und Psychotherapie* (5., korr. Aufl.) (S. 151–186). Göttingen: Hogrefe.
- Eisenberg, N., Fabes, R. A. & Spinrad, T. L. (2006). Prosocial orientation. In N. Eisenberg, W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology* (6th ed.) (pp. 646–718). New York: Wiley.
- Esser, G. & Petermann, F. (2010). *Entwicklungsdiagnostik*. Göttingen: Hogrefe.
- Fabes, R. A., Martin, C. L. & Hanish, L. D. (2009). Children's behaviors and interactions with peers. In K. Rubin, W. Bukowski & B. Laursen (Eds.), *Handbook of peer interactions, relationships, and groups* (pp. 45–62), New York, Guilford Press.

- Falcaro, M., Pickles, A., Newbury, D. F., Addis, L., Banfield, E., Fisher, S. E., Monaco, A. P., Simkin, Z. & Conti-Ramsden, G. (2008). Genetic and phenotypic effects of phonological short-term memory and grammatical morphology in specific language impairment. *Genes Brain and Behavior*, 7, 393-402.
- Falkal, P. & Wittchen, U. (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (1995). Stationen des qualitativen Forschungsprozesses. In U. Flick, E. Kardoff, H. Keupp, L. Rosenstiel & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (S. 148-170). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Flick, U., Kardoff, E., Keupp, H., Rosenstiel, L. & Wolff, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung, Grundlagen Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Ford, J. A., & Milosky, L. M. (2003). Inferring emotional reactions in social situations: Differences in children with language impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 46(1), 21-30.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2012). Herausfordernde Kinder. Begegnung und Unterstützung in der Kindertageseinrichtung. *frühe kindheit*, 15 (6), 32–39.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fujiki, M., Brinton, B. & Todd, C.M. (1996). Social Skills of Children With Specific Language Impairment. *Language, Speech and Hearing Services in Schools*, 27, 195-202.
- Garner, P. W. & Spears, F.M. (2000). Emotion regulation in low-income preschoolers. *Social Development*, 9, 246–264.
- Grimm, H. (1994). Sprachentwicklungsstörung. Diagnose und Konsequenzen für die Therapie. In H. Grimm & S. Weinert (Hrsg.), *Intervention bei sprachgestörten Kindern. Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen* (S. 3-32). Stuttgart: Gustav Fischer.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H., Aktas, M. & Kiessig, U. (2003). *Sprachscreening für das Vorschulalter. SSV. Kurzform des SETK 3-5*. Göttingen: Hogrefe.
- Hachul, C. (2015). Frühe Auffälligkeiten der Sprachentwicklung. In S. Sachse (Hrsg.). *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen – Kleinkindphase* (S. 81–99). München: Elsevier.
- Han, S.S., Catron, T., Weiss, B. & Marciel, K. K. (2005). A teacher-consultation approach to social skills training for pre-kindergarten children: Treatment model and short-term outcome effects. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 33, 681–693.
- Hartmann, E. (2004). Sprachentwicklungsstörungen und soziale Fehlentwicklung. *SAL-Bulletin*, 114, 1-16.
- Hasselhorn, M., Köller, O., Maaz, K. & Zimmer, K. (2014). Implementation wirksamer Handlungskonzepte im Bildungsbereich als Forschungsaufgabe. *Psychologische Rundschau*, 65, 3, 140-149.
- Haynes, C. & Naidoo, S. (1991). *Children with specific speech and language impairment*. Oxford: Mac Keith Press.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Helmsen, J. & Petermann, F. (2010). Emotionsregulationsstrategien und aggressives Verhalten im Kindergartenalter. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 59, 775–791.
- Hillenbrand, C. (2008). Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen (4., überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Heckler-Schell, A. (2009). »Lubo aus dem All!« - Vorschulalter. *Programm zur Förderung emotional-sozialer Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt.
- Hoffman, M. L. (1983). Affective and cognitive processes in moral internalization. In E. T. Higgins, D. N. Ruble & W. H. Willard (Eds.), *Social cognition and social development. A sociocultural perspective* (pp. 236-274). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hurst, J. A., Baraitser, M., Auger, E., Graham, F. & Norell, S. (1990). An extended family with a dominantly inherited speech disorder. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 32, 352-355.
- Ignjatovic-Savic, N. (2007). *Smile Keepers. Hüter des Lächelns. Programm zur Förderung der Selbsterkenntnis und Fremdwahrnehmung*. Rossdorf: Synergia.
- In-Albon, T. (2023). Theoretischer Hintergrund zur Emotionsregulation. In T. In-Albon (Hrsg.), *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Grundlagen, Forschung und Behandlungsansätze* (S.21-33) (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Isaak, E. (2023). *Hospitalismus oder Kaspar-Hauser-Syndrom bei Kindern. So erkennst du die Krankheiten*. Verfügbar unter: <https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/hospitalismus-oder-kaspar-hauser-syndrom-bei-kindern-so-erkennst-du-die-krankheiten-art-5414096>
- Izard, C. E., Woodburn, E. M., Finlon, K. J., Krauthamer-Ewing, E. S., Grossman, S. R. & Seidenfeld, A. (2011). Emotion knowledge, emotion utilization, and emotion regulation. *Emotion Review*, 3, 44–52.
- Jahromi, L. B., Putnam, S. P. & Stifter, C. A. (2004). Maternal regulation of infant reactivity from 2 to 6 months. *Developmental Psychology*, 40 (4), 477-487.
- Janke, B. (2002). *Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Janke, B. & Hassehorn, M. (2008). Frühes Schulalter. In M. Hasselhorn & R. K. Silbereisen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie des Säuglings- und Kindesalters* (S. 239-296). Göttingen: Hogrefe.
- Jungmann, T. (2006). Unreife bei der Geburt. *Kindheit und Entwicklung*, 15 (3), 182-194.
- Kannengieser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Urban & Fischer.
- Kanning, U. W. (2002). Soziale Kompetenz – Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210, 154–163.
- Katz, L. F. & Windecker-Nelson, B. (2004). Parental meta-emotion philosophy in families with conduct problem children. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 32, 385-398.
- Kauffeld, S., Frieling, E. & Grote, S. (2002). Soziale, personale, methodische oder fachliche: Welche Kompetenzen zählen bei der Bewältigung von Optimierungsaufgaben in betrieblichen Gruppen? *Zeitschrift für Psychologie*, 210 (4), 197–208.
- Kauschke, C. (1999). Früher Wortschatzerwerb im Deutschen. Eine empirische Studie zum Entwicklungsverlauf und zur Komposition des kindlichen Lexikons. In J. Meibauer & M. Rothweiler (Hrsg.), *Das Lexikon im Spracherwerb* (S. 128-156). Tübingen: Francke.

- Kauschke, C. (2015). Frühe Entwicklung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten. In S. Sachse, S. Ringmann & J. Siegmüller (Hrsg.), *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Kleinkindphase* (S. 3-14). München: Urban & Fischer.
- Kelle, U. & Tempel, G. (2020). Verstehen durch qualitative Methoden – der Beitrag der interpretativen Sozialforschung zur Gesundheitsberichterstattung. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 63(9), 1126–1133.
- Knox, E. & Conti-Ramsden, G. (2003). Bullying risks of 11-years-old children with specific language impairment (SLI). Does school placement matter? *International Journal of Language & Communication Disorders*, 38(1), 1-12.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kohler, J. (2021). Der Umgang mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten in der Kindersprachtherapie und der Stellenwert von Emotionen in der Fachliteratur und Selbstverständnissen von Sprachtherapeutinnen und -therapeuten. *Logopädie-schweiz*, 21 (3), 4-38.
- Kohler, J. (2021). Sozial-emotionale schwieriges Verhalten in der Kindersprachtherapie. *Praxis Sprache*, 1, 9-20.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., Dresing, Th., Rädiker, St. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Lagatutta, K. & Thompson, R. A. (2007). The development of self-conscious emotions: Cognitive processes and social influences. In J. L. Tracy, R. W. Robins & J. P. Tangney (Eds.), *The self-conscious emotions – Theory and Research* (pp. 91–113). New York: Guilford.
- Laurence B. L. (1998). *Children with specific language impairment*. Cambridge: The MIT Press.
- Mähler, C. (2008). Der Kindergarten- und Vorschulalter (4. bis 7. Lebensjahr). In M. Hasselhorn & R. K. Silbereisen (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie – Entwicklungspsychologie des Säugling- und Kindesalters* (S. 177–237). Göttingen: Hogrefe.
- Malti, T., Gummerum, M., Keller, M. & Buchmann, M. (2009). Children's moral motivation, sympathy, and prosocial behavior. *Child Development*, 80, 442-460.
- Manning, M., Homel, R. & Smith, C. (2010). A meta-analysis of the effects of early developmental prevention programs in at-risk populations on non-health outcomes in adolescence. *Children and Youth Services Review*, 32, 506–519.
- Marton, K., Abramoff, B. & Rosenzweig, S. (2005). Social cognition and language in children with specific language impairment (SLI). *Journal of Communication Disorders*, 38, 143-162.
- Mayer, H., Heim, P. & Scheithauer, H. (2012). *Papilio®. Ein Programm für Kindergärten zur Primärprävention von Verhaltensproblemen und zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. Ein Beitrag zur Sucht- und Gewaltprävention. Theorie und Grundlagen* (3. Aufl.). Augsburg: beta Institutverlag.

- Mayring, P. & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Wiesbaden: Springer.
- McCabe, P. & Altamura, M. (2011). Empirically valid strategies to improve social and emotional competence of preschool children. *Psychology in the Schools, 48*, 513–540.
- Muralidharan, A., Yoo, D., Ritschel, L. A., Simeonova, D. I. & Craighead, W. E. (2010). Development of emotion regulation in children of bipolar parents: Putative contributions of socioemotional and familial risk factors. *Clinical Psychology: Science and Practice, 17*, 169–186.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen, Ursachen, hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Nass, J. R., Schiller, E. M. & Kärtner, J. (2016). Von der Koregulation zur Selbstregulation: Entwicklungsförderliche Begleitung sozial-emotionaler Kompetenz in Kindertagesstätten. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Fördermöglichkeiten* (S. 193-204). Stuttgart: Kohlhammer.
- Nation, K. (2008). Developmental language disorders. *Psychiatry, 7*, 266–269.
- Niebuhr-Siebert, S. & Wendlandt, W. (2015). Spezifische bzw. umschriebene Sprachentwicklungsstörung. In: W. Wendlandt (Hrsg.), *Sprachstörungen im Kindesalter*. Forum Logopädie (S. 91-96). Stuttgart: Thieme.
- Noterdaeme, M. (2001). Bedeutung genetischer, biologischer und psychosozialer Risiken. In W. v. Suchodoletz (Hrsg.), *Sprachentwicklungsstörung und Gehirn – Neurobiologische Grundlagen von Sprache und Sprachentwicklungsstörung* (S.148-159). Stuttgart: Kohlhammer.
- Noterdaeme, M. (2008). Psychische Auffälligkeiten bei sprachentwicklungsgestörten Kindern. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, 3*, 38-47.
- Nunner-Winkler, G. (2012). Moral. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 581-592). Weinheim: Beltz.
- Panfile, T. M. & Laible, D. J. (2012). Attachment security and child's empathy: The mediating role of emotion regulation. *Merrill-Palmer Quarterly, 58*, 1–21.
- Perren, S., Groeben, M., Stadelmann, S. & von Klitzing, K. (2008). Selbst- und fremdbezogene soziale Kompetenzen: Auswirkungen auf das emotionale Befinden. In: T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen – Entwicklungsprozesse und Fördermöglichkeiten* (S. 89-107). Stuttgart: Kohlhammer.
- Petermann, F. (2002). Klinische Kinderpsychologie: Das Konzept der sozialen Kompetenz. *Zeitschrift für Psychologie, 210*, 175–185.
- Petermann, F. & Von Suchodoletz, W. von (2009). *Sprachdiagnostik und Sprachtherapie. Kindheit und Entwicklung, 18*, 191-193.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Melzer, J. & Rissling, J. K. (2016). *Sprachdiagnostik im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft: Entwicklungspsychologie – Genetik – Neuropsychologie*. Berlin: Springer.

- Prathanee, B., Thinkhamrop, B., Dechongkit, S. (2007). Factors associated with specific language impairment and later language development during early life: a literature review. *Clinical Pediatrics (Phila)*, 46, 22-29.
- Prizant, B. M. & Wetherby, A. M. (1990). Toward an integrated view of early language and communication development and socioemotional development. *Topics in Language Disorders*, 10 (4), 1-16.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung – ein Praxiskurs*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts. Praxis der Sprachtherapie und Sprachheilpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Rissling, J. K., Ronniger, P., Petermann, F. & Melzer, J. (2016). *Psychosoziale Belastung bei Sprachentwicklungsstörungen. Kindheit und Entwicklung*, 25, 145-151.
- Rose-Krasnor, L. (1997). The nature of social competence: A theoretical review. *Social Development*, 6 (1), 111-135.
- Rothweiler, M. & Meibauer, J. (1999). Das Lexikon im Spracherwerb – ein Überblick. In: J. Meibauer & M. Rothweiler (Hrsg.), *Das Lexikon im Spracherwerb* (S. 9-31). Tübingen: Francke.
- Ruhl, K. L., Hughes, C. A., & Camarata, S. M. (1992). Analysis of the expressive and receptive language characteristics of emotionally handicapped students served in public school settings. *Communication Disorders Quarterly*, 14(2), 165-176.
- Saarni, C. (1997). Coping with aversive feelings. *Motivation and Emotion*, 21, 45–63.
- Scheithauer, H., Bondü, R., Hess, M. & Mayer, H. (2016). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Vorschulalter: Ergebnisse der Augsburger Längsschnittstudie zur Evaluation des primärpräventiven Programms Papilio (ALEPP). In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Fördermöglichkeiten* (S. 193-204). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schick, A. (2010). *Effektive Gewaltprävention. Evaluierete und praxiserprobte Konzepte für Schulen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Schick, A. (2016). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in Kindergärten, Grundschulen und in der Sekundarstufe: Konzeption und Evaluation der Faustlos-Curricula. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Entwicklungsprozesse und Fördermöglichkeiten* (S. 193-204). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmidt, S. (2010). Soziale Ungleichheit schon beim Kindergartenbesuch? *KiTa spezial. Fachzeitschrift für die Leitung von Kindertageseinrichtungen*, 1, 29–31.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4., bearbeitete Aufl.). Konstanz: UVK.
- Schönauer-Schneider, W. (2014): Komplexität von Sprachstörungen und ihre Verbindungen zu Lern- und Verhaltensstörungen. In: M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Grundwissen der Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie* (S. 103-109). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schröer, N. (1997). Wissenssoziologische Hermeneutik. In R. Hitzler & A. Honer (Hrsg.), *Sozialwissenschaftliche Hermeneutik* (S. 109-129). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schwenck, C. (2012). Externalisierende und internalisierende Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 581-592). Weinheim: Beltz.

- Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2011). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- SLI-Consortium (2002). A genome-wide scan identifies two novel loci involved in specific language impairment (SLI). *American Journal of Human Genetics*, 70, 384-398.
- Snowling, M. J., Bishop, D.V.M., Stothard, S.E., Chipchase, B. & Kaplan, C. (2006). Psychosocial outcomes at 15 years of children with a preschool history of speech-language impairment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(8), 759-765.
- Spangler, G. (1999). Frühkindliche Bindungserfahrungen und Emotionsregulation. In W. Friedlmeier & M. Holodynski (Hrsg.), *Emotionale Entwicklung* (S. 176–196). Heidelberg: Spektrum.
- Speer, M. & Glück, C. (2014). Herausforderndes Verhalten im Kontext sprachlicher Entwicklung. In: K. Plopp & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfen für die schulische Praxis* (S.73-83). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sprangler, G. (2011). Bindung und Gene: Bio-psycho-soziale Grundlagen emotionaler (Dys-)regulation und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten. In K. H. Brisch (Hrsg.), *Bindung und frühe Störungen der Entwicklung* (S . 282–300). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E. & Collins, W. (2005). *The development of the person: The Minnesota study of risk and adaption from birth to adulthood*. New York: Guilford.
- St. Clair, M.C., Pickles, A., Durkin, K. & Conti-Ramsden, G. (2011). A longitudinal study of behavioral, emotional and social difficulties in individuals with a history of specific language impairment (SLI). *Journal of Communication Disorders*, 44, 186-199.
- Stansbury, K. & Zimmermann, L. K. (1999). Relations among child language skills, maternal socializations of emotion regulation, and child behavior problems. *Child Psychiatry and Human Development*, 30, 121–142.
- Szagan, G. (2016). *Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch*. Weinheim: Beltz.
- Thompson, R. A. & Meyer, S. (2007). Socialization of emotion regulation in the family. In: J. J. Gross (Eds.), *Handbook of emotion regulation* (pp. 249–268). New York: Guilford.
- Tomblin, J. B., Smith, E. & Zhang, X. (1997). Epidemiology of specific language impairment: Prenatal and perinatal risk factors. *Journal of Communication Disorders*, 30, 325-342.
- Von Suchodoletz, W. (2003). Umschriebene Sprachentwicklungsstörungen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 151(1), 31–37.
- Von Suchodoletz, W. (2008). Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache. *Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie*, 3, 4–22.
- Von Suchodoletz, W. (2013). *Sprech- und Sprachstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Vondra, J. I., Shaw, D. S., Swearingen, L., Cohen, M. & Owens, E. B. (2001). Attachment stability and emotional and behavioral regulation from infancy to preschool age. *Development and Psychopathology*, 13, 13–33.
- Wadman, R., Durkin, K. & Conti-Ramsden, G. (2008). Self-esteem, shyness, and sociability in adolescents with specific language impairment (SLI). *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51, 938-952.
- Wadman, R., Durkin, K. & Conti-Ramsden, G. (2011). Social stress in young people with specific language impairment. *Journal of Adolescence*, 34, 421-431.

- Waters, E. & Sroufe, L. A. (1983). Social competence as a developmental construct. *Developmental Review*, 3 (1), 79–97.
- Wider, D. (2011). Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Rahmenbedingungen und Folgerungen für die Sozialarbeit. Luzern: zhb.
- Wiedebusch, S. & Petermann, F. (2002). Interventionen zur Förderung emotionaler Kompetenz bei Kindern. *Zeitschrift für Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie*, 50, 368-386.
- Wildegger-Lack, E. (2011). *Therapie von kindlichen Sprachentwicklungsstörungen (3-10 Jahre)*. München: Reinhardt.
- Wittgenstein, L. (1922). *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Kegan Paul.
- Witzel, A. & Reiter, H. (2022). *Das problemzentrierte Interview eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- World Health Organization (WHO) / Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.). (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien* (10., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Wüthrich, C. (2019). Reif für die Insel? *Bildung Schweiz*, 3, 36-37.
- Yeates, K. O. & Selman, R. L. (1989). Social competence in the schools: Towards an integrative developmental model for intervention. *Developmental Review*, 9, 64-100.
- Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M. & King, R.A. (1979). Child rearing and children's prosocial initiations toward victims of distress. *Child Development*, 50, 319-330.
- Zmyj, N. & Schölmerich, A. (2012). Förderung von Kleinkindern in der Tagesbetreuung. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 581-592). Weinheim: Beltz.

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Zusammenhang zwischen emotionaler und sozialer Kompetenz (Mayer, Heim & Scheithauer, 2012).....</i>	<i>16</i>
<i>Abbildung 2: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.132).....</i>	<i>32</i>
<i>Abbildung 3: Häufigkeitsdiagramm herausfordernde Verhaltensweisen</i>	<i>34</i>
<i>Abbildung 4: Häufigkeitsdiagramm Erklärungsansätze</i>	<i>36</i>
<i>Abbildung 5: Code-Trends Erklärungsansätze in %</i>	<i>37</i>
<i>Abbildung 6: Biopsychosoziale Erklärungsansätze bei sozial-emotional herausforderndem Verhalten</i>	<i>38</i>
<i>Abbildung 7: Häufigkeitsdiagramm präventive und reaktive Strategien.....</i>	<i>39</i>

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Dimensionen psychischer Störungen nach Achenbach (aus Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 27-28).....</i>	<i>22</i>
<i>Tabelle 2: Angaben zu den Befragten gemäss Kurzfragebogen</i>	<i>27</i>
<i>Tabelle 3: Interindividuelle Aussagen: Wahrgenommene herausfordernde Verhaltensweisen.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabelle 4: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Kooperation, Beratung und Austausch</i>	<i>40</i>
<i>Tabelle 5: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Strukturen und Ressourcen</i>	<i>41</i>
<i>Tabelle 6: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Programme & Konzepte .</i>	<i>42</i>
<i>Tabelle 7: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Klasse.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabelle 8: Interindividuelle Aussagen: präventive und reaktive Strategien, Individuum</i>	<i>46</i>
<i>Tabelle 9: Interindividuelle Aussagen: Emotionalität Selbstreflexion.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabelle 10: Wahrgenommene herausfordernde Verhaltensweisen.....</i>	<i>55</i>
<i>Tabelle 11: Strategien im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten.....</i>	<i>58</i>

Anhang

Anhang	1
A. Leitfaden Interview	2
A.1 Handreichung	2
A.2 Einwilligungserklärung	3
A.3 Kurzfragebogen Personenangaben	4
A.4 Entstehung Leitfaden – Schritt 1	5
A.5 Leitfaden – Endversion	6
B. Transkription und Kodierung	9
B.1 Kategoriensystem	9
B.2 Transkriptionen der Interviews 1 – 7	17
B.2.1 Transkript B1 – kodiert	17
B.2.2 Transkript B2 – kodiert	31
B.2.3 Transkript B3 – kodiert	48
B.2.4 Transkript B4 – kodiert	61
B.2.5 Transkript B5 – kodiert	75
B.2.6 Transkript B6 – kodiert	88
B.2.7 Transkript B7 – kodiert	97

A. Leitfaden Interview

A.1 Handreichung

Qualitative Befragung (im Rahmen der Masterarbeit)

– Handreichung über die Vorgehensweise sowie die Handhabung der persönlichen und der im Interview gewonnen Daten –

1. Der Fragebogen dient dem Erfassen informativer Daten, welche nicht durch das Interview erfasst werden. Die Angaben auf dem Fragebogen finden allenfalls nur in anonymisierter Form Verwendung in der Auswertung.
2. Der Fragebogen wird nicht veröffentlicht und wird nach der Auswertung vernichtet.
3. Das Interview wird als Tonbandaufnahme elektronisch aufgezeichnet.
4. Die Aufnahme des Interviews wird anonymisiert verschriftlicht (abgetippt).
5. Die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit.
6. Die aus der Abschrift gewonnenen Daten werden im Sinne der Fragestellung ausgewertet.
7. Die Tonaufnahme wird nach der Abschrift gelöscht.
8. Persönliche Daten wie Namen werden nach Abschluss des Projektes gelöscht.
9. Die Einwilligungserklärung wird nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview aufbewahrt.

A.2 Einwilligungserklärung

Qualitative Befragung (im Rahmen der Masterarbeit)

- Einwilligungserklärung –

Ich bin über das Vorgehen und die Handhabung meiner persönlichen sowie die im Interview gewonnenen Daten mit einem Handzettel informiert worden.

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

A.3 Kurzfragebogen Personenangaben

Qualitative Befragung (im Rahmen der Masterarbeit)

– Kurzfragebogen –

Für die Auswertung des Interviews kann es von Bedeutung sein, dass ich einige informative Angaben in Bezug auf deine Person und Tätigkeit an der Sprachheilschule berücksichtige. Diese Angaben werden vertraulich behandelt und finden in der Masterarbeit nur in anonymisierter Form Verwendung (siehe Handreichung).

Ich bin

- weiblich
- männlich

Ich habe Jahre Berufserfahrung als Lehrperson, davon
habe ich Jahre Berufserfahrung als Schulische*r Heilpädagog*in.
Ich habe Jahre Berufserfahrung an einer Sprachheilschule.

An der Sprachheilschule unterrichte ich aktuell in der ...

- Unterstufe (1. – 3. Klasse)
- Mittelstufe (4. – 6. Klasse)

A.4 Entstehung Leitfaden – Schritt 1

1. Wie erkennst du sozial-emotional herausforderndes Verhalten?
2. Wenn du an sozial-emotionale „schwieriges“ Verhalten denkst, welche drei Begriffe kommen dir spontan in den Sinn?
3. In welchen Situationen beobachtest du sozial-emotional herausforderndes Verhalten besonders?
4. Welche Emotionen beobachtest du bei den Kindern, in diesen Situationen?
5. Welche Emotionen lösen sozial-emotional „schwieriges“ Verhalten bei dir aus?
6. Welche Strategien wendest du im Umgang mit sozial-emotional „schwierigem“ Verhalten an?
7. Welche Interventionsmöglichkeiten siehst du?
8. Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit SuS mit sozial-emotional „schwierigem“ Verhalten?
9. Involvierst du andere Fachpersonen bei beobachteten Schwierigkeiten? Wann?
10. Woher kommt das Wissen über diese Strategien?
11. Gibt es Strategien im Umgang damit, die du bewusst meidest?
12. Wie förderst du soziale Kompetenzen?
13. Wie förderst du emotionale Kompetenzen?
14. Wie förderst du sozial-emotionale Kompetenzen?
15. Arbeitest du nach einem Programm, das die sozial-emotionalen Kompetenzen fördert?
16. Kennst du Programme, welche sozial-emotionale Kompetenzen fördern?
17. Was löst beschriebenes Verhalten bei dir aus?
18. Wie kompetent fühlst du dich im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten?
19. Wie viele Jahre Berufserfahrung hast du mit Kindern mit einer SSES?
20. Auf welcher Klassenstufe unterrichtest du?
21. Wie hängt das genannte Verhalten mit dem Spracherwerb zusammen?
22. Wie hängt das genannte Verhalten mit der Emotionsregulation zusammen?
23. Gibt es andere Einflüsse?
24. Wie förderst du ein prosoziales Miteinander?
25. Was braucht es für ein prosoziales Miteinander?

A.5 Leitfaden – Endversion

Thema	Leitfrage (Erzählaufforderung)	Check	Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungs-fragen
Einstieg				
	<i>Was verstehst du unter sozial-emotional herausforderndem Verhalten?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Definition - Eingrenzung - Gefühle - Gedanken 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Begriffe kommen dir spontan in den Sinn? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du das noch ausführlicher beschreiben? - Wie meinst du das? - Wie zeigt sich das Verhalten?
Wahrnehmung				
	<i>Wenn du an deine Klasse denkst, wo und wann hast du sozial-emotional herausforderndes Verhalten wahrgenommen?</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Emotionen - Verhalten - Situationen - Orte 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Beispiele / Situationen kommen dir in den Sinn? (mindestens drei) - Welches sozial-emotional herausforderndes Verhalten erlebst du am häufigsten in deinem Unterricht? - Welche Emotionen nimmst du wahr? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du das noch ausführlicher beschreiben? - Hast du weitere Beispiele? - Hast du ein anderes Beispiel?

Erklärungen			
<p><i>Womit könnte das gezeigte Verhalten zusammenhängen?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklärungsansätze (z.B. Überforderung, Angst, Vermeidung) - Einflüsse - Spracherwerb - Emotionsregulation 	<ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern hängt das genannte Verhalten mit dem Spracherwerb zusammen? (Bezug auf Beispiele aus der Kategorie Wahrnehmung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du das noch näher ausführen? - Gibt es andere Einflüsse? - Womit könnte es noch zusammenhängen?
Strategien			
<p><i>Welche Strategien wendest du im Umgang mit «sozial-emotional herausforderndem Verhalten» an?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Proaktiv - Reaktiv - Fördermassnahmen - Kooperation 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie reagierst du auf die genannten Situationen? (Bezug auf Beispiele aus der Kategorie Wahrnehmung) - Kennst du Programme zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen? - Werden weitere Personen involviert? Welche? 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es weitere Strategien? - Kannst du das noch ausführlicher beschreiben? - Wie meinst du das?

Selbstreflexion			
<p><i>Was lösen genannte Verhaltensweisen bei dir aus?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle - Emotionen - Aus- und Weiterbildung - Selbstreflexion - Team 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Welche Emotionen lösen genannte Verhaltensweisen bei dir aus?</i> - <i>Wie kompetent fühlst du dich im Umgang damit?</i> - <i>Wann involvierst du andere Personen?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du das noch ausführlicher beschreiben? - Hast du ein Beispiel?
Abschluss			
<p><i>Was ist für dich besonders wichtig, damit in deiner Klasse ein prosoziales Miteinander gelebt werden kann?</i></p>	<p>> Kurze Fragen zur Person im Anschluss an das Interview</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nenne drei wichtigsten Punkte - Wie förderst du prosoziales Verhalten? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du eine Situation schildern, welche das verdeutlicht? - Hast du ein Beispiel?

B. Transkription und Kodierung

B.1 Kategoriensystem

Hauptkategorie	Subkategorie	Definition	Beispiele aus den Interviews
herausfordernde Verhaltensweisen (VW)	externalisierende VW	Umfassen Auffälligkeiten, welche sich durch dissoziales Verhalten (z.B. Lügen, Stehlen) und verbal- und körperlich-aggressives Verhalten zeigen.	<ul style="list-style-type: none">- manipulatives Verhalten- andere ausgrenzen- provozieren
	internalisierende VW	Umfassen Auffälligkeiten, welche sich durch sozialen Rückzug, körperliche Beschwerden sowie ängstlich / depressive Verhaltensweisen zeigen.	<ul style="list-style-type: none">- verunsichert sein- ängstliches Verhalten- passives Verhalten
	gemischte VW	Umfassen Auffälligkeiten, welche sich durch soziale Probleme (z.B. Ablehnung durch Peers, unreifes Verhalten), schizoide und zwanghafte Verhaltensweisen sowie Aufmerksamkeitsprobleme zeigen.	<ul style="list-style-type: none">- verbalisierte suizidale Ideen- kleinkindliches Verhalten- unreife, nicht altersentsprechende Kontaktaufnahme zu Peers

Biopsychosoziales-Modell als Erklärung	biologische Faktoren	Umfassen alle Verhaltensauffälligkeiten, welche aufgrund von biologischen Faktoren begründet werden, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Genetik / Vererbung - prä-, peri-, postnatale Faktoren (Ernährung, Stress etc.) - neurostrukturelle und -chemische Abweichungen - ungünstiges Temperament - männliches Geschlecht 	<ul style="list-style-type: none"> - expressive und rezepptive Spracherwerbsstörung - männliches Geschlecht - Drogenkonsum während der Schwangerschaft
	psychologische Faktoren	Umfassen alle Verhaltensauffälligkeiten, welche aufgrund von psychologischen Faktoren begründet werden, wie: <ul style="list-style-type: none"> - kognitive Informationsverarbeitung (soziale Hinweisreize werden als feindselig oder provokativ eingeschätzt) - soziale Kompetenzen - Emotions- und Verhaltensregulation - Sprachprobleme - Impulsivität - innenperspektivische Vorgänge (z.B. Selbstwert) 	<ul style="list-style-type: none"> - niedriger Selbstwert - ungeschickte Kontaktaufnahme - emotionale Unreife - Überforderung

		<ul style="list-style-type: none"> - Bindungsmuster - Problemlösefähigkeit - Selbstwirksamkeitserfahrungen 	
	soziale Faktoren	<p>Umfassen alle Verhaltensauffälligkeiten, welche aufgrund von sozialen Faktoren begründet werden, wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peergruppe - familiäre Ursachen wie Vernachlässigung, Rollenmodelle in der Familie, inkonsistente Erziehung, fehlende Wärme - soziale Unterstützung - psychische Störungen der Eltern - geringer sozioökonomischer Statur - Lebensumfeld (Peergruppe, Gleichaltrige, Familienbeziehungen, Nachbarschaftsverhältnisse) - Institutionen - Teilhabemöglichkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorgeschichte - Flüchtlingskind - offene Unterrichtsformen
Strategie Prävention	Kooperation, Austausch & Beratung	Umfasst alle präventiven Massnahmen zur Vorbeugung von sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche im Aus-	<ul style="list-style-type: none"> - Elternzusammenarbeit - kollegialer Austausch - gemeinsame Grundhaltung im interdisziplinären Fachteam

		<p>tausch mit anderen Personen kooperierend oder beratend stattfinden. Dazu zählen unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberechtigte oder Familienmitglieder - Externe sowie interne Fachpersonen 	
	Strukturen & Ressourcen	<p>Umfasst alle präventiven Massnahmen zur Vorbeugung von sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche strukturell gegeben sind und genutzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - personelle und räumliche Ressourcen - an der Schule vorhandene, praktizierte Förderprogramme, Angebote wie Schulinsel, Time-Out oder Schülerparlament 	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch im interdisziplinären Fachteam - Teamteaching - Rückzugsmöglichkeiten wie Gruppenzimmer
	Programme & Konzepte	<p>Umfasst alle präventiv genutzten Programme oder Konzepte zur Förderung / im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten. Unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützte Kommunikation - TEACCH - Gewaltlose Kommunikation - Lubo aus dem All 	<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-emotionales Förderprogramm (Denk-Wege, Lubo aus dem All) - Unterstützte Kommunikation

		- Therapien	
	Klasse	<p>Umfasst alle präventiven Massnahmen zur Vorbeugung von sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche für die ganze Klasse getroffen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partizipation ermöglichen - didaktische Anpassungen - Sozialformen - Classroom Management - Vorbildsfunktion - Prosoziales Verhalten fördern 	<ul style="list-style-type: none"> - Klare Strukturen, Abläufe, Rituale - Gemeinsame Regeln / Verhaltenskodex vereinbaren - Gemeinschaft stärken (z.B. kooperative Spiele)
	Individuum	<p>Umfasst alle präventiven Massnahmen zur Vorbeugung von sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche individuell für den/die einzelne*n Schüler*in getroffen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - individualisierte Anpassungen und Massnahmen - individualisierte Förderung 	<ul style="list-style-type: none"> - individualisierte Aufgaben und Ziele (Lernzielanpassung) - individualisierte Massnahmen (z.B. Einzelplatz, Balancekissen) - individuelle Bewältigungsstrategien erarbeiten
Strategie Intervention	Kooperation, Austausch & Beratung	<p>Umfasst alle modifizierten und intensivierten erzieherischen Handlungsformen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche im Austausch</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elterngespräche, Elternberatung - Kollegiale Beratung - gemeinsame Konfliktlösung

		<p>mit anderen Personen kooperierend oder beratend stattfinden. Dazu zählen unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberechtigte oder Familienmitglieder - Externe sowie interne Fachpersonen - Supervision, Coaching 	
	Strukturen & Ressourcen	<p>Umfasst alle modifizierten und intensivierten erzieherischen Handlungsformen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche strukturell gegeben sind und genutzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - personelle und räumliche Ressourcen - an der Schule vorhandene, praktizierte oder zusätzliche Förderprogramme, Angebote wie Schulinsel, Time-Out oder Schülerparlament 	<ul style="list-style-type: none"> - Separation (z.B. andere Klasse) - Beizug von Fachpersonen (z.B. Sozialpädagogik)
	Programme & Konzepte	<p>Umfasst alle reaktiv genutzten Programme oder Konzepte im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten. Unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhaltenstraining - Friedensstifter 	<ul style="list-style-type: none"> - Spieltherapie - Marburger Verhaltenstraining - Förderung exekutiver Funktionen

		- Einsatz Fachpersonen nach Bedarf	
	Klasse	<p>Umfasst alle reaktiven Massnahmen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche für die ganze Klasse getroffen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - didaktische Anpassungen - Sozialformen anpassen - Einsatz von Bewegungspausen, Konzentrationsübungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kleinschrittiger Aufbau und Einsatz von Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten) - Bewegungspausen - Lösungsorientiertes Vorgehen bei Konflikten
	Individuum	<p>Umfassen alle reaktiven Massnahmen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten, welche individuell für den/die einzelne*n Schüler*in getroffen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - individualisierte Anpassungen und Massnahmen - individualisierte Förderung 	<ul style="list-style-type: none"> - enge Begleitung - Emotionen abholen, spiegeln, verbalisieren - Können und Lernfortschritte aufzeigen
Selbstreflexion	Belastung	<p>Bezeichnet Ausdrücke, Emotionen, Gedanken hinsichtlich Belastungserleben durch sozial-emotional herausforderndem Verhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wut - genervt sein - Vermeidung von Sozialformen im Unterricht wie Partner- oder Gruppenarbeiten - anstrengend

	Externe Ressourcen	<p>Bezeichnet Ausdrücke, Gefühle, Gedanken hinsichtlich externer Ressourcen im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützende Fachpersonen - Therapeuten - Supervision - Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> - personelle Ressourcen - enger Austausch mit externen Fachpersonen (z.B. Psychotherapie) - angepasste Lernziele
	Eigene Ressourcen	<p>Bezeichnet Ausdrücke, Gefühle, Gedanken hinsichtlich des eigenen Kompetenzerfindens sowie Ausgleichs im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachwissen - Weiterbildungen - Resilienz - Work-Life-Balance - Reflexion des eigenen Umgangs, Empfindens 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung - Reflexion des eigenen Umgangs im Sinne von «was trage ich zur Situation bei» - Berufserfahrung

B.2 Transkriptionen der Interviews 1 – 7

B.2.1 Transkript B1 – kodiert

	1	Transkript B1
	2	I: Ich habe ein paar Fragen an dich, die wir jetzt durchgehen können. Ich dich aber vor allem auch einfach erzählen lasse. Ganz allgemein starte ich gerne mit der Frage: Was verstehst du unter sozial-emotional herausforderndes Verhalten? #00:00:17-8#
..eigene Ressourcen	3	B1: Sozial-emotional herausforderndes Verhalten, sagst du. Das ist für mich, wenn Kinder zum Beispiel Mühe haben, ihre Emotionen zu kontrollieren. Also wenn sie sehr schnell wütend werden und noch nicht so Wege haben, um ihre Frustration zu kontrollieren. Und einfach alles gerade so rauskommt, was sie fühlen und denken. Auch dass sie halt oft Schwierigkeiten haben in Kontakt mit anderen Kindern zu treten. Also, dass sie auf eine ungeschickte Art Kontakt suchen und versuchen Freundschaften zu schliessen. Und da noch nicht so gute Wege finden und das wiederum zu viel Frust führt. Und vielleicht aggressives Verhalten. Es kann auch Verhalten sein, dass Kinder respektlos mit anderen Kindern oder Erwachsenen umgehen. Aber nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil sie es nicht anders wissen oder nicht anders können. #00:01:16-0#
..eigene Ressourcen	4	I: Du sprichst also auch eine Wechselwirkung der beiden Kompetenzen an? #00:01:29-3#
..eigene Ressourcen	5	B1: Ich glaube, das geht ineinander über und das eine beeinflusst das andere. Ja. #00:01:33-9#
	6	I: Hast du ein Beispiel? #00:01:39-3#
..externalisierende Ver	7	B1: Ich erlebe es zum Beispiel häufig im Turnen. Jetzt mit meiner Mittelstufenklasse, die sind zehn, elf, zwölf, die Schüler. Und im Turnen gibt es in letzter Zeit sehr viel Streit. Und ich habe das Gefühl, dass das damit zu tun hat, dass, jetzt ein Junge zum Beispiel der hat wie oft das Gefühl, alles ist unfair. Kann das aber nicht so gut in Worte fassen, und statt, dass er dann mit einem reden kann oder in Ruhe verhandeln, beginnt er halt die anderen Kinder zu schlagen, oder sitzt in den Ecken und sagt: «Ich spiele
..gemischte Verhaltens		
..psychologische Faktc		
..externalisierende Ver		

..psychologische Faktoren
..externalisierende Verhalten
..psychologische Faktoren

nicht mehr mit» .Also entweder Verweigerung oder Aggression.
Aber es entsteht aus einem Frust, von einem Gefühl heraus,
unfair behandelt zu werden. Und wie, das nicht steuern, regeln,
aber auch nicht ausdrücken können. #00:02:35-8#

8 I: Also du nimmst vor allem Verhalten als herausfordernd wahr,
dass sich auch durch starke Emotionen sichtbar macht?
#00:02:41-0#

9 B1: Die Beispiele, die mir spontan in den Sinn kommen, sind
schon Verhaltensweisen, die sichtbar sind. Es gibt natürlich auch
das andere. Aber jetzt bei meinen Schülerinnen und Schülern ist
vieles sichtbar (lacht). #00:02:51-6#

10 I: Hast du dazu auch Beispiele aus deinem Schulalltag?
#00:02:56-9#

..eigene Ressourcen

..biologische Faktoren

11 B1: Ich glaube, also man weiss auch, dass es Kinder mit sozial-
emotionalen Schwierigkeiten gibt, welche das eher in sich rein
tragen und dann vielleicht mit Rückzug reagieren. Oder nicht
mehr reden. Das würde für mich auch in das reingehören. Kinder,
welche verweigern, also das würde man sehen, das wäre sehr
offensichtlich. Wo vielleicht in sich rein, eher depressiv, traurig
werden. Was man nicht direkt auf den ersten Blick sieht. Ich habe
im Gefühl, dass das in meiner Klasse jetzt weniger der Fall ist. Wir
haben auch vor allem, hauptsächlich, Jungen, wo dass (...) also
ich glaube, dass weiss man, dass die das eher tendenziell nach
ausser tragen. #00:03:37-1#

12 I: Jetzt sind wir schon bei deiner Klasse. Das ist auch meine
nächste Frage, wenn du konkret an deine Klasse denkst, wo und
wann nimmst du sozial-emotional schwieriges Verhalten wahr? Du
hast bereits ein Beispiel vom Turnen erzählt. Hast du noch weitere
Beispiele? #00:03:56-6#

..psychologische Faktoren
..gemischte Verhaltenswe

13 B1: (...) Genau, also wir haben ein Mädchen, dass so wie, sie ist
zwar schon gross gewachsen, sie ist schon elf, aber sie wirkt
emotional viel jünger. Also vom emotionalen Ausdruck und vom

2/14

..psychologische Faktoren

..gemischte Verhaltenswe

..externalisierende Verhal

sozialen Verhalten her, wirkt sie eher wie eine 5–6-Jährige. Und das führt dann zu grossen Problemen in der Klasse. Sie ist zwar schon sehr gross und wirkt schon fast wie ein Teenager. Sie nimmt aber Kontakt auf wie ein kleines Kind, geht die anderen Kinder stupfen, macht ein paar blöde Witze und die anderen Kinder können dann nicht mit dem Umgehen. Weil sie die Kontaktaufnahme von einem so grossen Kind nicht gewohnt sind. Wenn dasselbe Verhalten ein 4-jähriges Kind machen würde, würden sie vermutlich denken, das herzige Mädchen. Und von einem grossen Mädchen, regen sie sich wahnsinnig auf und sie wird dadurch wie ausgegrenzt. Weil sie sich sozial-emotional nicht altersentsprechend Verhalten kann. #00:05:42-1#

14 I: Hast du weitere Beispiele? #00:05:45-8#

..internalisierende Verhal

..psychologische Faktoren

15 B1: Ein anderer Junge fällt mir auch auf. Er zeigt sozial-emotionale Schwierigkeiten mehr im Bereich des Selbstwertes. Er war vorher sehr lange in der Regelschule und ist eigentlich ein mega lässiger, offener, freundlicher Junge, wirkt aber sehr, sehr schnell verunsichert. Sobald (...) es kann auch im Turnen zum Beispiel sein, dass sich ein anderes Kind über ihn aufregt und dann ist er immer gerade so: «Ich habe einen Fehler gemacht, oh nein, es ist etwas schlimmes passiert.» Dabei war es gar nicht seine Schuld. Da merkt man, dass er wenig Selbstvertrauen hat und sich nicht viel zutraut. #00:06:01-4#

16 I: Was kannst du konkret beobachten, spielen auch Emotionen mit? #00:06:10-4#

..internalisierende Verhalten

..gemischte Verhaltensweis

17 B1: Also bei ihm ist es sicher eine Verunsicherung. Wenn man das eine Emotion nennen kann. In dem Moment wirkt er auch traurig, weil er das Gefühl hat einen Fehler gemacht zu haben. Und die anderen Kinder, die meinen es gar nicht böse, die sind einfach so. Vielleicht ein wenig ungeschickt. Aber nicht unbedingt aggressiv. #00:06:30-4#

18 I: Du hast vorhin erwähnt, dass es häufig im Turnen vorkommt. Gibt es auch Situationen ausserhalb des Turnens? #00:06:45-0#

3/14

..soziale Faktoren

..Klasse

19 B1: Genau, also, das Turnen ist mir halt als erstes in den Sinn gekommen, weil es vom schulischen Setting her, eher die offenste Situation ist. Da haben sie auch am meisten Kontakt. Auf der Gruppe gibt es natürlich auch unzählige solche offenen Situationen. Im Unterricht machen wir es natürlich viel so, dass jeder ruhig an seinem Platz sitzt. Und dann fallen so Sachen weniger auf. #00:07:32-3#

20 I: Fällt dir auch im Unterrichtssetting ein Beispiel ein?
#00:07:35-6#

..Belastung

..soziale Faktoren

21 B1: Halt schon so Partner- oder Gruppenarbeiten. Das ist für unsere Schülerinnen und Schüler eher herausfordernd, deshalb vermeide ich es manchmal auch (lacht). Weil das eben zu solchen Situationen führen kann. Dass ein Kind, wenn es mit anderen zusammenarbeiten sollte (...) ich suche nach einem konkreten Beispiel (...) Der eine Junge kommt mir in den Sinn, wenn er mit einem anderen Kind zusammenarbeiten soll, dann gibt er gerne den Ton an, befiehlt aber dann auch wieder auf eine Art, dass er nicht spürt, dass er vielleicht die anderen überfährt, dass andere überfordert sind, wenn er alles vorgeben will, wenn er alles bestimmen will. Wenn sich die Schüler in einer Gruppensituation nicht adäquat reingeben können, ist das für mich auch sozial-emotional herausforderndes Verhalten. Es ist für sie schwierig, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. #00:08:07-8#

22 I: Spürst du eine Tendenz, wo du sagen kannst, dieses Verhalten nimmst du am häufigsten in deinem Unterrichtsalltag wahr?
#00:08:25-9#

..externalisierende Verhal

..psychologische Faktore

..gemischte Verhaltensweis

..internalisierende Verl

..psychologische Faktc

..externalisierende Ver

..gemischte Verhaltens

23 B1: Was häufig vorkommt ist, dass sich die Kinder unfair behandelt fühlen. Also nicht nur von mir, sondern auch voneinander. Sie haben sehr schnell das Gefühl, dass immer sie die Bösen sind oder dass immer sie die Schlechten sind. Und dass sie sowieso nichts können. Das kommt häufig vor. Also eine Art Verunsicherung, das aber dann in einem Widerstand: «Warum immer ich» endet. Und was ich auch häufig beobachte, ist eine

4/14

..gemischte Verhaltenswe

..psychologische Faktc

..Belastung

ungeschickte Kontaktaufnahme, gerade in der jetzigen Klasse. Das kommt auch während dem Unterricht vor. Viele Kinder sind ständig am Witze machen, ständig die anderen Kinder am Anfassen. Sie versuchen immer in Kontakt zu sein mit den anderen. Vielleicht auch herauszufinden, wo ist mein Platz, und dies nonstop. Sie können fast nicht nur bei sich selbst sein, nur ihre Aufgabe machen. Sie sind immer am Spüren, was machen die anderen, wie stehe ich da. Und das ist vor allem für die Lehrpersonen anstrengend, weil es sehr viel Unruhe gibt. Weil sie sehr viel miteinander im Kontakt sind, wo es keinen Kontakt bräuchte. #00:10:14-2#

24 I: Und was denkst du, womit könnte das gezeigte Verhalten zusammenhängen? #00:10:29-8#

25 B1: Ich habe mir heute morgen schonmal ein paar Gedanken gemacht zum Thema (lacht). Es ist noch schwierig. Ich glaube es gibt überall solche Kinder. Es sind nicht rein unsere Schüler mit Spracherwerbsstörungen. Aber was ich schon glaube und was meine Theorie wäre, dass viele von unseren Schülern einen niedrigen Selbstwert haben. Weil sie schon viele negative Erfahrungen gemacht haben, glaube ich. Ob jetzt in der Regelschule oder im familiären Umfeld, dass sie gemerkt haben, dass man sie nicht immer versteht. Das es auch immer wieder Missverständnisse gibt. Und ich habe das Gefühl, dass viele von unseren Schülern, tief in sich sehr verunsichert sind. Und einen geringen Selbstwert haben und dass sich dann wieder in so einem Verhalten zeigt. #00:11:19-9#

..biologische Faktoren

..psychologische Faktoren

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

26 I: Ganz du das genauer ausführen? #00:11:23-5#

..psychologische Faktoren

27 B1: Jetzt bei unseren Schülerinnen und Schülern, die haben nun mal alle Sprachprobleme, und ich glaube schon, das beeinflusst halt wie sie sich selbst fühlen, wie sie zu sich selbst stehen. Ich beobachte das aber nicht bei allen Schülerinnen und Schülern meiner Klasse. Das muss ich schon auch sagen. Es gibt auch Ausnahmen. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die mit

5/14

..biologische Faktoren

beiden Beinen im Leben stehen, die Wissen, ich bin gut so wie ich bin. Das gibt es auch. Die zeigen auch viel weniger auffälliges Verhalten. Obwohl sie auch eine Spracherwerbsstörung haben. Ich glaube man kann es nicht nur an der Spracherwerbsstörung festmachen. Aber es ist sicher ein grosser Faktor. #00:11:58-8#

28 I: Wenn du es nicht bei allen gleich beobachtest, wie konkret beeinflusst der Spracherwerb dann das Verhalten? Kannst du das näher ausführen? #00:12:11-3#

..psychologische Faktoren

..externalisierende Verhal

..gemischte Verhaltenswe

29 B1: Also sicher wie erwähnt die Vorgeschichte, dass sie seit klein auf sprachliche Probleme haben und dass sich das auf die Psyche auswirkt. Und dann spielt es wie keine Rolle, wie die Situation jetzt ist oder die Schule jetzt ist. Da diese Unsicherheit so tief sitzt. Und das andere ist schon auch, dass sie natürlich, täglich Missverständnisse erleben, also auch untereinander. Das führt wieder zu Konflikten. Der eine hat das gesagt, was er aber nicht gesagt hat. Sie haben grosse Schwierigkeiten Konflikte verbal zu klären. Sie sind in einem Alter, da würden andere Kinder vermutlich miteinander reden, sie schlagen eher auch mal rein. Weil sie den Frust gar nicht in Worten ausdrücken können. Oder wenn sie mit jemandem spielen wollen, dass es bei ihnen nicht sofort kommt, ich könnte fragen, «Darf ich mitspielen?» Also die Wörter kommen bei ihnen nicht als erstes, sie gehen dann einfach rein. Das ist halt mehr, man macht einfach. #00:13:41-9#

30 I: Spielen dabei die Emotionen auch eine Rolle? #00:13:51-8#

..psychologische Faktoren

31 B1: Ja, ich glaube, das hat Wechselwirkungen. Ich glaube das beeinflusst sich gegenseitig. Wenn du die Sprache nicht hast oder wenig Sprache hast, dann ist es schwieriger die Emotionen zu regulieren. Aber ich glaube, dass die Emotionen auch über die Sprache reguliert werden. Und das wirkt sich dann auf das ganze Verhalten aus. #00:14:19-4#

32 I: Gibt es weitere Ursachen? #00:14:28-3#

33 B1: Bei einem Jungen ist sicher, dass er sehr viele schlechte

6/14

..psychologische Faktoren

..psychologische Faktoren

..soziale Faktoren

Erfahrungen gesammelt hat in der Regelschule. Also wieder die Vorgeschichte. Also Erlebnisse, die sie in der Vergangenheit hatten. Bei einem Kind ist es sicher die Entwicklung, dass es im emotionalen Alter noch nicht so weit ist. Also ihr Entwicklungsalter ist wie bei einem 5–6-jährigen Kind (...) Also bei den Schülerinnen und Schülern, die aggressives Verhalten zeigen, finde ich es schwierig zu sagen. Vielleicht hat es auch mit dem Spracherwerb zu tun, dass ihnen die Worte fehlen. Oder auch mit der Vorgeschichte. Gell, die haben alle auch eine Geschichte. Zum Teil sind es Flüchtlingskinder, da sind so viele Sachen, die Einfluss haben. Wo wir teilweise auch nicht genau wissen, was sie familiär erleben. #00:16:11-2#

34 I: Welche Strategien wendest du im Umgang damit an?
#00:16:27-6#

35 B1: (...) Mir ist immer sehr wichtig, den Kindern Rückzugsmöglichkeiten zu geben. Damit sie wissen, wenn sie sozial oder emotional überfordert sind, können sie kurz aus dem Zimmer rausgehen. Auch im Turnen, da haben wir immer eine Matte im Ecken. So können die Kinder in den Ecken sitzen, wenn sie es nicht ertragen. Dass sie wie auch lernen, wenn alles zu viel ist, dass eine Möglichkeit ist, sich aus der Situation zurückzuziehen. Weil im Moment selbst, sind sie meist nicht fähig, dass zu regeln (...) Auch dass ich versuche ihnen Strategien mitzugeben. Meine Rolle als Lehrerin, auch wenn es sehr herausfordernd ist, und manchmal geht es mir auch auf die Nerven oder was auch immer. Aber mir ist es wichtig, wenn immer möglich, also ich versuche es, respektvoll zu bleiben mit den Kindern. Damit ich ein Vorbild sein kann. Und dass ich ihnen zeigen kann, es ist okay, auch wenn du gerade Mühe hast, auch wenn dein Verhalten gerade schwierig ist, du bist als Person okay, so wie du bist (...) Das ist glaube ich sehr wichtig bei unseren Schülern. Dass sie sich in dem Setting, wo sie jetzt sind, angenommen fühlen. Egal wie die Familiengeschichte ist, egal wie es in der Schule vorher gewesen ist, dass sie hier einen Platz

..Klasse

..Klasse

..Belastung

..Klasse

..Individuum

7/14

<p>..Individuum</p>	<p>36</p>	<p>haben, wo sie wissen, hier bin ich gut so wie ich bin. #00:18:05-2#</p>
	<p>I: Du hast gesagt, manchmal geht es dir auch auf die Nerven. Kannst du das näher ausführen? #00:18:16-7#</p>	
<p>..Belastung</p>	<p>37</p>	<p>B1: Also, vor allem in der jetzigen Klasse. Also sie haben so viele Nebengeschichten und eine Eigendynamik und gleichzeitig weiss ich, ich müsste den Unterrichtsstoff durchführen. Ich bin nicht eine Hüte, die mit den Kindern einfach Plausch haben und spielen kann. Ich müsste etwas erreichen mit ihnen. Und das merke ich vor allem, dann ist es sehr herausfordernd. Also zu merken, wann nehme ich mir wirklich Zeit für die Kinder und ihre Schwierigkeiten und wann müssen wir uns einfach wieder dem Unterricht zuwenden (...) Und das kann mich dann ein wenig aufregen. Oder ich werde wütend, wenn ich finde, so jetzt müssen wir wirklich arbeiten. Und jetzt sind sie schon wieder am Blödsinn schwatzen oder ihre sozialen Beziehungen am Pflegen (lacht). #00:19:00-0#</p>
	<p>I: Du hast schon verschiedene Strategien genannt. Wie reagierst du im Moment selbst? Also wie beim Beispiel mit dem Kind das schlägt. #00:19:19-3#</p>	
<p>..Individuum</p> <p>..Belastung</p>	<p>39</p>	<p>B1: Das ist sehr verschieden und kommt auch auf meine Tagesverfassung an. Je nach dem kann ich auch mal einfach ausrufen. Und sagen «He, so, jetzt, fertig». Gerade wenn ein Kind ein anderes einfach schlägt. Also genau, es kann sein, dass ich nicht immer wahnsinnig sinnvoll reagiere. Weil mich das Verhalten vom Kind gerade so aufregt. Aber sonst, (...) fällt mir ein Beispiel von gestern ein. Da habe ich sehr gelassen reagiert. Wo ein Kind Mühe hatte und sehr wütend wurde und aufgelöst war. Da habe ich gemerkt, ich als Lehrerin komme nicht an das Kind heran. Das Kind hat aber einen guten Draht zu zwei anderen Jungs. Da habe ich den Jungs gesagt: «Geht doch zu dem Kind hin und versucht ihn zu beruhigen oder zu trösten». Und die haben das dann auch sehr herzlich gemacht. Es muss nicht immer ich reagieren, ich kann mich auch mal zurücknehmen und den anderen Kindern sagen, «He schaut doch ihr mal nach dem Kind». Weil manchmal wissen</p>
<p>..externalisierende Ver</p> <p>..Klasse</p>		

8/14

<p>..Klasse</p>	<p>40</p>	<p>sie sehr gut, wie miteinander umgehen. #00:21:00-8#</p> <p>I: Du hast gesagt, manchmal rufst du auch mal aus. Und dass es eine Strategie ist, welche du nicht bevorzugt einsetzt, es aber manchmal nötig ist. In welchen Situationen ist es nötig für dich, so zu reagieren, obwohl du es nicht bevorzugst? #00:21:31-4#</p>
<p>..externalisierende Verhal</p> <p>..Belastung</p> <p>..soziale Faktoren</p> <p>..Klasse</p>	<p>41</p>	<p>B1: Also in Situationen, in denen körperliche Gewalt im Spiel ist. Oder wenn die Kinder sehr, sehr laut sind. Dann kommt es schon vor. Gell, wie das so ist im Leben, es ist keine Strategie, welche ich immer bewusst einsetze (lacht). Manchmal überkommen mich die Emotionen auch. Aber manchmal im Unterricht, kommt es vor, dass ich bewusst bisschen lauter bin und ausrufe. Und ein Schüler hat letztens tatsächlich gesagt, (...) da waren alle so ruhig und mega brav und er hat dann gesagt, «wissen sie wir sind erst anständig und ruhig, wenn jemand ausgerufen hat.» Da habe ich gemerkt, es ist auch nicht immer die dümmste Strategie. Sie können damit umgehen, dass man auch mal lauter wird. #00:22:20-0#</p>
	<p>42</p>	<p>I: Sorry, ich habe da etwas provokativ nachgefragt, gell? #00:22:24-6#</p>
	<p>43</p>	<p>B1: Ja, ja, ja. Und ich bin immer noch respektvoll mit ihnen. Es ist einfach auch mal zum Zeigen, «He da ist eine Linie überschritten und so Verhalten wir uns nicht». #00:22:34-4#</p>
	<p>44</p>	<p>I: Involviert du andere Personen? #00:22:44-6#</p>
<p>..Kooperation, Austausch</p> <p>..externe Ressourcen</p> <p>..Klasse</p>	<p>45</p>	<p>B1: Also es gibt auch Konflikte, die immer wiederkehrend sind. Gerade bei dem Mädchen, dass sozial-emotional Schwierigkeiten hat. Da involvieren wir schon auch die Sozialpädagogin von der Klasse. Sie hat dann wie mehr Zeit, um mit den Kindern daran zu arbeiten. Auch längerfristig, sind das präventive Strategien, dass die Kinder unterstützt. Aber ich glaube, dass ist bei unseren Schülern schon sehr wichtig, dass man sich Zeit nimmt, was ich im Unterricht nicht immer habe. Also um Strategien mit ihnen zu erarbeiten, zum Beispiel wie kann ich Freundschaften aufbauen.</p>

..Klasse
..Programme & Konzepte

Das man längerfristig an einem solchen Thema arbeitet. Oder auch Projekte wie Denk-Wege, was für unsere Schüler sicher sehr hilfreich ist. #00:23:33-7#

46 I: Führst du dieses Programm mit deinen Schülerinnen und Schülern durch? #00:23:40-3#

47 B1: Nein (...), also die Sozialpädagogin, gemeinsam mit meinem Teamteaching-Partner. #00:23:43-6#

48 I: Nutzt du Teile aus dem Programm auch im Unterricht? #00:23:51-5#

..Klasse

49 B1: Im Moment haben wir nichts, dass wir aktiv im Unterricht davon brauchen. Doch, das Beruhigungskissen, das haben wir. Aber das benutzen sie auch nicht so richtig (lacht). #00:24:06-3#

50 I: Kennst du weitere Programme zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen? #00:24:18-8#

..externe Ressourcen
..Kooperation, Austausch
..eigene Ressourcen

51 B1: Nein (...) ich glaube, ich habe noch nie mit so einem Programm gearbeitet. Ich glaube es ist wichtig, dass wir interdisziplinär Arbeiten und da auch die Sozialpädagogin miteinbeziehen können. Das kann nicht ich, alle Probleme allein lösen. Ich muss im Moment richtig reagieren, aber ich kann nicht alles lösen. #00:24:48-2#

52 I: Mhm. Was lösen genannte Verhaltensweisen bei dir aus, du hast es teilweise schon benannt. Kannst du beschreiben, welche Emotionen gezeigtes Verhalten bei dir auslöst? #00:25:13-1#

..Belastung

53 B1: Es ist sehr unterschiedlich. Wenn ich merke, dass das Kind wirklich leidet, weil es selbst traurig ist. Dann macht es mich teilweise fast auch traurig. Das ich wirklich denke, «He nein, mega traurig», dass die Kinder schon so verunsichert sein müssen und es so schwierig haben. Das löst in mir eine gewisse Trauer aus. Aber die kann ich dann schon wieder weglegen. Ich habe das Gefühl, es löst bei mir so wie gespiegelt, ähnliche Emotionen aus.

10/14

..Belastung

..eigene Ressourcen

Wenn die Kinder traurig sind, spüre ich das wie auch. Oder wenn halt die Kinder sehr aggressiv sind, macht mich das manchmal auch bisschen aggressiv. Das es wie ähnliche Emotionen in mir auslöst. Und dann gibt es auch Sachen, wie das Mädchen, die sich halt so kindlich verhalten. Das löst jetzt nicht so viel in mir aus. Da verstehe ich, dass sich die anderen über sie aufregen, aber in mir löst es nicht so viel aus. Denn ich kann es einordnen, dass sie halt, wie eine 5-Jährige reagiert (...) Ich denke Verhalten, dass ich gut einordnen kann, löst bei mir auch weniger aus. #00:27:14-8#

54 I: Wie kompetent fühlst du dich mit sozial-emotional schwierigem Verhalten? #00:27:20-2#

..eigene Ressourcen

55 B1: Ich fühle mich eigentlich gut ausgerüstet. Mehr aus der Erfahrung heraus, weil ich schon seit achtzehn Jahren als Lehrerin arbeite, seit etwa zwölf Jahren auch als Heilpädagogin. Ich habe das Gefühl, dass ich schon so viele Verhaltensweisen gesehen habe. Und ich bin jemand, der sehr sehr, sehr viel nachdenkt, wie könnte ich damit umgehen. Und wenn es mit einem Kind sozusagen schwierig ist, überlege ich, weniger was ist an dem Kind falsch. Sondern ich überlege sehr viel, was muss ich anders machen, um mit dem Kind umgehen zu können. Und ich habe auch schon viele Bücher gelesen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass ich gut ausgerüstet bin. Aber nicht mit bestimmten Konzepten, oder so. Ich denke Theorie könnte ich noch mehr. Also wenn es mal einen Kurs gäbe zum Umgang mit sozial-emotionalem Verhalten, dann könnte ich noch vieles dazulernen. Aber im Alltag glaube ich weiss ich wie ich damit umgehen kann. Es ist auch etwas, dass einem liegt oder nicht liegt. Ich habe eigentlich sehr, sehr gerne Kinder mit sozial-emotional schwierigem Verhalten. Mich interessiert das sehr, mit diesen Kindern zu arbeiten. Es hat für mich auch wie einen gewissen Reiz. Also mit herausforderndem Verhalten konfrontiert zu werden. #00:28:57-3#

56 I: Also wie meinst du das? #00:28:58-3#

11/14

..eigene Ressourcen

..Belastung

57 B1: Mich interessiert das sehr, mit diesen Kindern zu arbeiten. Es hat für mich auch wie einen gewissen Reiz. Also mit herausforderndem Verhalten konfrontiert zu werden. Ich könnte mir auch vorstellen an einer Schule mit Verhaltensauffälligen Kindern zu arbeiten. Einfach weil ich das spannend finde und die Kinder so vielschichtig sind. Es geht da nicht nur ums Lernen, sondern um so viel anderes. Also um den Menschen, und wie man ihnen etwas auf den Weg geben kann, sodass sie gut durch das Leben kommen können. Und nicht einfach möglichst viel Wissen. Wo ich jedoch an meine Grenzen komme, weil wir hier auch den Lehrplan erreichen müssen. Das setzt mich hier unter Druck. Das finde ich das herausforderndste. #00:29:52-7#

58 I: Du hast vorhin erwähnt, dass du auch die Sozialpädagogik involvierst. Gibt es andere Personen, welche du zur Unterstützung in schwierigen Situationen beiziehst? #00:30:20-6#

..Kooperation, Austausch &

..Kooperation, Austausch

..externe Ressource

..Kooperation, Austausch

..externe Ressource

59 B1: Was immer so eine Frage ist, inwiefern man die Eltern involviert. Da reden wir im Team immer wieder drüber, weil sie sind schlussendlich die verantwortlichen Personen von diesen Kindern. Und wenn Verhaltensweisen immer wieder auftreten, dann ist es sicher gut, wenn man mit den Eltern darüber redet. Und viele wissen das auch, wie es ist, und können auch Einfluss auf das Verhalten der Kinder haben. Aber das finde ich sicher wichtig, dass man mit den Eltern im Kontakt ist. Bei gewissen Kindern sind wir auch mit Psychotherapeuten dran, wo wir teilweise auch einen engen Austausch haben dürfen. Das ist häufig sehr hilfreich. (...) Dann die Logopädin, das finde ich noch eine spannende Rolle. Es ist nicht bei allen Kindern aber die Logopädie, ist wie ein Ort, es geht eigentlich um Sprache, aber die Kinder sind da im Einzelsetting. Da haben sie wie mehr Zeit, um über ein Thema zu reden, dass das Kind gerade beschäftigt. Und da kann man auch mal sagen, kannst du mit dem Kind über ein Thema reden oder etwas bestimmtes nachfragen. Weil wir mit so vielen Kindern gar nicht diese Kapazität haben. Also, da gibt es einige Personen, wo es wichtig ist, dass wir eng zusammenarbeiten. #00:31:33-3#

12/14

	60	I: Wir wären schon bei der Abschlussfrage. Was ist für dich besonders wichtig in deiner Klasse, dass ein prosoziales Miteinander gelebt werden kann? #00:32:02-2#
<ul style="list-style-type: none"> ..Koopration, Austausch & ..externe Ressourcen ..Klasse ..Strukturen & Ressource ..externe Ressourcen ..Klasse ..Individuum ..Koopration, Austausch & ..Individuum 	61	B1: Was sicher wichtig ist, ist das wir Erwachsene, das Vorleben können. Gerade auch im Kernteam, in dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Dass wir wie ein gutes Miteinander haben, gut zusammenarbeiten und das auf die Kinder irgendwie übertragen können. Das wir, selbst wenn es herausfordernd ist, respektvoll mit den Kindern umgehen und reden. Ich glaube, dass der Rahmen auch wichtig ist, dass wir genug personelle Ressourcen haben, um alle diese Kinder zu betreuen. Damit wenn es eine schwierige Situation gibt, vielleicht jemand auch einzeln sich um das Kind kümmern kann. Das wir auch in irgendeiner Form Regeln in der Klasse vereinbaren. Auch solche welche den Kindern wichtig sind damit sie sich daran auch halten wollen. Das man dem auch einen Stellenwert gibt, dass man an sozialen Themen arbeiten will, gemeinsam. Dass es nicht nur um das schulische gehen kann. Zum Beispiel wieder mit dem geringen Selbstwert und dann ist es eher schwierig für sie einen guten Umgang miteinander zu haben. Weil sie das, was sie erlebt haben, wieder nach aussen tragen. Also das man sicher auch am Stärken des Selbstvertrauens arbeitet. (...) Gute Zusammenarbeit mit den Eltern, ist sehr wichtig. #00:33:54-2#
	62	I: Sind das auch Unterrichtsinhalte von dir, wie z.B. das Stärken des Selbstwertes? Oder gehört das für dich in den Bereich der Sozialpädagogik? #00:34:23-8#
<ul style="list-style-type: none"> ..Individuum 	63	B1: Also genau, es ist nicht so, dass ich jetzt eine Unterrichtsreihe mache. Oder ein spezielles Projekt habe. Aber es ist mehr, dass ich versuche auf die Stärken eines Kindes einzugehen. Wenn ein Kind zum Beispiel sehr viele Ideen hat und gerne ein Spiel anleitet und sagt «He, ich hätte gerade noch ein Spiel, können wir das heute Nachmittag im Unterricht spielen?» Dann ist es mir wichtig spontan zu reagieren und dem Kind zehn Minuten Zeit zu geben,

..Individuum

..Individuum

um das Spiel anzuleiten. Mehr so, auch spontan auf die Stärken eingehen. Damit sich das Kind als Selbstwirksam erlebt im Alltag. Und ich glaube, dass muss nicht geplant sein, sondern ist mehr eine Haltung. Also mir geht es mehr darum, die Kinder ernst zu nehmen, darin was sie gerade beschäftigt, aber auch für ihre Kreativität und ihre Stärken. Eben nicht nur stur an der Mathe machen. Sondern auch in der Mathestunde, wenn das Kind die Idee hat, ich könnte auch eine schöne Zeichnung machen, dann muss man abwägen. Sagt man dann «He nein, du bist an der Mathe», «Du musst das machen» oder tut es dem Kind gerade gut, eine schöne Zeichnung zu machen. Und dann kann man auch sagen, «He super, du kannst schön Zeichnen.» So das.
#00:35:47-0#

64 I: Danke, dann stoppe ich die Aufnahme. #00:35:50-3#

B.2.2 Transkript B2 – kodiert

	1	Transkript B2
	2	I: Gut, dann starte ich mit einer ganz allgemeine Frage Was verstehst du unter dem Begriff sozial emotional herausforderndes Verhalten? #00:00:13-4#
..Belastung	3	B2: Ich weiss nicht. Ist das nicht so ein bisschen der Schulalltag? Also ich finde jetzt bei uns an der Schule ist es schon sozial-emotional herausforderndes Verhalten, ist schon bisschen Schulalltag, also schwingt mit, würde ich meinen. Also ich habe jetzt keine Referenz zu einer Primarschule bzw. zu einer Regelschule. Aber ich würde behaupten, bei uns in unserer Branche ist das eigentlich Daily Business, oder? Also es ist eigentlich wie omnipräsent. #00:00:48-6#
	4	I: Und wie zeigt sich die Präsenz für dich? Also kannst du es noch ausführen? #00:00:54-0#
..externalisierende Verhalten	5	B2: Ich finde, man merkt es schon direkt am morgen früh. Es klingelt, die Kinder kommen rein. Es gibt irgendeinen Streit. Wegen irgendeinem Papier oder wegen solchen Kleinigkeiten, die sich dann einfach auf das Verhalten auswirken. Und so startet eigentlich fast jeder Morgen. Also es ist wirklich regelmässig, dass das der Tag mit sozial emotional auffälligem Verhalten startet. Und dann geht das weiter. Also ich finde, gerade wenn man Pausenaufsicht macht oder gerade in so wenig angeleiteten Situationen, dass das schon sehr viele Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule jetzt für die, die halt nicht sprechen können, dass das natürlich gerade bei so offenen Situationen natürlich wahnsinnig schwierig ist. Irgendwie in der Interaktion miteinander wirklich konstruktiv eine Pause zu verbringen. #00:02:11-8#
..soziale Faktoren	6	I: Und wenn wir noch beim Begriff selbst bleiben. Was assoziiert du mit dem Begriff spontan? Ohne es zu stark an deinen Schulalltag zu koppeln? #00:02:30-1#
	7	B2: Ich assoziiere, wie gesagt schon den Alltag damit. Das hat auch damit zu Tun. Ich definiere das nicht nur über Kinder.

..Belastung

Sondern, das ist wie eine gesellschaftliche Konvention oder wie man miteinander lebt. Aber wenn es um Herausforderungen geht, dann würde ich es schon sehr auf meinen Job beziehen. Weil ich habe keine anderen Referenzen zu sozial-emotionalen Herausforderungen oder herausforderndem Verhalten ausser meiner Arbeit. Weil in meinem Alltag, wenn ich jetzt mit meinen Freunden rede oder wenn ich mit meiner Familie rede, da gibt es das eigentlich nicht. Also zumindest nicht in dieser Ausprägung, wie es da am Schulstandort ist. Ich würde es schon sehr stark an meine Tätigkeit als Lehrperson koppeln. #00:03:59-5#

8 I: Ok, dann frage ich da konkreter nach. Also, wenn du jetzt an deinen Schulalltag denkst, wo und wann nimmst du sozial-emotional herausforderndes Verhalten wahr? Du hast schon ein Beispiel genannt. Hast du weitere? #00:04:19-4#

9 B2: Ich kann noch andere Beispiele nennen. Es sind, aber es passiert viel im Laufe von einem Schultag. Was, was wirklich den Unterricht schwierig macht. Es kann aber genau mit dem verknüpft sein zum Beispiel ein Kind fühlt sich von einem anderen Kind irgendwie bedrängt oder irgendwie wird es wirklich gestört durch das andere Kind, durch irgendwelches, also durch irgendein Verhalten und dann gibt es eine richtige Explosion. Also so, dass das eine Kind wirklich explodiert und aus der Klasse stürmt. Und du musst wirklich erst einmal schauen, okay, was ist jetzt gerade passiert? Also du stehst wirklich erstmal so da, du hast nicht mitgekriegt, was gerade passiert ist. Aber du weisst halt einfach, dem einen Kind hat es gereicht. Und wie auch immer es zu dieser Situation gekommen ist, jetzt ist die Situation so. Und dann ist immer das Spannende, erst bist du am Unterrichten und dann bin ich irgendwie am Versuchen so die Situation zum Schlichten. Das kann bis dahin gehen, dass man das Kind versucht, wieder in die Klasse zu kriegen oder dass man dem Kind nachgeht zu schauen. Geht es jetzt irgendwo raus oder entfernt es sich vom Schulareal oder wie auch immer. Da hat es schon viele solcher Situationen gegeben. Ein Kind ist mal in der Pause einfach in den Stadtgarten gerannt und ist einfach irgendwie unauffindbar danach. Und dann

..soziale Faktoren

..externalisierende Verhal

..Individuum

..Individuum

..externalisierende Verhal

2/17

..Individuum
..externalisierende \
..soziale Faktoren
..externalisierende \

haben wir ihn suchen müssen. Oder es gibt halt Pausensituationen mit so Racheakten. Dass dann irgendwelche Finken versteckt werden oder einfach solche Erlebnisse, die so neben dem Schulalltag einfach passieren. Und da passiert aber ganz viel unterschiedliches Zeug oder es verschwindet ein Etui und irgendwie so. #00:06:31-3#

10 P1: Du nennst häufige Racheakte. Glaubst du es sind häufig bewusste oder geplante Handlungen von den Kindern, die du wahrnimmst? #00:06:37-0#

..gemischte Verhaltensw
..psychologische Faktore

11 P2: Nein gar nicht immer. Es ist schon oftmals finde ich also so vom Kind ausgehend, dass es einfach schwierig ist, sich mit dem Verhalten von einem anderen Kind zu arrangieren. Und es gibt einfach durch die Sprachbarriere, die herrscht oftmals diesen gemeinsamen Nenner, dass man darüber redet, nicht. Und dadurch gibt es wie so okay, da passiert was, es wird völlig missverstanden und das führt ganz oft zu irgendwelchen Konfliktsituationen. So, und das hat zum einen auf jeden Fall damit zu tun, dass einfach der Konflikt nicht so völlig verstanden wird oder anders interpretiert wird, als es in der Realität wirklich war. Und das findet man dann schlussendlich ganz oft einfach durch ein Gespräch heraus oder versucht sich irgendwie die Teile so zusammensetzen, dass halt am Schluss wieder oder wie so ein Gesamtbild sich ergibt. #00:07:42-4#

..Individuum

12 I: Also häufig erlebst du das Verhalten in Interaktionen oder in offenen Unterrichtssituationen. Hast du da ein Beispiel? #00:07:59-2#

..externalisierende Ver
..soziale Faktoren
..psychologische Faktc

13 B2: Es ist wie, also ich merke zum einen, wenn beispielsweise Gruppensituationen, wenn die Instruktion von der Arbeit nicht ganz klar ist für alle, dann fangen viele Kinder aus der Klasse, also jetzt gerade aktueller Stand wirklich an, wenn sie nicht wissen, was zu tun ist, einfach das nicht zu machen und einfach irgendwie zu stören oder irgendein anderes Kind zum Stören oder wie auch immer. Also es muss schon ganz klar strukturiert sein,

3/17

..soziale Faktoren
..psychologische Faktc
..gemischte Verhaltens

..Klasse

..psychologische Faktoren
..externalisierende Verhal

..soziale Faktoren
..Individuum

..externalisierende Verhalten

dass sie wissen was zu tun ist. Und dann gleichzeitig, aber auch offene Situationen wie okay, jetzt spielen wir einfach alle irgendwas. Also einfach das offen zu lassen, das funktioniert halt auch nicht ganz so, wie man es sich dann vorstellt, dass man da auf einen Konsens kommt. Okay, irgendeiner übernimmt das Ruder, sagt wir spielen jetzt dies und jenes und dann gelingt wirklich ein gemeinsames konstruktives Spiel, sondern meistens muss man das schon ganz klar so führen und anleiten. Okay, und jetzt machen wir dies und jenes und jetzt stellen wir uns in den Kreis. So und jetzt gar nicht so sehr, dass man den Kindern da den Freiraum raubt, sondern das muss halt wie so halt gelenkt sein. #00:09:33-0#

14 I: Du hast vorhin auch erwähnt, dass du in diesem Zusammenhang häufig Explosionen erlebst. Kannst du ausführen, was du damit meinst? #00:09:49-6#

15 B2: Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus einfach nicht mit der Situation umgehen können. Missinterpretieren von eben der Situation, die passiert ist und dann gleichzeitig aber auch einfach vielleicht auch emotional noch gar nicht wirklich in der Lage zu sein, das für sich jetzt so oder das Gefühl für sich so zu verorten. Und dann führt es halt oftmals vielleicht zu so einer Frustsituation und aus dem heraus entsteht dann irgendwie wirklich Wut und Ärger, über sich selbst, über das andere Kind. Wie auch immer, wenn es jetzt eine Konfliktsituation gegeben hat. Aber muss auch nicht immer sein, dass von einer Konfliktsituation kommt. Bei mir hat es ganz viele Male oder ganz viele Situationen gegeben, da war irgendeine Aufgabe unklar. Lass das jetzt Mathematik sein und das Kind selbst wollte die Aufgabe wirklich von Herzen irgendwie schaffen, aber hat es irgendwie nicht verstanden. Und dann, wenn man halt herkommt und wie konstruktive Kritik gibt. Dass dann halt auch wirklich zu so einer Explosion kommt unter Anführungszeichen, weil einfach so viel Frust da ist und das einfach wie raus muss in dem Moment. Und solche Situationen konnte ich jetzt häufiger beobachten. #00:11:21-0#

4/17

16 I: Danke. Du hast beschrieben, dass du häufig Emotionen wahrnimmst, welche explosionsartig sind. Nimmst du weitere Emotionen wahr, welche du als herausfordernd erlebst?
#00:11:44-5#

..internalisierende Verhalten

17 B2: Ja, nimm ich auch wahr. Nämlich, dass wie so eine Abschottung stattfindet, dass das Kind ruhig wird, dass es vielleicht Tränen in den Augen kriegt und dann wirklich so sich zurückzieht. Irgendwie, wirklich so, du merkst schon so da entsteht Traurigkeit. Also das habe ich also definitiv auch schon beobachtet. #00:12:22-6#

18 I: Du hast eine altersdurchmischte Klasse, nimmst du da Unterschiede wahr? #00:12:34-0#

..soziale Faktoren

19 B2: Hm, also es kommt tatsächlich um den Zeitpunkt im Schuljahr drauf an. Weil ich finde, wenn die Kinder in die neue Klasse kommen, sind sie total aufgeregt. Wie auch immer, also zum Schulstart quasi, dann kann ich das wesentlich öfters beobachten. Jetzt beispielsweise zu dem jetzigen Zeitpunkt. Also sprich so in der Hälfte vom Jahr, wenn sie wirklich angekommen sind, sowohl in der Schule, örtlich wie auch immer als auch emotional, dass sie mit dem Ganzen wie gelernt haben umzugehen. So und gleichzeitig aber auch die vierte Klasse, bei denen kann man es häufiger erleben als jetzt bei der sechsten Klasse. Bis dato. Kann aber auch anders sein, aber dass die dann auch schon wieder so einen Reifeprozess hingelegt haben, jetzt in einem halben Jahr, dass das schon auch deutlich weniger wird. Aber tendenziell würde ich sagen eher am Anfang vom Schuljahr würde ich es verorten und gleichzeitig meistens auch in so Momenten, wo es wirklich um so eine emotionale Instabilität, gerade jetzt beispielsweise, wenn es um einen Schulwechsel geht, der im Raum steht nach einem Schulischen Standortgespräch oder gerade in so Stresssituationen, die wirklich was mit der Lebenssituation vom Kind zu tun haben. Also nicht jetzt irgendeine Not, sondern wirklich, Schullaufbahn, so grobe Meilensteine, so in der Geschichte vom Kind, da verorte ich das ganz oft, dass wie so

..biologische Faktoren

..Kooperation, Austausch &

..soziale Faktoren

..internalisierende Verhal

5/17

..soziale Faktoren
..internalisierende Verhal

das Ganze mit Stress kompensiert wird. Durch herausforderndes Verhalten, durch Anecken, durch wirklich so ganz gestresst sein.
#00:14:48-0#

20 I: (...) Du hast schon angefangen zu beschreiben, womit das gezeigte Verhalten zusammenhängen könnte. Gibt es weitere Einflüsse? #00:15:09-6#

..psychologische Faktoren

21 B2: Ja, ich glaube, es ist schon, wie kann man das nennen, wie eine Mischung. Ich glaube, es ist wie zum einen bei vielen vielleicht so ein Druck oder dass sie wie die Kinder irgendwann ab einem gewissen Alter merken, ah okay, kann mich vielleicht gar nicht so ausdrücken, dass man mich versteht. Dass sie wie merken in der Welt ist es für mich durch die Kommunikation nicht so einfach wie es für jemand anderen ist. Ich glaube, zum einen kommt es wirklich aus einem eigenen wie aus einer eigenen Haltung heraus. Dass man sich darüber wie bewusst wird. Und zum anderen glaube ich aber tatsächlich, dass so ganz viele so Faktoren damit zusammenhängen wie, wie wächst das Kind auf? Hat das vielleicht Geschwister? Ist es in einem Haushalt mit Papa, Mama, irgendwie tolle Familie, schöne, wirklich förderliche Umgebung? Oder kommt es vielleicht wirklich aus einem Haushalt, wo keine Ahnung, wirklich, vielleicht soziale Deprivation irgendwie so in die Richtung das geht. Ich glaube, es ist wie so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen, die aus den unterschiedlichsten Regionen so kommen und den unterschiedlichsten Bereichen. Und dann gleichzeitig tatsächlich, glaube ich, vieles hat mit Anerkennung zu tun. Aber Anerkennung bei so Gleichgesinnten im gleichen Alter usw. Weil ganz oft merkt man, wie wenn ein Kind so durch eben diesen Sonderschulstatus jetzt bei uns, da wie sogar noch aus dem Quartier rausgezogen wird. Es kommt nach Winterthur, wohnt aber vielleicht ganz woanders, hat da aber gar keine Freunde am Wohnort. Es kennt eigentlich nur die Kinder da in der Sprachheilschule. Und gerade jetzt in dem Alter, wo die Kinder dann anfangen, sich so über so Peergroup zu definieren. Kann ich mir vorstellen, dass dann wie ein ganz grosser Halt fehlt. Also weil wie das kann nicht oder es

..soziale Faktoren

..soziale Faktoren

6/17

..soziale Faktoren

können weder die Eltern aufwiegen noch die Grosseltern noch die Geschwister oder ähnliches. Also wenn das einfach fehlt, dann glaube ich fehlt ein ganz grosser Teil so von der, von so einem sicheren Hafen für so ein Kind oder Jugendlichen. Und eben, ich glaube aus den ganz vielen unterschiedlichen Teilen setzt sich so sozial emotionales Verhalten, so schwieriges Verhalten auf jeden Fall zusammen. Und dann klar ich meine lebenseinschneidenden Situationen, vielleicht ein Todesfall oder wie auch immer. Das ist natürlich klar. #00:18:17-1#

22 I: Und wenn man jetzt an den Spracherwerb denkt. Inwiefern hängt der Spracherwerb damit zusammen? #00:18:49-4#

..psychologische Faktoren

23 B2: Ich glaube, es ist einfach. Wie das Bewusstsein darüber, dass die Kommunikation, so wie man vielleicht selber eigentlich. Also ich glaube, es gibt wie zwei Punkte. Einmal ich glaube so im Kopf, dass was man sagen möchte und dann das Zweite so das, was dann schlussendlich rauskommt aus einem. Und ich glaube, es gibt da das Störungsbewusstsein, dass man merkt, okay, das irgendwie möchte ich was sagen, aber irgendwie wird es nicht verstanden. Und ich glaube, das führt wirklich zu so Frust. Und wenn man das ganz früh schon hat und wie nie sich mitteilen kann und gleichzeitig aber auch nicht in so einem Gespräch mit anderen wie eintauchen kann, sich nicht austauschen kann über bestimmte Dinge, dann führt das ganz klar zu Frust, vielleicht Ärger, vielleicht Wut usw. #00:19:47-9#

24 I: (...) Welche Strategien hast du im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten? #00:20:01-1#

..Individuum

25 P2: Hm, also eigentlich die beste Strategie, finde ich bis dato, einfach erst mal abzuwarten. Also jetzt natürlich nicht, wenn es irgendeine bedrohliche Situation ist, ganz klar, wenn das Kind über die Strasse rennt oder so, dann natürlich nicht. Aber wenn es jetzt nur ist, dass das Kind kurz runterkommen muss, jetzt in so einer Situation, wenn es explodiert ist, dann lass ich es meistens einfach einmal und dann erst mal runterkommen. Und weil es

7/17

..Individuum

..Individuum

..eigene Ressourcen

nützt gar nichts in dem Moment. Was hast du und magst du darüber reden? Meistens ist erstmal mit sich selbst ausmachen, mal kurz einfach explodieren. Das ist alles in Ordnung. Und dann in weiterer Folge einfach mal abwarten und dann aber je nach Situation und je nach Intensität auf jeden Fall das Gespräch suchen. Also und versuchen einfach rauszufinden, was war oder was hat dazu geführt überhaupt, dass es jetzt zu der Situation gekommen ist und das geht immer ein bisschen damit einher, auch einfach zuzuhören. Also einfach das anzuhören und ob es danach gelöst wird oder nicht. Also steht bei mir meistens gar nicht so im Vordergrund, sondern einfach nur mal anhören und mal schauen, was braucht das Kind gerade, damit es jetzt weiter in der Schule sein kann, mit den anderen Kindern oder wie auch immer weiter lernen kann. So, und dann lieber langsamer und wirklich genug Zeit geben als zu schnell und oder gar auf gegen, also auf Konfrontation. Weil so aktuell merke ich Konfrontation nützt eigentlich fast nie. In fast keiner Situation ist das irgendwie förderlich. Es ist mehr so abwarten, eher bisschen passiv vielleicht und dann zur richtigen Zeit wieder das Gespräch suchen.

#00:21:58-9#

26 I: Was meinst du mit Konfrontation konkret, kannst du das ausführen? #00:22:05-3#

..externalisierende Verhalte

..externalisierende Verhalte

..Individuum

..externalisierende Verhal

27 B2: Ja, jetzt sind auch schon irgendwelche Eteis durch die Klasse geflogen oder in irgendeiner Situation und dann war es bei mir natürlich schon auch mal so ein, das ist menschlich so zu sagen «Okay, jetzt reicht's, jetzt setz dich hin» und sonst wie. Und dann kannst du sicher sein in gewissen Situationen. Okay, jetzt fliegt gleich die Tür zu und das Kind ist dann halt auf dem WC oder sonst wo, weil eben dieses so Konfrontation und das Kind irgendwie in seiner Handlung wie beschneiden zu wollen oder wie so eindämmen zu wollen. Das funktioniert nicht, weil die Vernunft in dem Moment gar nicht das ist, was das Kind will. Es will einfach Frust loswerden. Es will einfach Emotionen raus werden, wie auch immer. Ob das jetzt das Schleudern mit einem Gegenstand ist oder einfach laut brüllen oder einfach raus und weinen. Das kann

8/17

..Individuum
..externalisierende Ver

..eigene Ressourcen

viele Ausprägungen haben, aber das ist einfach, das muss einfach erst mal raus und danach kann man ins Gespräch. Also ich verstehe, weil mir geht es bei mir selber, mir geht es genau gleich. Also man muss immer ein bisschen von sich selber ausgehen, weil ich kann auch nicht normal mit jemandem reden, wenn es irgendwas gibt, was mich einfach so unglaublich genervt hat oder so. Da muss das auch zuerst mal raus und erst danach kann man wieder das konstruktive Gespräch suchen. Ich glaube, es gibt Leute, die können das ganz gut und können das für sich selbst wie erstmal kategorisieren und dann halt wirklich das wie aufarbeiten. Aber ich glaube bei vielen Menschen ist es so, dass das einfach erst mal raus muss und dann kann man drüber reden.
#00:23:56-8#

28 I: Ich glaube du hast vor allem von Konfliktsituationen erzählt. Und wenn du an Unterrichtssituationen denkst, du hast vorhin das Beispiel genannt mit dem Auftrag erteilen, was ebenso herausfordernd sein kann. Kommen dir da weitere Strategien in den Sinn, welche du anwendest? #00:24:20-2#

29 B2: Ja, das gibt es. Ich versuche einfach wie der Aufgabe nicht so viel Gewicht zu geben. Also so, wenn das Kind jetzt die eine Aufgabe nicht versteht und partout nicht verstehen kann oder einfach sich gerade in dem Moment vielleicht auch gar nicht darauf einlassen kann, dann einfach weg. Dann geht man wieder zurück. Macht man irgendwas anderes. Also ich finde, das ist wie so situativ einfach drauf zu reagieren. Klar, das Kind soll gefordert sein, aber es soll halt auf keinen Fall überfordert sein und es nutzt am Schluss vom Tag niemandem etwas, wenn ich den Kindern nur Aufgaben irgendwie gebe und sie dadurch überfordere. Und dann ist es mir tausendmal lieber, man geht zwei Schritte zurück, fängt noch mal irgendwie ein bisschen bei einfacheren Aufgaben an, übt die nochmal und dann geht man eine Woche später nochmal dahin zurück und schaut, wo klemmt es noch? Oder vielleicht funktioniert es dann auch schon, als dass es wirklich zu so einer Überforderung kommt und im schlimmsten Fall dann zu so einer Abwehrhaltung. So, und das ist auch so ein bisschen

..Individuum

..Individuum

9/17

..Individuum

..Individuum

..Individuum

täglich Brot, dass man wie erst mal herausfindet, was, wo stehen die Kinder und dann wo kann man ansetzen und wo ist vor allem dieser Punkt? Da, wo es von der Forderung zu einer Überforderung geht? Und dann gleichzeitig aber auch schon trotzdem wirklich motivieren. Manchmal, wenn man weiss, okay, komm jetzt, das schaffst du. Also so, das schaffst du jetzt einfach allein und dann schafft es das Kind auch allein und das ist mega cool. Ist also so ein Erfolgsmoment natürlich auch. Um wirklich zu sehen, hey, das ist jetzt wirklich was vorwärts gegangen irgendwie beim Einmaleins üben und auf einmal funktioniert die Siebenerreihe und das hat halt ein halbes Jahr nicht funktioniert. Dann ist es was mega Cooles. Und dann auf jeden Fall motivieren und sagen, «Hey, schau mal, das hast du vor einem halben Jahr noch nicht geschafft und jetzt schau, wo du jetzt bist.» Also das ist schon was. #00:27:02-8#

30 I: Gibt es weitere Strategien, die du einsetzt? #00:27:13-7#

..soziale Faktoren

..Klasse

31 B2: Ja, gibt es schon. Also das hat aber wieder mit Konflikten zu tun, weil es gibt schon sehr wohl Kombinationen von gewissen Kindern, da weiss man okay, das hat halt wirklich Konfliktpotenzial, Heisst nicht, dass man es immer zu 100 % unterbinden muss. Aber in gewissen Situationen, wenn man jetzt gerade in Gruppen arbeitet oder ähnlichem, dann würde ich natürlich jetzt nicht die Kinder miteinander einteilen, die von oder wo man davon ausgehen kann, dass da irgendwas vermutlich passieren könnte. Also präventiv schaue ich natürlich immer, dass die so ein bisschen gelevelt sind. Das auch Kinder sind, die miteinander gut auskommen. Manchmal aber auch ganz gezielt, dass sie mit anderen Kindern arbeiten müssen. Aber dann ist das wirklich so gezielt vielleicht darauf angelegt. Oder dann ist die Übung vielleicht mehr die, schau du kannst auch mit der Person zusammenarbeiten. #00:29:05-0#

32 I: Also kennst du ein Programm, was zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen beiträgt? Oder nutzt du vielleicht sogar welche? #00:29:10-1#

10/17

33 B2: Also im Sinne von so was wie Denk-Wege, oder?
#00:29:16-2#

34 I: Genau, zum Beispiel Denk-Wege. #00:29:17-3#

..Programme & Konzepte

35 B2: Also ich habe mich jetzt nicht so sehr mit verschiedenen Programmen beschäftigt. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt einfach mit Denk-Wege arbeiten und das an unserer Schule wie gelebt wird oder wie halt so ein grosser Teil ist. Deshalb habe ich mich mit dem Denk-Wege Programm auseinandergesetzt. Und das hat die Sozialpädagogin gemacht, aber dadurch konnte ich halt auch reinschnuppern. Also die gewaltfreie Kommunikation. So mit der Wolfssprache und Giraffen und (...). Man sieht, ich bin da tief drinnen. (beide lachen) Na also, ich habe das halt so am Rande mitgekriegt. So hat sie halt gearbeitet, was ich eigentlich ganz cool fand. Es ist einfach wie darum gegangen, wie was halt Sprache bewirkt und wie man Sprache halt effektiv einsetzen kann, damit man gewaltfrei miteinander kommunizieren kann.
Genau. #00:31:48-1#

..Kooperation, Austausch & B

36 P1: Und das setzt du in deinem Unterricht auch ein? #00:31:51-8#

..Individuum

37 P2: Ja, genau. Das hat halt auch viel mit Spiegeln vom eigenen Verhalten zu tun. Die Sprache wirklich, wenn was gesagt worden ist, nochmal hinnehmen und sagen, schau jetzt hast du das gesagt. Was könnte es auslösen? So, da habe ich tatsächlich schon viel mitgenommen, jetzt in der Zeit, wo ich da bin. Ich mein, Sozialpädagogisch habe ich selten gearbeitet, bis gar nie. Abgesehen von dem, was man in der Schule so an solche Kompetenzen vielleicht mitbringen muss. Nur so am Rande, aber da habe ich schon viel mitgenommen. Also in der Kommunikation an sich mit Kindern und Jugendlichen. Weil einfach so wie du, wie du Dinge formulierst. Also, ich wünsch mir, dass du dies und jenes machst und halt nicht einfach. Aber schau, jetzt hast du es so gemacht. Und genau das ist der Grund, warum du. Also wie du es selbst vorlebst, so kommt es hoffentlich oder im besten Fall dann halt irgendwo bei den Schülern an. Und das würde ich schon als

..Klasse

11/17

..Klasse

präventiv bezeichnen, so wie man halt wie jetzt Vorbildfunktion fungiert. #00:33:03-5#

38

I: Du hast die Sozialpädagogin genannt. Involviert du andere Personen in sozial-emotional herausfordernden Situationen? #00:33:13-0#

39

B2: Also es gibt ganz, ganz klar Überschneidungen. Eigentlich fast täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich. Ich gebe das nicht nur ab, sondern versuche natürlich, wenn es so eine Akutsituation war, versuche ich das natürlich auch selbst irgendwie zu thematisieren. Und im Rahmen der Möglichkeiten, die halt vielleicht gerade an dem Tag oder wie auch immer bestand, zu besprechen und so gut wie möglich aufzuarbeiten. Weil ich finde, du kannst dich nicht nur auf das Verlassen, dass es immer jemand anders regelt. Weil in der Realität beispielsweise am Mittwoch halt mal allein, dann musst du auch irgendwie mit dieser Thematik umgehen. Oder wenn es jetzt irgendwie gerade am morgen früh passiert, dann versuche ich das natürlich auch alles wie zum Abholen. Aber es gibt schon viel, was man in der Kommunikation mit anderen Fachbereichen, in dem Fall halt Sozialpädagogik wie weitergibt. Oder halt, was schon fast ein Muss ist, weil sie müssen wie wissen, wenn am morgen früh ein Konflikt war. Hey, schaut, es hat einen Streit gegeben, vielleicht könnte es nochmal dazukommen oder hey, schau, der war jetzt so gefrustet von der Arbeit, der hat gar keine Lust mehr zum dort sitzen oder wie auch immer. Dann versuche ich das schon meistens so gut wie es halt geht wiederzugeben. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, die ganze Thematik abzugeben und zu sagen ich mache da irgendwie Mathe, Deutsch, Englisch, wie auch immer. Also ich finde es gehört zum Lehrerdasein mehr dazu. Das hat viel mit Beziehungsarbeit zu tun, mit Vertrauen. Und wenn man merkt, jetzt geht viel zu viel Zeit dafür, also zu Lasten vom Lernstoff drauf, dann muss man gewisse Dinge auch weitergeben. Dann ist man auf eine gute Zusammenarbeit im Team angewiesen. Also aber mein Ziel ist es einfach, dass die

..eigene Ressourcen

..Strukturen & Ressource

..Klasse

..externe Ressourcen

..Kooperation, Austausch

..Individuum

12/17

..Individuum

Kinder wissen, sie können zu mir kommen, sie müssen nicht, wenn sie eine andere Person haben, können sie auch mit denen reden. Aber sie können auf jeden Fall immer kommen. Und das versuche ich natürlich auch zum so vermitteln. Genau.

#00:35:40-6#

40 I: Involviert du weitere Personen? #00:35:43-8#

..soziale Faktoren

..externe Ressourcen

..Kooperation, Austausch &

..eigene Ressourcen

41 B2: Also es ist klar, es gibt schon natürlich immer mal wieder jetzt Situationen, die irgendwo aus dem Lebenslauf von einem Kind irgendwie entstanden sind. Die dazu führen, dass einfach weitere Personen mitinvolviert sind. Sei es jetzt, vielleicht die Psychomotorik, vielleicht aber auch Psychotherapie. Dass das dann wirklich auf Empfehlung und in Absprache mit den Eltern dann vielleicht auch psychotherapeutische Unterstützung herangezogen wird. Weil manche soziale-emotionalen Bereiche, die sind bei manchen Kindern natürlich so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass ohne Fachperson in die Richtung meiner Meinung nach nicht funktionieren kann. Dass kann nur die Sozialpädagogik an der Schule mit so wenig Stunden aktiv in der Klasse oder ich als Klassenlehrperson niemals so begleiten, wie das ausgebildete Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten können.

#00:36:48-9#

42 I: Was sind das für Indikatoren? Also wann übersteigt es deine Kompetenz? #00:36:59-3#

..gemischte Verhaltens

..eigene Ressourcen

..Kooperation, Austausch

..soziale Faktoren

43 B2: Jetzt zum Beispiel, wir hatten auch schon Fälle von verbalisierten suizidalen Ideen. Und solche Bereiche, das ist ganz klar, dass das mein Fachbereich übersteigt. Und dass das einfach sauber begleitet, wird von externen Stellen. Die einfach darauf geschult sind und die einfach mit solch brisanten Themen wissen wie umgehen und die Eltern mit ins Boot richtig aktiv holen können, mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Aber auch einfach bei sozial-emotionaler Verwahrlosung. Also ich finde, das hat es schon gegeben bei uns. Das manche Kinder vom Elternhaus aus nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die ihnen

13/17

..soziale Faktoren

..Kooperation, Austausch & B

..eigene Ressourcen

..eigene Ressourcen

..Belastung

eigentlich zustehen müsste oder sollte. In solchen Momenten ist es schon ganz wichtig, wenn Fachpersonen einfach herangezogen werden. Und des kann auch aus einer anderen, vielleicht aus einem depressiven Verhalten heraus initiiert werden. Oder versucht in dem Rahmen das möglich ist, die Empfehlung versucht auszustellen. Aber da bist du natürlich immer auf die Eltern angewiesen, die dem natürlich zustimmen. Also im weitesten Sinne versucht man natürlich schon die Eltern immer mit ins Boot zum Holen, um halt präventiv gegen solche Situationen vorzugehen. #00:40:05-2#

44 I: (...) Was lösen so Verhaltensweisen bei dir aus? #00:40:14-4#

45 B2: Man muss immer klar differenzieren, was es für Verhalten ist.

Also ich glaube vor drei Jahren habe ich noch ganz anders reagiert auf gewisse Situationen, als ich es jetzt mache. Ich glaube, es ist wie ein Lernprozess. Aktuell löst es gar nicht so dramatisch viel mehr aus. Es ist mehr so, mehr so Routine vielleicht, die entsteht. (lacht) Okay, es gibt einen Ausraster oder da ist ein Kind explodiert und dann ist wirklich genauso das Protokoll. Erstmal abwarten, mal gar nichts. Also gar nichts machen, stimmt nicht. Aber mal schauen, ist das Kind noch im Schulhaus? Einfach mal abwarten. Das ist so das und ich bin mittlerweile eigentlich recht resistent, was das angeht. Aber ich glaube, weil auch vieles mit Vertrauen einhergeht, also wenn man jetzt das Kind doch einfach schon seit zwei Jahren kennt, dann lernt man das Kind wie kennen, dann weiss man wie genau, der braucht jetzt seine Zeit. Und wenn das Kind vielleicht die ersten drei Tage da ist an der Schule und es kommt zu solchen Situationen, wird es mehr mit mir machen, als wie wenn ich das Kind natürlich schon lange kenne. Sonst ganz klar, so typische Stresssituation halt, also es löst Stress aus. Aber es kommt sicher darauf an wie der Tag ist. Es ist machmal auch tagesabhängig. Also manchmal hat man wirklich so okay, heute möchte dies und jenes und das möchte ich machen und dann ist man voll motiviert und dann kommt halt so was dazwischen und dann reagiert man mitunter ganz anders, als wie wenn man sich denkt okay, heute

14/17

..Belastung

möchte ich jetzt eigentlich nur noch das fertig machen. Und von dem her ist es schon tagesabhängig, weil in so einem Moment, wenn man ganz viel machen will oder ganz viel vorhat oder sich wirklich mega Mühe gegeben hat in der Vorbereitung oder wie auch immer, dann möchte man, dass das so cool wie möglich wird und dann ist natürlich so was eher kontraproduktiv und löst vielleicht noch mehr Stress. #00:41:56-3#

46 I: Hast du dein Knowhow im Umgang damit also vor allem durch deine Berufstätigkeit geholt, oder woher? #00:42:59-8#

..Belastung

47 B2: Ja, würde ich mal behaupten. Weil wenn ich jetzt so an meine Ausbildung denke oder so, die hat dann null auf den Schulalltag vorbereitet. Also ich weiss zwar, wie man didaktisch mitunter irgendwas in Mathematik einführt, ich weiss mitunter, wie man keine Ahnung Grammatik in Deutsch irgendwie jemandem beibringt. Aber das kann dich gar nicht auf die Alltagssituation vorbereiten, weil es ist von Schulhaus zu Schulhaus, von Klasse zu Klasse, von Kind zu Kind komplett unterschiedlich. Und ich finde schon, dass es eine wahnsinnige Lernkurve ist, wenn man an einem Schulstandort über mehrere Jahre mit ähnlicher Klientel arbeitet. #00:44:10-7#

48 I: Mir wäre als Abschluss noch die Frage wichtig, wie du in deiner Klasse das prosoziale Miteinander förderst bzw. was es braucht, damit ein prosoziales Miteinander gelebt werden kann? #00:44:37-1#

..Individuum

49 B2: Mir ist es einfach wichtig, dass die Kinder wissen, was sie mit Worten oder mit Taten wie, also was das für Konsequenzen nach sich bringen kann. Also, dass sie sich wie bewusst sind, dass ihr Handeln wie zu etwas führen kann. Und wenn sie natürlich negatives Verhalten an den Tag legen, irgendwelche andere Kinder schikanieren, dann macht es was mit der anderen Person. Und mir ist eigentlich wichtig, dass sie wie lernen, wie sich bewusst darüber werden, dass gewisse Ausdrücke einfach nicht angebracht sind. Das gewisse Necken, wie auch immer es ist,

15/17

..Individuum

..Klasse

50 I: Und wie setzt du, das, was du beschreibst um? #00:49:45-3#

..Klasse

51 B2: Es gibt einfach die Klassenregeln, wobei ich das gar nicht so sehr an dem festmachen möchte. Da gibt es die eine Regel und die kann entweder folgen oder halt missachtet werden. Sondern es ist mehr so, ich versuche halt irgendwie vielleicht auch durch meine eigene Vorbildfunktion oder durch das, wie ich mit den Kindern kommuniziere. Des wie zu leben, so dass das halt wie abfährt. Das halt so ein respektvoller Umgang einfach wie gelebt wird. Und darum versuche ich einfach so Negativem, oftmals gar nicht so wahnsinnig viel Raum zum Geben. Ich versuche mehr so, wenn halt was Cooles passiert ist, das so zum Verbalisieren, zum sagen, Hey schau, das ist jetzt mega nett oder Hey, das ist echt cool oder Kannst du mal kurz dem Kind helfen? Also irgendwie so auch situativ bedingt. Aber der respektvolle Umgang ist mir sehr wichtig und einfach, dass die Kinder wissen, was Sprache macht bzw. was Verhalten machen kann mit einer anderen Person. So wie die goldene Regel bei Denkwege: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das finde ich bringt eigentlich alles auf den Punkt. #00:52:45-9#

..Klasse

..Klasse

52 I: Willst du noch etwas ergänzen? #00:52:49-8#

..Individuum

53 B2: Es ist schon so, dass wenn ich merke, dass das jetzt wie eine

..Individuum
..Individuum
..Klasse

schwierige Situation ist, dass ich schon versuche, dass die Kinder halt miteinander reden. Also weil es nutzt im Endeffekt auch nichts, wenn ich das vorlebe. Und alles ist toll. Und so weiter. Aber die Kinder sind null in der Verantwortung. Sondern ich versuche schon die Kinder mit in die Verantwortung zu ziehen, so dass sie, was mitnehmen aus der Situation. Und meistens funktioniert das einfach am besten im Gespräch. Aber nicht mit allen, sondern wirklich nur mit den Betroffenen. Und das versuche ich schon, sofern es möglich ist, mir die Zeit zu nehmen und das wie aktiv zu suchen mit den Kindern. Also das wäre so was. Und gleichzeitig gemeinsame Erlebnisse, also irgendwie versuchen Klassengemeinschaft zu stärken aber jetzt so dieses eine Rezept. Okay, mit dem funktioniert es supergut, das habe ich noch nicht rausgefunden. #00:54:52-8#

54 I: Okay. Hey, danke vielmals. #00:54:56-0#

55 P2: Ja, gerne. 00:54:56-9#

B.2.3 Transkript B3 – kodiert

	1	Transkript B3
	2	I: Ich starte einfach ganz allgemein mit der Frage, was du unter sozial emotional herausforderndem Verhalten überhaupt verstehst. #00:00:11-9#
..eigene Ressourcen	3	B3: (...) Ich verstehe darunter Kinder, also jetzt in unserem Kontext, wo (...) Mühe haben, ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen, mit ihren eigenen Emotionen einen Umgang zu finden. (...) Kinder, die Mühe haben in der Interaktion mit anderen, wo vielleicht auch andere falsch verstehen oder sich falsch verstanden fühlen. Und wenn es dadurch Unruhe gibt oder eben viele Missverständnisse. Viel sich nicht, nicht richtig wahrgenommen fühlen, vom Kind her. #00:01:24-7#
	4	I: Danke. Wenn du konkret an deine Klasse denkst, hast du Beispiele, wo oder wann du sozial emotional herausforderndes Verhalten wahrnimmst? #00:01:37-1#
..externalisierende Verhalten	5	B3: Hm, also die Klasse momentan ist erstaunlich gut unterwegs. Ich hatte schon viel Schwierigere in dem Bereich. Wir haben einen Buben, der vermutlich am auffälligsten ist. Er kann seine Bedürfnisse noch gar nicht zurück zurücknehmen oder seine Emotionen. Es ist zuvorderst und er will sofort Unterstützung haben. Er fühlt sich häufig missverstanden oder ungerecht behandelt. Aber das lässige ist bei ihm. Er hat gelernt, dass wir mit ihm die Sachen anschauen und dass wir es dann meistens klären können. #00:02:34-9#
..psychologische Faktoren		
	6	I: Hast du noch ein weiteres Beispiel? #00:02:39-0#
..externalisierende Verhalten	7	B3: Ein anderer Bube verweigert momentan ganz oft die Pause. (...) Ich habe heute seine Schwester und Mutter darauf angesprochen, ob er etwas erzählt hat, warum er so viel oder so häufig weint, bevor er in die grosse Pause geht. Und sie waren dann erstaunt und sagten sie wissen es nicht, aber sie werden Zuhause mit ihm darüber reden. Also ich weiss, dass es mit anderen Schülerinnen und Schülern einen Vorfall gegeben hat
..Kooperation, Austausch		
..externalisierende Verhal		
..gemischte Verhaltenswe		
..soziale Faktoren		

..gemischte Verhaltens
..soziale Faktoren
..Kooperation, Austausch

..Individuum

..externalisierende Verhalten

..externalisierende Verhalten

..externalisierende Verhalten

und er sich irgendwie eingeengt oder geplagt gefühlt hat. Aber warum das, obwohl es mit dem Sozialpädagogen und mit den anderen Kindern thematisiert wurde, immer noch so stark ist, weiss ich wirklich nicht. Also heute bin ich mit ihm nach draussen und habe ihn in der Pause begleitet. Und wir hatten eine mega gute Pause. Ich glaube momentan muss er einfach wissen, es ist jemand in der Nähe, der ihm auch hilft, wenn es nicht gut ist für ihn. #00:03:44-1#

8 I: Dann ist das, was du wahrnimmst und herausfordernd findest, also die Pausenverweigerung? #00:03:56-7#

9 B3: Ich glaube schwierig finde ich, dass er dann so fest weinen muss und man in solchen Momenten nicht mit ihm reden kann. Das finde ich schwierig. Das Verweigern (...) da hatte ich schon stärkere Verweigerung erlebt (lacht) Aber man braucht einfach viel Geduld bis er etwas sagen kann. #00:04:41-8#

10 I: Mhm. Willst du zum Beispiel mit der Verweigerung noch näher ausführen? #00:04:49-6#

11 B3: Ich hatte einen Schüler, der hat viel verweigert. Der hat manchmal den ganzen Tag verweigert. Eigentlich alles, was man ihm angeboten hat, konnte er nicht annehmen. Also es gab Tage, da ging es supergut. Da kam er am Morgen und man wusste schon es wird ein guter Tag. Und manchmal hast du gemerkt, okay, heute können wir es probieren, aber eigentlich können wir es auch einfach lassen, weil wir kommen nirgendwo hin. Und er ist dann vom Verweigern bis ins Ausflippen und die ganze Klasse tyrannisieren. Also wir konnten eigentlich keinen normalen Unterricht machen, er hat alles drunter und drüber gebracht. Wenn er sich in den Gang nach draussen zurückgezogen hat, also manchmal ist er auch weggelaufen, aber manchmal ist er auch nur in den Gang raus. Dann ist er teilweise an den Türrahmen hochgeklettert, damit er oben zum Fenster reinschauen kann (beide lachen). Also er hat halt Verhalten gezeigt, das gefährlich war. #00:04:55-6#

2/13

12 I: Hast du ein weiteres Beispiel? #00:05:01-3#

..soziale Faktoren

..externalisierende Verhal

..Belastung

13 B3: Ich hatte noch ein Mädchen für sie war die Situation in der Kirche (lacht) also wir hatten ein Konzert in einer Kirche, das war so schwierig, dass sie häufig verweigert hat. Und einmal ist sie unter die Kirchenbänke gekrochen und einmal durch die Kirche gerobbt. Und da merke ich, wenn ich mit dem Mädchen allein gewesen wäre, hätte mich das nicht so mega gestört. Dann wäre ich einfach mit ihr da gewesen. Aber weil halt das ganze Schulhaus in der Kirche war und das Ganze eine Unruhe auslöste, habe ich tief durchatmen müssen, um mich auf das Mädchen zu konzentrieren und zu finden okay, den Rest blenden wir jetzt einfach mal aus und schauen, dass wir wieder miteinander kutschieren. #00:06:47-7#

14 I: Welches sozial-emotional herausfordernde Verhalten würdest du sagen, nimmst du am häufigsten im Schulalltag oder im Unterrichtssetting wahr? #00:07:02-2#

..psychologische Faktoren

..Belastung

..Individuum

15 B3: (...) Ich habe häufig das Gefühl, dass unsere Schüler hier an der Sprachheilschule einen geringen Selbstwert haben und sobald eine neue Aufgabe kommt, wo sie nicht sofort durchschauen, haben sie das Gefühl, sie können es nicht. Und das zieht dann zum Teil sehr auffälliges Verhalten mit sich. Eigentlich sind sie in einer Not (...) Und sie reagieren halt extrovertiert die einen, die einen auch introvertiert. Das tut mir auch mega leid aber stört den Unterricht viel weniger. Und da muss man aufpassen, dass man es sieht und reagiert. Und jene, welche in einer Not sind, möglichst abholt und wieder bündelt. Und mit ihnen darüber spricht und kleinschrittig und doch du schaffst das. #00:08:08-5#

16 I: Du hast den geringen Selbstwert angesprochen, was eine Verhaltensschwierigkeit hervorruft. Womit könnte das Verhalten, dass du wahrnimmst noch zusammenhängen? #00:08:27-4#

..soziale Faktoren

17 B3: Ich habe das Gefühl, dass für unsere Schüler ein ganz

3/13

..eigene Ressourcen
..soziale Faktoren

normaler Alltag schon auch streng ist. Also ich meine, ich kann mich selbst dran erinnern, wenn ich ein Stage gemacht habe, irgendwie in England oder Frankreich oder einfach im Welschen, dann waren die Alltage, also der ganz normale Alltag, für mich auch anstrengend und ich bin am Abend total kaputt ins Bett, weil ich die ganze Zeit mich sehr fest konzentrieren musste, um alles zu verstehen. Ich denke, unsere Kinder sind häufig überlastet. Nur schon vom Alltag. Und es braucht dann nicht mehr viel, dass es eben zu viel ist. #00:09:10-5#

18 I: Also meinst du mit Alltag, weil sie eine Tagesstruktur haben und es lange Tage sind. Oder weil du jetzt mit dem Welschen vergleichst, weil sie einfach viel Sprache hören, die sie nicht so gut verstehen. Also sprichst du das Sprachverständnis an? #00:09:27-1#

..soziale Faktoren
..eigene Ressourcen

19 B3: Gut, dass du nachfragst. Das habe ich gar nicht gesagt. Also ich finde es ungünstig, dass bei uns so lange Tage sind. Also ich finde der Montag und Donnerstag sind zu lange bis um fünf. (...) Ich finde auch. Also ich bin erstaunt, dass sie es so gut machen, obwohl sie so wenig Ruhe haben. Ich weiss nicht, ob ich das als Kind geschafft hätte. Oder ob das einfach eine Gewöhnung ist. Aber eigentlich ist es schon auch, dass wenig verstehen. Und weil es so lange Tage sind, schlafen sie auch häufig im Schulbus schon ein. Dann kommen sie zuhause an, schlafen weiter, erwachen, essen um acht oder neun, sind dann lange wach und werden am Morgen aus dem Bett gerissen, weil der Bus schon wieder früh kommt. Sie haben einen super ungünstigen Rhythmus. Also bei einem Mädchen weiss ich, dass das der Familie viel Mühe bereitet, dass sie einen so ungünstigen Rhythmus hat. Sie ist so kaputt und schläft immer im Bus und sie hat einen weiten Weg. Es ist eine Kombination, von unserer Tagesschule, aber wenn sie nicht bei uns in der Tagesschule wären, wären die einen dann im Hort. Und das wäre nicht besser. Also für die einen Kinder wäre es schön, wenn sie mehr Zeit zuhause verbringen könnten, aber nicht für alle. #00:11:00-1#

..soziale Faktoren

4/13

20 I: Mhm, gibt es noch weitere Einflüsse? #00:11:06-0#

..soziale Faktoren

..Klasse

21 B3: (...) Ich habe das Gefühl, wir haben Kinder, denen würde eine noch kleinere Gruppengröße viel besser tun. Also jetzt haben wir zwölf Kinder in der Klasse und für die einen ist es zu viel. Wir merken einen deutlichen Unterschied, wenn wir in einer kleineren Gruppe schaffen oder einige ins Gruppenzimmer rüber nehmen für Spiele oder irgendetwas. So geht es für die einen viel besser, um dranzubleiben und zum Zeigen was sie Können und zum Fortschritte machen. #00:11:47-4#

22 I: Mhm, fallen dir noch weitere Beispiele ein? #00:12:09-4#

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

..biologische Faktoren

23 B3: Beim Beispiel mit dem Buben, der lebt allein mit dem Papi. Der kommt aus einer ganz anderen Kultur. Ich denke, wenn er allein mit dem Papi ist, und der Papi Zeit hat, bekommt er häufig unmittelbar eine Antwort. Und der Fokus ist bei ihm. Und er ist von der Entwicklung noch nicht so weit. Er ist eigentlich noch im Egozentrismus. Häufig kann er noch nicht wahrnehmen, dass andere von der Klasse auch Hilfe brauchen und dass es nicht nur ihn gibt. Auch mit Rollenspielen, kann man ihn nur bedingt abholen. Er sieht wirklich fest sich selbst. Und bei ihm wissen wir, dass die Mutter in der Schwangerschaft Drogen konsumiert hat. Also seine Hirnreife ist vermutlich negativ beeinflusst, dadurch. Und er muss wohl auch geschüttelt worden sein, also er hat vermutlich leichte Hirnschädigungen von der frühen Kindheit. #00:13:30-1#

24 I: Danke. Du hast auch von einem Kind erzählt, wo du bereits auf den ersten Blick siehst, dass er einen schlechten Tag haben wird. Auch, dass es teilweise zu gefährlichem Verhalten führt (...)
#00:13:47-7#

..soziale Faktoren

25 B3: (...) Das ist ein ganz happiger Fall. Wir wissen, dass der Vater momentan im Gefängnis ist. Weil er die ältere Schwester sexuell missbraucht hat. Und er muss auch die zwei Buben manchmal ausgesperrt haben, auf den Balkon. Und wir wissen auch, dass er mit dem Gürtel geschlagen wurde. #00:14:16-0#

5/13

26 I: (...) Da verschlägt es einem die Sprache. #00:14:22-4#

..eigene Ressourcen

27 B3: Und wir haben wie gewusst, dass der Junge, ihm ist es zuhause häufig nicht gut gegangen. Die Mutter war mit der ganzen Situation sehr überfordert. Sie hat auch immer wieder gesagt, sie wisse nicht was tun. Weil wenn sie etwas von ihm will, dann verschwinde er einfach. Er schnappe das Velo und fahre davon. Und das habe er schon im Kindergarten und der 1. Klasse gemacht. Und er ist einfach, er ist wie, obwohl er der jüngste ist, war er wie der Stärkste von den drei Kindern. Und er hat wie eine Rolle übernommen, sehr eine bestimmende Rolle in dieser Familie. Also man konnte ihm zuhause fast nicht mehr sagen, «He ich möchte, dass du dein Zimmer aufräumst.» oder irgendwas, er ist immer sofort ausgeflippt. Und die Mutter war schwer depressiv und war auch eine Weile in der Klinik. Und er hat das halt alles mitgetragen. Er hat wie etwas übernommen in dieser Familie, was nicht seine Rolle oder seine Verantwortung war. Er war viel zu jung für das alles. Er versucht seine Schwester vor dem Vater zu beschützen. Und dann hat es Nächte gegeben, in denen er durchgeschrien hat, wo er also wach war, wo er getrotzt hat. Und ihn manchmal die Grosseltern, weil sie in einem Block gewohnt haben, in der Nacht um zwei abgeholt haben, weil es zuhause nicht mehr ging. Und nach so einer Nacht kam er am nächsten Morgen bei uns superschlecht in die Schule. Wir wussten lange nicht, also die Kommunikation mit der Mutter war lange schwierig, um zu erfahren, ah gut, heute war eine ganz schwierige Nacht. Eigentlich müssen wir heute nichts mehr wollen, eigentlich müssen wir nur schauen, dass er sich erholen kann von dieser Nacht. Mit der Zeit ist das dann gekommen. Aber wir haben dann eine andere Schule suchen müssen. Weil wir konnten das mit unseren Ressourcen nicht auffangen, langfristig. Also er wäre dann in die Mittelstufe gekommen und Ausflüge mit ihm waren ganz schwierig. Es musste jemand allein für ihn schauen, er hat uns Schilder umgebogen oder ist einfach über die Strasse gerannt. #00:17:09-3#

..soziale Faktoren

..soziale Faktoren

..externe Ressourcen

..externalisierende Verhal

6/13

28 I: Das sind heftige Beispiele, wo du erzählt hast. #00:17:13-4#

29 B3: Ja. (lacht) #00:17:15-1#

30 I: Wenn wir noch bei deinem Unterrichtsalltag bleiben. Welche Strategien wendest du an im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten? #00:17:27-5#

..Klasse
..externalisierende Verhal

31 B3: Ich habe einen sehr, sehr strukturierten Unterricht, also Abläufe und Rituale. Ich probiere möglichst vor Situationen, also bei einem Mädchen ist die Situation Umziehen ganz schwierig. Und da zeigt sie auch immer wieder verweigerndes Verhalten. Und ich versuche, wie bevor die Situation kommt, rasch mit ihr darüber zu reden. Jetzt kommt wieder diese Situation, also ich sage es nicht so, aber, ich probiere möglichst vorgängig, möglichst bevor man in die Situation geht, mit dem Kind das Gespräch zu suchen. Also heute mit dem Buben, mit der Pause. Ich habe ihm heute Morgen schon gesagt «Hey, wir können heute zusammen in die Pause», du darfst dich also entspannen, du darfst dich auf den Unterricht einlassen, es ist safe. #00:19:21-0#

..Individuum

32 I: Und wenn es trotzdem zu einer herausfordernden Situation kommt, auf welche Strategien greifst du dann zurück? #00:19:35-7#

..Klasse
..Klasse
..Individuum
..Klasse

33 B3: Wir haben ein Beruhigungskissen zum Beispiel. Also ich frage, es ist wie unterschiedlich. Wenn ein Kind einen Konflikt mit einem anderen Kind hat, also wenn es im sozialen Umgang, zur Unruhe kommt. Ich versuche mit beiden Kindern das Gespräch zu suchen und aber auch mal abzuhören. Und ich frage dann auch, bist du schon bereit, mit dem anderen Kind darüber zu schwatzen? Denn häufig erlebe ich so, dass eine Partei noch überhaupt nicht bereit ist, dass einfach nur die Emotionen am Überkochen sind. (lacht) Also wir müssen zuerst abkühlen und dann kann dann kann man es zusammen anschauen. Und ich bespreche mit beiden Kindern die Wünsche, die sie an das andere Kind haben. Und wenn man zu dritt zusammen ist, dann möchte ich gar nicht, dass sie einander gegenseitig beschuldigen,

..Klasse

weil ich das häufig auch als verletzend erlebe. Ich möchte, dass sie sagen, was sie für einen Wunsch an das andere Kind haben. Und im Wunsch kann man dann eigentlich schon sagen, was passiert ist: «Ich möchte, dass du mich nicht mehr schlägst.» (lacht) Dann weiss jeder, was vorher stattgefunden hat aber es ist anders formuliert. Zum Schluss frage ich nach, ob beide auch verstanden haben, was sich das gegenüber wünscht. Und möchte meistens auch, dass die Kinder es wiederholen. #00:21:06-7#

34 I: Ich höre heraus, dass das Gespräch eine wichtige Strategie ist für dich. Oder auch das Beruhigen, Abkühlen. Gibt es weitere Strategien? #00:21:22-5#

..Klasse

..Individuum

35 B3: Ich gebe mir Mühe, nicht laut zu werden. Weil ich merke, das bringt nichts. Da ist einfach ein Ventil für mich. Aber eigentlich bringt es in der Situation nichts. (...) Bei der einen schwierigen Klasse, da hatten wir Ziele abgemacht. Und ich hatte dann gesagt, mein Ziel ist, dass ich weniger häufig laut werde. Und ich habe bei den Kindern nachgefragt, ob sie eine Idee haben, was mir dabei helfen könnte, es zu schaffen. Und dann war es mega herzlich, das eine Mädchen hat gesagt, Tee trinken könnte ihnen helfen (beide lachen) Und wenn ich jeweils aufgestanden bin und zu meinem Pult nach hinten ging und die Teetasse in die Hand genommen habe, hat immer irgendein Kind von der Gruppe reagiert und gesagt, Oh Frau X trinkt Tee, Achtung. (lacht) Und dann waren sie mega brav. (lacht) Und für mich ist genial. Ich habe ein super Mittel (lacht) und ich habe es nicht selbst, es ist nicht von mir gekommen. Aber es hat gutgetan Auch der Abstand rasch dann. #00:22:43-5#

36 I: Wie die Kinder brauchen auch wir vermutlich etwas, gell. #00:22:50-6#

37 B3: Ja, genau. (beide lachen) #00:22:51-7#

38 I: Gibt es Situationen, wo du auch andere Personen involvierst? #00:22:53-0#

8/13

..Kooperation, Austausch &

39 B3: (...) Ich hatte vorher eine mega gute Teamteaching Partnerin und sie war eigentlich Sozialpädagogin. (...) also wir haben uns häufig abgewechselt, wenn ein Konflikt da war. So konnte jemand von uns aus der Situation raus. Die Situation ist dann wie weniger geladen. Ich finde das sehr angenehm, wenn jemand anderes übernimmt. Also ich übernehme dann auch gerne, aber ich finde es auch angenehm, wenn jemand auch übernimmt. Meinst du auch externe Personen? #00:24:03-0#

40 I: Ja, wieso nicht? #00:24:06-2#

..Strukturen & Ressour

..gemischte Verhaltens

..Kooperation, Austausch

..psychologische Faktc

..Strukturen & Ressour

41 B3: Also wir hatten mal ein schwer traumatisierter Bub und dort haben wir eine Mentorin bekommen, die mit uns das ganze angeschaut hat. Weil er hat im Unterricht dissoziiert und das war super, super schwierig und da haben wir Unterstützung gebraucht von extern. Ich habe aber auch schon Kinder zu mir in die Klasse genommen, weil es im Zimmer nebendran nicht gegangen ist. Oder ich habe ein Kind übergeben. Und in Y hat es etwas gegeben und das haben wir miteinander aufgegleist und das ist genial, eine Schulinsel. Und X unsere Schulinselleiterin war einfach so gut. Bei dem einen Jungen, wo eine schwierige Situation gehabt hat familiär, bei dem hat es nicht gut geklappt. Weil er hat es als Beziehungsabbruch erlebt, wenn wir ihn in die Schulinsel schicken wollten. Bei ihm ist es nicht gegangen. Aber andere Kinder sind sehr gerne gegangen. Und waren da sehr gut aufgehoben, und konnten abgefangen werden und sind dann wieder raufgekommen. #00:25:28-7#

..Individuum

42 I: Du hast vorhin betont, dass du gerne, wenn möglich, intervenierst, bevor es überhaupt zu herausforderndem Verhalten kommt. Gibt es auch ein Programm, das du nutzt, um sozial-emotionale Kompetenzen zu fördern? #00:25:45-0#

..Programme & Konzepte

43 B3: Ich arbeite nicht mit einem einzigen Programm. Ich habe schon verschiedene ausprobiert. Also vom Lubo aus dem All habe ich schon Sequenzen rausgenommen. Denkwege geht in diese Richtung (lacht) Marsburger, weiss nicht was, ist es Marsburger?

9/13

..Programme & Konzepte

..eigene Ressourcen

..eigene Ressourcen

..Klasse

..psychologische Faktoren

(I: Marburger, vielleicht?) Ja, Marburger das Verhaltenstraining. Da habe ich auch schon einen Teil gemacht. Ich habe auch verschiedene Fex-Spiele. Ich bin aber jemand, ich funktioniere nicht so gut nach einem strikten Programm. Ich kann es nicht durchziehen. Ich picke mir Sachen raus, wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste man, das Anschauen. Oder wäre es gut, man würde. Und so habe ich mir wie, mein eigenes Repertoire geschaffen und es braucht auch nicht jede Klasse gleich viel. Finde ich. #00:26:43-8#

44 I: Dann hat also die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen einen Platz in deinem Unterricht. #00:26:51-1#

45 B3: Ja, definitiv. Ja, wirklich. Also ich probiere am Anfang des Schuljahres viele kooperative Spiele reinzunehmen. Weil bei diesen Kindern auch verlieren (lacht) ganz schwierig ist. Sich so als Gruppe zu finden, finde ich lässig mit kooperativen Spielen. #00:27:15-3#

46 I: Mhm, was denkst du wieso ist das Verlieren so schwierig bei unseren Kindern? #00:27:19-2#

47 B3: Weil sie gar nicht merken, also die Frustrationstoleranz ist halt gering. Und jetzt gerade bei einem Buben, wo ich mit ihm, er ist ein Drittklässler und als ich mit ihm darüber geredet habe. Jetzt hast du einmal bei dem Memory verloren, aber vorher hat der andere zweimal verloren und du hast zweimal gewonnen. Das war ihm eigentlich egal, das ist doch dem anderen Buben egal, dass er zweimal verloren hat. Jetzt habe ich verloren und das ist nicht gut. Also ich denke so okay, da bin ich schon wieder sehr erstaunt. Das einmal von dreimal verlieren so schwierig sein kann. #00:28:06-8#

48 I: Du hast vorhin auch die Strategie erwähnt mit dem Tee trinken für dich selbst. Weil es doch auch etwas bei dir auszulösen scheint. Gibt es Emotionen, welche du benenn magst, dass das beschriebene Verhalten bei dir auslöst? #00:28:19-4#

10/13

..Belastung

..soziale Faktoren

49 B3: Also ich muss ehrlich sein. Ich habe in Y aufgehört, weil ich sechs Jahre lang sehr, sehr schwierige Klassen gehabt habe. Und ich habe gemerkt, ich komme aus meiner Daueranspannung nicht mehr raus. Wir hatten im Verlauf von zwei Jahren immer wieder neue Kinder in die Klasse bekommen. Und das waren immer Kinder, welche aus der Regelklasse fielen, weil sie nicht mehr tragbar waren. Und meistens waren sie nicht mehr tragbar, weil sie eben sehr auffälliges Verhalten gezeigt haben aufgrund von ihrem Leidensdruck. Und so konnten wir immer wieder die ganze Klasse büscheln, bis wir wieder arbeiten konnten, bis wir wieder am Lernstoff weitermachen konnten. Und dann haben wir wieder das nächste bekommen. Also wir waren permanent an dem dran. Und ich habe das extrem unfair gefunden, denen Kindern gegenüber, die das nicht als Problematik hatten. Weil es einfach viel zu viel Raum eingenommen hat. Und ich habe mich überfordert gefühlt. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Ich habe mega kämpfen müssen, weil am Anfang war ich ganz allein in der Klasse. Und dann habe ich eben eine Sozialpädagogin als Teamteaching bekommen. Aber ich habe mich, mega fest, wehren müssen, dass das Gewicht haben durfte. Weil es hat geheissen, wenn es eine Diagnose gäbe, könnte man eine Assistenz oder so bekommen. Aber Verhalten zählt wie nicht in den einen Systemen. Und es ist doch das, was uns wahnsinnig umtreibt und unseren Unterricht so schwierig macht. Also häufig fanden auch die Psychiater bei den Abklärungen, die Kinder haben eine bestimmte Diagnose, aber seien noch zu jung, um es als Stempel dem Kind aufzudrücken. Aber wir haben keine Unterstützung bekommen ohne diesen Stempel. #00:30:48-1#

50 I: Mhm (...) Und woher kommt dein Know-How in dem Bereich? #00:30:56-9#

..Kooperation, Austausch &

..externe Ressourcen

..Kooperation, Austausch

51 B3: Ich habe vorher mit einem mega guten Sozialpädagogen zusammengearbeitet, was diesen Bereich angeht. Ich habe viel bei ihm, wie abschauen können. Auch hatte ich eine andere Schulische Heilpädagogin als Zimmernachbarin, sie war kurz vor der Pension, also mega erfahren. Und ich konnte mich viel mit ihr

11/13

..externe Ressourcen
..Kooperation, Austausch

..eigene Ressourcen

..Kooperation, Austausch & B

..Individuum

..Kooperation, Austausch & B

..Individuum

..Klasse

austauschen. Häufig sind wir nach dem Unterricht rasch
zusammengehockt und haben rasch den Tag besprochen. Oder
eben auch meine Teamteaching Partnerin, sie kam auch aus dem
Bereich der Sozialpädagogik, ich fand das war super. Die haben
Know-How in ihrer Ausbildung, was wir nicht haben. Bei uns
kommt es zu kurz, finde ich. Also an der PH ist es zu kurz
gekommen. Und ehrlich gesagt auch an der HfH (lacht). Also, wir
haben Themen schon besprochen aber, wirklich wie handle ich
jetzt, was mache ich jetzt konkret, das war ein kleiner Teil dann.
Und ich habe auch immer wieder Zeugs nachgelesen (...). Also
letztthin gerade habe ich über Hochsensibilität Zeugs gelesen, da
dachte ich da habe ich jemanden (lacht). #00:32:02-3#

52 I: Abschliessend möchte ich dich fragen, was wäre für dich
besonders wichtig, dass in deiner Klasse ein prosoziales
Miteinander gelebt werden kann? #00:32:15-1#

53 B3: (...) Ich denke, dass wir als Team wieder eine ähnliche
Haltung haben, dass wir, da wir auch Verhalten hervorheben, wo
wir schätzen. (...) Meine Kollegin hat zum Beispiel einen goldenen
Bilderrahmen im Zimmer. Und wenn ein Kind ein cooles Verhalten
gezeigt hat, dann haben sie das aufgeschrieben und dort in den
Bilderrahmen getan. Und es hat dann auch so, ich weiss nicht
mehr genau, wie sie es genannt hat, aber das hatte wir auch ein
Fest dazu. Wenn sie eine gewisse Anzahl gehabt haben. Es war
wirklich mega schön. Also diese Arbeitskollegin, mit ihr habe ich
mich auch viel ausgetauscht und sie hat auch viele Ideen. Auch
die Warme-Dusche, den Fokus darauflegen, was ein Kind gut
kann, finde ich mega wichtig. Und es tut ihnen einfach auch gut.
Entspannt sie und stärkt ihren Selbstwert. Und dann kann viel
mehr passieren, sie können sich positiver entfalten. #00:34:10-5#

54 I: Mhm, gibt es noch ein weiteres Beispiel wie du prosoziales
Verhalten förderst? #00:34:20-7#

55 B3: (...) Ich fange immer recht kleinschrittig mit den
Gruppenarbeiten an. Also bei mir gibt es wirklich am Anfang keine

12/13

..Klasse

oder fast keine Gruppenarbeit. Sondern zuerst mal Einzelarbeit. Gut es funktioniert, dann Partnerarbeit, fest angeleitet. Gut, das funktioniert und dann kann man mal eine Gruppenarbeit oder ein Spiel in einer Gruppe angehen mit jemandem der dabei ist, also eine erwachsene Person. Und nachher, wenn es läuft, dann kann man sie auch mal allein lassen. Sie sind bei mir fest begleitet. Und

es gibt Klassen wie die jetzige, die das wahnsinnig gut allein können. Also es ist lässig, ich kann sie auch immer mal wieder allein ein Spiel machen lassen. Also wenn die Konstellation

..Klasse

stimmt, nicht alle Konstellationen gehen. Aber ich überlege mir immer wieder, wie setze ich Grüppchen zusammen, damit sie positive Erfahrungen machen, Damit sie voneinander lernen können. #00:35:42-9#

56 I: Mega schöner Schluss, würde ich sagen. Danke. #00:35:49-3#

57 B3: Danke dir. (beide lachen) #00:35:49-4#

B.2.4 Transkript B4 – kodiert

	1	Transkript B4
	2	I: Ich starte einfach ganz allgemein, und zwar was verstehst du unter dem Begriff sozial-emotional herausforderndes Verhalten? #00:00:11-5#
	3	B4: Ui, ui ui (lacht), kurz und knapp. #00:00:15-8#
	4	I: Oder länger (lacht). #00:00:23-1#
<p>..eigene Ressourcen</p>	5	B4: Oder länger (lacht). (...) Ich verstehe darunter, dass wenn ein Kind Probleme hat, sei das in sozialen Kompetenzen, in emotionaler Kompetenz. Das heisst also Thematik, Gefühle, Empathie. Und sozial geht das in die Richtung Kooperation. Wenn ein Kind in diesen Kompetenzen Mühe hat, Schwierigkeiten aufgrund von was auch immer, also wenn es jetzt aufgrund von der Sprache ist, dann zeigt sich das zum Beispiel in dem das Kind vielleicht aggressiv reagiert. In dem es sehr tiefes Selbstbewusstsein hat, in dem es sich zurückzieht. Und das ist dann wie das herausfordernde Verhalten, das sich aus dem heraus ergibt. So, Frage beantwortet? (lacht). #00:01:30-0#
	6	I: Ja, finde schon. Wenn du jetzt an deinen Schulalltag denkst, nimmst du das auch wahr? Wenn ja, wo oder wann? #00:01:40-4#
<p>..psychologische Faktoren</p>	7	B4: Also ich finde unser Schulalltag oder mein Schultag ist recht geprägt von der Thematik. (...) Es fängt schon sehr bei kleinen Sachen an, also zum Beispiel jetzt gerade so Thema sich in jemand anderes einfühlen können oder so Empathie. Da bei Klasse X zum Beispiel hat es zwei so Balancekissen und ein Mädchen braucht das wirklich aufgrund von dem, dass sie mit dem besser sitzt, dann hat es ein zweites und es gibt immer sehr grosse Streitereien, wer jetzt das Kissen haben darf und wieso das Mädchen immer das Kissen haben darf. Und es ist schon mehrmals intensiv besprochen worden mit der Psychomotorik Therapeutin X. Und es ist wie so das Verständnis ist wie noch schwierig, dass einmal ein Kind etwas braucht, was vielleicht ein anderes Kind wie nicht braucht. Das zweite Kissen haben sie jetzt
<p>..Individuum</p>		
<p>..Strukturen & Ressourcen</p>		
<p>..psychologische Faktoren</p>		
<p>..externalisierende Verhal</p>		

..externalisierende Verhalten

..Belastung

..Klasse

..psychologische Faktc

..psychologische Faktc

einfach wie so eine Regelung abgemacht. Aber auch da, also die Regeln nachher einhalten, um nicht sich an vorderster Stelle zu setzen und sagen «Ich will jetzt und ist mir egal, ob ein anderes Kind, das auch will oder nicht» Solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, wo ich finde, der Alltag ist sehr geprägt davon. Ja, also allgemein so Gruppenarbeiten und so alles sind wir am Aufbauen. Oder dass sie sich nur schon gegenseitig anhören. Also auch mal verstehen, was hinter dem Verhalten von einem anderen Kind ist. Ja und dann auch die ganzen emotionalen Sachen. (...) Das, wenn ein Kind, eine Gefühlsregung zeigt, dass sie überhaupt verstehen, was die Gefühlsregung ist. Ich finde bei Klasse X gibt es viele Kinder, die können nicht unterscheiden. Bin ich jetzt traurig oder bin ich jetzt hässig? Es ist so, traurig, verbinden sie mit Tränen, aber wenn Tränen nicht kommen, kann man trotzdem traurig sein und das ja, da sind sie sehr. Also da müssen sie noch sehr angeleitet werden, damit sie sich selber fühlen, spüren können. Und dann wie auch benennen können, was sie fühlen. Ah, ja, es ist wirklich Trauer, es ist nicht hässig sein oder umgekehrt. #00:03:57-7#

8 I: Danke, hast du noch weitere Beispiel von deinem Schulalltag? (...) Oder gibt es vielleicht auch etwas, wo du sagst, das erlebe ich sehr häufig, das ist etwas, wo wiederkehrend ist. #00:04:18-3#

..externalisierende Verhalten

..psychologische Faktoren

..Belastung

..externalisierende Verhalten

..biologische Faktoren

9 B4: (...) Also ich weiss zum Beispiel nicht, also wir haben ein Bub, der will immer der Erste sein, immer, immer, immer. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie das mit der sozial-emotionalen Entwicklung zusammenhängt.

10 Es ist ein Schritt, dass ich immer zuerst also das Verständnis, dass auch andere zuerst sein dürfen und dass es auch nicht schlimm ist, wenn ich nicht immer der Erste bin. Ja, kann auch gut zusammenhängen. Also das ist etwas, wo ich andauernd Thematik ist, auch wenn es klingelt und man sagt ihr dürft in den Kreis kommen, dann ist so alle sind eigentlich die Sachen schon am zusammenräumen, damit es möglichst die ersten sein können im Kreis. Also zum Beispiel das, eben es ist auch die Frage woran liegt es aber denke es ist auch eine Entwicklungsstufe wo wie

2/14

..biologische Faktoren

noch nicht ganz vollendet ist. #00:05:14-1#

11

I: Mhm, und was ist in dieser Situation jetzt herausfordernd für dich, oder wieso empfindest du es als herausfordernd, wenn alle Kinder schnell aufräumen und schnell im Kreis sind? (lacht) #00:05:23-9#

..externalisierende Verhal
..psychologische Faktore

12

B4: (lacht) Nein, ich glaube das Problem ist. Also Thematik ist, dass sie nachher nicht mehr aufeinander achtgeben. Es gibt immer wieder, dass Kinder durch das stark miteinander zusammenstossen, weil sie stürmen. Wirklich so im Tunnelblick eigentlich zu ihrem Fächli stürmen, wo sie das Zeug hinlegen müssen und dann in den Kreis. Heute ist zum Beispiel der eine Bube dem einen Mädchen voll auf den Fuss gestanden, wo, sie war am Boden. Und wirklich so, dass es recht weh tat. Es ist so, das ist eigentlich das herausfordernde. Schnelles zusammenräumen wäre schön, jawohl. (lacht) #00:05:58-3#

13

I: Spielten Emotionen in dieser Situation eine Rolle? #00:06:02-2#

..externalisierende Verhalte

14

B4: Ja, auch heftige Emotionen. Wenn das Kind einmal nicht mehr als erstes egal, wenn andere aber der spezifische Bub, wenn er nicht als erstes im Kreis ist oder nicht, als erstes in der Reihe, dann hat er nachher einen Gefühlsausbruch. Also es kommen Tränen und er sagt laut «Ich will aber zuerst sein». Und er schafft es, trotz sehr enger Begleitung vor allem von der Sozialpädagogin, schafft er es nicht zum wie also hat jetzt den Schritt noch nicht machen können zum wie merken es ist wirklich nicht schlimm, wenn ich nicht als erstes bin. Also heute ist auch wieder, wir mussten eine Reihe machen, damit wir zur anderen Klasse gehen konnten. Und dann sind sie aufgezählt worden und er ist wirklich an vierter Stelle, da musste er stehen. Da ist wieder ein riesen Gefühlszusammenbruch gekommen. Also das ist, ja, das ist das oder. Und es ist so ja er kann den Schritt bis jetzt noch nicht machen. Und es ist wie schwierig. Also er ist zufrieden, wenn er an erster Stelle sein darf und alles andere nicht. Ja, ja. #00:07:14-1#

..Strukturen & Ressour
..Individuum

..psychologische Faktore
..externalisierende Verhal

15 I: Gibt es andere Verhaltensweisen, die du als herausfordernd erlebst? Du arbeitest ja in zwei Klassen als Teamteaching, gibt es vielleicht auch ein Beispiel aus der anderen Klasse? #00:07:45-4#

16 B4: Mhm, mhm, ja. Es ist eben. Es ist eigentlich sehr interessant. Ja, bei Klasse X, ja. Da würde ich sagen, hat es Kinder, wo sich mega zurückziehen, wo dann auch Tränen kommen. Aber so sehr unscheinbar, also unscheinbar im Sinne von sie hocken dann wie am Pult und haben den Kopf nach unten. Aber du siehst es wie nicht von weitem, von Nahem schon, das Tränen einfach so runterfließen. Aber es ist wie ruhig. Also es kommt kein Schluchzen, nichts. (...) Ja, ja. Und dann. Ja, Da habe ich auch den Moment, wo es wie schwierig ist. Also das Kind trösten, da finde ich ja, das geht gut, aber nachher eben, so bisschen das, wenn das Kind nachher nicht benennen kann, was wirklich das Problem ist oder was sie so gestört hat, das selber herauszufinden. Also ich habe schon gemerkt, ich arbeite dann einfach mit Wahrscheinlichkeiten, mit Sachen aufzählen ja nein, wenn man Glück hat, kommt etwas. Aber ich hatte das auch schon bei einem Buben, dass dann einfach nichts gekommen ist. Und das ist dann schon. Ja, finde ich dann herausfordernd. Weil ich weiss nicht so genau warum. Warum jetzt so ist. Ja, bei Klasse X ist es laut. Klasse X hat kein Kind, dass (lacht) ist wirklich interessant. Klasse X hat nur Kinder, die sehr lautstark reagieren. Das eine Mädchen mit dem selektiven Mutismus schweigt oft aber sie wehrt sich sehr klar, einfach mit Händen und Füßen. Was ich bei ihr noch beobachte ist, wir machen zum Beispiel ein Kreisspiel oder Bewegungsspiel und sie kann wie nicht mitmachen. Es kommt gar nichts. Und dann ist aber bei mir die Frage wie weit motiviere ich sie und ermutige sie zum Mitmachen? Weil ich denke, es würde ihr auch guttun und sie kann es auch. Das einfach, weil sie es in der Logo zeigt, so und wie weit ist (...) ist es wirklich aufgrund von ihrem Störungsbild und ihrer Entwicklung, dass sie wirklich den Schritt einfach noch nicht machen kann, weil es zu gross ist. Ja. Jawohl. Ja, und das sind dann so Momente, wo ich wie so ein bisschen, ja so hilflos bin. Und dann probiere ich

..internalisierende Verhalten

..Individuum
..psychologische Faktoren

..internalisierende Verh

..Belastung

..externalisierende Verhal

..externalisierende Verhalten

..internalisierende Verhal

..externalisierende Verhal

..internalisierende Verhalten

..eigene Ressourcen

..biologische Faktoren

..Belastung

..Belastung
..psychologische Faktoren

es. Und dann gibt es Momente, wo sie aber dann plötzlich dabei ist, und ich denke, ich habe gar keine Ahnung warum. Und sie kann mir dann auch nicht mitteilen, warum es jetzt gegangen ist. Das ist schwierig. Ja, ja, ja, schon spannend. Ja. Mega toll, aber ich weiss nicht warum. #00:11:13-5#

17 I: Du hast im Beispiel vorhin bereits nach Gründen für das Verhalten gesucht und benannt. Jetzt Frage ich konkret danach, womit könnte das gezeigte Verhalten zusammenhängen? #00:11:35-3#

..biologische Faktoren

18 B4: Ja, also ich denke vieles oder etwas Grundlegendes ist sicher die Sprache an sich, also durch das ja die ganze Sprachentwicklung so verzögert ist, ist natürlich auch, also nehme ich an, auch die Verzögerung in den sozial-emotionalen Kompetenzen. Also es ist so, dass was wir häufiger hören von den Eltern ist gerade das Nachmachen von Geräusch oder das Reagieren auf die Umwelt hat so anders funktioniert oder ist sogar viel verspätet oder noch gar noch nicht gekommen. Wo ich eigentlich alles so, sind es Voraussetzung, einfach so Unterstützung, Voraussetzung für die soziale-emotionale Kompetenz ist. Und ich denke, das macht viel aus. Oder respektive zeigt sich das wie, ich sag jetzt Kinder mit einer normalen Entwicklung, die sie wie abgeschlossen haben, sagen wir so in der Unterstufe. Fangen unsere Kinder eigentlich mit den ganzen Prozess erst an. Ja, und ich glaube, das ist ein grosser Teil. Was es ausmacht. #00:12:45-2#

19 I: Also, dass die Spracherwerbsstörung die Entwicklung in diesem Sinn beeinflusst? #00:12:50-8#

..psychologische Faktoren

20 B4: Ja und ja. Und auch das Lernen dementsprechend überhaupt das Lernen von den ganzen Emotionen, die überhaupt einordnen können, selber bei sich spüren, wie auch das Benennen. Da brauchen wir wieder die Wörter, wo ja wieder mega schwierig sind. Ja, ich glaube, das macht viel aus und. (...) Also ich weiss nicht, dass ist, ja, mol, ich sage es trotzdem. Aber ich denke auch

..soziale Faktoren

5/14

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

..biologische Faktoren

..Individuum

..psychologische Faktoren

..Individuum

die Begleitung der Eltern, oder. Der erste Kontakt sind eigentlich die Eltern, die Verwandten. Und wenn die Beziehung, wie (...) Ja, also wenn, je nachdem, wenn die Eltern nicht damit umgehen können, mit einem Kind, wo Sprachentwicklungsstörung hat und wie nicht wissen, wie sie es dann unterstützen können im Ganzen emotionalen. Weil die Emotionen zeigen sie trotzdem, auf ihre Art und Weise. Denke, das ist auch nochmal etwas. Und ich meine, zum Beispiel bei Klasse X habe ich einen Vater, der hat gesagt ja, er habe jetzt in der dritten Klasse erst angefangen mit dem Sohn wirklich zu schwatzen. Also dem fehlt die ganze Begleitung oder eben die ganze Kommunikation überhaupt allein mit dem Vater. Und ja, ich glaube auch das, ich glaube, die Eltern spielen da einen grossen Teil oder eine grosse Rolle. Und ja ich denke ich weiss es nicht. Ich denke auch so Kontakt knüpfen. Ich habe das Gefühl, bei uns fängt das so Ende erste Klasse, zweite Klasse an, das wirklich so sie richtige Kontakte knüpfen können. Also wenn sie neu kommen. Bei uns im Kindergarten weiss ich nicht. Und wenn sie richtige Kontakt knüpfen und merken «Hey, was ist eigentlich eine Freundschaft? Was hat das alles mit mir und mit meinem Gegenüber zu tun? Was braucht es dann von mir und wo muss ich auch mal nachgeben und wo muss ich meine Grenzen setzen?» Ich habe das Gefühl, das kommt alles so viel später, also dass es eben in der Entwicklung gar noch nicht bereits sind im Kindergarten für das, dass das eigentlich erst jetzt da ist.

Genau, Ja, so. #00:15:00-6#

21 I: Ja, spannend. Und welche Strategie wendest du im Umgang damit an? Du hast verschiedene Situationen geschildert. Wie reagierst du jetzt, wenn wie in deinem Beispiel bei der einen Klasse eben alle so laut sind. #00:15:21-6#

22 B4: Also grundsätzlich versuche ich immer sehr verständnisvoll zu sein (lacht). Gelingt mir auch nicht immer, bin ich ehrlich, ich habe auch meine Grenzen. Aber im Grundsatz weiss ich ja, dass eine Not oder ein Hilferuf dahintersteht. Und das ist eigentlich so das, was ich wirklich versuche, sehr verständnisvoll mit dem Kind, wie versuche in Kontakt zu treten. Und zu fragen, «Hey, was brauchst

6/14

..Individuum

..Belastung

..Individuum

..Individuum

du gerade?» Also auch die Gefühle, also das, was ich gerade sehe zu benennen. «Ich sehe du bist traurig, du bist hässig», dass man zusammen versucht herauszufinden, warum. Das ist eigentlich so sehr begleitend und einfach so mir immer wieder sagen, es braucht jede Emotion und jede Emotion sollte ihren Platz haben genauso. Aber ich bin ehrlich, es gibt auch Grenzen, wenn ich eine Klasse von zwölf Kindern alleine habe. Es ist wie so manchmal ist die Begleitung leider aber einfach gar nicht möglich, weil du einfach noch elf andere Kinder hast. Wo du wie merkst ja, du nimmst dir die Zeit, um mal die Emotionen benennen und zu regulieren. Sei es zum Beispiel auch. Genau, das ist noch, mit einer Pause zum Beispiel, dass man sagt «Brauchst du eine Pause? Gut, wie sieht die Pause aus? Willst du in die Lesecke, musst du dich bewegen, willst du mal Wasser trinken, Nase schnäuzen?», was auch immer. So genau, sie haben häufig Kuscheltiere dabei. Das ist auch etwas, das sie mit ihrem Kuscheltier kuscheln können. Ja so genau. Also das, als erstes abholen. So genau. #00:17:00-8#

23 I: Ja, das sind schon viele Strategien. #00:17:03-9#

..Individuum

..Individuum

24 B4: Ja, und dann einfach die Gefühlsbenennungen, viele Gefühlsrunden mit, Wie fühlst du dich? Immer versuchen auch, also jetzt gerade zum Wochenstart mässig, versuchen zu verbinden mit dem Wochenende zum Beispiel, Welche Gefühle haben das Wochenende bei dir ausgelöst? Was hat das ausgelöst? Also wenn, wenn sie auch so überschwänglich glücklich sind. Also warum ist denn das? Was hat dich so glücklich gemacht? Genau das also Ursache-Wirkung in den Gefühlen hast. Und ich bin sehr transparent, was meine Gefühle angeht. Ja, also ich nenne ich nenne sehr oft, wie ich mich fühle (lacht) und ich nenne es wirklich sehr direkt, wenn ich hässig bin. Das sie wie einfach auch einordnen können und ja, so die Reaktion von mir auf meine Gefühle bezogen oder auch meine Mimik und Gestik, aber auch einmal die Lautstärke oder der Tonfall genau. #00:17:55-6#

25 I: Im Sinne von Vorleben meinst du? #00:17:57-5#

26 B4: Jawohl, ja. #00:17:59-9#

27 I: (...) Werden auch andere Personen involviert. Wenn du das Gefühl hast, ja, in diesem Moment werde ich dem nicht gerecht. Oder du hast wie gesagt, manchmal sind es zwölf Kinder und ich kann das Kind nicht so abholen, wie ich es gerne hätte. Also was machst du da zum Beispiel? Beziehst du andere Personen mit ein oder findest du einfach, das Kind muss jetzt gerade mit dem klarkommen? #00:18:58-5#

28 B4: Ich würde gerne andere Leute miteinbeziehen aber es ist nicht möglich. Soll ich das genauer ausführen? (lacht) Nein, ich wäre, ich bin eigentlich, also ich finde so ich weiss ganz klar, dass ich persönlich Grenzen habe und auch irgendwie weiss manchmal kann man auf ein Kind nicht ganz adäquat reagieren, wie man sich das wünscht. Und dann wäre eigentlich mein, mein Wunsch, dass ich es entsprechend zum Beispiel einem Sozialpädagogen oder Sozialpädagogin sagen kann «Hey, magst du?», also so wie mit dem Kind zusammen. Und wie eben das meine ich mit sehr offen reagieren. Sagen «Hey, ich weiss gerade nicht weiter oder ich merke gerade, ich habe selber so viel Gefühle in mir, ich kann es nicht in Ruhe mit dir anschauen.» Oder eben auch, es brauchen so viele andere Kinder etwas von mir. Aber ich merke, du brauchst es, darum würde ich gerne und dann eigentlich Sozialpädagogik ins Boot holen. Braucht aber immer das Mitspielen des Gegenübers. Und am Mittwoch haben wir niemand. Das ist vielleicht noch. Am Dienstag ist es zum Teil möglich, zumindest in der einten Klasse und in der anderen nicht. Aber das ist mehr ein Grund vom Sozialpädagen und am Montag ist es auch aufgrund vom Sozialpädagogen, dass es einfach nicht möglich ist. Aber mein Wunsch wäre sehr. Ja. #00:20:24-0#

..Belastung

..Strukturen & Ressource

29 I: Ja, du hast vorhin auch so Strategien aufgezählt, wo du ja dem Kind eigentlich Strategien aufzeigst, um sich zu beruhigen. Also man könnte in den Lesecken, man könnte Wasser trinken. Gibt

8/14

es mehr so präventive Strategien, die du vielleicht einsetzt, damit es vielleicht gar nicht erst zu so einer Eskalation kommt.

#00:20:43-3#

30

..Klasse
..Individuum

B4: (...) Ich weiss einfach nicht, was das hilft. Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass klare Strukturen und Rituale sehr unterstützend sind. Weil dann auch klar geregelt ist, was man voneinander erwartet und wünscht. Und ich habe ja ich glaube es drüber reden, also halt angepasst an die Kinder. Aber ich glaube so ja, das ist etwas, wo ich finde ja. Und ich habe vorher auch das einfach individuell, wirklich individuell, so mit jedem Kind wirklich individuell angeschaut was brauchst du, wenn du eben so viele Gefühle in dir hast und dann ist es einfach so? Ja, genau. Und dann habe ich entweder Oh, was haben wir da, wir hatten eine Box unter dem Pult. Genau, da hat jeder seine Box mit Gegenständen oder mit Kärtchen gehabt, wo er gewusst hat, okay. Und dann war es so aber das waren grössere, gell. Also dritte und vierte Klasse. Sie nahmen so Karten in die Hand. Und dann habe ich gewusst okay, das Kind macht jetzt das, weil es das braucht. #00:22:28-1#

..Individuum

31

..Programme & Konzepte

I: Also eine andere Massnahme wäre ja vielleicht allenfalls die Förderung der sozial emotionalen Kompetenz. Es gibt ja viele Programme. Ich weiss nicht, ob du das Programm nutzen oder kennst. #00:22:40-2#

32

B4: Ja, also wir arbeiten mit Denkwege. Ja. Jawohl. Eigentlich das naheliegendste, hä. Ja voll. (lacht) #00:22:47-9#

33

I: Das wäre sicher ein Beispiel, mhm. #00:22:49-8#

34

..Individuum

B4: Jawohl. Ja, ich glaube das ist also Denkweg ist ein sehr auf dem schon auch aufbauen mit diesem Gefühl benennen, mit den Bewältigungsstrategien, mit der Ampel. In diesem Jahr bin ich in dem wie weniger drinnen aber all die letzten Jahre. Da war ich sehr stark drin. Ja, ja, vielleicht ist das so von wegen drüber reden. Ja und was mir auch wirklich oft gemacht haben, sind so Rollenspiele. Es gibt so Rollenspiel Kärtchen und bei uns war das

..Klasse

9/14

..Klasse

so, dass wie immer eine erwachsene Person, also wie beim Theater sowie mitgeteilt hat was passiert und die Kinder konnten das vorne wie spielen. Und nachher konnten wir auch wie über die Situation reden. Also hast du es schon mal erlebt, welche Gefühle, also auch schauspielern sozusagen, welche Gefühle hast du gehabt. Und es ist dann eigentlich für die Kinder wie ohne Worte möglich gewesen und einfach mit Gestik und Mimik. Vielleicht ist auch mal etwas. Also Geräusche sind sicher auch wie, Au und Hey und einmal Bist du blöd und so. Aber sie konnten an sich wie einfach diese Wörter brauchen, die sie hatten. #00:23:54-0#

35 I: Also wie so Konfliktsituation spielen? #00:23:56-3#

36 B4: Genau, voll. #00:23:58-0#

37 I: Und konntest du auch mal beobachten, dass es in der Situation selber genutzt wurde? #00:24:04-4#

38 B4: Ja, also wir haben häufig, ja wir haben auch häufig die Situation gehabt. Aber also Bewältigungsstrategien ist dann meistens, sie sind selber im Konflikt, sind schwieriger für das Kind. Aber die Aussenstehenden. Ich habe dann wirklich so, also wir haben wirklich schwierige Pausenplatzsituationen gehabt, dass es möglich gewesen ist, dass die anderen Kinder noch wirklich raufgekommen sind und es mitgeteilt haben. Und ich konnte dann runter gehen und dann konnten wir es so lösen. Aber das Kind selber, in der Konfliktsituation, das habe ich nie hingekriegt. Das Kind dann so kann reagieren und sagen kann Stopp! Und das ist dann nicht weiter gegangen. Meistens ist zwar Stopp gekommen, aber die Emotionen waren zu fest am Rollen. Aber, die Kinder aussenherum haben, besser also gewusst wie reagieren oder wie unterstützen. #00:24:51-6#

..psychologische Faktoren

39 I: Ja dann braucht es dich als Erwachsene noch häufig?
#00:24:56-4#

..Belastung

40 B4: Ja, ja. Also eigentlich, also jetzt in diesem Jahr immer, immer. Also da geht kein Konflikt, wird eigentlich ohne, also es kann kein

10/14

..Belastung

..psychologische Faktoren

Konflikt ohne uns geklärt werden. Das ist im Moment wirklich unmöglich. Also es ist jetzt zum Beispiel in dieser Klasse auch für Sie extrem schwierig, überhaupt einmal die Emotionen vom anderen Kind anzusehen und zu versuchen, sich in das Kind hinein zu versetzen. Also da ist zurzeit auch schwierig so ja, dass reinversetzen. Es ist einfach so, sie sind noch sehr auf sich bezogen. Ja, ja. #00:25:31-2#

41 I: Ja. Wenn du so stark involviert bist, dann löst das bei dir ja sicher auch etwas aus. Also spielen Emotionen bei dir mit? #00:25:44-3#

..eigene Ressourcen

42 B4: Hm. (...) Ich glaube, es kommt sehr auf den Konflikt und auf die Situation, aber auch allgemein meine emotionale oder mentale Verfassung an. Ich würde sagen grundsätzlich (...) grundsätzlich habe ich eher das Gefühl von dem Helferinstinkt. Ich möchte einfach helfen, aber es sind nicht die Emotionen, das ich finde. Ah, das Kind hat Recht und das nicht. Oder es macht mich selber traurig oder hässig. Im Grundsatz der Begleitung bin ich eher so, ich möchte euch helfen und unterstützen. Und das es mir wichtig ist, dass nachher die Kinder eine Lösung für sich gefunden haben Und auch (...) Gefühle, dass sie sich beruhigen konnten. Gefühle haben es immer noch in sich. Und es kann auch so sein. Ich habe auch nicht das Ding, dass ich sagen muss, das Kind ist nachher nicht mehr traurig, aber es kann sich dann nach dem Gespräch auch nochmal einfach so regulieren, dass es nachher wieder mitmachen kann. So genau. Es kann aber sicher auch sein. Also nein, es ist so, dass wenn die Alltage extrem streng sind, dass es mir viel schwerer fällt. Die Kinder auf neutraler Ebene zu begleiten und dass ich selber vielleicht wie genervt bin, weil schon wieder ein Konflikt ist. Schon wieder über das Gleiche. Man hat nicht nur ich, sondern auch andere Leute, haben es mit den Kindern auf viele verschiedene Art angeschaut. dass ich dann für mich genervt bin. Ja, ja, und dann ist es so eine Hilflosigkeit. #00:27:39-4#

..Belastung

..externe Ressourcen

43 I: Ist das ein Zeitpunkt, wo du findest, ja, jetzt muss ich jemand

11/14

anderen involvieren in die Situation? Wenn. Weil es in dir gerade viel auslöst. #00:27:49-4#

44 B4: Ja, ja, ja. Also ich versuche eigentlich immer abzuschätzen, mag ich den Konflikt lösen oder nicht? Also es ist so, aber es gibt zum Beispiel wie heute den Mittwoch, wenn ich allein bin. Also ich kann nicht der Praktikantin sagen, geh den Konflikt lösen. Also zum Teil vielleicht für einfachere Sachen, wie wenn es zum Beispiel um einen Schneeball geht, wo ein Kind bekommen hat auf dem Platz, wo es wirklich Schneebälle schiessen dürfen. Dann kannst du sagen ja, es tut weh, aber die Regel ist hier darf man Schneebälle schiessen. Aber es kann passieren. Ich glaube, das ist etwas anderes. Aber wenn es Konflikte sind, wo einfach tiefer liegend sind, auch für Kinder. Kinder, die eben sehr häufig Konflikt miteinander haben. Ja, ich versuche es abzuschätzen, Aber eben an so Tagen wie am Mittwoch ist es einfach gar nicht anders möglich. Da muss ich. Aber sonst bin ich eigentlich immer sehr dankbar, wenn das ein Sozialpädagoge übernehmen kann, weil ich denke, die haben einfach noch einmal ein anderes Grund- und Fachwissen als ich. Ich habe auch, ich habe meine Strategie und meine Ideen, aber das sind meine. Und ich glaube, es ist gut, wenn eine andere Person mit einer anderen Tonlage, anderen Worten, anderen Ideen vielleicht auch mal hin kann. #00:29:13-5#

..Strukturen & Ressource
..externe Ressourcen

..Belastung

..Strukturen & Ressource
..externe Ressourcen

45 I: Ja, du hast die Sozialpädagogik oder auch die Psychomotorik einige Male erwähnt. Gibt es ausserhalb vom Schulhaus auch Personen, welche du involvierst? #00:29:36-8#

46 B4: Ich denke es kommt mega auf die Thematik darauf an, also wir haben zum Beispiel da zwei Kinder, wo sehr auffälliges Verhalten zeigen in den Emotionen, in sozialen Situationen (...)
Wo wir uns oder wo wir Informationen haben, wie es zuhause zum Beispiel abläuft. Oder wie es zuhause ist und aufgrund von dem, was im Gespräch dann herauskommt. Nach so Situationen. Also wenn so ein Gefühlsausbruch gewesen ist und man sich die Zeit nimmt, kommen auch Informationen. Wo wir wie merken okay, da gibt es Sachen im zuhause, wo man merkt okay, ja, ich denke das

..eigene Ressourcen
..soziale Faktoren

12/14

..soziale Faktoren

..Kooperation, Austausch

..externe Ressourcen

ist sehr Thematik abhängig. Aber wenn wir wie merken, das ist auch etwas in Richtung Gefährdung und so, ja dann gibt es Fachstellen, wo sicher irgendwann einfach einbezogen werden. Ja und sonst denke ich, wir haben viele Kinder die in die Spieltherapie gehen. Ich denke das ist auch ein grosser Aspekt, dass man mit denen einfach immer wieder mal telefoniert. Wo steht das Kind? Was für Thematiken werden angeschaut. Was sehen wir? Ich habe letztes Jahr mit einer Spieltherapeutin einen engen Kontakt gehabt, weil das Kind einfach wirklich ganz viele Sachen. Also zu unserer Freude wirklich so gebracht hat, wo es dann natürlich auch den Alltag für das Kind schwieriger gemacht hat. Wo wir gesagt haben, wir versuchen so Themen oder so Schwerpunkte zu setzen, damit das Kind sich mit dem auseinandersetzt und nicht überflutet wird von allem. Also ja, ja.

#00:31:23-4#

47 I: Zum Abschluss die Frage, was ist für dich besonders wichtig, damit in deiner Klasse das prosoziale Verhalten gelebt werden kann. #00:31:44-1#

48 B4: Also prosozial im Sinne von, dass man einfach gut miteinander umgeht? #00:31:49-2#

49 I: Zum Beispiel, genau. #00:31:49-5#

50 B4: Also ich finde Akzeptanz, gegenseitige Akzeptanz, so wie man ist. Das finde ich etwas mega Wichtiges. (...) Also zu Lernen mit den Stärken und Schwächen umzugehen, diese auch zu benennen. Aber auch sich gegenseitig wirklich kennenzulernen. Also wir dürfen zum Beispiel die ersten zwei Wochen nach den Sommerferien, fern vom normalen Unterricht gestalten. In diesen zwei Wochen können wir uns als Team und Klasse wirklich ganz viel Zeit nehmen einander kennenzulernen. Sei das überhaupt einmal, zu schauen wie das Kind überhaupt aussieht. Also sich wirklich mal wahrnehmen mit so Wahrnehmungsspiele, dass man sich anschaut sich umdreht und dann kommt eine Frage zum Beispiel, welche Augenfarbe hat das Kind oder welche Farbe hat

..Klasse

13/14

..Klasse

..Individuum

..Klasse

die Hose? Und einfach so wirklich mal so Lernen, sich gegenseitig wirklich visuell wahrzunehmen. Aber auch wo leben überhaupt all die Kinder? Wer ist zuhause? Was ist am Kind besonders wichtig? Ob in der Schule oder zuhause. Was ist an dem Kind ganz besonders? Ich finde es immer mega toll, wenn man so das Kind der Woche, so sich wirklich Zeit nimmt auch für das Kind und Stärken hervorhebt. Sei das mit einer warmen Dusche oder etwas Neues über das Kind kennenlernen darf. So und ja, ich finde es auf schulischer Ebene ist das wirklich nützlich. Also ich weiss zum Beispiel das Kind ist mega gut in dem, ich darf das also fragen. Dann ist es das gegenseitige Akzeptieren. Ich akzeptiere, dass das Kind etwas besser kann als ich, aber es ist dafür eine grosse Unterstützung für mich. Und das andere Kind akzeptiert in dem Sinne auch, dass ein anderes Kind mich fragen kommt und ich darf ihm helfen. Es ist etwas Schönes, wenn ich jemandem helfen darf. Und dann umgekehrt das andere Kind hat woanders seine Stärke. Also ja. #00:34:38-1#

51 I: Ja. Danke vielmal. #00:34:40-4#

52 B4: Danke auch. #00:34:42-0#

B.2.5 Transkript B5 – kodiert

	1	Transkript B5
	2	I: Gut, wir starten mega allgemein, und zwar mit der Frage, was du unter dem Begriff sozial emotional herausforderndes Verhalten verstehst. #00:00:11-2#
..Belastung	3	B5: (...) Ich würde jetzt sagen Verhalten, wo dich so weit bringt, dass du es vielleicht sogar mit nach Hause nimmst oder nicht sofort einfach eine Lösung gefunden wird. Dass es ja, in dem Moment wie nicht gelöst ist, sondern dass es immer wieder kommt und so herausfordernd ist, dass es dich persönlich vielleicht auch betrifft. #00:00:37-7#
	4	I: Mhm. Hast du ein konkretes Beispiel für das Verhalten? #00:00:42-0#
	5	B5: (...) Also meinst du jetzt auf die Schüler bezogen? #00:00:50-4#
	6	I: Mhm, du hast gesagt, für dich bedeutet es ein Verhalten, wo bei dir viel auslöst. Wenn ich richtig verstehe. #00:01:00-2#
..gemischte Verhaltensweis	7	B5: (...) Ja, also bei mir in der Klasse gibt es aktuell zwei Schülerinnen und Schüler, die sehr viel Energie haben und sehr unruhig sind. Und die brauchen auch viel Energie von mir. Da muss ich zum Beispiel auch mal über den Mittag betreuen. Da hätte ich auch mal gerne kurz Zeit für mich. Und ja. #00:01:21-2#
..Belastung		
	8	I: Das ist doch gut. Dann frage ich konkreter nach über deine eigene Klasse. Gibt es eine konkrete Situation in der du sozial-emotional herausforderndes Verhalten wahrnimmst? #00:01:40-3#
	9	B5: Also ein Beispiel habe ich dir jetzt schon genannt. (...) muss jetzt mal kurz überlegen. (...) Ich glaube, es geht immer so ein Moment, wo man länger dran sein muss oder wo es einem vielleicht auch beschäftigt, aber. Ich finde es jetzt noch schwierig, so konkrete Antwort zu geben, weil es ist meistens das grosse Ganze und viel einfach das kommt. Und manchmal sind es auch.

(...) Ja mehrere Sachen, wo dann halt zusammentreffen, wo alles auslöst. #00:02:25-4#

10 I: Vielleicht ist es einfacher, wenn du an den heutigen Tag denkst oder diese Woche, wo du gefunden hast, da hat es etwas in mir ausgelöst. Oder ich musste intervenieren wegen dem. #00:02:39-0#

11 B5: Also soll ich dir auch konkrete Situationen nennen? #00:02:43-7#

12 I: Mega gerne. #00:02:43-8#

13 B5: Ja, eigentlich gerade vorhin, jetzt, bevor ich hier runterkam, also die Mittagszeit. Also es ist eigentlich gewohnt, dass das eine Mädchen von meiner Klasse immer davonläuft, weggeht und wir sie dann suchen müssen. Und jetzt bin ich rausgelaufen und dann ist sie mir wieder entgegengekommen und wollte sich wieder verstecken. Und dann habe ich gesagt, Komm, wir gehen zusammen zurück, ich nehme deine Hand, ich bring dich zurück. Und dann ist halt schon so die Hand weg und macht sich am Schrank fest. Ja nicht wegziehen. Was soll ich jetzt machen? Also soll ich dich tragen oder also wir haben es auch mehrmals schon probiert. Was brauchst du denn jetzt? Also es würde funktionieren und es gibt diese Blackout Situationen, wo einfach gar nichts mehr geht und dann ist man irgendwie hilflos, man denkt, was soll ich jetzt noch machen. Also soll ich dich tragen oder es ist schwierig. Weil die anderen haben nicht mal gemerkt, dass sie rausgegangen ist. Und dann ist auch die Angst da, dass sie abhauen könnte oder so. Und es ist in unserer Verantwortung, dass das nicht passieren sollte. #00:03:47-5#

..externalisierende Verhalten

..Individuum

..externalisierende Verhalten

..externalisierende Verhalten

..Belastung

14 I: Also sie zeigt das Verhalten, in dem sie blockiert, wegrennt oder vielleicht auch nicht mehr ansprechbar ist, richtig? #00:03:55-5#

15 B5: Ja, ja und einfach nicht mehr zuhört. Also mit Worten bringst du, wirklich praktisch nichts hin. #00:04:00-8#

2/13

	16	I: Spielen die Emotionen auch eine Rolle? #00:04:04-7#
..psychologische Faktoren	17	B5: Ja, stark. Also habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl sie ist sehr, sie nimmt eben sehr, sehr viel wahr. Also ich beziehe die Emotionen jetzt auf sie. Sie nimmt sehr, sehr viel mit und ich habe fast so bisschen die Vermutung, dass sie mit dem nachher weniger etwas anfangen kann. Das es wie zu viel ist, eine Überflutung. Und dass es dann wie so Zusammenbrüche gibt also. #00:04:34-3#
..externalisierende Verhal		
	18	I: Also wie zeigt sie die Zusammenbrüche, auch mit Tränen oder Schreien? #00:04:37-2#
..externalisierende Verhalten	19	B5: Nein, das gar nicht. Einfach verweigern, komplett verweigern. Unter den Tisch kriechen, wegrennen, abhauen, verstecken und einfach so sehr auffällig sein, im Verhalten. Also auch immer Nein sagen. Nein, nein, nein. #00:04:53-7#
	20	I: Danke für dein Beispiel. Hast du vielleicht noch ein anderes, dass dir in den Sinn kommt? #00:04:58-7#
..Individuum	21	B5: Ja, wir haben ein anderes Kind, ein Bub. Der aber ziemlich ähnliches Verhalten zeigt. Sie sind jetzt auch Freunde geworden (lacht) (...) Er ist auch, also es ist eigentlich fast jeden Tag so eine ähnliche Sache. Heute, auch wieder. Also man muss ihn einfach mehrmals in Kreissequenzen verwarnen. Er kann wie nicht mitmachen ohne zusätzliche Aufforderung. Also ob es jetzt ist, Finken herumschmeissen oder einfach unter die Bank kriechen, Stifte herumwerfen. Schnell im Kreis herumtanzen oder andere Kinder auch mal packen. So Sachen. #00:05:45-8#
..externalisierende Verhal		
	22	I: Also du hast gesagt er kann in Kreissequenzen am Unterricht nicht teilnehmen. Kannst du das ausführen? #00:05:50-3#
..externalisierende Verhalten	23	B5: Also vor allem sehr auffallend ist, wenn man zusammen etwas im Kreis machen. Ob es jetzt mal auch eine Bewegungspause ist. Da will er auch gar nicht mitmachen. Aber auch wenn ich etwas erkläre, eine Aufgabe oder so, ist es extrem schwierig.

- ..Individuum
 ..psychologische Faktc
 ..externalisierende Ver
- 24 I: Einzelarbeit geht je nachdem, wie man das Thema packt oder wenn man irgendwie neben ihm sitzt, dann geht's. Wenn du ihn dann aber mal kurz aus dem Auge lässt oder so, dann können auch wieder mal Stifte fliegen oder seine Trinkflasche fliegt auch mal wieder herum und das Etui von ihm. Eigentlich auch, sobald er die Aufmerksamkeit nicht mehr hat, kommt irgendeine Reaktion von ihm. Wo man eigentlich nicht ignorieren kann. #00:06:35-4#
- 24 I: Ist es in deinem Schulalltag eher Verhalten, das herausfordernd ist, wo du wie nicht ignorieren kannst, wie du sagst? #00:06:49-8#
- ..Individuum
 ..soziale Faktoren
- 25 B5: Also wir haben es sogar mal probiert mit ignorieren. Um zu schauen was passiert dann. Und es ist einfach schlimmer geworden. Also von dem her kann man es nicht ignorieren. #00:07:02-5#
- 26 I: Gibt es auch Verhaltensweisen, wo vielleicht auch herausfordernd sind, wo aber das Kind das nicht so stark nach aussen trägt wie in deinen vorherigen Beispielen? #00:07:19-8#
- 27 B5: Ja, also ich würde behaupten, das gibt es wahrscheinlich bei allen irgendwie. Das sind eben die Sachen, wo wir vielleicht nicht genau mitbekommen oder wir können rätseln, was jetzt passiert ist. Ich habe zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die eher zurückhaltend sind. Und bei denen merkt man dann irgendetwas ist nicht gut, sie zeigen es mit Rückzug oder sind ganz ruhig, aber nicht mit auffälligem Verhalten. Oder vielleicht erfährt man es dann nebenbei so eine Geschichte. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Mädchen, wo dann am Morgen nebenbei noch erzählt hat, dass der Papi jetzt weggegangen sei. Und ich habe dann wie nachgefragt, also in die Ferien? Und dann, nein. Er habe jetzt alle Sachen geholt und sei jetzt weggegangen. Und sie ist jetzt eher in sich gekehrt und teilweise auch ängstlich. Also ich glaube, da ist einfach sehr viel in ihr innerlich los. #00:08:14-5#
- ..internalisierende Verhalter
 ..soziale Faktoren
 ..internalisierende Verhal
- 28 I: Nimmst du solches Verhalten auch als Herausforderung wahr? #00:08:23-6#

- 29 B5: Aha, sorry. (...) Nein, eigentlich nicht. #00:08:27-0#
- 30 I: Du hast schon angefangen zu beschreiben, womit das Verhalten zusammenhängen könnte. Also, du hast gesagt, zuhause mit dem Papi war was los, deshalb zeigte sie vielleicht das Verhalten. Womit könnte das gezeigte Verhalten noch zusammenhängen? #00:08:59-5#
- 31 B5: Also, du meinst Zusammenhänge? Warum das es mich herausfordert? #00:09:05-1#
- 32 I: Nein, allgemein. Womit das gezeigte sozial-emotional herausfordernde Verhalten zusammenhängen könnte? #00:09:13-2#
- 33 I: Also wieso sie das Verhalten zeigen? So ein auffallendes Verhalten? #00:09:16-7#
- 34 I: Genau. Also zum Beispiel bei dem einen Bub, von dem du erzählt hast, dass er in Kreissequenzen nicht teilnehmen kann oder viele Dinge im Schulzimmer herumfliegen. Oder Einzelarbeiten gelingen allein nicht. Womit könnte dieses Verhalten zusammenhängen? #00:09:29-3#
- 35 B5: Also, es ist etwas, was mich auch nachdenklich macht oder man auch viel drüber redet. Und wir haben schon mehrere Sachen besprochen. Was könnte sein? Wir haben es auch mit den Eltern besprochen. Ich habe das Gefühl, bei gewissen Sachen. Jetzt zum Beispiel ein Bewegungsspiel. Gut, das macht er nicht so gern. Vielleicht kann man ihn irgendwie anders packen, aber dann ist es in einer anderen Sequenz wieder genau gleich. Dann denke ich, kann es irgendwie nicht liegen. Dann was ich sicher bemerkt habe, ist auch, dass er gut ankommen will bei den anderen. Also es gibt immer eins zwei Kinder die lachen wenn er zum Beispiel etwas herumschmeisst und da ist sicher auch ein Punkt. Ich habe dort auch probiert die Eigenverantwortung nehmen, was zum Beispiel ein Mädchen, dass er mega mag. Und er darf jetzt in der Nähe von ihr sitzen zum aber auch mal zeigen,

..externe Ressourcen
 ..Kooperation, Austausch

..eigene Ressourcen

..psychologische Faktoren

..Individuum

5/13

..Individuum

..Belastung

..soziale Faktoren

dass es dann funktioniert. Aber auch so ist es schwierig. Also er sass auch schon getrennt. Also es ist ehrlich gesagt für mich auch schwierig, wenn man so viele Sachen ausprobiert hat, zum wirklich herausfinden, was könnte es noch sein. Also mit den Eltern auch geredet und sie sagen halt zuhause ist es gleich. Also sicher Medienkonsum ist ein Thema und da weiss ich auch von den Eltern, dass er zum Beispiel auf YouTube alles schauen kann um. Wo wir auch gesagt haben, es gibt auch YouTube Kids wo man sicher bei ihm installieren müsste. Ich weiss auch, dass die Eltern nicht so viel Zeit haben für ihn und dass sicher, wenn etwas nicht gut läuft, andere Strafe vorhanden sind. Wie bei uns.
#00:11:02-1#

36 I: (...) Und bei deinem Beispiel mit dem Mädchen, wo du gesagt hast, zum Beispiel, dass es sich durch Verweigerung oder Weglaufen zeigt. Wie erklärst du dir dieses Verhalten? Auch durch familiäre Ursachen? #00:11:17-5#

..Kooperation, Austausch

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

..soziale Faktoren

37 B5: Auch, würde ich behaupten. Weil wir erst gerade das Elterngespräch hatten. Und die Eltern kein Wort miteinander geredet haben. Sie sind aber nicht getrennt. Also die Eltern sind zusammen. Sie haben sehr gegeneinander geredet und die Mutter hat auch mehrmals den Vater blöd angemacht. Und sie erzählt auch viel, dass am Wochenende viel gestritten wird. Also das sind sicher auch Punkte. (...) Dann ist sie ein Einzelkind und bekommt von allen, alles, was ich möchte. Das sagt auch die Mutter selber und sie tut sie eigentlich immer bisschen erpressen in dem, dass sie sagt wenn alles gut läuft, gibt es eine riesen Geburtstagsparty. Und diese Geburtstagsparty ist ein Megathema, weil sie sagt auch immer wenn es Streit haben, dann lade ich dich nicht ein an meinen Geburtstag. Also für sie gibt es nur diesen Geburtstag und an dem wird alles festgemacht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es bei ihr selber wirklich viele Sachen los sind. Eben gerade das Thema filtern. Vieles ist für sie zum Teil eine Reizüberflutung. Auch Thema Schule also sie ist noch sechs Jahre alt, sie wird jetzt dann erst sieben. Sie sagt auch Schule für sie ist zu streng und sie würde viel lieber spielen. Also sie kann so

..soziale Faktoren

..Klasse

Sachen echt gut sagen. Trotzdem versuchen wir das sie Mitmachen kann. Wir haben sehr viele handlungsorientierte Sequenzen. Selbst in der Mathe lernen wir mit vielen Spielen. Aber auch das ist ihr einfach zu viel. #00:12:47-1#

38 I: Was denkst du, inwiefern könnte der Spracherwerb mit dem Verhalten zusammenhängen? #00:12:54-5#

39 B5: Also ehrlich gesagt bei ihr, also nur auf Sie als Beispiel bezogen, glaube ich nicht sehr gross. Weil ich habe auch mit der Logopädin letztlich geredet und sie hat zum Beispiel einen sehr guten Wortschatz. Sie versteht alles, was man ihr sagt und sie lispelt einfach, also stark. Aber das wäre ein Punkt, wo man in einer Regelschule mit logopädischer Begleitung therapieren könnte. Und darum glaube ich, bei ihr sind es vorwiegend andere Sachen. Aber bei dem Buben jetzt gerade zum Beispiel, wo der sehr stark eingeschränkt ist, sprachlich. Da kann ich es mir schon sehr gut vorstellen, dass ich da über die Jahre halt so entwickelt hat. Also immer wieder nicht verstanden werden oder das, was gesagt wird, wird auch nicht verstanden. Also das gibt mega viel Missverständnis. Und man hat es vielleicht auch nur gelernt, sich so irgendwie durch negatives Verhalten aufzufallen. Also er kennt es vielleicht gar nicht anders. #00:14:02-8#

..externe Ressourcen

..Kooperation, Austausch

..psychologische Faktoren

40 I: Danke (...) Du hast auch schon angefangen ein paar Strategien zu nennen, welche du im Umgang damit hast. Wie beispielsweise, dass du den Unterricht handlungsorientiert gestaltest. Gibt es weitere Strategien, welche du im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten anwendest? #00:14:44-8#

..Individuum

..eigene Ressourcen

..Individuum

41 B5: Es gibt sehr viele Strategien. Ich finde das so schwierig, weil es gibt nicht die eine richtige Strategie, sondern man muss dazu, wie das Kind auch recht gut kennenlernen. Was bringt es, was hilft ihm wirklich zum Schaffen? Bei den einen ist es ein Sitzkissen, bei den anderen ist es eine Trennwand oder Kopfhörer. Da haben wir alles auch im Unterricht. Ich habe auch einen Platz, wo hilfreich sein kann. Ob es jetzt ist, neben einem

7/13

..Individuum
..Individuum
..Individuum
..Individuum

Kind, wo man profitieren kann oder ob es jetzt ein separierter Platz ist. Was ich einfach viel bei den Kindern mache, ist ihnen Sachen auch zutrauen. Also ihnen das auch bewusst sagen. «Ich glaube, ich weiss, dass du das kannst und jetzt kannst du es mir zeigen». Auch die Erwartung an sie haben. Mit dem habe ich sehr positive Erfahrung gemacht und sonst wirklich auf einer Ebene das Gespräch suchen. Also sie ernst nehmen und dass sie merken, ich werde ernst genommen. Und wenn ich dann in dem Moment frage, was brauchst du den jetzt, um daran zu schaffen und dann ist halt, ich brauche jetzt vielleicht noch fünf Minuten Pause. Dann machst du fünf Minuten Pause und dann kommst du wieder rein. Also ihre Bedürfnisse abholen. #00:15:59-5#

42 I: Gibt es so präventive Massnahme, wo du bewusst einsetzt?
#00:16:05-3#

..Klasse
..Klasse
..Klasse
..Klasse
..Klasse

43 B5: Der ganze Unterricht ist so aufgebaut. Also zum Beispiel bei mir gibt es Bewegungspausen schon, wo sie sich selbstständig eintragen können. Also sie haben ein Bild, das sie hinhalten können, da können sie eben raus. Dann der Tagesablauf, den sie immer sehen. Also damit sie immer wissen, wo wir sind, welche Therapien wann ist. (...) Spiele, kooperative Spiele, aber auch spiele, was sonst noch Kompetenzen fördert. Bücher anschauen, wo solche Sachen Thema sind, wie auch Freundschaft. Das ist auch immer wieder ein Thema bei uns. (...) Und jetzt würde ich dann auch wieder ein Belohnungssystem einführen, wo sie einfach ihre Bildchen haben. Und wenn es super funktioniert, dürfen sie es behalten bis am Freitag. Dass auch einfach die Kinder gutes Verhalten zeigen, auch die positive Verstärkung bekommen. Und wenn es am Freitag die drei Bildchen haben, gibt es eine Münze. Und bei denen, wo es dann einfach nicht funktioniert, die geben dann einfach mal ein Bild ab. Aber es gibt in diesem Sinne keine wirklichen Konsequenzen. #00:17:20-8#

44 I: Das erinnert mich an meine eigene Primarzeit, wo ich das auch hatte, drei Sonnen. (lacht) #00:17:25-9#

8/13

<p>..Individuum</p>	<p>45</p>	<p>B5: Einfach auch, um denen Anerkennung zu geben, die sich wirklich so fest Mühe geben. #00:17:31-3#</p>
	<p>46</p>	<p>I: Du hast gesagt, am Anfang, es löst bei dir viele Emotionen aus. So, dass du manchmal auch zuhause darüber nachdenkst oder es mit nach Hause nimmst. Welche Strategien nutzt du in solchen Situationen, wo es dir auch nahekommt oder der Unterricht massiv gestört wird durch das Verhalten? #00:18:01-4#</p>
<p>..Individuum</p>	<p>47</p>	<p>B5: Ja gut, da gibt es natürlich Situationen, also wenn mehrmals probiert ist wirklich alles mit dem Kind reden usw. Dann hat es auch schon gegeben, dass ich laut geworden bin. Je nachdem bin ich es dann aber auch noch sogar aufklären oder darüber reden. Also es gibt auch Momente, wo ich wirklich manchmal das Gefühl habe, jetzt weiss ich einfach nicht, was ich noch sage, soll. Und dann einfach sein lassen. Und dann froh bin, wenn vielleicht mal jemand anderes hin geht wie eine Praktikantin oder Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge. Weil ich einfach denke, ich weiss wirklich nicht mehr weiter. #00:19:08-7#</p>
<p>..Belastung</p>		
<p>..Strukturen & Ressour</p>		
<p>..externe Ressourcen</p>		
	<p>48</p>	<p>I: Kennst du Programme oder setzt du Programme ein, um sozial emotionale Kompetenzen zu fördern? #00:19:22-4#</p>
	<p>49</p>	<p>B5: (...) Also kennen, jetzt in dieser Klasse. Also, wie gesagt, ich hätte gesagt mit vielen kooperativen Spielen, tut man das doch fördern. Das sicher. Belohnungssystem, finde ich, je nachdem auch, weil, gerade wenn Sie so Lernen am Modell machen, wenn sie ihre Kinder haben, wo sie anschauen können und dann sehen, jene die es positiv machen. Das man sich da ein Beispiel daran nehmen kann. Ich weiss, dass ich mit den Dritt und Viertklässlern letztes Jahr. Ich glaube, das war das Klassen-Kinderspiel. Ich weiss nicht mehr genau wie es heisst auch gemacht habe. Dort geht es auch um so Sachen, wo man ein Ziel gesetzt hat und dann ist genau auf diese drei Ziele. Dann habe ich gesagt, so, jetzt geht es los und in zehn Minuten habe ich genau auf diese Ziele geschaut. Und sie haben dann gewusst, worauf ich genau schaue. Das man wie so zusammen trainiert hat. Und ich habe</p>
<p>..Klasse</p>		
<p>..Klasse</p>		

..Klasse

mir dann auch Striche gemacht, wenn es mal nicht geklappt hat. Es waren wie so zwei Teams. Das ist eigentlich auch noch recht lässig. Weil dann hat man wirklich mega spezifisch auf diese Ziele geschaut. Und wenn man da immer wieder trainiert, dann wird es wie automatisiert. #00:20:33-4#

50 I: Dann gewichstest du vor allem also den sozialen Aspekt, oder? #00:20:38-4#

..Individuum
..psychologische Faktoren

51 B5: Also emotional mache ich schon auch, mit Gefühlen zum Beispiel. Wenn wir eben Thema Freundschaft anschauen oder das Thema Streit. Und dann dürfen sie mal Gefühle aufmalen. Es ist einfach mega schwierig für sie, das Wort Gefühl irgendwie zu verstehen. Auch wenn wir schon mit dem Kleinen Wir, angeschaut haben, dass das im Herzen drinnen ist. Aber ich würde behaupten, von diesen zwölf sind es vielleicht drei oder vier, die es dann wirklich mit Farben und so zeichnen können. Und alle anderen malen halt einfach eine Spielsituation. #00:21:15-8#

52 I: Also meinst du so den Oberbegriff Gefühl zu verstehen oder jetzt auch die Begrifflichkeiten wie traurig, fröhlich usw.? #00:21:23-9#

..psychologische Faktoren

53 B5: Der Oberbegriff, weil irgendwie also was den auch gemacht haben, ist ein zerbrochenes Herz gemalt, also dass man traurig ist. Aber ich habe zum Beispiel wie gesagt, wie fühlt sich das an, zeichnet mal wie das in euch aussieht. Dann hat es wirklich Kinder gehabt, die halt ein Kibbelkrabbel gemacht haben und rot genommen haben. Und dann haben wir das wie so thematisiert, auch mit den Farben. Und wieso ist denn das so? Und jetzt beim nächsten Punkt, wo wir gehabt haben, ist es immer noch nicht bei allen so angekommen. Was eigentlich damit gemeint ist. (lacht) Aber ich probiere es, aber es ist extrem schwierig oder für mich schwierig jetzt mit dem mit dem Wortschatz, den sie haben. Oder mit dem Verständnis generell, das Thema mit ihnen zu behandeln. #00:22:10-8#

54 I: (...) Mhm, danke. (...) Du hast vorher auch genannt, dass du

10/13

weitere Personen involvierst. Wann involvierst du andere oder welche Personen beziehst du in so Situationen mit ein?

#00:22:32-6#

..Strukturen & Ressource
..externe Ressourcen

55

B5: Also jetzt in meiner Situation aktuell habe ich eine Praktikantin, wo immer bei mir ist und da bin ich extrem froh. Sie macht es einfach super und ist eine riesige Stütze. Also sie ist immer involviert. Und mittlerweile sind wir auch schon so eingespielt, dass sie einfach schon weiss, wann sie selber intervenieren kann. Oder wenn ich im Kreis sitze und es gibt irgendwo Unruhe, sitzt sie gerade schon dort hin. Wenn ich selber aber Leute hole, dann wirklich in dem Moment, wenn ich weiss, aber jetzt ist es mir zu viel. Oder ich bin gerade allein im Schulzimmer und merke auch, ich habe jetzt gerade keine Zeit, um auch noch dorthin zu gehen. Aber sonst ist hauptsächlich Praktikantin. Auch die Sozialpädagogin, wo auch viel in der Klasse ist. Oder bei uns kann sogar mal eine Logopädin sein. Aber sie ist eigentlich eher selten, dass sie den in der Klasse interveniert. Wenn dann reden wir einfach in Sitzungen darüber reden. Was könnte man machen, so bisschen präventiv. #00:23:38-0#

..Strukturen & Ress
..externe Ressource

56

I: Ich frage noch bisschen genauer nach, was so Verhalten bei dir auslöst. Also welche Emotionen spielen bei dir mit? #00:23:58-4#

..Kooperation, Austausch
..externe Ressourcen

57

B5: (...) Irgendwie alles ein bisschen. Also, wenn natürlich Sachen passieren, wie beim Mädchen, das ich dir erzählt habe, wo die Geschichte mit dem Papi erzählt hat. Dann bewegt einen das auch. Also macht auch traurig. Denn wenn es aber so provokante Situationen gibt, wo die Kinder einfach extrem herausfordern. Dann ist es Wut, hässig. Und ich muss auch sagen, bei gewissen Situationen ist es fast schon so, dass ich einfach denke, ach, egal. Also wo ich gar nicht mehr mag, oder kann irgendwie sogar etwas dazu fühlen. Wo ich eben einfach froh bin, wenn es jemand anderes macht und ich mich dem nächsten wieder widmen kann. #00:24:49-6#

..Belastung

58

I: Mhm, fühlst du dich kompetent im Umgang mit dem Verhalten,

11/13

das die Kinder zeigen? #00:25:01-4#

..Belastung

59 B5: Also im grössten Teil würde ich sagen ja. Aber ich muss wirklich sagen die zwei Beispiele, von denen ich erzählt habe, finde ich extrem herausfordernd. Und habe ich auch wirklich so noch nie gehabt und dort fühle ich mich manchmal schon inkompetent. Also was mir sehr Sicherheit gibt, ist dass wir so viele Fachpersonen sind. Und einfach alle das gleiche sagen und alle das gleiche herausfordernde Verhalten erleben. Wäre ich jetzt allein damit, würde sich die Unsicherheit extrem verstärken, dass ich das Gefühl habe ich wäre inkompetent. #00:25:38-9#

..externe Ressourcen

60 I: (...) Woher kommt das Know how, das du hast? #00:25:46-1#

..eigene Ressourcen

61 B5: (...) Also sicher von der Schule, also PH. Dann die Berufserfahrung halt selber, wo man immer sammelt. Viel aber von Leuten, die mit mir zusammen geschafft haben. Also ob es jetzt andere Lehrpersonen sind oder Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen. Dann habe ich weiter gemacht mit der HfH. Dort ist auch noch mal viel dazugekommen. Und jetzt, da finde ich es auch sehr förderlich, dass man in einem Team schafft, mit vielen Fachpersonen, weil so viel Wissen zusammenkommt von anderen Leuten. Und dann auch noch eng mit Logopädinnen, wo einfach auch ein Riesenwissen haben, was das Thema Sprache betrifft. Ja, viel von dem. Lesen bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen, abseits von der Schule. Aber auch dort gibt es natürlich auch spannende Sachen. #00:26:45-6#

..externe Ressourcen

62 I: Ich fragte gerne als Abschluss, was für dich besonders wichtig wäre damit in deiner Klasse ein prosoziales Miteinander gelebt werden kann. #00:27:03-9#

..Belastung

63 B5: Also ich glaube, weniger Druck von aussen. Also weniger Druck so Thema Lehrplan 21. Weil das ist mmer so der Konflikt, wo man auch hat mit, man würde es gern spielen lassen oder man würde gern eben mehr Spiele machen, handlungsorientierte Sachen, was man auch kann. Aber trotzdem ist ein Druck da. Von

12/13

..Belastung

wegen ja, sie gehen wieder zurück in die Regelschule. Sie müssen das, das, das und das können und man denkt sich einfach gut, sie stehen einfach noch nirgends. Und ich glaube einfach dort mehr Freiheit haben. Und man könnte wirklich sagen oder man kann es ja auch so machen, aber irgendwie ist gleich, man will es der Gesellschaft recht machen und da hat man einfach einen gewissen Druck. Und ich glaube, dass du jemanden hast, der dir sagt, «Hey, es ist voll okay. Du kannst sie auch einfach sein lassen. Du kannst sie einfach auch spielen lassen.»
#00:27:59-7#

64 I: Also spielen im Sinne von zu mir ihrem Entwicklungsstand gerecht werden oder wie meinst du das? #00:28:08-0#

..Belastung

65 B5: Ja, ja, noch mehr und vielleicht würde dadurch, wenn sie das schon als Grundlage hätten, würden sie selber schon viel freier sein und du könntest noch viel besser mit ihnen an den anderen Sachen schaffen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, jetzt durch den ganzen schulischen Teil, das noch kommt, machen sie auch einfach zu oder. Es braucht wie zu viel Zeit und für das Soziale und so hat man manchmal dann fast zu wenig oder nimmt sich zu wenig. Ja. #00:28:37-4#

66 I: Gibt es noch etwas, dass du ergänzen willst? #00:28:38-0#

67 B5: Nein, nein, alles gesagt. #00:28:39-0#

68 I: Dann ist gut. Danke dir. #00:28:39-7#

B.2.6 Transkript B6 – kodiert

	1	Transkript B6
	2	I: Also ich starte mit einer allgemeinen Frage, und zwar was bedeutet für dich sozial emotional herausforderndes Verhalten? #00:00:10-1#
..eigene Ressourcen	3	B6: (...) Meistens verbinde ich das mit dem emotionalen, wegen dem Frust, dass sie ihre Emotionen nicht regeln können. Und viel zeigt sich das, wenn sie mit anderen Kindern im Wettbewerb sind. (...) Und dann können sie ihren eigenen Frust meistens nicht mit regulieren. So. Und sozial, einfach, wenn sie mit anderen Kindern sind. Das dann in der Gruppensituation einfach überfordert sind mit ihren Emotionen. #00:00:53-6#
	4	I: Ich glaube du bist schon fest deine Klasse am Denken. Wo und wann nimmst du sozial emotional herausforderndes Verhalten wahr? Hast du konkrete Beispiele? #00:01:08-2#
..psychologische Faktoren	5	B6: (...) Ganz einfaches Beispiel, wenn wir eine Reihe bilden müssen und sie sind nicht an erster Stelle, sind sie mega frustriert. Oder wenn sie aufstrecken und nicht sofort an die Reihe kommen. (...) Dann sind sie gefrustet, oder, fühlen sich unfair behandelt. Dann rufen sie auch lautstark aus. (...) Verlieren, gewinnen, auch sehr schwierig, das Verlieren halten sie kaum aus. Oder am Morgen schon, wenn sie irgendwie von zuhause aus, oder wenn sie aus dem Schulbus steigen. Und das zuhause vermissen. Wenn sie Heimweh haben. #00:02:00-9#
..externalisierende Verhal		
..gemischte Verhaltens	6	I: Sind Emotionen dann im Spiel? #00:02:05-3#
..soziale Faktoren		
..externalisierende Verhal	7	B6: Ja, viel Trauer oder Wut, dass sie halt oft weinen. (...) Angst, ich habe das Gefühl viele Kinder sind auch sehr ängstlich. #00:02:19-2#
..internalisierende Verhal		
	8	I: Kannst du das näher ausführen? #00:02:22-4#
..Klasse	9	B6: Wenn ihre Tagesrituale nicht mehr so sind, wie es sich die Kinder gewohnt sind. Wenn ich zum Beispiel den Tagesplan
..psychologische Faktoren		

..Klasse

..psychologische Faktc

..Klasse

..internalisierende Verl

aufhänge und dann weiss ich noch nicht genau, was wir von elf bis zwölf machen. Dann hänge ich da zum Beispiel zwei Bilder auf. Und dann fragen viele Kinder sofort nach, was wir da genau machen und wieso der Plan anders ist. Und wenn ich sage, je nachdem wie das Programm dann ist und es nicht auflösen kann. Dann geht das in dem Moment nicht, es löst so viel Unruhe und Unsicherheit aus. Und dann haben sie den ganzen Morgen Angst, weil sie nicht wissen, was kommt. Oder zum Beispiel heute, da haben wir die Lagerwoche, welche in drei Wochen bevorsteht, besprochen. Und das alles mit Bildern und Piktogrammen unterstützt und gezeigt. Aber man spürt jetzt schon, dass da irgend etwas Neues ist, etwas Unbekanntes, dass da mega viel auslöst. #00:03:18-0#

10 I: (...) Gibt es ein weiteres Beispiel aus deinem Alltag? Oder vielleicht Verhalten, wo du findest, du erlebst es am häufigsten im Unterrichtsalltag. #00:03:29-6#

..externalisierende Verhal

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

..externalisierende Verhal

11 B6: (...) Glaube auch viel mit, so Überforderung, Unterforderung. Da sind sie auch recht schnell, sehr emotional. Wenn ich irgendwie, wenn ich eine zu schwierige Aufgabe gebe, oder ich habe das Gefühl, ich überfordere sie, dass sie dann mega schnell verweigern oder verbal Ausrufen. Oder sich im Raum irgendwo verstecken gehen. Nur weil sie irgendwie im Kopf den Plan, um die Aufgabe zu lösen, nicht hinkriegen. Also sie probieren es nicht einmal an die Aufgabe ranzugehen, sondern einfach nur schon, Oh, ist das schwierig. Und dann machen sie grad zu. Man kann dann wie auch nicht mit ihnen schwatzen. Das Thema kann man dann wie nicht mit ihnen anschauen. Sonst weiss gar nicht. #00:04:38-1#

12 I: Ist doch gut. Was hast du das Gefühl, womit hängt das gezeigte Verhalten zusammen? #00:04:46-8#

..psychologische Faktoren

13 B6: Hm, weil sie sich wahrscheinlich nicht ausdrücken können. Oder nicht passend ausdrücken können. (...) Dass sie mir, also jetzt zum Beispiel auf die Lernaufgabe bezogen, die sie nicht

..psychologische Faktoren

schaffen. Dass sie nicht sagen können, das ist zu schwierig. Sie können nicht sagen, wo das Problem ist. Sie sind schon durch die vielen Misserfolge, weil sie die Sprache nicht verstanden haben oder die Aufgabe verstanden haben, sind sie so in einem Muster drin. Da fallen sie jedes Mal rein, dass sie es nicht können. Also eben, dass alles zu schwierig ist. Und einfach nicht sagen können, was das Problem ist. Ich glaube, darum kommen sie auch immer in einen Streit rein. #00:05:45-6#

14 I: Also der Spracherwerb im Sinn von sich nicht ausdrücken können. Oder die Worte fehlen. #00:05:51-4#

..psychologische Faktoren

15 B6: Ja, sie können sich nicht ausdrücken und sie verstehen auch nicht, was von ihnen verlangt wird. Und wenn ich ihnen die Aufgabe erkläre und das ist einfach völlig unverständlich für Sie, dass sie dann auch lieber sagen, ich kann es nicht. #00:06:08-7#

16 I: (...) Gibt es weitere Ursachen? #00:06:15-3#

..soziale Faktoren

17 B6: (...) Vielleicht tut man auch mit den Kindern weniger schwatzen. Weniger Sachen fordern, weil man einfach schon das Gefühl hat, sie verstehen es nicht. (...) Ich kann nicht mehr sagen. #00:06:51-2#

18 I Das ist doch gut. Und inwiefern spielen die Emotionen eine Rolle? Oder tut sie das überhaupt? #00:07:09-8#

..psychologische Faktoren

19 B6: (...) Also möglich, dass wenn sie emotional schon so in Rage sind, dass sie dann nicht mehr zuhören können zum zum Beispiel. Oder dass sie, also aber die Frage ist schon, ob sie emotional schon so eingeschränkt sind oder so beladen sind, dass dann sie sich nicht ausdrücken können. Oder ist es, weil sie sich nicht ausdrücken können, sind sie emotional beladen. Und ich habe das Gefühl, dass da miteinander zusammenhängt. Aber ob jetzt das der Auslöser ist, weiss ich nicht. #00:08:07-2#

20 I: (...) Gibt es Unterschiede? Also wenn die Kinder so unterschiedliche Ausprägungen in der Sprachstörung zeigen.

3/9

Machst du da Unterschiede fest, inwiefern sich das auf das soziale oder emotionale Verhalten auswirkt? #00:08:30-3#

..Individuum

..psychologische Faktoren

21 B6: (...) Ich habe das Gefühl im Sprachverständnis nicht so fest, aber wenn Sie sich ausdrücken müssen, sehr. Dass wie, jene die sich auch dazu äussern können, sagen können was sie stört, was sie gerade erlebt haben, wie das der Konflikt entstanden ist oder was sie hässig gemacht hat. Dann kann man wie mit ihnen den sozial-emotionalen Zustand anschauen. Und jene die es nicht können, mit denen ist es wie auch schwierig, um ihnen das zu erklären. Weil sie nicht sagen können, wie sie sich gefühlt haben. Oder was jetzt der Auslöser war, wieso dass sie ... Um das rein auf Bilder oder Gebärden zu vereinfachen, Gefühle oder Emotionen finde ich mega schwierig zum Ausdrücken. #00:09:36-5#

22 I: Also wie meinst du das genau? #00:09:40-7#

..Belastung

23 B6: Wenn du jetzt so Bilder hast und sie müssen anhand von den Bildern zeigen, wie es ihnen geht. Das finde ich mega schwierig. Weil die meistens nicht so passend sind. Weil die Gefühle mega individuell sind. Den sozio-emotionalen Zustand finde ich mega individuell und den auf Bildern (...) zu zeigen, finde ich schwierig. Darum glaube ich, dass jene die sich verbal ausdrücken können, da ist es einfacher, um es mit ihnen zu thematisieren. #00:10:11-3#

24 I: (...) Welche Strategien wendest du im Umgang damit an? (...) Du hast verschiedene Situationen genannt, wie reagiert du darauf? #00:10:29-9#

..Klasse

..psychologische Faktoren

25 B6: Ich glaube so im Konflikt, da spielen wir den Konflikt viel noch nach. Also um zu zeigen und dann auch der Rollenwechsel. Dass sie wie auch die andere Rolle einnehmen. Dass sie so den Perspektivenwechsel haben. Umgang mit Frust finde ich auch schwierig, ein schwieriges Thema, weil sie da meistens schon so mega festgefahren sind. Weil sie so mega viel Frust schon erlebt haben. Und das so mega festsitzt. Das finde ich mega schwierig, #00:10:29-9#

4/9

..psychologische Faktoren

..Klasse

um das zu thematisieren. (...) Und sonst einfach das Kind (...) Halt schauen, dass sie nicht in das Hineingeraten. Dass wir das Setting so anpassen, dass sie nicht in diese Konflikte hineingeraten. Und eher präventiv schaffen wie nachher. #00:11:36-9#

26 I: Und was sind das für Anpassungen, wo du machst? #00:11:39-9#

..Klasse

27 B6: (...) Das die Übergänge mega strukturiert sind, dass ich nicht einfach sage: «Jetzt darf die Klasse gehen». Das wir halt nochmal eine Reihe machen. Dass man spielerisch die Übergänge sucht, erst dürfen die mit den weissen Socken gehen, dann die mit den blauen Hosen und so weiter (...) Und auch die freie Sequenz sehr klein halten. Und ihnen dort den Freiraum geben, wo es auch funktioniert. #00:12:29-0#

..Klasse

28 I: Was meinst du genau mit Freiraum? #00:12:34-6#

..Klasse

29 B6: Also das Freispiel, das Üben sie schon seit klein auf. Und da ist es so schwierig. Du kannst nicht einfach sagen, so jetzt geht ihr, jetzt könnt ihr spielen. Das ist einfach noch zu schwierig für sie. Und dass man dann halt ein Spielangebot macht wie im Kindergarten. Das man sagt so jetzt dürfen die vier dort spielen und da hat es drei Plätze. (...) Und sonst auch Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten, dass da halt von Anfang an, vom Schuljahr trainiert wird. Das Lernformen immer wieder gebraucht werden und ritualisiert werden. #00:13:23-0#

..Klasse

30 I: Du hast vorhin gesagt, dass der Umgang mit Frust schwierig ist für dich bzw. die Förderung dessen. Welche Strategien hast du, wenn Kinder starken Frust zeigen. Hast du ein Beispiel? #00:13:42-4#

..Individuum

..internalisierende Verhal

..Individuum

31 B6: (...) Sehr individuell. Ich finde man kann nicht, bei jedem Kind gleich reagieren. Wir haben zum Beispiel einen Schüler, der in solchen Situationen mega die Ruhe sucht und sich wie abschottet. Und ein anderer Schüler braucht dann Nähe oder

5/9

..Individuum	}	braucht wie eine stabile Wand, die ihm sagt, «Schau ich bin da».
..Individuum		
..Individuum		
..externalisierende Verhal	}	Weil er sich in seinen Emotionen wie verliert. Und die anderen müssen wirklich das selbst mit sich ausmachen und müssen erstmal zur Ruhe kommen, bevor man mit ihnen anschauen kann, was war. Und häufig können sie es einfach nicht. Da muss man es einfach abhaken. Dann brauchen sie wie selber einfach ein Gefäss, um den Frust rauszulassen und dann tut man wieder mit der weissen Weste weitermachen. Vergessen. #00:14:59-7#
		32 I: Gibt es auch Programm, die du nutzt, um die sozial emotionalen Kompetenzen zu fördern? #00:15:09-1#
..Programme & Konzepte	}	33 B6: Momentan gerade nicht. Nein, ich weiss nicht, ob Denkwege bei uns in der Klasse, ob das darauf abzielt. Aber das macht meine Teamteaching Partnerin. #00:15:22-5#
		34 I: (...) Ist doch gut. Und gibt es Situationen, wo du weitere Personen involvierst, in das Geschehen? #00:15:35-2#
		35 B6: (...) Zählen da die Eltern dazu? #00:15:39-6#
		36 I: Ja, wieso nicht? #00:15:40-8#
..Kooperation, Austausch	}	37 B6: Hm. Ich finde genau bei so Kinder, die mit Frust mega Mühe haben und der Regulierung, unbedingt die Eltern. Weil sie, glaube bringt nichts, wenn wir in der Schule das irgendwie immer alles gleich handhaben und auch wissen, dass man daran schaffen muss und dann tut man es den Eltern nicht sagen. Und dann geht es wieder heim, meistens kommt es ja von daheim. #00:16:14-7#
..eigene Ressourcen		
..soziale Faktoren		
		38 I: Also Eltern involvieren, im Sinn von beratend? #00:16:20-7#
..Kooperation, Austausch &	}	39 B6: Ja, den Eltern einfach sagen, wie wir es machen und wie sie daheim auch etwas dazu beitragen können. Und dass man ihnen auch sagt, was in dem Kind vorgeht. Wieso dass es so reagiert? Dass sie so das Verständnis zeigen können. Meistens versteht man sie wie falsch, das Kind in dem Moment. #00:16:46-9#
		40 I: (...) Und lösen die genannte Verhaltensweise bei dir auch etwas

6/9

aus? #00:16:56-0#

..eigene Ressourcen

41 B6: Bei mir? (...) Hm. Ja, ich glaube so das Anstehen. Wenn man sich wie nicht artikulieren kann, wenn man nicht weiss, wie man sich auszudrücken kann. Ist für mich das so vergleichbar mit dem Fremdsprachenunterricht. So, dass ich wie zu wenig abrufen konnte, um mich auszudrücken. Französischunterricht in der Kanti ist zum Beispiel so, da habe ich gewusst, was ich erzählen will, da die Thematik eigentlich bekannt war. Und ich glaube, ich weiss, worum es gegangen ist. Aber ich habe, wie nicht die Worte gefunden zu sagen (...) Und ich habe wie das Gefühl, unseren Kindern geht es gleich, wenn sie in der Sprache einfach nicht vorwärtskommen und nicht wissen, wie sie sich ausdrücken können. Das ist so bisschen vergleichbar. #00:18:04-3#

42 I: Du hast dich also in sie reinfühlen, sozusagen? #00:18:08-9#

43 B6: Ja, ich habe das Gefühl. Und ich glaube, man kann es auch vielen Eltern so zeigen, wie es dem Kind geht. Und nicht, da kann man noch so viel in dem Moment lernen oder sagen, das geht einfach nicht. #00:18:21-1#

44 I: (...) Fühlst du dich kompetent im Umgang mit sozial-emotional herausforderndem Verhalten? #00:18:30-5#

..eigene Ressourcen

45 B6: Immer mehr. Ich bin noch im Studium. Da kann ich sehr viel profitieren und auch meine Fragen oder dort, wo ich anstehe, das kann ich anbringen da. Und die Erfahrung, ich glaube umso mehr Erfahrung, umso mehr kannst du auch helfen und man fühlt sich dann auch kompetenter. #00:18:56-9#

46 I: (...) Was wäre für dich besonders wichtig, damit in deiner Klasse ein Prosoziales Miteinander gelebt werden kann? #00:19:24-3#

..Klasse

..Individuum

..Individuum

47 B6: (...) Ein prosoziales Miteinander? (...) Hm. Vielleicht, dass wir das Verhalten vorleben. Hm. (...) Dass wir nicht so viele Regeln aufstellen und ihnen Sachen verbietet. Sondern mehr, die Kinder machen lassen. Und dass wir ihnen die guten Sachen aufzeigen.

7/9

<p>..Individuum</p>	<p>48</p>	<p>Das unterstützen. Belohnungen geben anstatt Bestrafung. So Sachen. #00:20:08-8#</p>
<p>49</p>	<p>..Klasse</p> <p>..Individuum</p>	<p>B6: (...) Wenn zum Beispiel in einer Partnerarbeiten etwas klappt, dass man das nochmal im Kreis zeigt und wertschätzt. Und immer wieder kleine Sachen, die gut funktionieren, aufgreift und benennt. Die Stärken von den Kindern auch miteinbeziehen, zeigen, dass jeder anders ist und dass die guten Sachen wo anders sind, dass die gut sind, dass man die auch brauchen kann. #00:20:57-6#</p>
<p>50</p>	<p>51</p>	<p>I: Hast du noch ein weiteres Beispiel, wie du das im Unterricht förderst? #00:21:08-4#</p>
<p>..Individuum</p> <p>..Klasse</p>	<p>52</p>	<p>B6: (...) Ja, ich glaube, dass zum Beispiel alle noch eine andere Sprache reden, zuhause. Das man das Nutzen kann, dass sie in dieser Sprache reden dürfen. Dass wenn sie miteinander albanisch reden, dass sie da auch einen Albanisch-Experten fragen dürfen. Vielleicht können sie das auf Albanisch besser erklären wie auf Deutsch. Vielleicht verstehen sie es besser. Und, dass das auch angebracht ist, dass, wenn man das kann, dass man das auch Nutzen darf. Ich weiss nicht, das sind so kleine Sachen wo, sozial sehr hilfreich sind für die. Und ich glaube schon, dass das Kind dort besondere Stärke hat, eben weil es vielleicht noch stolz erzählen, dass sie zuhause Albanisch reden und dann, dass dort wieder ein neues Wort gelernt hat. Und dass er das brauchen kann, weil es eigentlich im Lehrplan nicht so Platz hat. Und dass man dem, Wertschätzung gibt. #00:22:46-2#</p>
<p>..Individuum</p> <p>..Belastung</p>	<p>53</p>	<p>I: Mhm. Du hast den Lehrplan erwähnt. Also beisst sich das? (...) Also hat das Fördern, wie du es gerne leben willst, keinen Platz im Lehrplan? #00:23:02-1#</p>
<p>..externe Ressourcen</p> <p>..Belastung</p>	<p>53</p>	<p>B6: Ich glaube, das beisst sich sehr. Man hätte jetzt zwar durch die Befähigungsbereiche für die Sonderschule, da hat man schon etwas geschaffen, wo mehr Freiraum gibt. Aber sonst ist ein</p>

..Belastung

..Individuum

Lehrplan schon. (...) schwierig, um den in einer
Sonderschulklasse zu brauchen. Und ich finde, es sollte ein
grosser Freiraum da sein, dass man auch auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder eingehen kann. #00:23:42-6#

54 I: Mhm, Hast du das Gefühl du hast den Freiraum, den du
benötigst? #00:23:45-2#

..externe Ressourcen

55 B6: Ich habe das Gefühl, hier an der Sprachheilschule, habe ich
diesen Freiraum. Oder ich nehme ihn mir raus. Und es ist von der
Schulleitung auch toleriert. Aber ich glaube, in der Regelschule ist
es nicht immer so. #00:23:55-1#

56 I: (...) Mhm, das ist doch ein guter Abschluss. Danke dir.
#00:23:58-6#

57 B6: Danke dir. #00:23:60-0#

B.2.7 Transkript B7 – kodiert

	1	Transkript B7
	2	I: Was versteht du unter sozial-emotional herausforderndem Verhalten? #00:00:11-4#
..eigene Ressourcen	3	B7: Ich denke sozial bedeutet auch in einer Gruppe wahrscheinlich die Skills zu haben, also wie kommt man in der Gruppe klar. Und emotional ist vielleicht das eigene, die Gefühle, die auch einordnen zu können und zu verstehen. Also und ich denke, es sind zwei Komponenten. Das eine ist wie kann ein Kind sich in der Gruppe wohlfühlen oder eben nicht, wenn es herausfordernd ist. Dann hat es wahrscheinlich Schwierigkeiten auf die Anderen Rücksicht zu nehmen oder sich selbst zurückzunehmen. Dass man nicht immer gerade als erstes alles machen will. Und emotional, eben die eignen Gefühle verstehen. Das man dem wie nicht einfach ausgesetzt ist, dass es einfach nur brodelt. (I: Mhm.) Und bei Kindern denke ich eben die das noch nicht können, dass sie überfordert sind, mit beiden Sachen. Also zum einen in der Gruppe sich wohlfühlen können und mitzumachen. Und dass es vielleicht eben Schwierigkeiten gibt. Und das andere ist einfach die eigenen Gefühle verstehen können. #00:01:30-6#
	4	I: Danke. Wenn du jetzt konkret an deine Klasse denkst, wo oder wann nimmst du sozial-emotional herausforderndes Verhalten wahr? #00:01:40-0#
..externalisierende Verhal ..psychologische Faktoren	5	B7: Also ich glaube eben die Erfahrungen, die sie schon gemacht haben an den anderen Orten im Umgang mit neuen Aufgaben, dass sie dann halt, wenn sie merken, das ist schwierig oder das kann ich nicht, dass sie eher verweigern und sich gar nicht darauf einlassen. Also, dass sie schon von vorne weg sagen: «Das geht nicht.» Und meistens ist schon, dass es viel Begleitung braucht oder Überzeugung, damit das Kind doch wieder bereit ist, sich auf etwas Neues einzulassen. Oder auf etwas, das bisschen anspruchsvoller ist. Damit sie wieder neue Erfolgserlebnisse machen können. #00:02:44-8#

6 I: Denkst du da an ein konkretes Beispiel in diesem Zusammenhang? #00:02:47-4#

7 B7: (...) Ja, zum Beispiel habe ich mit den Drittklässlern so Strategien anschauen wollen, wie kann man jetzt zum Beispiel in der Addition im Hunderterraum, wie kannst du es eben einfacher lösen, dass du eben den Zehnerübergang hast. Und klar, man muss zuerst wissen, einen klaren Ablauf oder. Und es hatte da schon ein paar Kinder, die fanden, das ist zu kompliziert oder ich mache gar nicht mit oder ich will lieber das, was ich schon kann. Und da habe ich gemerkt, es ist halt schwierig auch mit der anderen Gruppe etwas zu machen, wenn dann ein Kind so verweigert. #00:03:40-3#

..Klasse
..soziale Faktoren
..externalisierende Verhal

8 I: Wie zeigt sich das Verweigern? #00:03:44-1#

9 B7: Ja, es ist schon benennen meistens, ja, das ist schwierig oder das will ich nicht. Also es ist schon besser oder dann sage ich ja, wir machen das miteinander. Und am Anfang wäre es so gewesen, den Kopf auf den Tisch legen und gar nicht schauen. Oder sogar vor einem halben Jahr auch raus springen aus dem Zimmer. Also halt fluchtartig (lacht). Ja, und jetzt ist es wieder so, eben man weiss es schon und dann kann man wirklich sagen okay, wir machen paar Übungen miteinander und dann nehme ich mir halt wirklich gerade Zeit, wenn es geht für das Kind. Oder dann in einer kleineren Gruppe geht das schon. Aber ich merke, wenn du zum Beispiel zwölf hast oder und das machen willst, dann also finde ich auch, ja dann schaue ich natürlich, dass ich es nicht dann mache, so eine Einführung. Weil ich weiss, dass ich dann nicht Zeit habe, um so Situationen aufzufangen. #00:04:33-0#

..externalisierende Verhalten
..Individuum
..soziale Faktoren
..Klasse

10 I: Danke. Hast du noch ein anderes Beispiel? #00:04:40-8#

11 B7: Ja, natürlich. Aber ich denke, das hat nicht unbedingt mit dem Unterricht selbst und dem Lernen zu tun. Aber ich denke, die Konflikte in den Pausen sind ja bei uns schon oft das Thema. Ja,

..soziale Faktoren
..externalisierende Verhal

2/14

..externalisierende Verhal
..Individuum

..externe Ressourcen
..Strukturen & Ressour

dann kommen die Kinder halt von der Pause schon sehr aufgewühlt zurück und dann merkst du auch, eigentlich probierst du da Beruhigung reinzubringen. Bevor sie sich überhaupt auf das Nächste einlassen können. Und das braucht auch viel Zeit. Und da bin ich natürlich auch froh, dass wir die Ressourcen auch haben mit der Sozialpädagogik. Das ist natürlich nicht jeden Tag, aber wenn ich merke, das ist doch etwas das geklärt werden muss. Also ich würde es sonst auch machen, aber ich denke, dann müsste wie jemand anderes den Unterricht weiterführen. Und so, weil sie auch so nahe dran sind und die Kinder auch gut kennen, dann ist das schon noch praktisch finde ich. Das sich jemand mit den Beteiligten austauschen kann. Und meistens hilft es dann schon, dass sie zehn Minuten später, dann die Kinder auch wieder mitmachen können. #00:05:46-4#

12 I: Wie zeigt sich dieses aufgewühlt sein, das du beschrieben hast? #00:05:52-6#

..externalisierende Verhalten

..Individuum

..externalisierende Verhal

..externe Ressourcen

13 B7: Das ist schon meistens verbal, dass wirklich Schimpfwörter genannt werden. Das Repertoire ist gross (lacht). Aber es zeigte sich auch schon schlimmer durch körperlich aggressives Verhalten, also schupfen, schlagen oder kicken. Das man wirklich sagen muss, da nützt auch das stopp nicht mehr. Da muss ich dazwischen und sie auseinandernehmen. (I: Mhm.) Ja, und dann sind es meistens dann schon so, dass sie merken, dass sie zu weit gegangen sind. Dann sind sie schon traurig aber irgendwie auch wütend und weinen oft. Weil einfach die ganze Wut vielleicht raus muss oder es macht halt etwas mit ihnen. Und dann finde ich ist es schon gut, dass wir das familiäre Setting haben. Ich weiss nicht, also in der Regelschule, wären die Kinder schon recht aufgeschmissen, wenn das erstens niemand bemerkt und dann sich auch nicht die Zeit nehmen kann. #00:07:19-7#

14 I: Gibt es weitere Beispiele? #00:07:21-8#

..externalisierende Verhalten

15 B7: Ja, ich finde, wir haben jetzt auch einen Schüler, finde ich. Wo auch so bisschen, also was heisst auffällig. Wo auch so Intrigen,

3/14

..externalisierende Verhalten

also so bewusst finde ich sticheln geht. Es braucht so wenig, wenn ein Kind nicht so gut drauf ist, sage ich jetzt mal dann oder mag es den anderen Kindern nicht gönnen. Ich weiss doch auch nicht. Manchmal braucht es wenig. Aber ich merke, er schafft es irgendwie, also er weiss wahrscheinlich auch welche Kinder natürlich auf so Sachen, so auf Provokationen reagieren. Ja, den Kindern halt wirklich so ein schlechtes Gefühl zu machen. Manchmal auch nur mit den Blicken oder spöttischen Sachen oder dann halt Sachen sagen, die das Kind verletzen. Aber die noch keine Schimpfwörter sind, wo man aber genau weiss, das Kind mag das nicht leiden und dann extra immer so. Und da frage ich mich auch, wieso macht das Kind das, was hat es davon?
#00:08:43-8#

16 I: Danke. Du hast schon ausgesprochen, dass du das Verhalten hinterfragst, also wieso macht es das Kind echt, sagst du. Womit könnte das Verhalten zusammenhängen? #00:08:56-5#

17 B7: Also jetzt den drei Beispiele (...) Ja, gut, mit dem ersten Beispiel ist schon eine Vermutung da. Oder das Kind ist erst das zweite Jahr da.

..psychologische Faktoren

18 So wie ich erfahren habe, hat es vorher in der Regelschule schon sehr viele schlechte, also schulische Erfahrungen leider gemacht. Und durch das, ich glaube das ist nageliegend, das kann man schon nachvollziehen. Also wenn ich jedes Mal wieder merke, ich schaffe es nicht oder ich kann es nicht, irgendwann glaubst du vielleicht du bist dumm. Obwohl das niemand sagt. Aber wenn du jedes Mal im Vergleich zu den anderen, für die anderen ist es einfach und du merkst für dich ist es so harzig oder schwierig. Also ich glaube das macht schon viel mit den Emotionen. Oder dem Lernen. Das ist mit viel negativen Emotionen verbunden und deshalb ist auch die Angst zu Versagen gross. Also schätze ich mal und darum ist es wichtig, dass man dort wirklich ein gutes Level findet, dass er nicht überfordert wird und aber auch nicht unterfordert ist. Also meistens schaue ich eher, dass er eher einfachere Sachen noch macht, damit er auch das positive Gefühl

..Individuum

4/14

..Individuum
..externalisierende Ver
..Individuum

hat. Weil dann strahlt er wieder, dann ist er wieder bereit. Wir haben das Glück, dass wir die Lernziele anpassen können. Wenn es nicht gerade geht, dann sage ich nicht du musst das jetzt unbedingt machen, wenn es natürlich mit viel Widerstand verbunden ist, bringt es irgendwie auch nicht. #00:10:40-6#

19 I: Und wenn du an die anderen Beispiele denkst? #00:10:48-3#

..soziale Faktoren

20 B7: Das mit der Pausensituation, ja da habe ich auch das Gefühl. Also bei unseren Kindern, wo sich sprachlich ja wirklich nicht gut ausdrücken können oder dann auch verstehen, dass das natürlich auch schon sehr viel Konfliktpotenzial hat in den Pausen. Wo man das auch weniger führt und gerade eingreifen kann. Dass sie sich manchmal nicht so richtig verstehen, was sie jetzt für Regeln abmachen. Oder wenn sie einander etwas sagen, dass der andere das auch nicht richtig vielleicht einordnen kann oder das gerade wieder als Angriff anschaut. Das braucht sehr viel, Sprachgefühl, oder? (I: Mhm.) Und es sind schon meistens die Kinder also sind schon meistens die, wo auch vom Temperament her impulsiver sind. Die Kombination ist es halt, denke ich. Sie können das nicht einfach mal setzen lassen oder mal nachfragen, sie reagieren halt wie aus der Erfahrung. Aha, das ist eine ähnliche Situation, ich werde ausgeschlossen, ich werde vielleicht beleidigt oder was auch immer. Und anstatt vielleicht zu sagen, man könnte ja auch «Stopp» sagen, man könnte ja Hilfe holen, reagieren sie halt eher mit, dass sie in den Konflikt gehen. #00:12:59-9#

..psychologische Faktoren

..biologische Faktoren

..psychologische Faktoren

21 I: Können die Kinder ihre Emotionen wahrnehmen und benennen? #00:13:06-0#

22 B7: Ich denke allein können sie das nicht, also in dem Alter auch noch nicht und einfach rein von ihrer Entwicklung. Wenn sie so in dem Konflikt verfangen sind. Sonst würden sie wahrscheinlich auch nach der Pause wieder entspannt zurückkommen und könnten sagen: «Wir haben das und das und das ist vorgefallen». Aber in der Regel ist es ja eher so, dass sie kommen und einfach

..externalisierende Verhalten

5/14

..externalisierende Verhalten

der Situation ausgeliefert sind. Oder dass man nachher, je nachdem wie schlimm es war, also noch nicht gerade dann klären. Weil halt die Wut noch so gross ist. #00:13:54-4#

23 I: Gibt es weitere Einflüsse? #00:14:00-1#

24 B7: Bei meinem anderen Beispiel mit dem einen Kind, mit den Intrigen, sage ich jetzt (...) Also das ist meine Vermutung, ich glaube, es ist kein Einzelkind, es hat noch zwei Geschwister. Und bei ihm habe ich das Gefühl, er braucht extrem viel Anerkennung, Zuwendung. Und wenn er die nicht bekommt, gerade vielleicht, weil er sie vielleicht zuhause nicht so bekommt. Dann versucht er es vielleicht in der Schule zu kompensieren. Und wenn er merkt, dass andere Kinder vielleicht mehr, also vielleicht ist das sein Eindruck. Ich glaube nicht, dass andere Kinder mehr bekommen, aber er braucht es dann mehr. Und wenn er das nicht hat, reagiert er halt einfach so oder dass er wie die anderen ärgert, sage ich jetzt mal. Damit er dann halt wieder mehr Raum einnehmen kann. Klar, schön ist natürlich schon eine positive Rückmeldung zu bekommen von einer Lehrperson, aber es gibt Kinder, wo auch sogar eben, es ist zwar negativ, aber es ist doch auch Aufmerksamkeit. Es wendet sich jemand dem Kind zu, das Kind das sogar, also ich sage jetzt nicht geniessen. Aber dass sie halt gesehen werden wollen. Und sich dann halt die Aufmerksamkeit so holen. #00:15:42-7#

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

..soziale Faktoren

..psychologische Faktoren

..psychologische Faktoren

25 I: Welche Strategien wendest du im Umgang damit an? #00:15:55-4#

..eigene Ressourcen

..Individuum

..Klasse

26 B7: Ja, ich denke, wenn man die Kinder dann kennt, also anfangs Schuljahr ist das noch nicht so gegeben, wenn neue Kinder dazukommen. Aber ich denke es ist schon wichtig so präventiv schon zu schauen. Und wirklich auch bei den Kindern, wo man schon weiss, dass es vom Verhalten auch schnell kippen kann, dass man dann genug früh die Kinder mit zu sich nimmt oder sie mehr positiv bestärkt. Halt die Gruppensituationen so wählt, dass man weiss, aha in dieser Gruppenkonstellation funktioniert es

6/14

..Klasse		<p>eher. Weil dann gibt es nicht zwei, wo sich so Rivalen sind, vielleicht. Also ich finde sie müssen das schon auch lernen, aber ich denke es ist natürlich einfacher bei Spielen, wo man weiss, aha da klappt es gut, dann schaue ich das auch die zusammen können. Weil sie wollen ja meistens auch, dann frage ich mich, klappt das oder was braucht es, dass es klappt. Das man ihnen auch immer wieder die Chance gibt. Aber ich denke, schön ist es natürlich schon, dass Vorausblickende, also ja präventiv halt schon den Unterricht so gestalten, dass es eigentlich rund läuft. Sag ich jetzt mal. #00:17:12-4#</p>
..Klasse		27 I: Gibt es weitere Strategien? #00:17:20-2#
..externe Ressourcen ..Strukturen & Ressource		<p>28 B7: Ja, was ich auch schätze, wo man zwar nicht so immer haben, aber wenn man weiss, man ist zu zweit im Unterricht. Kannst du natürlich auch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also nicht, dass man jetzt nur für die wo stören. Also sicher brauchen auch Kinder, einfach weil es für sie noch schwierig ist, dass sie da noch Unterstützung haben. Aber ich finde, wenn möglich halt einfach auch eine andere Person noch einbeziehen und halt sagen okay, es wäre gut, wenn du mit denen Kindern zum Beispiel etwas machst. Sie müssen ja auch allein etwas machen. Aber oft ist es ja schon so, wenn sie also nicht bei allen, aber wenn sie allein etwas machen müssen, dass sie dann überfordert wirken. Dann kippt es relativ schnell. Und wenn man weiss man hat noch mehr personelle Ressourcen, dann kann man natürlich auch schauen, dass die Unterstützung noch mehr da ist. #00:18:21-9#</p>
..Strukturen & Ressourcen		29 I: Welche Personen involvierst du? #00:18:25-6#
..Belastung		<p>30 B7: Ja, also eben die Sozialpädagogik. Also meistens ist es der X, den ich fragen kann. #00:18:50-2#</p>
..externe Ressourcen		<p>31 I: Du hast gesagt, du versuchst so Situationen zu vermeiden, also dass du viel präventiv machst. Auch scheint es viele Situationen zu geben, wo es doch dazu kommt, wie reagierst du dann? #00:19:01-0#</p>

- 32 B7: Sicher eben, wenn ich in der Pause bin und das sehe, dann greife ich natürlich ein oder probiere die Kinder gerade zur Rede zu stellen oder auseinanderzunehmen. Und im Unterricht dasselbe. Es ist nicht einfach so, dass ich finde, okay, du willst nicht mitmachen. Dann sage ich auch klar, was ich möchte oder was das Ziel ist. Und dann sage ich: «Du bist in der Schule, du bist hier, um etwas zu lernen. Ich kann dir helfen» Halt wirklich das Gespräch suchen. Aber auch nicht zu lang erklären, sondern wirklich klar sagen, was jetzt. Und manchmal musst du halt sogar mit Druck. Es ist halt auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Aber wenn es jetzt gar nicht geht und man merkt, das Kind probiert immer auch auszuweichen, dass es das nicht machen muss. Dann sage ich halt auch ja, dann müssen wir die Zeit dann nachholen, wenn eigentlich Pausenzeit ist. Also das kommt in der Regel nicht oft vor oder dann sind es vielleicht drei Minuten. Aber schon zu wissen, aha, die anderen gehen dann in die Gruppe oder ich muss, dass dann in der Pause erledigen. Das kann schon nerven natürlich. Und es zeigt auch, finde ich für die anderen Kinder, die sich eigentlich gut an die Regeln halten. Es gibt auch eine Konsequenz. Wenn das Kind jetzt findet, das mache ich nicht oder das will ich nicht. Dann ist das eine dem Kind zu erklären, aber ich erwarte von dir, dass du jetzt da mitmachst. Und die anderen Kinder sehen aber auch, man darf da nicht einfach Schimpfwörter brauchen oder jemanden kicken oder einfach weglaufen und es passiert nichts. #00:20:46-9#
- 33 I: Was sind das für Konsequenzen? Also ist das immer die gleiche Konsequenz zum Beispiel bei Schimpfwörtern dasselbe wie bei Verweigerung? #00:20:56-2#
- 34 B7: Das finde ich, das ist auch etwas, was wir im Team auch noch besser, das habe ich letztthin angesprochen. Ich finde, klar man muss nicht alles vereinheitlichen, aber wenn du mit jemandem die Klasse teilst und nicht jeden Tag die gleiche Lehrperson da ist. Ich finde, den Kindern hilft das schon, wenn man es immer ähnlich handhabt, oder? (!:Mhm.) Und das ist mein Vorschlag gewesen,

..Individuum

..Individuum

..externalisierende Ver

..Individuum

..Kooperation, Austausch &

..Belastung

8/14

..Belastung

..Kooperation, Austausch

..Individuum

..Programme & Konzepte

..Individuum

..Klasse

..Individuum

..Individuum

das ist jetzt nicht so angenommen worden. (lacht) Weil sie finden, es genügt doch, wenn man es den Kindern sagt. Und ich habe gefunden, nein, sicher eine Meldung an die Eltern. Also zum Beispiel bei massiven Schimpfwörtern, dass man das auch den Eltern sagt. Eigentlich finde ich, ist das auch die Aufgabe der Eltern, den Kindern halt auch Anstand beizubringen. Unserer auch aber wir bilden eher und erziehen nicht unbedingt. Also schon auch, so Umgangsformen und alles ist schon auch unser Bereich, aber eben nicht nur. Und ja, ich denke, das habe ich schon gemerkt. Mein Arbeitskolleg macht es auch bisschen so, wenn es nicht geht wie so einen Timer setzen und diese Zeit dann nacharbeiten. Oder bei Spielsituationen halt, also jetzt machen wir etwas, was dir auch gefällt, jetzt bist du dafür da nicht dabei. Also dann auch Sachen streichen. Meistens sind es schon diese zwei Konsequenzen. #00:22:16-6#

35 I: Danke. Förderst du auch die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder? Wenn ja, wie? #00:22:30-1#

36 B7: Also ich mache das dann bewusst, wenn wir Denkwege machen, weil das Konzept ist ja genau für das natürlich gut. Aber ich finde, es hat auch sehr viel in unserem Alltag Platz. Oder auch mit Bilderbuchgeschichten, die halt zu einem Thema sind, wo auch Gefühle darin vorkommen. Ich finde, die Kinder brauchen einfach auch Bilder, um Sachen zu verstehen. Also wenn die Sprache schon schwierig ist, kann man es ja nicht nur mit Wörtern erklären. Oder Rollenspiele. Oder zum Beispiel auch die Klassenregeln mit dem Stopp, haben wir auch mehrmals im Rollenspiel geübt. Wie sieht das denn aus? So dass man die Kinder in diesem Prozess unterstützt. #00:23:20-8#

37 I: Du hast gesagt, Bilder für die Gefühle, kannst du das ausführen? #00:23:23-7#

38 B7: Also es gibt ja die, wo wir von Denkwege haben. Von diesen, wie sagt man das, dieser Gefühlsbarometer. Also ja, das sind so die Offiziellen, die ich auch brauche. Oder auch Bilder betrachten

9/14

..Individuum

und nachfragen, was denkst du, wie geht es denen Kindern? Das ist Material, eben von Denkwege. Und dann frage ich, «Hast du auch mal eine ähnliche Situation erlebt? Und wie ist es dir gegangen?» aus der Erfahrung wieder. Und dann dürfen sie das meistens auch noch, wenn es geht, aufzeichnen oder probieren etwas dazu zu schreiben und dann einander vorstellen. So dass jeder hört, glücklich sein ist für jeden etwas anderes. Und das gleiche natürlich mit der Wut oder was macht mich hässig? Oder dass sie das eben auch von anderen hören. Und mit der Hoffnung natürlich auch, dass man das natürlich nicht macht. (lacht) Wir wollen ja nicht, dass jemand wütend ist. Aber den Kindern auch sagen es gibt nicht schlechte oder gute Gefühle, sondern angenehme und unangenehme, das habe ich auch mit ihnen angeschaut. Das ist normal, also jeder. Also ich sage das dann auch, wenn mich gewisse Sachen stören. Dann probiere ich das auch so zu erklären, dass es mich hässig macht, wegen dem und dem. Dass sie es auch von uns hören, also das Authentische oder das Vorleben auch. Oder sicher auch probieren, viel miteinander zu lachen, viel miteinander Sachen machen, die natürlich Freude machen, wo auch die Gemeinschaft stärken. #00:25:27-3#

..Klasse

..Klasse

39 I: (...) Gibt es weitere Programme, wo du kennst oder einsetzt?
#00:25:33-6#

40 B7: Also speziell zum sozial emotionale? #00:25:36-8#

41 I: Ja, genau. #00:25:39-4#

..Klasse

42 B7: (...) Ich denke die Rituale sind sicher auch etwas wo helfen. Weil die Kinder, sie kommen dann und wissen schon was kommt, das gibt ihnen Sicherheit. Ich finde, das mit dem Morgenplan, das ist schon eine gute Sache, dass sich das wiederholt. Und dass sie dort auch selbst wählen dürfen. Sie dürfen höchstens zu zweit dann einen Posten machen und da üben sie ja auch das Gemeinsame und an einem Thema zu bleiben. Klar, die einen machen dann halt Quatsch (lacht), da muss man halt schauen, dass sie bei der Aufgabe bleiben. Aber die einen, finde ich, also

..externalisierende Verhalten

10/14

wir haben von der Geometrie zum Beispiel so verschiedene Holzformen und Farben und da dürfen sie wie so Mandalas legen. Das ist schon beeindruckend, wie gut sie das zusammen machen. Also das kooperative Lernen, sage ich jetzt mal so. Wobei ich denke es hat auch mit der Motivation zu tun, weil das ist nicht immer vorgegeben, jetzt das Programm. Sondern dann haben sie auch wie die Viertelstunde bis zwanzig Minuten Zeit am Morgen zum etwas Wählen, was ihnen vielleicht eher liegt oder gefällt, dafür jeden Tag etwas anderes, klar. Eben, so diese Rituale. Und ich merke auch, die meisten singen auch sehr gerne und das ist auch so das Gemeinsame, das Schöne, das spielerische. Ich denke, dass alles stärkt auch die sozialen und emotionalen Kompetenzen, beides. Einfach die gemeinsamen Erlebnisse, die man miteinander hat, die guten. Klar wir können nicht immer eine Schulreise machen aber sie schwärmen jetzt noch davon (lacht). Sie würden gerne nochmals in den Zoo. Ich glaube, das ist ein wunderschöner Tag gewesen. Wenn man das noch mehr machen könnte. Oder mein Arbeitskollege macht das mit dem Schulgarten. Eben, so praktische Sachen, die vielleicht nicht immer im Schulzimmer stattfinden. Ich glaube das bleibt den Kindern länger, als wenn man eben nur jetzt die schulischen Kompetenzen fördert. #00:28:02-1#

43 I: Du hast vorhin bei den Beispielen auch genannt, dass dich Verhaltensweisen auch nerven können. Was löst Verhalten, dass du beschrieben hast, aus? #00:28:16-9#

44 B7: Also manchmal merke ich schon auch, jetzt komme ich auch, also manchmal musst du eine Konsequenz aussprechen oder was auch immer und du weißt natürlich nicht, wie das Kind darauf reagiert. Und das ist schon auch, obwohl ich schon lange Unterrichte und alles, aber ich merke, du musst halt sehr, sehr klar, also präsent sein. Es ist einfach anstrengend. Ich bin dann meistens am Abend schon nudelfertig. Es ist schon streng, wenn das das öfters vorkommt. #00:28:59-5#

45 I: Was genau empfindest du als streng, darf ich nochmals

nachfragen? #00:29:03-6#

..Belastung

46

B7: Weil du einfach sehr präsent und klar sein musst. Und auch manchmal die Wut oder was auch immer von der Situation. Das kommt schon auch, das prallt nicht nur immer an dir ab.

..eigene Ressourcen

Manchmal denke ich, wie hätte ich die Situation vielleicht anders lösen können? Also manchmal kann man es auch nicht verhindern, aber ja. Oder mir tun manchmal auch die, das dürfte zwar nicht, aber die anderen Kinder könnten durch das eingeschüchtert werden oder was auch immer. Oder die kriegen das mit und das stresst sie wahrscheinlich auch. Aber das ist halt auch der Alltag, es kann nicht immer nur harmonisch sein.

#00:29:49-1#

47

I: Okay. Als Abschluss wäre die Frage, was für dich besonders wichtig wäre, damit in deiner Klasse ein prosoziales Miteinander gelebt werden kann. #00:30:00-5#

..Klasse

48

B7: Ja, ich glaube, das habe ich vorher schon so angetönt. Ich glaube solche Themen müssen Platz haben im Unterricht. Und nicht nur eine Stunde, wenn ich Denk-Wege mache. Sondern, wenn Sachen vorkommen, muss man es aufgreifen und zum Thema machen. Soziale Inhalte mit den Kindern erarbeiten. Und wichtig finde ich auch eine klare Handhabung im Team. Es soll nicht nur für mich stimmen oder an dem Tag, an dem ich unterrichte. Sondern, dass man sich wirklich als Team Gedanken macht, wie wir mit den Kindern auch in solchen Situationen umgehen wollen, also was wir für einen Ablauf haben, um Konflikte zu lösen. Das gibt auch Sicherheit. Sonst musst du immer neu erfinden, was mache ich jetzt. Und ich denke, wenn die Kinder gewisse Grenzen überschreiten, wenn das auch im Team klar geregelt wird. Oder wie geht man damit um? Ja, dann spüren das die Kinder auch, als eine Einheit. Und das heisst nicht, dass es dann nicht mehr vorkommt. Aber dann, kannst du wie besser damit umgehen. #00:31:07-5#

..Kooperation, Austausch &

..externalisierende Verhal

49

I: Gibt es noch etwas weiteres, dass du ergänzen möchtest?

12/14

		#00:31:16-8#
..Kooperation, Austausch & B	50	B7: Ich denke, die Zusammenarbeit mit den Eltern ist auch wichtig. Weil die Kinder zeigen das Verhalten wahrscheinlich nicht nur bei uns in der Schule. Das ist auch aufwändig, aber ich denke bei zwölf Kindern hat man auch andere Möglichkeiten, um mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. #00:31:57-0#
..externe Ressourcen		
	51	I: Kannst du das ausführen? #00:32:00-5#
..Kooperation, Austausch &	52	B7: Ich finde, man muss dem Kind oder den Eltern die Rückmeldung geben, wenn es gar nicht gut gewesen ist. Aber sicher die guten Sachen auch. Also, dass man nicht nur anruft, wenn es nicht gut ist. Und dass man vielleicht auch mit den Eltern zusammen schaut, was würde jetzt, weil sie kennen das Kind auch gut. Dass das Kind wie merkt, aha es wird an beiden Orten getragen. Wenn es jetzt Kinder sind, die so massiv vom sozial-emotionalen her Schwierigkeiten haben, dass man die Eltern unterstützt. Also Psychotherapie ist sicher auch eine gute Geschichte, aber bis das halt klappt, das ist mit der Warteliste auch nicht so einfach. Vielleicht auch die Eltern ermutigen, die Kinder zu unterstützen mit den Gefühlen. #00:33:07-4#
	53	I: Was waren denn so Indikatoren für dich oder in deiner Klasse, für eine Psychotherapie? #00:33:16-3#
..internalisierende Ver	54	B7: Ja wenn das Kind regelmässig im Unterricht halt so Blockaden hat, finde ich oder (...) Bei gewissen Kindern, da merkst du es einfach, dass es dem Kind auch nicht gut geht, nicht wohl ist, dass es nicht mehr so lacht, immer sehr schnell gereizt sind. Oder sie benennen es manchmal auch zum Beispiel: «Ich will nicht in die Schule». Dann merkt man das Kind braucht eigentlich Unterstützung und die kann manchmal auch im Unterricht nicht adäquat geleistet werden. Wenn es so Themen sind, wo wir vielleicht auch nicht wissen. Es hat vielleicht auch keinen Zusammenhang mit der Schule, vielleicht schon. Und wenn du von zuhause nicht so genau weisst oder, dann kannst du das Kind auch nicht so gut unterstützen. #00:34:16-2#
..externalisierende Ver		
..Kooperation, Austausch		

55 I: Danke dir. Dann würde ich die Aufnahme stoppen. #00:34:17-4#

56 B7: Ja, ist gut. (beide lachen) #00:34:18-1#

14/14